

EL PROYECTO DE DIEGO SILOÉ PARA LA IGLESIA PARROQUIAL DE IZNALLOZ. MODELADO DIGITAL Y CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Tesis doctoral
Eduardo Acosta Almeda

Tomo de texto

EL PROYECTO DE DIEGO SILOÉ PARA LA IGLESIA PARROQUIAL DE
IZNALLOZ. MODELADO DIGITAL Y CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA

DIEGO SILOÉ'S PROJECT FOR THE PARISH CHURCH OF IZNALLOZ.
DIGITAL MODELLING AND ARCHITECTURAL CONCEIVING

Tesis doctoral

Programa de Doctorado en Arquitectura del Instituto Universitario de
Arquitectura y Ciencias de la Construcción
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
Universidad de Sevilla

Doctorando: Eduardo Acosta Almeda

Director/Tutor: Antonio Luis Ampliato Briones

UNIÓN EUROPEA
"Una manera de hacer Europa"

HAR2016-76371-P / PID2020-114971GB-I00

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad de Sevilla

Título:

El proyecto de Diego Siloé para la iglesia parroquial de Iznalloz. Modelado digital y concepción arquitectónica

Autor:

Eduardo Acosta Almeda

Director:

Antonio Luis Ampliato Briones

Línea de Investigación de Programa de Doctorado:

30010030010010 – Análisis y comunicación de la arquitectura

Año:

2022

Tribunal nombrado por el Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, el día.....
de..... de 20....

Presidente:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Suplente:

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día.....
de.....de..... en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Calificación.....

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

“¿Que por qué habríamos de interesarnos por el pasado? La respuesta es (...) porque nos interesamos por la realidad. Nada existe menos real que el presente.”
Erwin Panofsky. El significado de las artes visuales. Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 37.

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos que sin quererlo se han visto envueltos en este viaje o que han sentido nuestra relación descuidada durante estos años. En especial a mi pareja por su entrega, su paciencia y cariño.

A mis padres por inculcarme la curiosidad y exigir de mí siempre lo mejor.

A todos aquellos que desinteresadamente han compartido conmigo el esfuerzo de su trabajo o sus recursos. Especialmente a José Manuel Gómez-Moreno Calera y a Alfredo Rodríguez Villegas.

A mi director de tesis por su infatigable, entusiasta e invaluable guía. Agradezco de corazón que me haya tomado como aprendiz y me haya enseñado esta maravillosa profesión.

A la Archidiócesis de Granada y sus párrocos por abrirme las puertas de sus templos.

A todos los archivos y fondos consultados cuyas colecciones digitalizadas me han permitido profundizar en mi investigación en tiempos de pandemia.

Muy especialmente, a todas aquellas personas a las que espero que mi trabajo les ayude a comprender un poco más acerca de sus orígenes y de su patrimonio.

ABSTRACT

This thesis focuses its study on the Renaissance master Diego Siloé (Burgos ca.1490 - Granada 1563), one of the best European architects of his time, in the words of Manfredo Tafuri (1995, p. 246). In order to understand his architectural practice before undertaking an extensive analysis of the central object of this thesis, the parish church of Iznalloz (Granada), his last great work. This project, neglected by research, is a work of great dimension and quality, with the work of those who would later become the main masters of the most important Andalusian factories of the 16th century.

Unfortunately, the church was never completed, remaining unfinished and the original project was modified in later centuries. After a rigorous architectural survey, using total station, LIDAR and three-dimensional modelling, we have proposed a completion of Siloé's original project for based on the careful observation of the current building, on the comparative analysis of his work and on the study of the religious and socio-economic context of the diocese of Granada in the 16th century. In addition, we provide unpublished historical documents, a new overview of the project of the Granada parish network and an urban study of the town of Iznalloz in the 16th century.

This work also provides detailed planimetries of four of Siloé's churches, a new vision of the master's career and a reflection on the latest advances in architectural survey techniques

Key Words: parish church, Iznalloz, Diego Siloé, 3D modelling, Renaissance architecture, Heritage

RESUMEN

Esta tesis centra su estudio en el maestro renacentista Diego Siloé (Burgos h.1490 - Granada 1563), uno de los mejores arquitectos europeos de su tiempo, en palabras de Manfredo Tafuri (1995, pág. 246). Para comprender su manera de hacer arquitectura hemos estudiado lo principal de su obra arquitectónica antes de acometer un extenso análisis del objeto central de esta tesis, la iglesia parroquial de Iznalloz (Granada), su último gran trabajo. Este proyecto, desatendido por la investigación, es una obra de gran dimensión y calidad, por la que pasarán algunos de los maestros mayores de las más importantes fábricas andaluzas del siglo XVI.

Lamentablemente la iglesia nunca se terminó, quedó inconclusa y modificada en distintas ocasiones con el transcurrir de los siglos. Tras un riguroso levantamiento arquitectónico, mediante estación total, LIDAR y modelado tridimensional, hacemos una propuesta del proyecto original de Siloé fundamentada en la detenida observación de la fábrica actual, en el análisis comparado de su obra y en el estudio del contexto religioso y socio-económico de la diócesis de Granada en el XVI. Además, aportamos documentos históricos inéditos, una visión conjunta del proyecto de la red parroquial granadina y un estudio urbano de la Villa de Iznalloz en el siglo XVI.

En este trabajo se incluyen también planimetrías detalladas de cuatro iglesias de Siloé, una nueva panorámica actual sobre la trayectoria del maestro y una reflexión sobre los últimos avances en las técnicas de levantamiento arquitectónico.

Palabras Claves: Iglesia parroquial, Iznalloz, Diego Siloé, modelado 3D, arquitectura renacentista, patrimonio

Índice general

1. Introducción	15
1.1. Presentación, objetivos y trayectoria personal	15
1.2. Estado de la cuestión	20
1.3. Fundamentos metodológicos de la investigación	24
1.3.1. Consideraciones sobre el planteamiento analítico	24
1.3.2. Levantamiento arquitectónico de las iglesias granadinas de Siloé	26
1.3.3. Levantamiento avanzado de la parroquia de Iznalloz	29
1.3.3.1. Introduction and survey planification	30
1.3.3.2. Data acquisition, processing and cleaning of the point cloud	32
1.3.3.3. 3D modelling and generation of drawings	33
Figuras del capítulo	35
2. Diego Siloé, arquitecto del Renacimiento	49
2.1. Primeros años y aprendizaje en Italia	49
2.1.1. Primeros años en Burgos	49
2.1.2. Nápoles a la llegada de Siloé	51
2.1.3. El altar de la capilla Caracciolo di Vico	54
2.1.4. Otras obras napolitanas relacionadas con Siloé	57
2.1.5. Indicios de una formación técnica avanzada de Siloé en Italia .	59
2.2. El regreso de Siloé a Burgos	64
2.2.1. Burgos en la segunda década del XVI y la figura del arquitecto	64
2.2.2. La Escalera Dorada	66
2.2.3. El altar de la capilla del Condestable	69
2.2.4. La lonja y torre de Santa María del Campo	70
2.2.5. La arquitectura como dispositivo espacial: algunos anteceden- tes italianos	74

2.3.	Etapa granadina (1527-1563)	78
2.3.1.	El contexto granadino a la llegada de Siloé	78
2.3.2.	El real monasterio de San Jerónimo	80
2.3.3.	La catedral de Granada	83
2.3.4.	La Sacra Capilla de El Salvador y las iglesias parroquiales de Siloé	87
	Figuras del capítulo	94
3.	La implantación de la red parroquial granadina y la evolución de la liturgia	143
3.1.	Organización administrativa de la diócesis de Granada	143
3.1.1.	Una nueva red parroquial para el reino de Granada	143
3.1.2.	Dotación de personal eclesiástico en las parroquias	145
3.1.3.	Los vicarios y la gestión de las parroquias	148
3.2.	Organización económica de la diócesis	149
3.2.1.	Bases de la organización económica	149
3.2.2.	Carlos V, primer promotor de las iglesias del reino de Granada	151
3.2.3.	Pedro Guerrero y la aparición de un nuevo ciclo económico . .	153
3.2.4.	Sobre los préstamos de la Corona	154
3.3.	Organización de las empresas constructivas	156
3.3.1.	La optimización de los recursos	156
3.3.2.	De ecclesiis edificandis, la normativa de construcción de las parroquias	157
3.4.	Organización litúrgica en la diócesis de Granada	162
3.4.1.	Sobre el cristianismo en Europa a comienzos de la Edad Moderna	162
3.4.2.	Evolución de la espiritualidad y las costumbres en la diócesis de Granada	167
3.4.3.	Cambios litúrgicos y su expresión en la arquitectura	172
3.4.4.	Sobre la posición del coro	175
3.4.5.	Otros ritos y actividades secundarias	178
	Figuras del capítulo	183
4.	Historia constructiva de la iglesia y modelo digital del proyecto original	187
4.1.	Evolución constructiva de la iglesia hasta nuestros días	187
4.1.1.	La iglesia de Iznalloz hasta la muerte de Siloé	189

4.1.2.	Segundo periodo constructivo (1565-1574)	194
4.1.3.	Importantes modificaciones a comienzos del XVII	195
4.1.4.	La iglesia de Iznalloz hasta su situación actual	196
4.2.	Argumentos para la recreación de los elementos modificados tras la muerte de Siloé	199
4.2.1.	La planta del conjunto y el informe de 1591	199
4.2.2.	La fachada de la catedral de Granada y otras fachadas siloescas	201
4.2.3.	Una hipótesis para la fachada principal de Iznalloz	203
4.2.4.	Consideraciones sobre la torre, las portadas menores y el coro	205
4.3.	Construcción razonada de un modelo digital de la traza de Siloé: elementos y ensamblaje	207
4.3.1.	Las bóvedas	208
4.3.2.	Orden arquitectónico y elementos ornamentales	214
4.3.3.	Ventanas y huecos de paso	216
4.3.4.	Las escaleras de caracol	218
4.3.5.	Las techumbres en madera	221
4.3.6.	La fachada principal	223
4.3.7.	La torre y otros elementos	224
4.3.8.	Ensamblaje y visualización del modelo	225
	Figuras del capítulo	229
5.	El lugar de Iznalloz y la aproximación de Siloé	281
5.1.	La importancia de la villa de Iznalloz a mediados del XVI	281
5.1.1.	Contexto topográfico y asentamientos previos a la Reconquista	281
5.1.2.	Repoblación y repartimiento de tierras a principios del XVI	283
5.1.3.	Iznalloz y el abastecimiento de Granada	285
5.1.4.	Una localización estratégica	287
5.1.5.	Morfología urbana de Iznalloz a mediados del XVI	290
5.2.	La dimensión urbana y territorial en la arquitectura de Diego Siloé	292
5.2.1.	El proyecto renacentista y las grandes escalas	292
5.2.2.	Ciudad y territorio en los proyectos de Diego Siloé	295
5.3.	La cabecera de Iznalloz y la vega del río Cubillas	298
5.3.1.	Sobre las habitaciones	298
5.3.2.	El palacio en la iglesia y la imagen sobre el valle	301
	Figuras del capítulo	306

6. Forma y espacio en el proyecto original para Iznalloz	323
6.1. La definición de la caja de naves y la articulación del espacio interior	323
6.2. La relación espacial interior-exterior	329
6.3. Simetrías y frontalidades inducidas en la relación cuerpo-cabecera . .	332
Figuras del capítulo	336
7. Conclusiones	349
7.1. Versión en español	349
7.2. English version	356
8. Anexos	365
8.1. Patronato de Diego Siloé	365
8.2. Informe sobre el estado de la iglesia en 1591	366
Bibliografía	393

Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación, objetivos y trayectoria personal

El arquitecto Diego Siloé proyectó la iglesia de la población granadina de Iznalloz en el año 1549 (Gómez-Moreno 1983, pág. 82). En este momento el maestro contaba con 59 años de edad tras una dilatada experiencia en el campo de la arquitectura que había comenzado posiblemente en Italia con apenas 18 años. Junto a la iglesia de la Villa de Montefrío y a la catedral de Guadix, trazadas también en 1549, y a la Casa de los Miradores (1560), Iznalloz sería su último gran proyecto antes de su muerte en 1563. Posiblemente, también sería su última obra como veedor general del arzobispado, es decir, como responsable de las iglesias, cargo al que podría haber renunciado en la década de los 50.¹

Diego Siloé tenía una vinculación especial con Iznalloz. Por un documento de arriendo, inédito, que comentaremos en el capítulo 5, sabemos que el maestro y su mujer eran propietarios de una casa y de una heredad de viña en la población en el momento en que se erigía la parroquia. El elevado valor de la propiedad y el hecho del arrendamiento evidencian los intereses de Siloé más allá de su relación contractual con la Iglesia y, como veremos, se encontraban en sintonía con la pujanza económica de la población de Iznalloz en aquellos años.

La parroquia de Iznalloz ha tenido tres nombres a lo largo de su historia: el primero en 1501, momento de su consagración bajo el nombre de Santa María, pues así se recogía en la bula de erección: «ecclesia SANCTE MARIE loci de Aznaloz» (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138). Más tarde la parroquia aparece referida como Santa María de los Ángeles en documentos del siglo XVIII (Rodríguez Villegas

¹Véase apartado 3.3.2.

2009, 22, nota 1) y en el Diccionario de Madoz del XIX (Madoz 1987, pág. 221). Por último, a mediados del siglo XX se le cambió el nombre por el de la patrona de Iznalloz, Nuestra Señora de los Remedios, y que puede confundirse con el de la ermita de la misma población, también llamada de Nuestra Señora de los Remedios. En este trabajo, enfocado al análisis del proyecto de Siloé, se evita utilizar tanto la denominación contemporánea, por ser históricamente inadecuada, como la original, hoy una referencia comunmente irreconocible.

El proyecto de Siloé para Iznalloz nunca llegó a completarse, pasaron varios maestros por la obra que modificaron el planteamiento original y quedó la iglesia finalmente ejecutada hasta la mitad (Fig. 1.1). Estas y otras modificaciones que contaremos con detenimiento en el capítulo 4, desdibujan hoy la idea original (Figs. 1.2 y 1.3) y, junto con la escasez de historiografía sobre el tema, hacen de esta iglesia un proyecto poco estudiado (Fig. 1.4). Nuestra intención es recuperar este proyecto de madurez especialmente interesante en la trayectoria del maestro.

El objetivo fundamental de esta tesis es pues un análisis arquitectónico en profundidad de la iglesia de Iznalloz para lo cual, marcamos tres objetivos parciales que estructuran su planteamiento. Todos ellos son imprescindibles para abordar la cuestión del pensamiento arquitectónico de Diego Siloé porque abarcan campos de conocimiento complementarios, desde sus aspectos más generales hasta los más concretos:

1. Estudiar la posible formación de Diego Siloé.
2. Estudiar las constantes y las variaciones en la concepción arquitectónica de Siloé a lo largo de su trayectoria.
3. Reconstruir y analizar el proyecto original de Diego Siloé para Iznalloz.

Estos objetivos se concretan en los distintos capítulos de esta tesis. En el capítulo 2 estudiamos la formación arquitectónica, espacial y geométrica de Siloé en relación a su estancia en Italia y sus primeras obras. Para ello hemos estudiado el contexto italiano de principios del XVI: ciudades, arquitectos y técnicas relacionados con el posible viaje a Italia. También hemos identificado las principales obras napolitanas con las que se le relacionan (1514-1519). Tras su vuelta a España, ha sido fundamental analizar el contexto español de principios del XVI y sus obras burgalesas; arquitectura y escultura tras su paso por Italia (1519-1528).

Continuamos a partir del apartado 2.3 con el análisis de la concepción arquitectónica de Siloé y la dualidad cuerpo-cabecera en sus iglesias. Aquí nos ha interesado

el panorama granadino de la primera década del siglo XVI: arquitectura, política y religión. Hemos puesto especial atención a la catedral de Granada y otras obras relevantes realizadas en Granada. También estudiamos la implantación de la red parroquial, de la que forma parte la iglesia de Iznalloz, así como la organización litúrgica de la diócesis de Granada y su efecto en la arquitectura. A este tema le dedicamos un capítulo completo, el 3.

Por último, nos hemos acercado al proyecto original de Iznalloz desde tres puntos de vista correspondientes a los capítulos 4, 5 y 6. El primero de ellos versa sobre la historia constructiva de la iglesia, abarca las distintas fases por las que ha ido pasando el templo y termina con una completa recreación tridimensional, necesaria para hacer explícitos nuestros resultados. En siguiente lugar, se ha trabajado sobre las estrategias territoriales y estudiado la población de Iznalloz durante el siglo XVI: su relevancia en el reino de Granada, la actitud sensible de Siloé hacia la gran escala y, por último, el estudio de la volumetría exterior de la iglesia. En el capítulo 6 analizamos la concepción arquitectónica y su reflejo en la estructura abstracta del espacio interior, para terminar con un estudio global del espacio interior-exterior, íntimamente ligados.

Esta investigación se enmarca en el Proyecto I+D «Diego de Riaño, Diego Siloé y la transición del Gótico al Renacimiento en España. Arquitectura y ciudad: Técnica, lenguaje y concepción espacial» (HAR2016-76371-P). Sus investigadores principales han sido Juan Clemente Rodríguez Estévez y Antonio Luis Ampliato Briones y como claramente se expresa en el título, tiene como uno de sus ejes principales el estudio de la obra arquitectónica del maestro Diego Siloé. El autor de esta tesis es becario de las «Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores» (2017-2022) contemplado en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad (2013-2016), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España.

El continuo trabajo de investigación desde 2017 y la participación en las actividades del citado proyecto I+D han comenzado a ver sus frutos a partir del año 2019 con las siguientes publicaciones.

Artículos en revistas

SJR Q1. Ampliato, A., Acosta, E., 2020. On the Use of Perspective in a Drawing Attributed to Diego Siloé. Nexus network journal XXII, 577–600. DOI: 10.1007/s00004-020-00487-z. El dibujo sobre el que hemos trabajado, conservado en el MNAC de

Barcelona y atribuido al maestro Siloé, carece de cualquier investigación previa. Se trata de un boceto relativamente rápido, sobre un ambiente urbano renacentista, en el que demostramos el uso solvente de una perspectiva de punto de fuga único, algo extraordinario en la España de la época, que incluso hemos podido restituir geoméricamente. El análisis comparado nos muestra una importante vinculación del dibujo con la arquitectura de Siloé, de la que ofrecemos algunos planteamientos inéditos.

SJR Q1. Ampliato, A., Acosta, E., 2020. Las dos almas de Diego Siloé: una aproximación analítica a la iglesia de la villa en Montefrío. *Revista EGA - Expresión Gráfica Arquitectónica* 40, 80–91. DOI: 10.4995/ega.2020.13478. Este trabajo estudia la iglesia de la Villa de Montefrío, un hito en la carrera de Diego Siloé, que propicia un análisis arquitectónico a partir de una nueva y minuciosa planimetría. La arriesgada posición de la iglesia en el cortado, y en especial los exagerados salientes del ábside y de la torre, presuponen un ejercicio de control de la distancia, la escala y el movimiento, que ya se puede identificar con el pensamiento renacentista. En el interior, una estructura homogénea y unitaria es el soporte de una serie de estrategias formales que dan como resultado una dualidad espacial que también trasciende sutilmente al exterior. En esta compleja arquitectura de Siloé, cada gesto compositivo juega a la vez en varios frentes, donde quedan todos enraizados en una propuesta común.

SJR 0.2 (2020), SCIE. Acosta, E., Spettu, F., Fiorillo, F., 2022. A procedure to import a complex geometry model of a heritage building into BIM for advanced architectural representations. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-2/W1-2022*, 9–16. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLVI-2-W1-2022-9-2022. El objetivo de esta comunicación es plantear las ventajas y desventajas de un proceso Scan-to-BIM aplicado a un edificio patrimonial del que se quiere obtener dibujos avanzados que se usarán en el análisis del edificio y la ilustración de ideas derivadas. El proceso incluye: la preparación del trabajo y la toma de datos con LIDAR; el tratamiento y limpieza de la nube de puntos; el modelado matemático 3D; una propuesta de modelado semi-automático de elementos orgánicos; y la importación del modelo final en un entorno BIM.

Actas de congresos

Ampliato, A., Acosta, E., 2021. El palacio en la iglesia. Diego Siloé y la singular cabecera de Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz, Granada, in: *Lexicon*.

Speciale n. 2 – ARCHITETTURE PER LA VITA. Palazzi e Dimore Dell'ultimo Gotico Tra XV e XVI Secolo. a Cura Di Armando Antista, Emanuela Garofalo, Marco Rosario Nobile. Edizioni Caracol, Palermo, pp. 307–314. DOI: 10.17401/lexicon.s.2-ampliatoacosta. Entre las obras realizadas por Siloé en el Reino de Granada, la cabecera de la iglesia de Iznalloz es un caso muy singular, ya que asume los elementos y articulaciones compositivas propios de un edificio civil a la italiana. En dicha cabecera, un poderoso volumen prismático apaisado rematado por una gran cornisa y ordenado por una serie de huecos y cornisas intermedias, perfectamente compuestos, proporcionan al templo una imagen de naturaleza civil. Sobre el case-río, su fachada se proyecta escenográficamente hacia el valle por el que se acerca el camino de Granada.

Acosta, E., 2022. Recreación gráfica y análisis de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz, in: Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Rodríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla (En prensa). Este trabajo profundiza en al relación de la iglesia de Iznalloz con el entorno del valle del río Cubillas y el antiguo camino hacia Granada. Toda la geometría analizada de la planta intensifica una dualidad implícita entre la centralidad del espacio de las naves y el planteamiento propio del volumen de la cabecera. Estos espacios enfrentados quedan, sin embargo, ligados mediante las múltiples articulaciones de sus elementos arquitectónicos a la estructura principal. El exterior de la iglesia demuestra el valor global de esta estrategia. En el contacto entre nave y cabecera, las diferencias, lejos de ocultarse, se utilizan para introducir juegos formales específicos.

Ampliato, A., Acosta, E., 2022. Organismos duales: una aproximación a la arquitectura de Diego Siloé a través de sus iglesias parroquiales, in: Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Rodríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla (En prensa). El hilo conductor de esta investigación sobre la arquitectura del maestro burgalés es el análisis de cinco iglesias proyectadas por él y construidas con adecuación a sus trazas y condiciones. Nuestro objetivo es acercarnos a la obra de Diego Siloé para alcanzar una idea más precisa de sus planteamientos arquitectónicos, incluyendo en el recorrido una parte importante de su producción hasta ahora no suficientemente valorada. Para el estudio hemos realizado una nueva planimetría a partir de una rigurosa y exhaustiva toma de datos con estación total, además de realizar para la ocasión una nueva recreación gráfica

del proyecto original de Siloé para El Salvador de Úbeda.

1.2. Estado de la cuestión

Tratar de comprender qué se entendía por arquitectura y por espacio en el siglo XVI fue una reflexión constante durante el transcurso de esta tesis. Nuestro punto de partida ha sido la definición intemporal de Boudon sobre arquitectura:

La arquitectura es la proyección del pensamiento del arquitecto en el espacio concreto (Boudon 1980, pág. 57).

Como característica específica de la arquitectura del Renacimiento esta idea de proyección geométrica irá madurando poco a poco con las contribuciones de muchas experiencias diversas. El proyecto de arquitectura y el dibujo —como proyecto dibujado y relacionado a través de la escala— se convirtieron en una prefiguración casi completa de la realidad (Ampliato 1996). La ordenación abstracta del espacio fue una de las grandes preocupaciones de los arquitectos del Renacimiento (Benevolo 1972). La propia naturaleza de este espacio tridimensional permitió el desarrollo de un método exacto y científico, la perspectiva, que hace posible emular la realidad a través de sus cualidades geométricas (Panofsky 1983). El espacio ordenado es pues un conjunto abstracto de relaciones visuales y geométricas, que supone un cambio conceptual: la perspectiva tendrá la virtud de relacionar ese espacio ordenado con la percepción del observador. Este hecho establece un continuo que influye de forma relevante en la arquitectura.

En este sentido, la adopción de las formas clásicas, del orden arquitectónico, por los maestros del Renacimiento permitió también este control espacial transformando: «el repertorio infinitamente variado de la tradición gótica en un repertorio finito y normalizado» (Benevolo 1972, pág. 70). La preferencia por las formas clásicas nos obliga a plantearnos la cuestión desde un problema de índole tipológica, pues la composición de esos elementos se hace sobre el esquema abstracto postulado por la perspectiva (Lotz 1984), y que se puede rastrear en otros muchos casos a lo largo de la arquitectura del Renacimiento, referencias que irán apareciendo en el transcurso de este trabajo. En esta tesis trataremos de fundamentar la idea de que Siloé se halla en el límite de adscripción a este razonamiento, pues en sus obras aparecen la combinación de diversos modelos de distribución espacial (Argan 1973) y la alteración creativa de las relaciones de estos elementos «normalizados» a la que se refiere Benevolo (Benevolo 1972).

Los avances en la práctica constructiva también contribuyeron al desarrollo de la geometría tridimensional. Será la cantería, actividad insigne de la nueva arquitectura en España y en otros lugares donde dominaba la construcción íntegramente en piedra, donde mayores y más importantes evoluciones se produzcan (Palacios Gonzalo 1990; Calvo López 1999; Rabasa Díaz 2000), y merecen mención aparte que veremos en el capítulo 4. Desarrollos en los que Diego Siloé juega un papel fundamental y que ha quedado suficientemente acreditado a través de las obras escritas por sus seguidores. El aporte más importante al campo de la estereotomía durante el siglo XVI será el de Alonso de Vandelvira, hijo de Andrés de Vandelvira, compuesto por multitud de trazas y monteas de capillas, escaleras y bóvedas de piedra en general.

Todo esto, en la España de comienzos del XVI, es bien distinto: los maestros seguían formándose en la técnica tradicional y fundamentada en la práctica de la cantería tardogótica (Marías Franco 1989). Por esta razón nos interesa de forma especial la formación que Diego Siloé pudo recibir cuando estuvo en Italia durante su etapa de aprendizaje (1508-1519). Por documentos conocemos que estuvo en Nápoles trabajando en una pequeña capilla, aunque existe un cúmulo de atribuciones, una excelente recopilación se puede consultar en Naldi (2018), de pequeñas obras repartidas por la ciudad. La importancia de este consenso radica no sólo en el lenguaje clásico utilizado en estas obras, sino en la práctica de unas técnicas avanzadas desconocidas en la península ibérica.

La bibliografía sobre Diego Siloé es escasa. La fuente principal son las dos obras clásicas de Gómez-Moreno: las «Águilas del Renacimiento español» (1983) y «Diego Siloé», la única monografía publicada sobre el maestro (1988). Destaca igualmente la importante monografía de Earl Rosenthal sobre la catedral de Granada (1990) y los estudios sobre las iglesias de las Siete Villas de José Manuel Gómez-Moreno Calera (1989). Manfredo Tafuri es el único gran historiador no español que ha dedicado a Diego Siloé una parte importante de su libro «Sobre el Renacimiento: principios, ciudades y arquitectos» (1995). Finalmente, una importante referencia para el estudio de la obra de Siloé son los capítulos contenidos en el libro «Muro, orden y espacio» de Ampliato Briones (1996). Este grupo de publicaciones, además de otros autores a los que nos referiremos a continuación, constituyen la referencia fundamental de esta investigación. Cuarenta años después de la primera monografía publicada, este trabajo intenta actualizar el estado de la cuestión sobre la figura del maestro y recoger las aportaciones vertidas durante estos últimos años sobre su obra. Así, el texto presenta, dentro de los límites de este formato, un compendio actualizado de publicaciones sobre noticias o análisis de obras concretas de Siloé que se pueden

consultar en el listado bibliográfico y que irán apareciendo a lo largo de los capítulos.

Siloé volvió de Nápoles hacia 1519, momento en que se le encarga su primer proyecto conocido de arquitectura: la Escalera Dorada de la catedral de Burgos. Ocho años después, en 1527, relizará su otro gran proyecto en estas tierras: la torre y lonja de Santa María del Campo. Nuevas aportaciones de A. Zalama (1990; 1991; 1992), A. Bustamante (1995) y J.I. Hernández Redondo (2000) han ayudado a clarificar las fechas y el alcance de los trabajos supervisados por Siloé antes de su marcha a Granada. El contexto de Burgos durante estos años nos aclara la escasez de trabajos y la causa de su partida: Burgos se halla inmersa en una decadencia económica originada por la reordenación del tablero geopolítico español: con los focos de Sevilla, nueva sede comercial por el descubrimiento de América; y Granada, pretendida nueva capital del Reino. Además, la llegada del nuevo rey Carlos I con su corte flamenca propiciará el levantamiento de las Comunidades (1520-1521) y unido a ello el hundimiento del mercado lanero que añade gran deterioro a esta situación (Sánchez Diana 1969; Gutiérrez Martínez 1972; Lovett 1986). Durante estos años los principales promotores de Siloé fueron religiosos y los encargos son mayormente obra escultórica.

En 1527 Siloé llega a Andalucía requerido por la esposa del Gran Capitán, con el objeto de visitar la obra del mausoleo familiar en Granada. Una carta de Siloé ilustra su situación en este momento: «pensé que salía de egipto a tierra de promisión» (Gómez-Moreno 1983, pág. 50). Granada sería el epicentro de la política del nuevo emperador, campo de experimentación de una nueva cultura que se materializará en un ambicioso programa arquitectónico destinado a transformar la ciudad en la capital del imperio (Cortés Peña y Vincent 1986). En este momento de refundación de Granada culturas y arquitecturas distintas coexisten con cierta normalidad. Numerosas publicaciones nos ofrecen una visión amplia del panorama granadino del XVI: durante la época nazarí encontramos varias aportaciones en la Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, y tras la Reconquista, son relevantes las publicaciones de arquitectura en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada.

En Granada Siloé desarrollará su carrera profesional como arquitecto, y será nombrado en 1537 responsable de las obras del arzobispado. Su principal proyecto es la construcción de la catedral de Granada (1528). Debemos destacar de nuevo el profundo estudio realizado por Earl Rosenthal a mediados del siglo pasado (Rosenthal 1990) y la completa monografía coordinada por Lázaro Gila (2005). Los planteamientos vertidos en la catedral eclipsarán al arquitecto y aparecerán de manera recurrente en el resto de sus obras.

A partir de este momento se suceden los encargos, los más destacados son: la iglesia de Santiago de Guadix (1533), la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (1536), la parroquia de Alfacar (1541), la iglesia de Montefrío (1549), la catedral de Guadix (1549) y la parroquia de Iznalloz (1549). De sus trabajos sobresalen en especial las iglesias que Siloé trazó en la región de las Siete Villas en la década de los 40, para la que nos remitimos al libro de Gómez-Moreno Calera (1989) y sus otros artículos. Obras integrales todas ellas en el proyecto de red parroquial de la diócesis granadina, el cual, concebido a comienzos del XVI, pretendía organizar el territorio de Granada a partir de parroquias para proporcionar servicio religioso a la población y a su vez cumplen funciones administrativas en la organización del reino recién conquistado (Suberviola Martínez 1985b; Suberviola Martínez 1985a; Marín López 1996-1997; Egido 2006). La red no terminó de arrancar hasta la década de los cuarenta, momento en que se produjo un cambio en la estructura económica de la diócesis. Hasta entonces muchas parroquias fueron las antiguas mezquitas sacralizadas.

Esta red parroquial para la que Siloé diseñó varias iglesias formaba parte de un movimiento más amplio de definición de la diócesis de Granada. Durante los años en que la diócesis se fue concretando se sucedieron a la par los cambios religiosos promovidos por los movimientos reformistas, principalmente el erasmismo y el luteranismo (Bataillon 1966; Abellán 1982; Pérez García 2006). Durante la primera mitad del siglo XVI el convulso contexto espiritual culmina en el Concilio de Trento, donde se ratificaron los cambios en la liturgia, que se plasman en la arquitectura. Se impulsó la visibilidad de los ritos por parte de los congregantes, se reubicaron actividades fuera del a capilla mayor y del espacio de naves, se simplificaron ritos... Los cambios producidos en la arquitectura religiosa han sido tratados por González Torres (2018a; 2018b), Carrero Santamaría (2019a; 2019b), Gila Medina (2001) y Pomar Rodil (2015; 2018), entre otros.

El proyecto para la parroquia de Iznalloz se concibe en 1549 bajo la prelatura del arzobispo Pedro Guerrero. Son escasos los estudios de la villa en este momento. Destacan las aportaciones de Robles Ortega (1998) y Rodríguez Villegas (2009; 2011), y en general, de Ferre Bueno (1974). La villa era a mediados de siglo un lugar estratégico dentro de la red viaria de Granada (Jurado Sánchez 1988), al conectar con el centro peninsular y ciudades importantes como Jaén y Guadix. Quizá por el lugar estratégico que ocupa es lo que convierte a Iznalloz en capital administrativa y religiosa de la comarca de las Siete Villas, cabeza de vicaría y abastecedora de la población de Granada (de Castro Martínez 2004).

Son escasos los datos que tenemos relativos a la iglesia parroquial de Iznalloz: la fecha del proyecto (1549) y el dibujo de una planta aportados por Gómez-Moreno. José Manuel Gómez-Moreno Calera, en su obra sobre las Siete Villas (1989), dedica un apartado a la iglesia de Iznalloz, donde completa lo dicho con la descripción que hicieron los Gómez-Moreno cuando visitaron la iglesia en 1886, aporta fotografías antiguas y datos históricos sobre su proceso constructivo hasta el siglo XVII. Tras varios cambios de maestro mayor y de la traza original, la iglesia se abandonó a mitad del siglo XVII, y quedó la parroquia descubierta en la mitad de los pies. Robles Ortega (1998) y Rodríguez Villegas (2009) recogen la evolución desde el siglo XVII hasta prácticamente nuestros días, momento en que todavía se siguen produciendo transformaciones en la fábrica y que nosotros completamos ahora.

1.3. Fundamentos metodológicos de la investigación

1.3.1. Consideraciones sobre el planteamiento analítico

El punto de partida de esta investigación es la manera en que Siloé proyecta. No nos interesa solamente el resultado final, en tanto que formalización, sino también reflexionar sobre las decisiones de proyecto. Estas decisiones son parte de un proceso que entendemos como el pensamiento arquitectónico. Como diría Boudon, no tomamos la iglesia de Iznalloz como un organismo, un problema, que ya existe de por sí en el espacio real, sino que:

La arquitectura, antes de ser problema, es intención, e intención de problema. Lo que caracteriza el problema del arquitecto radica menos en la solución que en ubicar el problema; el arquitecto elige el objeto de su problema. Plantear un problema u otro, como la transparencia entre interior o exterior, o por el contrario, la opacidad, es una instancia importante de la empresa arquitectónica (Boudon 1980, pág. 57).

Como ya hemos expuesto, una preocupación importante a lo largo de este trabajo ha sido tratar de acercarnos al pensamiento arquitectónico subyacente en las obras de Siloé. Son planteamientos del maestro que suponemos como hipótesis, parten de una construcción constante. Por tanto, no hablamos solo de realidad construida, sino de proceso mental, pues este es el origen de la arquitectura. El pensamiento arquitectónico forma parte del espacio arquitectónico (Boudon 1980). Hemos buscado sus huellas, además de en su obra construida, en otras como: un dibujo perspecti-

vo atribuido a Siloé y conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña; una vidriera de la catedral de Granada, sobre cartón de Siloé, donde aparece el uso de la perspectiva; así como las condiciones escritas que se han conservado sobre sus proyectos. Todo ello lo veremos en el capítulo 2.

Nosotros debemos hacer el camino inverso: partir de la solución para llegar hasta la ubicación del problema del arquitecto. Partir del espacio proyectado para encontrar el espacio mental. Nuestra metodología asume el planteamiento hermenéutico de Georg Gadamer (1975), que postula tratar de comprender un documento histórico en los términos en los que se produjo, es decir, reconstruir el pensamiento que lo produjo. De esta dualidad entre edificio y pensamiento a nosotros nos ha llegado sólo el edificio, por lo que debemos reconstruir el contexto de maneras de pensar, de significados generales de la cultura, etc., en que vivió inmerso Siloé. Este contexto es, por tanto, concreto y ajeno, y podrían errar los análisis si aplicásemos solamente nuestro mundo mental, no el de Siloé. El intento de aproximación al posible pensamiento arquitectónico de Siloé pasa necesariamente por la reconstrucción de su contexto. Se trata de una aproximación que solo se puede cumplir en parte, aún así recurrimos a un minucioso análisis de todos los indicios posibles.

Esta contextualización de la obra, como de cualquier otro hecho histórico, implica una multiplicidad de facetas que componen un todo de carácter poliédrico. Para el caso concreto de la arquitectura esa complejidad de elementos la encontramos en los preceptos de la Carta del Patrimonio vernáculo construido (ICOMOS, 1999) donde queda consensuado que:

el Patrimonio vernáculo no sólo obedece a los elementos materiales, edificios, estructuras y espacios, sino también al modo en que es usado e interpretado por la comunidad, así como a las tradiciones y expresiones intangibles asociadas al mismo.

Por tanto, hay que analizar este contexto desde varios puntos de vista: ideológicos, económicos, sociológicos. . . además del arquitectónico.

Para analizar el proyecto de la parroquia de Iznalloz nos hemos acercado al edificio desde el punto de vista de la propia arquitectura en los capítulos dedicados a la obra de Siloé, capítulo 2 y 5.2.2, y al propio estudio constructivo de la fábrica, en el capítulo 4. Otra perspectiva relevante ha sido la ideológica, con la investigación sobre el programa parroquial granadino y los usos litúrgicos, recogidos en el capítulo 3, pero también político, con el estudio de la figura de los promotores de las obras de Siloé, capítulos 2 y 3.4.2. Desde un punto de vista económico y territorial, el estudio

de la Villa de Iznalloz en el siglo XVI ha resultado de gran interés para comprender el momento y los condicionantes del lugar. A este estudio están dedicados los capítulos 5.1 y 5.2. Esta multiplicidad de aspectos ligados a la arquitectura nos ha permitido plantear una interpretación global del proyecto arquitectónico de Iznalloz, que culmina en los capítulos 5.3 y 6.

Todo ello ha requerido acudir a una cierta diversidad de fuentes documentales, principalmente archivos para los que aportamos dos documentos inéditos: un informe que revela los vínculos económicos de Siloé con Iznalloz, apartado 8.1, y otro donde se describe la parroquia en 1591, apartado 8.2. Se han estudiado fuentes historiográficas (arquitectónicas y no-arquitectónicas) e incluso orales, como los relatos de los vecinos de más edad. La recopilación de fotografías históricas ha sido de gran ayuda para vislumbrar los cambios que durante el último siglo ha sufrido el templo. Para ello hemos acudido a fotografías aéreas, algunas suministradas por Paisajes Españoles y otras pertenecientes al Vuelo Americano,² a fotografías de colecciones privadas, como el Instituto Gómez-Moreno o de vecinos de la localidad. También hemos recopilado cartografía histórica hasta 1930 en el Instituto Geográfico Nacional o incluso representaciones urbanas sin rigor técnico pero de gran relevancia histórica, como el dibujo de la Villa incluido en el Catastro de La Ensenada (Ministerio-de-Cultura-y-Deporte 1750-1754). Todo ello ha sido necesariamente contrastado con el propio edificio, del que se ha hecho un levantamiento arquitectónico completo, exhaustivo y riguroso.

Por último, el orden narrativo en que el que se presenta este trabajo también ha sido motivo de reflexión. Como parte de la metodología, el orden de los capítulos responde a un proceso deliberado de construcción de conocimiento.

1.3.2. Levantamiento arquitectónico de las iglesias granadinas de Siloé

La principal fuente de información ha sido la propia obra de Siloé. Para ello se ha realizado un levantamiento arquitectónico de parroquias del maestro. Estos trabajos se han desarrollado en el contexto del proyecto I+D «Diego de Riaño, Diego Siloe y la transición del Gótico al Renacimiento en España. Arquitectura y ciudad: Técnica, lenguaje y concepción espacial» (HAR2016-76371-P). Se trata en su mayor parte de pequeñas iglesias poco estudiadas, diseñadas entre 1533 y 1549, y que continuaron

²Ortoimágenes del vuelo realizado por el Army Map Service de EEUU entre enero de 1956 y noviembre de 1957 sobre parte del territorio español, conocido como Vuelo Americano, serie B.

su proceso constructivo en algunos casos más allá de la muerte del maestro. Estas iglesias son:

1. Nuestra Señora de los Remedios en Iznalloz
2. Nuestra señora de la Asunción en Alfacar
3. Nuestra Señora de la Encarnación en Íllora
4. La Villa en Montefrío
5. Santiago en Guadix
6. Nuestra Señora de la Encarnación en Colomera
7. Santa Ana en Granada

Estos exhaustivos levantamientos, de los que hemos completado cuatro, pretendían ahondar en el pensamiento arquitectónico de Siloé mediante la reconstrucción de sus proyectos previos a Iznalloz. Todo el proceso ha suscitado momentos de reflexión, tanto durante la toma de datos como durante el dibujo planimétrico digital, sobre los modos de hacer de la arquitectura española en el XVI en general, y sobre el maestro Siloé en particular, que de otra forma difícilmente podrían haberse producido y que han quedado plasmados en diversas publicaciones a la que ya nos hemos referido (Ampliato y Acosta 2020a; 2020b; 2022 y Acosta (2022)). El dibujo de estas iglesias ha sido además, como se verá en los próximos capítulos, una referencia constante sobre la que construir un discurso arquitectónico en torno a la iglesia de Iznalloz. Existe en Siloé un planteamiento arquitectónico continuado, un discurso personal presente en cada iglesia —cada una con sus particularidades— que permite leer toda la obra de Siloé a partir de unos mismos postulados básicos.

Para estos levantamientos se planteó una toma de dos tipos de datos: los métricos y los gráficos, según un proceso ya empleado por nosotros en trabajos previos (Ampliato, Gimena Córdoba y Acosta 2017). Para los primeros datos utilizamos una estación total láser (Leica FlexLine TS02) que permite una precisión de 1.5 mm. A diferencia del escáner 3D, como veremos en el siguiente apartado, a la estación no-motorizada hay que indicarle uno a uno qué puntos queremos que registre, lo que alarga mucho el tiempo de trabajo, que puede alcanzar unos 700 puntos diarios. Esto, que si bien podía suponer un problema por la baja resolución de la nube de puntos final, nos obligó a simplificar la toma y, por tanto, a reflexionar sobre cuáles

eran los elementos arquitectónicos fundamentales. Además, se contó con un nivel de detalle para una impresión en plano y a una escala de 1/125-150.

El láser fue barriendo, por el interior y por el exterior, el espacio mediante ráfagas horizontales o verticales: cornisas, paramentos verticales, suelos, arcos y siluetas de todo tipo de elementos quedaron capturados. Por otro lado, se tuvieron en cuenta en todo momento cuáles eran las relaciones entre elementos: cuáles eran sus formas generativas para simplificar el trabajo, cuáles los elementos simétricos o similares —estos se tomaban solo una vez—, cuáles podían derivarse de otros —para estos bastaba con pequeñas comprobaciones—, etc. Cada elemento se acompañaba con un pequeño croquis a mano en el que se clasificaba el elemento y se apuntaban qué puntos lo conformaban (Fig. 1.5).³

Durante la misma sesión de trabajo, se tomaban datos gráficos con una cámara semi-profesional (Fig. 1.12), colocada sobre un trípode siempre que fue posible. Con esto se consiguió un exhaustivo reportaje fotográfico de cada iglesia, tanto de vistas generales como de detalles de elementos, tanto interiores y como exteriores. Estas fotografías resultaron fundamentales para elaborar los dibujos posteriores e ilustrar nuestra investigación (Fig. 1.6).

El resultado de la toma de datos métrica fue una nube de puntos por cada una de estas iglesias.⁴ En AutoCAD (Autodesk) se unieron los puntos de cada elemento mediante una polilínea y se agruparon dentro de una capa a la que se le asignó un color para diferenciarla de los demás (Fig. 1.7).

A partir de este momento los trabajos se englobaron en lo que hemos llamado «el taller de obra», pues el proceso de reconstrucción guarda un símil con la práctica constructiva. Los elementos arquitectónicos quedaban definidos mediante una o varias secciones horizontales, y tantas secciones verticales como fuera posible. Mediante proyecciones cilíndricas ortogonales, se iban dibujando las plantas, alzados y secciones de cada elemento. Para los elementos más complejos, como las distintas bóvedas de Iznalloz, ha sido necesario recurrir a tratados de estereotomía de la época: para dividir una bóveda de cañón en partes iguales, para obtener los gajos de una bóveda gallonada, etc. (Fig. 1.8).

³El aparato otorga un número sucesivo a cada punto registrado, por ejemplo, el barrido vertical de una cornisa podía estar formado por la secuencia de puntos 251-252-253-254-255, cada uno con sus coordenadas cartesianas en base a un sistema de coordenadas local.

⁴Por el esfuerzo que supuso dibujar cada una de estas iglesias, no todas terminaron dibujándose, ni de todas se obtuvo la misma densidad de datos. Por ejemplo, de las iglesias de Santa Ana en Granada y de la Encarnación en Colomera no se han dibujado planos finalmente, pues es complejo desentrañar el grado de intervención de Siloé. Tenemos previsto terminar estos trabajos y agruparlos en una publicación futura sobre la obra menor del maestro.

En el taller se iban «montando» y «ensamblado» los elementos unos con otros, de manera que hubiera siempre una coordinación entre medidas y alineaciones (Fig. 1.9). Gracias al amplio barrido fotográfico se pudieron solventar numerosos problemas y descubrir datos curiosos que a simple vista podrían pasar desapercibidos.⁵ De esta forma, fuimos gradualmente descubriendo los edificios y revelando su lógica proyectual.

El resultado final de este trabajo, necesaria introducción a la obra de Siloé, ha sido un levantamiento de las iglesias de: Alfacar (Planos A01-A05), Montefrío (Plano A06) y Santiago de Guadix (Planos A07-A11).

En el contexto de este trabajo, hicimos también un primer levantamiento completo de la iglesia de Iznalloz y un primer intento de reconstrucción de su traza original. Aquí asumimos la planta actual, y aunque no llegamos a hacer una propuesta para la fachada principal incompleta sí propusimos una terminación para los remates de las fachadas laterales copiando el elemento barroco de la fachada principal. Esta serie de hipótesis han sido corregidas por el desarrollo posterior, mucho más largo y profundo; sin embargo, mostramos los resultados de este primer trabajo como parte de la evolución natural de un proyecto de investigación (Plano A13).

1.3.3. Levantamiento avanzado de la parroquia de Iznalloz

Centrando el trabajo en Iznalloz, buscamos una mejor comprensión y visualización del proyecto original que no fue completado más que en su mitad, y fue objeto de diversas transformaciones. Para ello nos propusimos avanzar en la representación gráfica elaborando un modelo tridimensional de la iglesia por elementos que nos permitiese razonar sobre la construcción y, al mismo tiempo, generar unas perspectivas que hiciesen explícitos nuestros análisis. La clave para generar unos dibujos avanzados era aportar más datos a este modelo tridimensional para que fuera capaz de recoger la complejidad geométrica, la riqueza de elementos y algunos atributos constructivos de los elementos arquitectónicos de la parroquia de Iznalloz.

A tal efecto, y con la ambición de desarrollar un trabajo acorde a las últimas técnicas dentro del campo del patrimonio cultural, planteamos una estancia de investigación en un laboratorio de levantamiento avanzado: el «3D Survey Group» del Politécnico de Milán.⁶ Junto a los miembros del laboratorio propusimos desa-

⁵Estas observaciones quedaban registradas en forma de comentarios escritos en capas secundarias como una información más del modelo final. También se han respetado la estructura geométrica auxiliar necesaria para reconstruir la geometría y armonizar alturas, proporciones, etc.

⁶Conocí a los miembros del grupo durante un curso de verano que realicé en el año 2017 en Milán

rollar una metodología para pasar de los millones de puntos que genera un escáner 3D a una reconstrucción digital desde la que realizar una serie de representaciones arquitectónicas que sirvieran de base para los posteriores análisis.

Durante los tres últimos meses de 2021 estuve trabajando en Milán aprendiendo los procedimientos más actuales de procesado de nube de puntos y de modelado 3D, junto con la extensa problemática inherente a estos procesos técnicos. El resultado de estos trabajos y la propuesta metodológica han sido objeto de una comunicación a congreso (Acosta, Spettu y Fiorillo 2022) que tuvo lugar en Mantua entre el 2 y el 4 de marzo de 2022: «9th International Workshop 3D-ARCH "3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures"».

A continuación se presenta el desarrollo de la metodología específica para el levantamiento y modelado tridimensional de la iglesia de Iznalloz en inglés, conforme a los criterios para la obtención de la Mención Doctorado Internacional en el título de doctor (Art.68 de la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla).

1.3.3.1. Introduction and survey planification

The church of Iznalloz is a temple of considerable dimensions and careful materiality, despite never been finished (Fig. 1.4). The ground plan forms a rectangle measuring 27x40 meters with three wide naves of four bays. On both sides, semi-circular openings precede narrow chapels with Roman-style barrel vaults, and small decorations adorn the coffers. In the completed half of the church, the «Hallenkirche» design can be seen, with six vaults rising to the same height of 18 meters. At the front of the chancel opens a polygonal main chapel with a large, full-height, cut-out transverse arch, and on both sides, two fronts house an altarpiece and the prominent archbishop's coat-of-arms. Behind these, there are two sacristies, and above them, symmetrically, there are three rooms, all of which were designed on the outside as a palatial façade, making this building a rare example of a palace-church in Spain. Constructively, Siloé designed a temple entirely of good-quality stone, which allowed very fine decorations to be carved (Fig. 1.10). These can be found in the classical mouldings and ornamentation such as capitals, flowers, coats of arms, etc., scattered both inside and outside. This parish church was an ambitious project, both in

centrado en técnicas de levantamiento (drones, escáner 3D, etc.) y que llevaba por título: «Laboratory of Places: Ghesc and surroundings. History, survey, evolution». El objetivo de aquel curso era muy similar a lo que hemos pretendido hacer ahora: la modelización de un edificio patrimonial para extraer datos métricos, espaciales y constructivos con el que elaborar unas representaciones analíticas.

terms of size and materiality, coinciding with a period of an economic boom in the archdiocese of Granada.

The first step was to develop a strategy in relation to the subject to be represented and to specify the characteristics of these representations. To this end, the survey was based on three main steps: planification and choice of the more suitable survey system, data collection, and processing (Achille y col. 2015).

The aim of this survey and data processing work is to obtain a reconstruction of Siloé's original project, from which to draw up a series of advanced representations. These, the final reason for the work, were to be used to investigate Siloé's project through the built work itself, the main source of information, as documentation on the church is scarce. The knowledge generated by the architectural representation illustrated the relationships between architectural elements and revealed the constructive logic of the building.

The first aspect to be taken into account was the accuracy of the scanning. Most of these drawings are plans (dihedral projections) which are printed in A3 format (29.7x42.0 cm), with a chosen scale of up to 1/125. With this information it is possible to calculate the accuracy of the printed plan, i.e. the plotting error (Cardone 2008) which is linked to the scale of representation. In our experience, the accuracy of the final technical drawings is 2-3 times this value, so in the end we obtained a value of 4 cm.

The next feature to take into account was to decide whether we needed only metric data or also surface data. We agreed that obtaining a coloured point cloud of the church from a photographic survey could be of great help —and so it has been— to understand the constructive breakdown and then to be able to generate plans that, combined with these images, would provide relevant information for the analysis.

Finally, the distance to Iznalloz, the difficulty of using the system, the time required and its cost were also taken into account when choosing the system. With all this data we decided to use a 3D laser scanner for the following reasons:

1. It allows a resolution of less than one centimetre.
2. It is partially independent of lighting conditions.
3. It is moderately easy to operate by two operators.
4. It allows for shorter field work due to their high speed compared to a total station.

The model chosen was a Riegl VZ-400i (Fig. 1.12), a LIDAR scanner that allows the acquisition of metric data at the same time as photographs —it mounts a DSLR camera—, georeferencing of outdoor shots and auto-orientation of stations. The spatial resolution chosen was 2 cm @ 20 m.

1.3.3.2. Data acquisition, processing and cleaning of the point cloud

Prior to the field work, the stations and trajectories to be followed by the scanner both inside and outside the church were designed. Special emphasis was placed on two aspects: first, that all the main spaces were captured by the scanner: the scanner has a vertical operating angle of 90° , which complicated the capture of the vaults (Fig. 1.11). Secondly, we took special care to design stations that were more than 50 cm away from a surface, in order to avoid interpretation errors in the capture of the laser beam. On the other hand, a series of control targets —reflecting discs of 7 cm diameter— were placed inside the church, which the point cloud processing program needs to orientate the stations correctly.

Finally, the following parameters were set on the scanner prior to the work. The device was set to a resolution of 2 centimetres at 20 metres. The vertical height from the floor of the church to the vaults is 16.5 metres and from the floor of the adjoining module to this same keystone is 18 metres.⁷ In this way we ensured sufficient precision in the resulting cloud while at the same time adapting the speed of the shot to the expected time in Iznalloz —the higher the resolution, the longer it takes the scanner to take the data.

Similarly, the weight of the final file and the characteristics of our workstation (Fig. 1.12) were important, as the relationship between time and the weight of the point cloud file is directly proportional.⁸ For this reason we opted for a resolution of 60mdeg (25 sec), a balance that ensured accuracy, speed of acquisition and weight of the resulting file.

The scanner data was processed in Riegl's proprietary software RiscanPRO. Thanks to the IMU sensors and the control targets, almost all stations were positioned and oriented correctly. Only those where it was not possible to follow a consecutive trajectory had to be oriented manually. Finally, a single file was generated and exported to LAS, a standard format for LIDAR data that allows the

⁷It is worth noting that more than two sections can be seen in the direction of the longitudinal axis since the wall dividing the church between the completed and incomplete parts prevents the laser beam from reaching beyond one section.

⁸We are grateful to professors Cristiana Achille and Francesco Fassi for their guidance and for lending us the resources to carry out this work.

registration of colour, and all of the information from the original scan plus additional registration information.

In order to work better with the point cloud and not to generate excessively large files, it was necessary to reduce the size of the cloud beforehand. For this purpose we used the free software CloudCompare. Afterwards, the cloud has been cleaned of superfluous points. The scanner can fail to capture data due to several factors: dust in suspension that is interpreted as a point in the air; measurement errors, in reflective materials or in geometries that are difficult to interpret; problems at edges where the beam is duplicated; and so on (Alshawabkeh, Baik y Miky 2021). All this results in unwanted points and errors on normal surfaces and curvature changes, i.e. point cloud registration failures. Finally, the cloud was exported ready to work in the modelling software where the profiles of the elements to be drawn were to be obtained (Fig. 1.13).

1.3.3.3. 3D modelling and generation of drawings

Initially, we decided to explore the representation capabilities offered by Building Information Modelling (BIM) software. BIM programmes allow greater control over sections and projections; great flexibility in representation and graphic analysis; and the possibility of automating visual parameters (Maietti y Zattini 2019). We used Autodesk Revit, a software among the best known and most used. However, although this software allows to work directly with the point cloud obtained from an architectural survey, its tools for transforming it into a three-dimensional solid model are incomplete for cases where these geometries are highly irregular or have a certain degree of complexity. This software is prepared to model and import standardised elements derived from new construction, which clashes with the “heterogeneous, complex, and irregular characteristics and morphologies of heritage buildings that are not represented in the BIM software libraries” (Fassi y col. 2015). In the case where an accurate and less time-consuming modelling of the analysed complex building is required, it is necessary to model the building in an auxiliary software and subsequently integrate the resulting model into the BIM programme (Angulo y Pinto Puerto 2017).

In our experience, we have found that the reconstruction of complex geometries, such as the number of different cases we can find in a Renaissance building like this church, requires a multitude of modelling tools. Rhinoceros (McNeel) was the program of choice, as in addition to working with point clouds and NURBS geometries,

it offers a large selection of modelling tools and the possibility of expanding this repertoire through programming. Revit also works with NURBS; however, its NURBS library (Open-NURBS) is outdated (Davidson e Iran-Nejad 2020). In addition, the process currently needs to go through a parametric-generative software that allows greater control when importing the model, in our case we worked with Grasshopper. The procedure requires the Rhino model to be subdivided into layers and materials to match Revit's subdivisions into families and parameters.

Import problems with the more complex geometries (Fig. 1.14) and the longer time required to prepare the model made us choose to model and generate the drawings directly from Rhino. First of all, the elements to be modelled were established, which gave us a preview of the elements to be drawn and, at the same time, a working hierarchy. These architectural entities were divided into layers. This hierarchy is our personal one, and although there are proposals for semantic divisions within the field of heritage architecture (Apollonio, Gaiani y Sun 2013), we believe that the characteristics of Spanish Renaissance architecture, and of Diego Siloé in particular, cannot be ascribed to a general theory. These proposed categories and subcategories are the result of the study of the architecture of the master from Burgos and our own understanding of his way of thinking about these works.

The modelling was based on drawing a profile curve and a motion curve obtained from the point cloud section. Once the primitive profile has been drawn, the surface is generated using the main modelling tools (Diara y Rinaudo 2020). The drawing process has followed the logic of this conformation. At the time of the erection of the parish church, the stone pieces were carved using a template that was placed along the stone block as it was being worked (Palacios Gonzalo 1990). In the same way, our curve moves along the base of the element and generates the desired surface.

The final result is a three-dimensional model of the church of Iznalloz composed of numerous solids, pieced together from the point cloud. The discussion on their construction and the architectural relationship with the church organism is explained in the chapter 4.3. These pieces have been assembled into a final file from which the drawings have been produced from sections and views that illustrate this work.

Figuras del capítulo 1

Figura 1.1: Iznalloz, parroquia. Fotografía de principios del siglo XX. Portfolio fotográfico de Andalucía (Martín 1910-1915).

Figura 1.2: Iznalloz, parroquia. Vista interior de la parte completada. Fotografía del autor.

Figura 1.3: Iznalloz, parroquia. Vista interior de la parte incompleta. Fotografía del autor.

Figura 1.4: Iznalloz, parroquia. Vista del alzado principal (arriba) y de la cabecera (abajo). Fotografías del autor.

Figura 1.5: Illora, iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Croquis con bases y ráfagas de la toma de datos (ejemplo). Elaboración del autor y A. Ampliato.

Figura 1.6: Colomera, iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Mosaico del reportaje fotográfico. Fotografías del autor y A. Ampliato.

Figura 1.7: Guadix, iglesia de Santiago. Nube de puntos (1426 puntos) con polilíneas por elemento y fotografía desde el mismo punto de vista. Imágenes del autor.

Figura 1.8: Iznalloz, parroquia. Taller de obra: construcción del orden principal (arriba izquierda), bóvedas de la nave (arriba derecha) y bóvedas de cañón con adornos de las capillas laterales (abajo). Imagen del autor.

Figura 1.9: Alfacar, parroquia. Proceso de dibujo. Imagen del autor.

Figura 1.10: Iznalloz, parish church. Interior and ornaments details. Photographs by the author.

Figura 1.11: Iznalloz, parish church. Data acquisition with LIDAR scanner. Photographs by the author.

Workstation		Scanner		Cameras		
Processor	Intel Core i7-4930MX	Model	Riegl VZ-400i	Model	Nikon D810	Panasonic DMC-G80
CPU Max. Speed	3.19GHz	Scanner type	Pulsed Time-Of-Flight TLS	Sensor		
RAM	32 GB	Range		Effective megapixels	36.30	16.00
Graphic card	Intel HD Graphics 4600 (Integrated)	Measurement Performance		Size	Full frame (35.9 x 24 mm)	Four Thirds (17.3 x 13 mm)
	NVIDIA Quadro K5100M 8GB GDDR5 (dedicated)	Laser Pulse Repetition Rate	1200 kHz	Type	CMOS	CMOS
OS	Windows 10 Pro	Max. Range	250 m	Max. image resolution	7360 x 4912	4592 x 3448
Arq.	X64	Min. Range	0.5 m	Crop factor	1	2
Hard drive	LITEONIT LCS-512M6S 2.5 7mm 512GB (Main)	Accuracy	5 mm	ISO range	64-12800 (expands to 51200)	200 - 25600 (extends to 100)
	Samsung SSD 850 PRO 1TB (Secondary)	Scanner performance		Exposure compensation	±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps)	±5 EV (in 1/3 EV steps)
Software versions		Scan Vertical angle range	100° (+60° / -40°)	Min. Shutter speed	30 sec	60 sec
CloudCompare	2.11.3 (Anoia)	Scan Horizontal angle range	360°	Max. Shutter speed	1/8000 sec	1/4000 sec
Rhinoceros	7.12	Orientation sensors	Integrated 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope, compass, barometer	Stabilization	No (tripod)	5-axis
Revit	2022	GNSS Receiver	GPS, GLONASS, Beidou	Shot on	JPEG (Fine)	RAW
Rhino.Inside.Revit	1.3	Storage	1 TB SSD (internal)	Focus points	51	49
ReCap Pro	6.1	Scan Pattern		AutoFocus system	Phase detection	Contrast detection
AutoCAD	2021	Scan resolution	60 mdeg	Lenses		
MeshLab	V2016.12	Scan time	25 sec		NIKKOR AF D 14/2.8	LUMIX G VARIO 12-35/F2.8
GeoMagic Studio	2014	Measurments	10 Million			LUMIX G VARIO 35-100/F2.8
		Resolution @ 20 m	21 mm			LUMIX G VARIO 100-300/F4.0-5.6
		Resolution @ 50 m	52 mm	Weight	980 g	505 g
		Targets				
		Type	Retro-reflective circular disk			
		Diameter	100 mm			
		Weight	9600 g (including batteries)			

Figura 1.12: Characteristics of the architectural survey equipment. Table by the author.

Figura 1.13: Iznalloz, parish church. Point cloud of the church and its surroundings. Image by the author.

Figura 1.14: Iznalloz, parish church. Grasshopper in Revit and failed import dialog. Image by the author.

Capítulo 2

Diego Siloé, arquitecto del Renacimiento

Este capítulo se ocupa de un breve repaso por la trayectoria de Diego Siloé tratando de fundamentar que las referencias de las que bebe, las técnicas que usa y la concepción que tiene del espacio encajan con claridad en lo que conocemos como arquitectura del Renacimiento. El capítulo no trata de recorrer detenidamente toda su obra, un ejercicio que escapa al alcance de este trabajo, pero sí de aproximarse lo suficiente a todos aquellos edificios que mejor representan sus ideas y estrategias. Nos interesa rastrear el moderno sentido espacial que subyace en toda su obra y que nos conduce, en una dirección no líneal, sino tortuosa propia de un proceso de experimentación, hasta la iglesia parroquial de Iznalloz.

En la primera parte se analiza su paso por Italia, las posibles obras en las que estuvo involucrado y el fecundo contexto italiano que moldeó su concepción de la arquitectura. Seguidamente, dedicamos otra parte a la obra burgalesa, momento fundamental de su carrera, la más inmediata tras su vuelta de Italia y donde es más patente la influencia de esa experiencia. Por último, seguiremos sus inicios en Granada, con la catedral y otros edificios importantes que nos abren el camino a entender las motivaciones arquitectónicas presentes en Iznalloz.

2.1. Primeros años y aprendizaje en Italia

2.1.1. Primeros años en Burgos

De los primeros años en la vida de Diego Siloé se tiene muy poca información. Las últimas hipótesis apuntan a que nació hacia 1490 en la ciudad de Burgos (Hernández

Redondo 2000). Fue hijo del escultor tardo-gótico Gil Siloé (sXV-h.1505), quien posiblemente le transmitiese una avanzada concepción del arte y un moderno sentido espacial.

Más allá de las diferencias estilísticas —Diego evolucionó hacia un lenguaje renacentista— encontramos una interesante referencia arquitectónica para el hijo en la capilla mayor de la Cartuja de Miraflores, que el maestro Gil realizó para la reina Isabel (Fig. 2.1). Aquí Gil Siloé concibió tanto el retablo principal como los sepulcros marmóreos de los padres de la reina y el arcosolio para el infante don Alfonso. Preside la composición del retablo un enorme círculo ribeteado por ángeles. Este replica el óculo que se encuentra a los pies del templo y establece una conexión espacial que recorre toda la iglesia proyectada por Simón de Colonia (Menéndez González 2019). Durante el solsticio de invierno, la luz que penetra por el óculo coincide con la rueda de ángeles del retablo.¹ Esto produce un efecto de gran expresividad espiritual, una idea que sin duda impactaría en su hijo Diego.

Hacia 1505 Diego Siloé quedó huérfano con apenas 15-17 años. En ese momento el maestro Felipe Bigarny recibió el encargo de tallar la sillería del coro para la catedral de Burgos, lo que se sumaba a otros encargos importantes en Toledo y Palencia. Bigarny conocía a Gil Siloé, pues había labrado para él los sepulcros de la Cartuja de Miraflores, amén de trabajar en la catedral, donde el maestro Gil tenía varios retablos (Villacampa 1928, 33 y ss. Gómez-Moreno 1988, pág. 18).

Diego entró en el taller de Bigarny como aprendiz a principios de 1505. Según las costumbres de la época, el maestro se habría comprometido a mantenerlo y a enseñarle durante cuatro años (Marías Franco 1989, pág. 454). Pero el aprendizaje previo con su padre y su adelantada edad para ser un novicio, habrían acelerado su emancipación profesional. Así, en 1508 Diego reclamó a Bigarny el dinero por unas obras en el coro que había realizado y que éste no quería pagarle pues aducía que el joven era aún su pupilo. El dinero que se debía eran setenta ducados de oro, mucho más de lo que habría cobrado un oficial y, desde luego, una cifra impensable para un aprendiz.²

La noticia de este pleito nos arroja otro dato de importancia: en el momento en que se presenta la demanda Diego no se encontraba en la ciudad. Tampoco estaba presente en los sucesivos recursos que presentó el maestro Bigarny hasta octubre de 1509, cuando se falló a favor del joven. La siguiente constancia documental que

¹Para ver el efecto: <https://www.youtube.com/watch?v=5les-sRxihY>

²Para los datos relativos a los inicios de Siloé, incluido el pleito, véase Hernández Redondo (2000, págs. 104-109).

tenemos de Siloé es que se encontraba en Italia, en un tiempo entre 1514 y 1516, como ahora veremos. ¿Se encontraría ya el joven Siloé en 1508 en tierras italianas? Quizás el deseo de recuperar tal cantidad de dinero aún teniendo la manutención asegurada —todavía le faltaría un año de contrato en el taller— sugiera que el burgalés preparaba un importante viaje.

Este periplo lo llevó a Nápoles, hecho que sabemos por una carta escrita en 1524 por el humanista napolitano Pietro Summonte. Éste se dirigía a su amigo veneciano Marcantonio Michiel describiéndole aquellos edificios y obras de la ciudad que, a su juicio, gozaban de cierto interés. En la carta mencionaba el altar en mármol de la pequeña capilla que estaba construyendo Galeazzo Caracciolo (Fig. 2.2), representante de una de las familias más poderosas durante el virreinato español, en la iglesia de San Giovanni a Carbonara. Summonte reconocía a los autores de este altar como dos españoles: «Diego e Bartolameo Ordogno», obra que tildaba de «cosa assai buona» (Aceto 2010, págs. 70-71). Este Diego no puede ser otro que Diego Siloé. La identidad de este Diego ha provocado un extenso debate para el cual nos remitimos a la publicación de Gaeta (2016) y a la recopilación de Naldi (2018), quienes se declinan a favor de Diego Siloé y cuya postura compartimos.

El compañero de Siloé era Bartolomé Ordóñez (1490-1520), famoso escultor nacido en Burgos y de la misma edad que aquél, con el que podría haber trabado amistad en su ciudad natal planificando el viaje juntos. El joven Ordóñez conocía la sillería del coro de la catedral (Abbate 1986, pág. 30), donde podría haber compartido espacio de trabajo con Diego Siloé. En la época de la estancia en Italia, ambos escultores tenían ya una relación profesional consolidada: trabajaron juntos en varios proyectos en Nápoles y cuando Bartolomé falleció en 1520 en su testamento mencionaba las obras que tenía por acabar con su «socio» Siloé (Gómez-Moreno 1983, págs. 173-179).

2.1.2. Nápoles a la llegada de Siloé

Cuando Siloé llegó a Nápoles ésta era «la capital artística del sur de Italia» (Rotili 1976, pág. 33). Desde que Alfonso I de Aragón la conquistara en 1442, los distintos gobernantes potenciaron la urbe: llamaron a grandes artistas, construyeron edificios como el Castel Nuovo y transformaron la fisonomía urbana con relevantes intervenciones. Pero fue sobre todo a partir del siglo XVI cuando Nápoles vivió un florecimiento cultural que la situó entre las grandes ciudades italianas. Según Rotili (1976, págs. 33-34), estos motivos fueron varios: en primer lugar, una vez asentada la

nobleza, ésta comenzó a promover obras artísticas. Por otro lado, en 1503 Fernando II obligó a que los señores feudales se estableciesen en la capital para evitar sospechas de oposición. Estos expresaron su adhesión a la Corona mediante la fundación de obras pías. También lo hicieron los banqueros y comerciantes más ricos, quienes buscaban un lugar en el poder civil. Por último, una política de exenciones fiscales promovió la llegada de gente de otros territorios, por lo que en la ciudad llegaron a residir 155.000 habitantes hacia 1528 y más de 200.000 en 1547 (Strazzullo 1968, pág. 9).

La metrópoli napolitana se convirtió así en la puerta de entrada y de salida del eje entre el norte de Italia y también con la Península Ibérica (Leone de Castris 2015, pág. 15). Desde Burgos partieron a Italia personajes vinculados con la vida de Siloé como el comitente de la sillería del coro de la catedral de Burgos, el obispo Pascual de Ampudia (1496-1512), quien realizó al menos cuatro viajes a Roma. Otro de esos personajes fue su sucesor en la mitra, Juan Rodríguez de Fonseca, quien andaba a caballo entre ambas penínsulas, pues en 1511 era obispo de una población cercana a Nápoles, y luego lo sería de Burgos en 1514. Fonseca encargaría a Siloé la obra de la Escalera dorada. En Nápoles había además una alta presencia de población española, sobre todo de militares que conformaban el Tercio español, llegando a formar un barrio propio, el llamado «quarteri spagnoli» (Belloso Martín 2006; Acerbo 2008). El joven Diego, probablemente motivado por la posibilidad de adquirir conocimientos avanzados, pudo realizar este viaje aprovechando la permeabilidad entre ambos territorios y su cercanía a estos personajes.

En la ciudad encontró terminadas dos de las primeras arquitecturas de gran alcance con lenguaje renacentista. La primera es la nueva puerta al Castel Nuovo, mandada edificar por Alfonso V de Aragón entre 1450 y 1452 (Fig. 2.3). El nuevo monarca de Nápoles decide edificar a la manera de los arcos de triunfo romanos otra puerta en el bastión de la ciudad napolitana, que mostrase en sus relieves la conquista victoriosa del territorio por parte de la Corona de Aragón. En esta obra se dieron cita grandes escultores y maestros como: Pietro da Milano e Isaia da Pisa, ambos colaboradores de Alberti; o los españoles Pere Johan y Guillermo Sagrera (Frommel 2008, págs. 16-19). La obra supuso un referente para las artes de la ciudad. La variedad de motivos nunca antes vistos y el planteamiento conceptual de la obra influyeron en los posteriores escultores y artistas que trabajaron en la ciudad, incluyendo a Diego Siloé.

La puerta presenta una composición en cuatro cuerpos: el primero de ellos es un pórtico con dos portadas, encima un gran entablamento aloja el relieve de la entrada

triumfal del monarca, el tercero es un gran arco a modo de balcón y el último agrupa unas figuras con un frontón curvo. Son varios los detalles de esta puerta que más tarde encontramos en la obra de Siloé. Nos referimos a la propia estructura de la portada o a los diversos relieves esculpidos en perspectiva central que la decoran (Fig. 2.4 arriba). También estarán presentes en su obra los nichos que albergan las figuras, cuyos fondos presentan un curioso motivo de un fuste acanalado desplegado (Fig. 2.4 abajo), que aparece en el sepulcro de Diego de Santander (h. 1523) en la catedral burgalesa (Gómez-Moreno 1983, pág. 51), en la lonja de Santa María del Campo (Fig. 2.21) e incluso en el dibujo perspectivo atribuido a Diego Siloé (Fig. 2.12) que veremos más adelante.

Otro proyecto que debió conocer el artista se sitúa en la catedral napolitana, donde se le atribuye una tabla de mármol para la familia Tocco, vinculada con la familia Caracciolo y con Roma (Speranza 2003, págs. 5-6). Dicho proyecto es una capilla subterránea bajo el ábside, la capilla del Succorpo (Fig. 2.5), construida entre 1497 y 1506 (Speranza 2003, 17, nota 25). En el interior se encuentra la figura esculpida de su promotor el cardenal Oliviero Carafa,³ nacido en Nápoles, emparentado con los Caracciolo y gran mecenas del arte renacentista.

Por una escalera en forma de «T» se desciende a un espacio rectangular de tres naves y techo plano decorado, marcado por pilares exentos y pequeñas capillas que rodean el perímetro. Todos los elementos están dispuestos sobre una trama ortogonal (Fig. 2.5 abajo): en el frente se abre una capilla privada y a ambos lados se encuentran unos pequeños altares con ventanales que iluminan el espacio subterráneo. Esta estructura ternaria tiene su reflejo en los pies, donde una habitación en el centro y los accesos laterales de la escalera repiten la estructura de huecos de la cabecera. En los laterales la repetición de nichos murales enfatiza esta dirección. La doble visión simétrica produce que todo el ámbito sea percibido como un espacio homogéneo, cerrado y finito cuyo conjunto se podría interpretar dotado de una simetría central.

Este efecto del Succorpo podría ser el antecedente de otras obras de Siloé que veremos más adelante: en el cuerpo de la catedral de Granada, donde dicho efecto se potencia por la incorporación de un acento central en el segundo crucero más elevado, como señala Fernando Marías (1988, pág. 128). Tanto la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda como la iglesia de la Villa en Montefrío presentan inflexiones

³La figura del cardenal en posición orante, excepcional en la Italia del momento, tiene su homólogo en el túmulo del infante Alfonso arrodillado en la Cartuja de Miraflores de Burgos, tallado por Gil de Siloé en 1492 (Norman 1986, pág. 346). No caben conjeturas sobre una posible vinculación con Diego Siloé, pero podría manifestar una vez más el flujo de personas e ideas que existía entre Castilla y el virreinato.

de centralidad en sus cuerpos de iglesia que alcanza su máxima expresión en Iznalloz, objeto de esta tesis.

La idea del Succorpo ha sido atribuida por algunos estudiosos a Bramante, conocidas sus buenas relaciones con el cardenal Carafa y posiblemente presente en Nápoles en 1497 por invitación del mismo cardenal.⁴ El hecho de que Bramante pudiera haber sido el autor ideológico de la capilla o que esta obra se inscriba en el vocabulario arquitectónico del norte-centro italiano (Norman 1986, 354, nota 77), suponen una referencia importante para la arquitectura que desarrollará Siloé.

2.1.3. El altar de la capilla Caracciolo di Vico

La pujanza económica y cultural de Nápoles, así como algunas relaciones personales señaladas al comienzo del apartado anterior, atrajeron a Siloé y a Ordóñez a la ciudad. Ambos aparecen en la obra de la capilla Caracciolo di Vico, al menos, durante su construcción: de 1514 a 1516 (Fig. 2.2). Ninguna de estas fechas puede ser aseverada, pero marcan un arco temporal posible que trataremos de justificar. Galeazzo Caracciolo quiso dotarse de una capilla mortuoria para su familia y compró a los monjes agustinos de San Giovanni a Carbona un espacio en enero de 1514. Para marzo de ese mismo año la obra estaba comenzada en la iglesia (Migliaccio 1994, pág. 32). La primera etapa constructiva de la capilla abarca la estructura arquitectónica hasta el nivel del entablamento,⁵ el altar de mármol de los españoles y parte de la decoración escultórica baja (Aceto 2010, pág. 47). Estos trabajos pudieron terminar o estar prácticamente acabados en 1516, fecha inscrita en la jamba de acceso. Ahí leemos que Caracciolo ofrecía la capilla a la Virgen por haberlo protegido de grandes peligros (Fig. 2.2).

El mausoleo se encuentra junto al presbiterio de la iglesia y a él se accede mediante una portada (Fig. 2.2). En una de sus jambas se lee la fecha de seis de enero, efeméride que corresponde al día de la Epifanía. El tema también ocupa el relieve central del altar frente al acceso y conecta simbólicamente entrada y altar. La posición de la portada viene condicionada por la presencia del gran retablo fúnebre de Ladislao di Durazzo construido a principios del siglo XV (Touring 1931, pág. 178), y obligaba a que el eje de la capilla quedese oblicuo y la portada en esviaje. La capilla

⁴Bruschi teoriza que Bramante pudo haber pasado por Nápoles, dado que se encontraba fuera de Roma entre 1497 y 1500, documentalmente registrado en la vecina ciudad de Terracina (Bruschi 1987, 827, nota 10).

⁵El 3 de agosto de 1517 un documento para la construcción de la capilla Cuncto en la iglesia napolitana de Santa Maria delle Grazie indica que se tomen como modelo los arcos que hay ejecutados en la capilla Caracciolo (Aceto 2010, pág. 70).

es circular, con semicolumnas dóricas bajo una cúpula, lo que para Tafuri es una clara alusión al proyecto de Bramante para San Pietro in Montorio en Roma (Tafuri 1995, pág. 247). Otros autores la consideran como «la primera forma renacentista madura no sólo en Nápoles, sino en todo el virreinato español de Italia» (Aceto 2010, pág. 46).

Sobre su autor hay estudios que apuntan a Giovanni Donadio, llamado el Mormando, venido de Roma y vinculado a Bramante. Mormando diseña y reconstruye varios edificios en la ciudad de Nápoles. Era organista de profesión y comienza a recibir encargos de arquitectura a su llegada a Nápoles (Di Resta 1992, pág. 11). Es curioso que su primera obra, la capilla Caracciolo, fuese una reproducción de templos circulares cuyos planos estaban disponibles para su copia entre los arquitectos (Nichols 1988, pág. 110). Este hecho se hace más evidente cuando leemos que Summonte lo menciona en su carta como «imitador de lo antiguo» (Nicolini 1925, pág. 168). Su probable inexperiencia como arquitecto lo llevaría a colaborar con otros profesionales, como el humanista Sannazaro, quien ejercía de consultor en materia iconográfica (Migliaccio 1994, pág. 30), o el propio Siloé. Este repetirá en cierta forma el ejemplo de Caracciolo de Vico en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda, pero sobre todo, en la capilla de San Torcuato de la catedral de Guadix, directo trasunto de esta capilla italiana. El texto de Summonte, antes citado, sí confirma, sin embargo, la autoría del retablo.

Este altar se divide en cuatro niveles (Fig. 2.6): un basamento con la figura de un cristo yacente; sobre él un estrecho friso con San Lucas, una escena de San Jorge derrotando al Dragón y San Marcos; el sector central con el motivo de la Adoración de los Magos y a ambos lados unos nichos con figuras de bulto redondo. Por último, coronan el altar en el centro San Juan Bautista flanqueado por los restantes evangelistas, San Juan y San Mateo. En general, Gómez-Moreno adscribe el motivo central a la mano de Ordóñez, dejando el resto a Siloé (Gómez-Moreno 1983, pág. 43).

El basamento avanza una mesa de altar donde un cristo yacente ocupa todo su frente (Fig. 2.7 abajo). Se encuentra en un medio escorzo ligeramente inclinado hacia el espectador, donde ni el brazo ni la pierna del fondo se ocultan tras los del primer plano. Todo ello nos permite ver el cuerpo entero desnudo, lo que parece evidenciar que este motivo tiene una referencia espacial concreta: un observador en el centro de la capilla. La fineza de la musculatura y del ropaje sobre el que descansa la figura ponen de manifiesto el dominio de Siloé en la técnica del bajorrelieve en mármol, destreza que no creemos habría adquirido en Burgos.

Sobre el basamento, en el friso, las figuras comparten una misma característica: la presencia de su volumen en el espacio del observador (Fig. 2.6). Las cabezas de los evangelistas y la figura de San Jorge se han tallado sobre la moldura que los enmarca, incluso las túnicas se doblan sobre la gola que pasa por debajo. El mismo efecto se comparte con el cristo muerto cuya base de lajas de piedra no permite ver la moldura inferior. Esta curiosa intromisión del motivo en la estructura arquitectónica consigue el efecto de una mayor profundidad volumétrica y un mayor realismo en las figuras. Parece que el artista era consciente de la planeidad inherente al bajorrelieve y buscó un efecto de profundidad.

Presidiendo el altar en su centro está la escena de la Adoración de los Magos (Fig. 2.7 arriba), ejecutada siguiendo un gradiente de profundidad en una técnica de bajorrelieve extremadamente delicada conocida como «stiacciato», la misma en la que está ejecutado el cristo yacente del basamento. Las figuras de la Virgen, el Niño y los Magos tienen un mayor volumen, mientras que a medida que nos alejamos y los personajes pierden importancia, también lo hace su relieve hasta fundirse con el fondo. Tras el grupo escultórico se eleva un fragmento arquitectónico clásico (Fig. 2.8) con una clara convergencia perspectiva que refuerza la espacialidad de la escena (Ampliato y Acosta 2020b, págs. 580-581).⁶

A ambos lados de esta tabla marmórea aparecen unos nichos con fondo rojo que reproducen la estructura arquitectónica de la capilla. Son dos hornacinas muy estilizadas y coronadas por un cuarto de bóveda adornada con una venera invertida. Este motivo, que Siloé repetirá a lo largo de su ejercicio profesional, es de origen clásico y estaba ya presente en los edículos de la portada del Castel Nuovo (Fig. 2.4) y en la capilla subterránea del Succorpo (Fig. 2.5). Estos nichos y los cuatro arcos para altares de la capilla Caracciolo están ejecutados con una piedra distinta —el pórfido. El cambio crómico de la piedra permite una clara lectura espacial arquitectónica.

En este momento, otro espacio religioso contaba con este innovador juego tonal: la capilla Chigi de Rafael (1512-1516) en Santa Maria del Popolo (Fig. 2.9). En la capilla aparece también una estructura de cuatro arcos bajo una cúpula y cuyos fondos también están pintados para simular una profundidad imaginaria (Lotz 1984, pág. 21). Este telón disonante se articula con el resto de la capilla en un detalle: el entablamento continúa por el hueco del arco. Al igual que en la capilla Chigi un entablamento prácticamente plano da continuidad a la estructura arquitectónica y

⁶Sobre la trascendencia del «stiacciato» y la perspectiva en la formación de Siloé hablaremos más adelante.

permite identificar tanto la estructura real como el espacio imaginario como parte de una misma entidad. Jacopo Sannazaro podría ser el nexo de unión entre ambos espacios, pues además de ser el artífice iconográfico de la capilla Caracciolo, hacia 1510 se encontraba en Roma estudiando a Alberti —compila un índice de *De re aedificatoria*— y a Vitruvio (Aceto 2010, pág. 66).

En el altar de Caracciolo de Vico (Fig. 2.6), tanto el relieve de las figuras, como la perspectiva del motivo central y el color rojo de los fondos parecen demostrar que Siloé lo concibió como un elemento ligado al espacio en el que se encuentra. Su relación con la arquitectura circundante o su llamada al observador de la capilla están presentes a lo largo de la composición y produce el efecto de que el altar se sale de sí mismo, gana en profundidad y establece relaciones espaciales. Este pequeño altar se configura ya como una incipiente obra de arquitectura, y los rasgos de su concepción estarán presentes en la posterior obra de Siloé.

2.1.4. Otras obras napolitanas relacionadas con Siloé

El altar de la capilla Caracciolo no es la única obra que se atribuye a la pareja de españoles en Nápoles, aunque sí la única con información documental. Expondremos a continuación una serie de pequeñas obras de escultura y arquitectura que se vinculan con Siloé y con Ordóñez, o únicamente con el primero.⁷ Si nos atenemos a estas atribuciones podríamos extender la posible estadía de Siloé hasta 1518, momento en el que volvemos a tener constancia documental de su presencia en España, como veremos más tarde.

En la iglesia napolitana de Santi Severino e Sossio, se erigió un túmulo entre 1515 y 1516 al infante Andrea Bonifacio, muerto a los seis años (Fig. 2.10). Sus padres decidieron construir el sepulcro en la capilla que poseían en esta iglesia, y puede que encargaran el trabajo a Diego Siloé y a Bartolomé Ordóñez (Migliaccio 2017). La iconografía, entre sacra y pagana, ofrece un paralelo preciso en el altar de los Caracciolo. Para Migliaccio (2017, págs. 37-38) no se trata de una coincidencia: ambas familias pertenecían al mismo ambiente cultural y eran fieles a la corte aragonesa.

El túmulo se divide en varios niveles: el basamento con los escudos de la familia y una inscripción ideada por Sannazaro, nieto político del joven Andrea (Gaeta 2016, pág. 10). La intervención del humanista, junto a la posibilidad ya apuntada de que la construcción de la nueva iglesia se deba al Mormando (Di Resta 1992), sugiere

⁷Para un listado completo de las atribuciones nos remitimos al compendio elaborado por Naldi (2018) donde se recoge la historiografía de todas estas.

una colaboración con los españoles.

Un segundo basamento, más estrecho, acoge la escena del sepelio del difunto realizado en «stiaciato». Sobre él la masa arquitectónica se incurva en torno a la figura de San Andrés la cual forma una concavidad que responde al espacio del observador y establece un juego de contrastes con la convexidad del gran cofre superior que acoge, semi abierto, el cuerpo del difunto. Unos «putti» sostienen la pesada tapa que parece flotar sobre el túmulo, evidenciando el espacio alrededor de la figura principal. Estos juegos de concavidades y convexidades aparecerán poco después en la intervención de Siloé en el retablo principal de la capilla del Condestable en la catedral burgalesa (Fig. 2.19).⁸

Por las mismas fechas que la anterior obra, se construía una capilla funeraria en el palacio de Ettore Pignatelli, consejero del virrey Juan de Aragón. En 1513 murió su hermana Catterina y entre 1515 y 1516 sabemos que se celebraron unas misas en honor de la difunta en una nueva capilla. Entre estas fechas se construyó el rico mausoleo de la familia (Fig. 2.11) y se dotó con al menos dos figuras, una «Madonna col bambino» y una mujer semi-yacente, probablemente la propia hermana. Ambas obras están atribuidas por la crítica a Bartolomé Ordóñez y a Diego Siloé (Leone de Castris 2015, págs. 13-14).

La capilla es un extraño espacio de planta semicircular con bóveda de casetones muy rebajada sostenida por semicolumnas corintias (Fig. 2.11). Estas dejan entre sí tres vanos para altares, de nuevo una estructura ternaria donde destaca el nicho central con su fondo de piedra rojiza. Bajo este arco se sitúa la posible escultura de Siloé, lo que de nuevo establece un nexo de unión entre esta pequeña obra y la arquitectura que la enmarca. Como en Caracciolo de Vico, capilla y ornamentos escultóricos se levantaron al mismo tiempo, lo que puede atestiguar la posible relación entre los ideadores. Aunque se desconoce el arquitecto de la capilla Pignatelli hay que precisar dos coincidencias: frente a la residencia de los Pignatelli se construía el palacio del Panormitá, posible obra del Mormando (Ferraro 2002, pág. 303) y, además, pocos metros calle arriba, el mismo arquitecto había comenzado la restauración de la iglesia de San Domenico Maggiore, donde encontramos otra obra atribuida a Siloé (Di Resta 1992, pág. 17). No es descartable que Ettore Pignatelli hubiese contratado al «arquitecto napolitano más dotado del Renacimiento» (Rotili 1976, pág. 52), el Mormando, y a los artistas españoles para la obra del mausoleo familiar.

A la entrada de la capilla Pignatelli se interpone un portal con dobles columnas

⁸Véase sección 2.2.3.

y unas originales parejas de atlantes y cariátides que aguantan el peso del entablamento (Fig. 2.11). La decoración de la portada y el uso de elementos antropomorfos proviene directamente del mundo clásico por lo que encontramos de nuevo una arquitectura cuya intención es imitar lo antiguo. Además del estudio directo de las ruinas romanas su desconocido autor podría haber leído la edición ilustrada de Vitruvio que Fra Giocondo (h. 1433-1515) publicó en 1511. El arquitecto, que había trabajado en Nápoles, tuvo que conocer de primera mano estos elementos pues Vitruvio no nombra ilustración alguna en sus Diez Libros (Merino Gómez y Rodríguez Fernández 2015, pág. 167). Siloé luego utilizó atlantes en el transepto de San Jerónimo de Granada, con cuatro figuras en las pechinas que soportan la bóveda.

La obra contó además con varios pies forzados: al norte estaba el palacio Capomazza, erigido en el siglo XV, lo que impedía el completo desarrollo de la circunferencia de la planta; y por encima pasa una galería superior, lo que provoca la bóveda rebajada de la capilla (Fig. 2.11). Aún con estos impedimentos el mausoleo está diseñado para recomponer el espacio central: los huecos que se horadan para los nichos se disponen radialmente y el casetonado de la bóveda viene a confluir en el centro del espacio, al igual que en la capilla Caracciolo. Sin embargo, a diferencia de esta última, aquí el entablamento corrido e inalterado se convierte en los cimacios de la portada, que consigue una conexión más estrecha entre exterior e interior. Esta continuidad del entablamento entre el interior y el exterior de la capilla nos recuerda a El Salvador de Úbeda, como veremos, donde el orden de la nave se adentra en la capilla mayor y la circunda.

Aunque la escala es muy diferente, esta extraña mezcla de espacio central en la capilla Pignatelli de alguna manera roto por la inserción de una dirección longitudinal plasma una relación arquitectónica que nos remite a la centralidad de la capilla mayor de la catedral granadina, rota en su cabecera al conectar con la nave, y de igual forma a El Salvador que presenta el mismo efecto.

2.1.5. Indicios de una formación técnica avanzada de Siloé en Italia

A su vuelta a España, Siloé cuenta con al menos dos importantes conocimientos avanzados inexistentes en la península: el «stiacciato» y los últimos avances en la construcción perspectiva. Estamos convencidos de que Siloé no aprendió estas técnicas en Nápoles, pues las obras repasadas hasta aquí evidencian la maestría con la que ejecutó los trabajos napolitanos, que llegan incluso a combinar técnicas como

ahora veremos. Es probable que Siloé ya estuviese familiarizado con dichos conocimientos previo a su llegada al sur de Italia y, de hecho, tanto el origen de estas técnicas —se sitúan en el norte, en Florencia— como el espacio de tiempo del que no sabemos nada de Siloé —entre 1508 y 1514— podrían apuntar a esta suposición.

El término «stiacciato» se utiliza por primera vez, que tengamos constancia, por Vasari en «Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos» (1550), en el capítulo dedicado a Donatello (Godby 1980, pág. 635). Es en Florencia donde surgió esta técnica y donde había establecida una escuela de artistas, con Donatello a la cabeza. Esta escuela perduró hasta el tiempo de Siloé que utiliza la técnica en el Cristo yacente del altar de Caracciolo de Vico (Fig. 2.7) y en otras obras escultóricas atribuidas al maestro (Naldi 2018).

Esta técnica de reducidísimo bajorrelieve requería de una gran pericia en su ejecución, de ahí que pensemos que Siloé necesitó de una etapa de aprendizaje previa a su empleo magistral en Nápoles. Solo llegaron a dominar esta técnica virtuosos como Desiderio da Settignano (h.1430-1464), Donatello (1386-1466) o Miguel Ángel (1475-1564), todos ellos formados en Florencia.

La segunda técnica aprendida por Siloé fue la perspectiva Albertiana o artificialis (Domínguez Parela 1991-1992), conseguida al plasmar elementos de la realidad proyectados desde un punto de observación a un plano que sigue la lógica de representación cónica, recientemente ideada.

La nueva concepción de una imagen perspéctica durante el Renacimiento estuvo directamente relacionada con la noción de la óptica clásica entendida como ciencia de la transmisión de los rayos de luz. La pirámide de la visión, que es la noción en que se basaba la idea renacentista de la imagen como ventana ante el mundo, fue una herencia de la noción euclídea del cono visual. Se creía que el ojo proyectaba sus rayos visuales sobre el objeto, de tal modo que la percepción ocurría entonces como una acción dinámica del observador sobre el mundo (Pérez-Gómez 2014, pág. 7).

La perspectiva se aplicó en la representación de arquitecturas para crear los fondos de escenas y ordenar el espacio del cuadro. Además, los personajes que se situaban en ellas actuaban como un «segundo observador», lo que permitía regular casi matemáticamente la impresión de profundidad. De esta forma la perspectiva cónica no sólo se convirtió en una de las principales expresiones gráficas de la arquitectura, sino que fue motivo «de gran parte de los cambios espaciales y compositivos que se

deben a este periodo» (Gentil Baldrich 1993, pág. 15).

Por su cualidad bidimensional algunos trabajos en «stiacciato» asumieron además estas reglas perspectivas, pues la escasa profundidad de su talla la aproximaban a un cuadro. Debemos destacar, por tanto, la cercanía entre el uso de estos bajosrelieves y el uso de la perspectiva, combinación que está presente en el bajo relieve central del altar de Caracciolo di Vico (Figs. 2.6 y 2.7). En el panel de la Adoración de los Magos, tras los personajes que ocupan el primer plano surge un edificio con órdenes clásicos representado en perspectiva artificialis (Fig. 2.8). Parece existir una construcción perspectiva reglada, pues las líneas que marcan este elemento tienden a converger en un único punto de fuga.

Por otro lado, en un dibujo atribuido a Siloé y conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aparece una escena urbana representada en una rigurosa perspectiva central (Fig. 2.12).⁹ Aunque lo hemos datado durante su etapa granadina (1527-1563), lo que nos interesa es que evidencia el conocimiento de Siloé del mundo italiano de principios del XVI. En el dibujo vemos en primer plano una columnata clásica que soporta una bóveda acanalada. En segundo plano, aparece un pórtico con atlantes y cariatides, sobre el que se encuentran unos festivos músicos, todo ello decorado por motivos italianos. Tras ellos, otros edificios conforman una calle central que abre a un gran espacio. En la lejanía podemos intuir el resto de un entorno urbano, quizás la propia Granada.

Las líneas de fuga de todos los elementos principales —así como la enorme cantidad de trazos auxiliares no entintados— convergen de manera exacta en un único centro, obtenido cuidadosamente mediante la intersección de una línea de horizonte y una vertical marcada en la mitad del dibujo. Esta construcción ha sido pensada de manera tan rigurosa que permite la restitución geométrica del espacio representado (Fig. 2.13 arriba). El resultado es que las proporciones y dimensiones de las arquitecturas y personajes del dibujo se aproximan a las de un espacio real, lo que manifiesta, de nuevo, las enormes implicaciones de esta herramienta de la perspectiva en el control proyectual.

Sin embargo, la relación entre la perspectiva y las arquitecturas representadas en el dibujo va más allá: todos los elementos del primer plano tienen el mismo propósito, subrayar este espacio visual. El aparante distanciamiento progresivo de las columnas o la deformación de la trama del suelo buscan revelar la estructura perspectiva del dibujo; pero sobre todo, es en la bóveda donde mejor se evidencia este juego. Se

⁹Para el estudio gráfico de la perspectiva en ambas obras y la atribución del dibujo, véase Ampliato y Acosta (2020b).

trata de una bóveda capialzada, que dramatiza la deformación visual e, incluso, al ser inusualmente acanalada, da lugar a un abánico de líneas que fugan en el centro de la composición.

Otras representaciones perspectivas debidas a Siloé están en algunas de las vidrieras en la capilla mayor de la catedral granadina encargadas en 1554 (Gallego y Burín 1936, pág. 347). Para realizar una vidriera previo había un dibujo preparatorio a partir del cual se extraía un cartón a escala real a modo de patrón para cortar los vidrios (Nieto Alcaide 1967, pág. 267). De estas vidrieras nos interesa la que está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, pues Siloé coloca a la Virgen en el centro y la rodea por una estructura arquitectónica que culmina en una bóveda de cañón (Fig. 2.14). Todas las líneas de esta perspectiva parecen fugar a un mismo punto, el corazón de la Virgen, una utilización expresiva del dibujo que viene además reforzada por la posición en abanico de las espadas que se clavan en el corazón (Ampliato y Acosta 2020b, págs. 587-591). De nuevo una figura aparece contra un fondo plano, la vidriera, que trata de crear una profundidad virtual, en esta ocasión gracias al empleo de la perspectiva.

Resulta difícil creer que los socios españoles pudieron aprender estas técnicas en Nápoles, pocos eran los artistas que estaban trabajando con ellas a principios del XVI. Algunos de ellos no estuvieron mucho tiempo en la ciudad y son, además, nortños de nacimiento. Es el caso del florentino Benedetto da Maiano (1442-1497), quien labró el altar de la Anunciación (1489) en la iglesia napolitana de Sant'Anna dei Lombardi, también llamada Santa Maria di Monteoliveto (Touring 1931, pág. 129). Una tabla marmórea cuyo motivo central es un bajorrelieve de la Anunciación con un fondo arquitectónico en perspectiva de un sólo punto (Fig. 2.15 izquierda). En esta obra se dan cita ambas técnicas, bajorrelieve y perspectiva, que Maiano habría aprendido de joven en Florencia. En la Sacristía Vieja de esta misma iglesia se hallan las taraceas en madera que elaboró el maestro veronés Fra Giocondo entre 1506 y 1510 (Fig. 2.15 derecha), que contiene vistas con motivos arquitectónicos, y rellena una perspectiva central rematada por un arco. Por último, pasaron por Nápoles arquitectos venidos de fuera como Francesco di Giorgio (1439-1502), Guillem Sagrera o el propio Mormando, que tuvo sus inicios profesionales en Roma, y trabajó en la iglesia de Santa María della Pace para Oliviero Carafa y junto a Bramante, quien levantaba el claustro entre 1506 y 1507.

El relato de estas obras napolitanas revela que sus artistas, pensadores y comitentes se habían formado o tenían conexiones con las grandes ciudades del norte. Diego Siloé y Bartolomé Ordóñez no fueron una excepción (Naldi 2018, 14-23, 38 y

139). La maestría con la que los dos artistas combinaron ambas técnicas es evidencia suficiente para aceptar una estadía previa en el norte de Italia antes de llegar a Nápoles hacia 1514. Es posible que los españoles aprendieran estos conocimientos en un taller en Florencia. Ambas técnicas, «stiacciato» y perspectiva, parecen haber surgido en Florencia, cuyo ambiente humanista, moderno y politécnico permitió que en sus talleres se formaran los mejores artistas del momento. Pietro Summonte en su carta de 1524 resume así el panorama florentino:

La arquitectura, durante tantos años ignorada, comenzó, como dije al principio, en Florencia, hará unos cien años, a recuperarse. Y esta ciudad no debe estar defraudada con sus logros, porque en ella se han comenzado a resurgir no sólo la pintura, escultura y arquitectura con las otras honradas artes mecánicas, sino además el estudio de las letras (Toajas Roger 2007, pág. 12).

Por otro lado, cabe pensar que si ambos socios estuvieron en Florencia es lógico que, al dirigirse hacia el sur, pasaran por Roma. Varias citas apuntan en esta dirección: así encontramos que Ordóñez pudo haber trabajado para Rafael en la ciudad de Roma¹⁰ o que Siloé habría conocido los planos para San Pedro del Vaticano, que en parte lo inspirarían para su proyecto de la catedral de Granada (Tafari 1995, pág. 248). También Siloé pudo haber formado parte de los alumnos que Giuliano de Sangallo enseñaba en Roma a estudiar las ruinas y su arquitectura (Nichols 1988, pág. 106).

A estas suposiciones hay que sumar la certeza de que al menos uno de los españoles estuvo en otro lugar de Italia. Desde al menos 1517 y hasta 1520 Ordóñez tenía abierto un taller en Carrara, a 130 km de Florencia, con encargos de varias partes de Italia y España (Zurla 2013, págs. 132-145). Ordóñez y su equipo recibían encargos de la monarquía española o de grandes familias nobiliarias, como los Fonseca, además de contar con un amplio contacto profesional entre comitentes y artistas, algunos cercanos a Miguel Ángel (Gómez-Moreno 1983, 25 y ss.). Bartolomé Ordóñez realizó una serie de viajes de negocios en este periodo, pues en mayo de 1517 contrataba en Barcelona la obra del coro y trascoro para la catedral; lo que requiere que Ordóñez haya adquirido la ciudadanía barcelonesa después de dos años de

¹⁰Bologna ha hecho notar que hay ciertos detalles en el fresco de la Sibilas de Rafael que se conserva en esta iglesia que son muy parecidos a los de Ordóñez en el sepulcro de Andrea Bonifacio. El estudioso va aún más allá y no descarta que Ordóñez estuviese en el taller de Rafael en Roma hacia 1514 (Bologna 1988, pág. 353).

residencia en la ciudad, es decir, desde 1515 (Madurell Marimón 1948, pág. 346).¹¹ Una exigencia administrativa que de alguna manera hubo de satisfacer Ordóñez aún estando comprometido en Nápoles. En diciembre del año 1517 vuelve a estar en Nápoles, y desde allí contrata una serie de carretas de mármol de Carrara para el mismo coro de Barcelona (Gómez-Moreno 1983, pág. 25).

Cerraremos el mapa de la estancia y aprendizaje italianos con un apunte. El artista florentino Domenico Fancelli se encontraba en España cuando se le encargó el sepulcro del cardenal Diego Hurtado de Mendoza (1508). Ese mismo año volvió a Carrara, desde donde trabajaría y enviaría el material a la catedral sevillana (Zurla 2013, pág. 135), momento que coincide con la desaparición de Siloé —y puede que también de Ordóñez— de Burgos. En 1517, volvemos a encontrar a Fancelli en Carrara haciendo acopio de mármol para los sepulcros de Fernando II de Aragón y Juana I de Castilla para la Capilla Real de Granada (Zurla 2013, pág. 142). La cuestión está en que a la muerte del artista en 1519, fue Bartolomé Ordóñez quien se hizo cargo de terminar sus obras y con quien colaboraba en Carrara. ¿Podría ser Domenico Fancelli quien hubiese servido de puerta de entrada a los españoles en Italia y quien hubiese ayudado a Ordóñez a establecerse en Carrara? No tenemos constancia documental de que fuese así, pero es una posibilidad que no podemos descartar.

2.2. El regreso de Siloé a Burgos

2.2.1. Burgos en la segunda década del XVI y la figura del arquitecto

En el momento en que Diego Siloé firmó el contrato para la Escalera dorada, noviembre de 1519, Burgos se hallaba sumida en una decadencia económica. Los aspectos que llevaron a esta situación son muchos pero resumiremos los principales. En primer lugar, Burgos había perdido importancia dentro del tablero geopolítico de la península. Sevilla, puerto exclusivo de entrada de las riquezas llegadas de América, se había encumbrado como una de las principales ciudades del reino. La propuesta de los Reyes Católicos y los sucesivos regentes no permitieron que otros puertos, como los del norte, aprovecharan la oportunidad de lucrarse con el negocio

¹¹En 1515 coinciden en Barcelona un grupo de artistas españoles e italianos provenientes de Italia para trabajar en la catedral. Estos artistas eran: Pedro Fernández y Pietro Raxis, ambos con taller en Nápoles, y Pietro Cavaró (Carrasco de Jaime 2007, pág. 409).

que generaba la actividad en torno al desembarco de las Indias y que tan fructífera fue para la ciudad sevillana (Gutiérrez Martínez 1973, pág. 572).

Pero además Castilla acusaba la larga campaña militar contra la presencia musulmana y las nuevas empresas bélicas de los monarcas, que se sufragaban con fondos castellanos (Sánchez Diana 1969, págs. 100-101). También las levadas para la recluta de los ejércitos supusieron una merma importante de la población adulta de Burgos (Carande Thovar 1977, pág. 25). Otro factor para la pérdida de habitantes fue el interés que despertaba Sevilla y, cada vez más, Granada. A principios de siglo se produjo un movimiento migratorio de personas desde el depauperado norte español hacia el sur (Carande Thovar 1977, págs. 17-18). Por eso, a comienzos de esta centuria Burgos contaba con 12.000 habitantes (Sánchez Diana 1969, pág. 101), frente a los 60.000 de Sevilla, una cifra solo comparable con las grandes ciudades europeas como París o Nápoles (Cañal 1993, pág. 188).

Por otra parte, la actividad económica de Burgos se concentró principalmente en un único mercado, el de la lana. Tal era su presencia en la ciudad que la propia estructura urbana de Burgos reflejó este carácter industrial.¹² Esta especialización la volvió frágil ante los imprevistos. La inestabilidad de las cosechas debido a los episodios de peste (Polanco Melero 2001, pág. 396) y la importación de grano desde los reinos de Sicilia y Nápoles: «no fueron propicios para el desarrollo agrícola; pero además, los Reyes Católicos, con su regulación monopolística del comercio lanero, se inclinaron de manera decidida por la Mesta» (Gutiérrez Martínez 1973, pág. 567).

Sin embargo, la mayoría del oro y de la plata que llegaban a Sevilla salía en barcos genoveses con rumbo a Italia, desde donde se repartían por toda Europa para pagar las numerosas deudas de la Corona. El resto del mineral precioso que quedaba en la península provocó en parte una inflación sufrida por Castilla en el siglo XVI, que fue más notable en la primera mitad de siglo. A la llegada de Carlos al trono, el joven rey subió los impuestos para financiar sus sueños imperiales, también a las clases dirigentes urbanas quienes durante el reinado de los Reyes Católicos se habían visto exentas de estos gravámenes (Lovett 1986, págs. 26-40). Por todos los motivos aducidos anteriormente la situación en Castilla estalló en 1519 en la conocida rebelión de los comuneros. Durante cuatro años se sucedieron revueltas en las ciudades,¹³ momento que coincidió con la llegada de Siloé a la capital burgalesa.

¹²Una descripción de cómo buena parte de la ciudad se estructuraba entorno a equipamientos relacionados con la lana, como fueron los lavaderos, el sistema de recogida, almacenaje y transporte de la lana, en Gutiérrez Martínez (1973, 572 y ss).

¹³La ciudad de Burgos sufrió poco esta lucha fratricida, aún así, varias casas fueron saqueadas, se alzaron barricadas y se amenazó al condestable con prender fuego a su casa si no se ausentaba

Como consecuencia de estos años de inestabilidad económica las empresas artísticas se vieron mermadas y, por tanto, lastraron la actividad de Siloé. Solo tenemos que echar un vistazo a las escasas obras que realizó durante los ocho años que estuvo en Burgos. En la catedral burgalesa cuenta con la Escalera dorada (1519-1522), comisionada por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. El mismo que le habría encargado además una portada y un patio para la obra de su colegio mayor y la capilla mortuoria que tenía en Salamanca y que construyen en 1529. También en la catedral, Siloé realizó parte del retablo de la Presentación (1523) en la capilla del condestable de Castilla; la tumba del obispo Luis de Acuña (1519) y el retablo pétreo de Santa Ana (1522), posiblemente encargados también por Rodríguez de Fonseca; y el sepulcro del canónigo Diego de Santander, fallecido en 1523. En la vecina población de Santa María del Campo realizó la torre y lonja de la colegiata a partir de 1527, contratadas con el canónigo Alonso Díaz de Lerma. En Santoyo pudo haber construido el pórtico de la iglesia de san Juan Bautista y el sepulcro del obispo Antonio Rojas Manrique (¿1524?). Estas pequeñas y puntuales obras explicitan el angustioso panorama económico de Burgos. En muchos de los casos los comitentes que hicieron los encargos eran personas ligadas al mundo religioso y no nobles.

2.2.2. La Escalera Dorada

En el año 1516 el obispo Juan Rodríguez de Fonseca derribó la escalera que existía en el hastial noroeste del crucero de la catedral de Burgos y encargó a Francisco de Colonia construir la puerta de la Pellejería, en ángulo recto con el frente de la desaparecida escalera, como un posible acceso alternativo por esa zona. Sin embargo, a finales de 1519, el obispo decide reconstruir la escalera, quizás pensando en un acceso triunfal del rey Carlos I cuya entrada se produjo en la ciudad en febrero de 1520. El proyecto se decidiría en noviembre de 1519, momento en que se propone al Capítulo el diseño de Diego Siloé (Fig. 2.16) (Speranza 2001, pág. 19).

Este margen temporal dejaba apenas tres meses para completar o dejar parcialmente acabada la escalera antes de la llegada del monarca. Dos datos pueden adelantar esta fecha: en primer lugar, en mayo de 1519 el obispo Fonseca contrató en Barcelona a Bartolomé Ordóñez unos sepulcros para la capilla mortuoria de su familia en la iglesia de Santa María de Coca, momento en el cual quizás coincidiera el

de la ciudad (Sánchez Diana 1969, págs. 100-113). El clima debió de ser de mucha tensión, y así encontramos a Siloé y su hermano teniendo que pedir licencia de armas por un altercado que hubo en su casa (Zalama Rodríguez 1992, pág. 376).

contacto con Siloé (Redondo Cantera 2013, pág. 184);¹⁴ y en segundo lugar, el obispo había derribado la escalera antigua sin contar a la opinión del Cabildo (López Mata 1950, pág. 284), por lo que cabe la posibilidad de que hubiese iniciado el proyecto antes de presentarlo al resto del Capítulo. Esto situaría el proyecto de Siloé unos meses antes, un plazo más holgado para la concepción y ejecución de la escalera.

Además de la escalera, Siloé se encargó en esa misma fecha de erigir unos arcos efímeros que magnificaron el paso del rey a su entrada en la ciudad. Es decir, la escalera era parte de un proyecto más amplio, de escala urbana (Díaz Moreno 2022) y, por tanto, puede ser entendida como una pieza más dentro de ese camino que pudo recorrer Carlos I o los peregrinos que desde la ciudad llegaban a la Catedral. En cualquier caso, en este momento en la Catedral se originan las primeras propuestas en clave moderna, como la reubicación del coro o la portada de la Pellejería. La Escalera dorada era parte de este impulso renovador de la ciudad que perseguía el obispo.

En 1519, el proyecto de Siloé supone la total renovación tipológica de las escaleras ornamentales, en línea con las primeras manifestaciones renacentistas que se construían en la península como las escaleras de: los Palacios Ducales de Cogolludo (1492-1495) y del Infantado (1480-1500) en Guadalajara o de los Hospitales Reales de Santiago de Compostela (1501-1511) y Granada (1511-1522) (Martínez Montero 2014, págs. 9-12). A finales de la época medieval, las grandes escaleras de los edificios civiles y religiosos en España han evolucionado desde los sencillos modelos funcionales situados en espacios residuales o poco visibles, hasta modelos espacialmente menos herméticos con un concepto espacial de conjunto a la manera italiana.

Una de las primeras fue la escalera del castillo-palacio de La Calahorra (h.1509), de sello italiano (Marías Franco 1990). La escalera para el palacio está abierta y centrada respecto al rectángulo del patio (Fig. 2.17). La caja mural, cuya planta coincide con tres módulos del patio, se entiende también como generadora de espacio, con decoraciones sólo en las caras que dan al hueco de escalera (Fig. 2.17). La superficie mural se cierra con dos portadas clásicas que conectan espacios secundarios.

La escalera de Diego Siloé se abre por completo al espacio que la enfrenta, con el que comparte su anchura libre y su posición simétrica y a eje con el crucero. El diseño

¹⁴No hay constancia documental del paso de Siloé por la obra de la catedral barcelonesa. Algunos autores han desechado la idea puesto que se sabe que Ordóñez firmó la ejecución con el entallador alemán Juan Petit (Ainaud 1948). Sin embargo, este dato no excluye que el socio de Ordóñez estuviese con él en Barcelona. Para el trasero marmóreo Ordóñez se vio obligado a llamar a personal italiano que tenía en su taller en Carrara (Madurell Marimón 1948, págs. 352-253), por lo que no habría que descartar que ante la necesidad de manos cualificadas Ordóñez contase con su socio Siloé, tal y como apunta por referencias estilísticas Gómez-Moreno (1983, pág. 43).

simétrico de la escalera refuerza la centralidad y la última zanca de escaleras se abre de forma axial con el brazo del crucero. Por otra parte, paramentos y barandilla se adornan con motivos clásicos de figuras mitológicas y «candilieri», pero solo en su frente hacia el crucero (Fig. 2.18). Al igual que ocurría en La Calahorra (Fig. 2.17), esto subraya el carácter teatral de esta arquitectura concebida no solo para el usuario, sino también como escenografía.

Tres grandes nichos se recortan en el paramento (Fig. 2.16). Estos no abren a ninguna dependencia, pero buscan el efecto de simular un paso, pues se enmarcan por unas portadas y tienen cierta profundidad —la central rompe la continuidad en el fondo pues avanza hasta el hastial—. ¹⁵El nicho central de la escalera tiene el frontal intermedio revestido de mármol rojo, ¹⁶ efecto que nos recuerda a la capilla Caracciolo (Fig. 2.6) y la capilla Pignatelli (Fig. 2.11) en Nápoles. Este fondo podría haber estado previsto para resaltar una figura, quizás la del propio monarca o las autoridades que descendieran esta monumental escalera.

Más allá de su carácter de arco triunfal o de solventar funcionalmente el desnivel de siete metros con la antigua calle Alta, toda la escalera está entendida como una escenografía de efecto perspectivo: existe un punto de vista, el del observador que se encuentra en el brazo del crucero frente a la escalera; un objeto, la escalera; y un centro visual y simbólico que es el nicho central. Desde la posición del observador todos los elementos en la escalera juegan a acentuar la transición entre el eje longitudinal del brazo del crucero y el plano testero del fondo. Así, la primera zanca de escalera —objetual, labrada y curiosamente de una piedra de otro color— recoge este eje de la dirección principal de la visión. Tras esta el resto de la escalera se abre en un elemento plano que, al encontrarse con el testero, responde con el balcón octogonal que alude, de nuevo, al cimborrio de la catedral (Fig. 2.16).

Los avances en el campo visual que hemos comentado en la sección anterior, también trajeron consigo un hecho fundamental en la práctica arquitectónica: la noción de escala. La variación proporcional de los elementos arquitectónicos de Siloé—sin

¹⁵No sabemos cuál podría ser la utilidad de estos espacios secundarios, aunque seguramente estuviesen concebidos solo por su efecto visual y no por una utilidad concreta. Solo a mediados del siglo XVI, el canónico Bernardino Gutiérrez adquirió el suelo del nicho izquierdo para convertirlo en su tumba familiar (Speranza 2001, pág. 24).

¹⁶Sin embargo, el nicho continúa hacia adentro dejando la piedra colorada como un mero marco. Es posible que este espacio haya sido retocado y profundizado pues el frontal de mármol exhibe unas anacrónicas volutas a ambos lados superpuestas a la cornisa que recorre los laterales del nicho. Además, el hueco que se abre en este frontal no es regular, siendo distinto el ancho por debajo de la cornisa que por encima. La pintura de la Resurrección de Cristo fue colocada con posterioridad. El empleo del color para un marco es inusual si seguimos la tradición napolitana donde siempre lo encontramos dispuesto como un telón de fondo para una figura.

variar sus planteamientos— será una constante en toda su obra, y la vemos por primera vez en el balcón ochavado de la Escalera dorada. Este balcón es una síntesis de otro elemento ochavado de la catedral, su cimborrio (Ampliato 1996, págs. 64-65). Con esta relación visual entre ambos elementos, la escalera participa y modifica no sólo su espacio inmediato, sino el conjunto interior del crucero.

2.2.3. El altar de la capilla del Condestable

Otro dispositivo espacial ideado por Siloé fue el altar de la capilla del Condestable. Tras la girola de la catedral burgalesa se sitúa esta capilla para los túmulos del condestable y su mujer. Se construyó una alta bóveda calada que añade un énfasis vertical al espacio de planta central. En el frente desde el acceso Diego Siloé construyó en 1523 el marco arquitectónico del gran retablo (Redondo Cantera 2017, pág. 60), junto con el maestro Felipe Bigarny (Fig. 2.19). Nos interesa especialmente el grupo escultórico de la Presentación en el Templo.

El grupo escultórico se encuentra en un espacio arquitectónico real cubierto por una bóveda semiovalada que avanza sobre el espacio de la capilla, desdibujando así el límite bidimensional del retablo (Marías Franco 1989, pág. 281). El empleo de esta geometría curva debió de ser de una gran modernidad, pues eran pocos los maestros que estaban experimentando con estas formas ovales o semiovais: como Miguel Ángel, Baldassarre Peruzzi o Antonio da Sangallo il Gionane (Gentil Baldrich 1996, págs. 84-93; Plaza Morillo 2020, págs. 68-71). De hecho, la elegante fachada curva del Palazzo Massimo de Peruzzi es de 1535 (Jones 1988, pág. 66) y el proyecto de Miguel Ángel para la plaza del Campidoglio con su gran óvalo en el pavimento fue diseñado en 1538 (Ackerman 1997, págs. 148-149).

El altar era además la culminación de un eje compuesto por el cuerpo de naves, la capilla mayor y la propia capilla del Condestable. Como en la Escalera Dorada, el altar asumía este eje espacial y producía una transición con el espacio central de la capilla construyendo perspectivamente un fondo para este eje. La escena representada en la Presentación formaba parte de un ámbito espacial donde se puede leer la profundidad de las figuras gracias a la estructura arquitectónica creada por Siloé. Así «queda implicado perceptivamente el observador, situado en un ámbito espacial real que no es ya esencialmente diferente del representado» (Ampliato 1996, pág. 60).

2.2.4. La lonja y torre de Santa María del Campo

Santa María del Campo es una villa medieval que formaba parte del arciprestazgo de Villahoz y que tuvo una mediana relevancia durante los siglos XV y XVI. La fábrica de su colegiata, la Asunción, hace patente este florecimiento. La primera iglesia data de mediados del siglo XIII de la que persisten tres sencillos tramos a los pies. Durante el siglo XV se añadieron dos tramos más en la cabecera, y se construyeron el claustro y el coro de sillas con decoración gótico-mudéjar. A principios del XVI la villa fue Corte temporal de la Corona de Castilla (Arroyo Gonzalo 1950). Es entonces cuando se erigieron capillas laterales adornadas, por vez primera en la Península, con bóvedas de combados, relacionadas con Simón de Colonia (Martín Martínez de Simón 2013, pág. 147).

A finales de 1527, el arcipreste, Alonso Díaz de Lerma, y los clérigos de la colegiata decidieron sustituir la anterior torre y adecentar el entorno. Para ello llamaron a varios maestros a que visitaran el lugar y diesen trazas. Se presentaron dos proyectos: uno de ellos el de Diego Siloé, que constaba de una torre de tipo pórtico y tres cuerpos a lo romano. Los religiosos, asesorados por «canteros especiales de la dicha ciudad» (Huidobro Serna 1922, pág. 10) y quizás influidos por el propio Díaz de Lerma,¹⁷ se decantaron por la propuesta de Siloé (Fig. 2.20). Poco después la obra se pregonó para su concurso entre los maestros que quisieran ejecutarla, tal era la costumbre del momento en España, como veremos con más detenimiento en la sección 3.3.2. Diego Siloé decidió pujar para construir él mismo sus trazas, ganando su dirección en diciembre de 1527.

Unos meses antes de presentar la propuesta, en marzo de 1527, Siloé había viajado a Granada llamado por la viuda de Fernando González de Córdoba, antiguo virrey de Nápoles (1504-1507). Aparece como visitador del panteón que los duques de Sessa construían en el monasterio de San Jerónimo (Carrasco de Jaime 2007, pág. 408), pues la obra se encontraba sin maestro —había fallecido el año anterior Jacopo el Indaco (1476-1526)—. Su visita concluyó en junio, momento en que murió la duquesa sin que se hubiese formalizado la contratación de Siloé como maestro mayor de la obra (Carrasco de Jaime 2007, pág. 408). A su vuelta a Burgos se presentó al concurso de Santa María del Campo. Sin embargo, en marzo de 1528, es decir, cuatro meses después de firmar este contrato, un pago nos indica que estaba de vuelta en el monasterio jerónimo (Carrasco de Jaime 2007, pág. 408) y en abril

¹⁷El canónigo no solo conocería la obra de Siloé en la catedral sino que además el maestro influyó en la construcción del arcosolio que Díaz de Lerma había mandado hacer en la capilla de la Presentación en 1524 (Gómez-Moreno 1983, pág. 50).

asumió el cargo de maestro mayor del mausoleo de los Sessa; aunque la obligación de estancia en la obra sería de tan solo un mes al año:

(...) Que yo, el dicho Siloée, tomo cargo de ordenar lo que en la capilla de San Jerónimo de Granada se ha de labrar a lo romano como se ha comenzado hasta acabarse, viniendo a visitar la dicha obra y ordenar lo que en ella se ha de hacer una vez al año con estar en la visitación un mes que se ha de contar desde el día que llegare a Granada (...) (Carrasco de Jaime 2007, pág. 409).

Sin embargo, días después de esta firma el recién nombrado arzobispo, el también jerónimo fray Pedro Ramiro de Alba (1527-1528), se entrevistó con Siloé y le encargó que diseñara unas trazas para la catedral. El maestro volvió a Burgos para preparar la propuesta y en enero de 1529 se le comunicó la aceptación de su diseño y su designación como maestro mayor de la sede granadina (Carrasco de Jaime 2007, págs. 409-410). Las condiciones debieron de ser mucho mejores que las de Santa María del Campo porque en el mes de abril de 1529 Siloé decidió marcharse de Burgos. Vendió sus propiedades y traspasó la obra de la colegiata de Santa María a su cantero Juan de Salas (Carrasco de Jaime 2007, pág. 409; Huidobro Serna 1923a, pág. 46).

En 1531 la torre estaría prácticamente terminada, así lo atestigua un documento entre Juan de Salas y los promotores de la obra. Se habían construido los dos primeros cuerpos y, en alguna medida, el tercero. Por el documento sabemos que Juan de Salas había seguido las trazas y condiciones de Siloé, amén de «alçar alguna cosa mas e allende de lo contenido en las capitulaciones...» (Huidobro Serna 1923a, pág. 47). Estos cambios seguramente habrían sido muy concretos y de poco alcance, pues los religiosos estimaban el proyecto de Siloé.¹⁸ Incluso cuando entre 1533 y 1534 los comitentes quisieron añadir un cuerpo más a la torre, respetaron las trazas de Siloé en lo posible. Llegaron a un acuerdo con Juan de Salas para derribar el comenzado tercer cuerpo de la torre, introducir uno intermedio y rehacer el último volumen de Siloé encima.¹⁹ En 1537 la obra estaría terminada y se llamó al maestro

¹⁸En el momento en que el maestro marcha a Granada a la visitación del mausoleo de los Sessa, Felipe Bigarny interpone una demanda contra él por ausentarse de la obra y presenta un proyecto nuevo para la torre de Santa María. En la sentencia del pleito se recoge: «Fallamos atento que la traza e muestra dada por el dicho diego de sylohe fue y es a contento del concejo e cabildo de la dicha villa y todos ellos quieren que conforme a ella se haga la torre...» (Huidobro Serna 1923b, pág. 71).

¹⁹«...que baya la dicha torre hedeficada conforme a la traza a condicion de que suba la dicha torre todo lo que el cabildo y curas et clergisod e la dicha villa et el concejo de la dicha villa les

rejero y arquitecto Cristobal de Andino para que diera su parecer sobre el remate de la torre (Huidobro Serna 1923c, pág. 103).²⁰ Sin embargo, el volumen ochavado fue reconstruido tras un derrumbe en 1755 (Zalama Rodríguez 1990, pág. 410).

Por todo lo anterior deducimos que Siloé habría compatibilizado sus visitas a Granada con la ejecución de la torre y la lonja. Siloé había dirigido prácticamente la totalidad de la obra antes de su marcha definitiva en 1529, y adscribimos a su diseño lo ejecutado en el primer y segundo cuerpo actuales de la torre, salvando los posibles cambios menores que introdujera Juan de Salas (Fig. 2.20). Esta es la primera gran torre de Diego Siloé y será un antecedente para todas las torres que hizo después empezando por las de la catedral de Granada, la catedral de Guadix, etc.

La torre de Santa María del Campo forma parte de un complejo dispositivo espacial junto con la lonja y escaleras que la rodean en sus flancos sur y oeste. Este entorno no aparece en los documentos del contrato con el maestro ni, posteriormente, con Juan de Salas y, sin embargo, formaría parte del proyecto pues la lonja está intimamente ligada a la torre (Ampliato 1996, págs. 66-71). Esta ordena el espacio aledaño mediante una serie de explanadas que buscan monumentalizar la torre y conducir al observador hasta tener una visión directa de ella. La lonja se expande hasta la parte sur, en el crucero de la iglesia, mediante un muro de contención que salva el desnivel de varios metros con la calle de San Andrés (Fig. 2.20).²¹ Este muro presenta además un ritmo de pilastras clásicas que, como ocurría en la capilla del Succorpo con los nichos laterales, enfatizan la dirección de paso. También como en el Succorpo, una escalera en forma de «T» recoge al viandante que transita este eje y lo conduce, con un pequeño giro de sus esquinas, hasta situarlo frontal a la torre, la posición deseada por el maestro para contemplar el pórtico.

Como ocurrió en la Escalera dorada, el volumen solo puede entenderse cuando uno se coloca frontal (Fig. 2.21). Desde esa posición la portada más exterior del pórtico y la del interior tienen la misma composición, columnas dobles sobre pedestales

pareciese que se debe de subir para mas provecho del pueblo et para que mas loada sea la dicha torre...» (Huidobro Serna 1923b, pág. 75).

²⁰En los documentos publicados por Huidobro se encuentran las condiciones de Cristobal de Andino para el remate de la torre (Huidobro Serna 1923c, págs. 103-105). En ellas se dice que al arquitecto se le encargó «la horden de ver lo que por remate e fin della conviene no aviendo respeto al rremate que esta debuxado en la traza e muestra e si es posible al ornamento della comenzando a hedificar o conforme al remate de la traza o como Dios me diese a entender» (Huidobro Serna 1923c, pág. 103). Por las explicaciones que da luego se podría deducir que siguió las trazas de Siloé, cambiando los aspectos necesarios para adaptarlo a lo ejecutado.

²¹Siloé podría haber tenido experiencia con obras de contención, pues en 1527 se le encargó reparar algunos caminos burgaleses arruinados por la crecida del Arlanzón (Redondo Cantera 2017, pág. 71).

individuales y nichos entre ellas que sostienen un entablamento, pero a una escala menor. La repetición del mismo motivo en ambos frentes acentúa la percepción de que una portada más grande que otra.

Hay otros elementos de este pórtico que ligán ambos espacios de referencia: son los nervios de la bóveda y el inusual fuste acanalado que se despliega por la pared (Fig. 2.22), referencias que como vimos estaban presentes en Nápoles en el Castel Nuovo (Fig. 2.4). En ambos casos se produce el mismo efecto: los nervios transversales en la bóveda y las acanaladuras verticales en los muros producen por efecto óptico una separación gradual. También encontramos estos elementos en el dibujo atribuido al maestro (Fig. 2.23): en el primer plano aparece una bóveda de cañón acanalada —que dirige nuestra mirada hacia un centro perspectivo—, apoyada sobre una columnata —sus aristas verticales se separan con la profundidad—, y dibujado en el suelo hay un damero que subraya el juego perspectivo. Este mismo damero lo encontramos también en el suelo de losas con el que se cubre el pórtico de Santa María que pone de relieve la intrínseca relación de este motivo proyectual con la técnica perspectiva.

Los volúmenes superiores, que no pueden ser correctamente observados desde el punto de vista anterior, son espacios de referencia distintos al pórtico, por lo que la composición varía. Las finas columnas del primer nivel se han convertido en masivas pilastras y el gran arco de la portada se repite. Otro detalle apunta en esta dirección, la moldura del nuevo orden intermedio cerca el volumen y lo divide en dos partes, como queriendo simular un volumen intermedio y hacer parecer a la torre más alta de lo que es. Si queremos contemplar las superficies de este cuerpo tal y como lo hiciésemos con un dibujo, es decir, con nuestro rayo de visión perpendicular al plano, debemos alejarnos varios kilómetros (Fig. 2.24). Solo desde la lejanía estos gestos son comprensibles.

Una vez que el espectador escapa a la arquitectura planeada por Siloé, las distintas plataformas de la lonja y la escalera que lo sitúa frente al pórtico, la torre puede ser contemplada desde otros puntos de vista. La estrategia seguida en el volumen inferior desaparece en el segundo volumen porque la superposición de elementos a esta altura es mínima (Fig. 2.20). Aún así, parece perdurar en la bóveda de cañón del segundo cuerpo, cuya dovelas tienen una soga mucho más larga que su grueso, por lo que al contemplarla desde abajo estas líneas longitudinales parecen converger en el centro perspectivo de la portada. Es por esto que, a diferencia del volumen de planta baja, los superiores están tratados en todas sus caras. Ahora, las pilastras, la cornisa y las enormes figuras rodean los cuerpos de la torre. A medida que nos vamos

alejando de la torre, los puntos de vista posibles para observarla se multiplican y el remate original siloesco sin duda habría culminado este efecto.

La importancia de la contemplación frontal de las superficies compuestas es para el maestro más relevante que la relación entre su edificio y la iglesia: en altura, los volúmenes de la torre y la iglesia no coinciden, salvo por el pie forzado del óculo, y en planta tampoco, pues se derribó parte de la capilla funeraria para encajar la torre (Martín Martínez de Simón 2013, pág. 333). Tampoco en el interior hay constancia de la torre, salvo por la entrada para la escalera «de husillo» que discurre en un cuerpo adosado a la torre, con una historiada portada renacentista, similar en características al acceso a las sacristías de Montefrío e Iznalloz.

En este proyecto aparece el germen de lo que serán las bases para otras torres de Siloé —Íllora, Guadix, Montefrío...—, todas ellas pueden ser leídas en dos escalas, la de los pequeños detalles de aquél que se encuentra a los pies y la de las masas del que acercándose a la obra la divisa en la lejanía. Un dispositivo espacial que recoge todas las escalas y las enlaza en una sola experiencia arquitectónica: desde la calle hasta el paisaje.

2.2.5. La arquitectura como dispositivo espacial: algunos antecedentes italianos

Hemos elegido a tres de los grandes maestros del Renacimiento italiano: Filippo Brunelleschi (1377-1446), Leon Battista Alberti (1404-1472) y Donato Bramante (1444-1514); y tres de sus obras —como meros ejemplos— de que la nueva idea de la arquitectura como dispositivo espacial que identificamos en la obra burgalesa de Siloé es parte esencial de la arquitectura del Renacimiento.

En 1420 Filippo Brunelleschi comienza la construcción de la cúpula para la catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia (Fig. 2.25).²² Se trata de dos cúpulas, una dentro de la otra, un alarde técnico por su complejidad constructiva y sus dimensiones: 45 metros de luz interior situada a 54 metros del suelo. La cúpula es apuntada con nervaduras de mármol blanco que dejan unos paños de teja rojiza. Estos nervios convergen en la clave en una linterna ochavada que cierra la composición. En el interior la cúpula se eleva por un gran tambor de planta octogonal.

Brunelleschi fue además un excelente matemático y tal y como se le viene atribuyendo fue, posiblemente, el inventor de la perspectiva lineal. Estas herramientas avanzadas no sólo le permitieron controlar desde el proyecto hasta los más pequeños

²²Todos los datos y el análisis completo en Benevolo (Benevolo 1972, 48 y ss).

detalles, sino también, establecer una referencia nueva para la arquitectura:

La arquitectura puede ahora entenderse (o construirse) como uno de los objetos que habitan un espacio universal, con una casuística estrictamente cuantificable en la que también se halla inmerso, sin solución de continuidad, el observador. Las leyes de la perspectiva, si bien todavía inciertas o incompletas, anuncian la enormemente atrayente posibilidad científica —de nuevo un modelo matemático— de relacionar dicho espacio con la percepción individual (Ampliato 1996, pág. 21).

El arquitecto es ahora el encargado de materializar, con el recurso de los órdenes clásicos inspirados en las ruinas romanas y demás elementos de la arquitectura clásica, ese espacio geométrico continuo que es eminentemente visual, ligada al cono espacial formado por el observador y el plano de proyección. El método perspectivo quedará a partir de este momento contenido en la práctica arquitectónica y en las bases de ideación para la construcción espacial. Así, al entrar en la catedral florentina:

se constata la diferencia entre la perspectiva que se capta desde la entrada y la del fondo. Bajo las naves, el vano de la cúpula aparece como una perspectiva lejana, respecto de la arquitectura de las pilastras y las bóvedas del xiv; en cambio, debajo de la cúpula, el cuerpo de las naves resulta lejano y asume un valor subordinado, no demasiado diferente del de los ábsides, de tal manera que queda reafirmada la simetría central del enorme vano octogonal (Benevolo 1972, pág. 57).

Brunelleschi avanza ya un juego abstracto que veremos más tarde en Siloé destinado a resaltar los organismos del templo: el volumen de la cúpula respecto al resto de la iglesia (Fig. 2.25). La autonomía que se percibe de la gran bóveda no se establece sólo en función de un punto de vista interior, sino también busca su referencia por fuera. Así, la cúpula es entendida, según Benevolo (1972, pág. 59), como «un punto de referencia indispensable de toda contemplación panorámica, dentro de los límites desde los que se alcanza con la vista la ciudad».

La posterior obra de Alberti asume las bases propuestas por Brunelleschi y las revisa bajo la óptica de unos planteamientos arquitectónicos distintos. En su proyecto para la basílica de Sant'Andrea en Mantua (1470) Alberti recupera varios elementos de la Antigüedad entre ellos la bóveda de cañón con casetones que cubre los espacios del pórtico de entrada y del interior (Fig. 2.26). Pero sobre todo, Alberti recupera el arco del triunfo, monumento erigido para honrar a un gobernador, y lo transforma

en algo moderno. En los alzados interiores de Sant'Andrea, las embocaduras de las capillas se van alternando con dos columnas, es la composición ternaria del arco del triunfo convertida en un plano sobre el que proyecta su mirada el observador. El mismo juego aparece en la fachada de la basílica. El elemento aparece indisoluble de la arquitectura planteada, gracias a su profunda articulación con el resto de la basílica, y añade una nueva lectura simbólica —triumfal— a un organismo basilical que tradicionalmente no lo tiene.

Las direcciones visuales también explican las decisiones compositivas del exterior. El pórtico del templo recoge dos referencias urbanas: el eje de la plaza que corresponde con la dirección principal de la basílica; y el eje transversal que conecta con la torre del reloj y la rotonda de San Lorenzo. La arquitectura asume ambas direcciones y en el pórtico aparece una gran bóveda más alta, la principal, y perpendiculares a esta otras bóvedas más bajas. En la base de todas estas decisiones hay un juego abstracto en el que se modifica el organismo original de manera creativa y nunca vista hasta ahora.

Sin la obra de Alberti no se puede comprender la de Bramante, quien recogió estas experiencias y las amplió. A diferencia de los maestros constructores medievales, formados en las lógicas formales y técnicas tradicionales en los gremios, muchos de estos arquitectos iniciaron su formación en el campo de la pintura y el arte, en línea con el ambiente humanista del profesional formado en los distintos campos del saber. Brunelleschi era escultor al igual que Bramante, que comenzó en Urbino como pintor y escultor, al servicio del acaudalado duque Federico da Montefeltro. La ciudad era «el centro del Humanismo matemático, de la "cultura de la perspectiva" de la segunda mitad del Quattrocento» (Bruschi 1987, pág. 84) y allí trabajó con grandes figuras como el pintor Mantegna y el experto en perspectiva Piero della Francesca.

La propuesta para el patio del Belvedere en el Vaticano fue comisionada por el papa Julio II, quien desde su acceso a la silla papal (1504) había emprendido una profunda reforma de la ciudad de Roma con la que dibujar sus ambiciones políticas (Bruschi 1987, pág. 172). El proyecto nunca se llegó a completar, pues la muerte sobrevino a Bramante (1514) y posteriores modificaciones lo han desvirtuado tanto que es difícil entrever la propuesta general del arquitecto de Urbino —hoy solo reconstruible gracias a unos dibujos coetáneos. Sin embargo, Siloé podía haber conocido el proyecto original gracias a una maqueta (Speranza 2001, pág. 16).

El papa quería enlazar la villa del Belvedere de Inocencio VIII con el apartamento Borgia, su residencia, que distaban trescientos metros de longitud y en medio

quedaba un gran vacío donde el papa quería rellenar de espacios que cumplieran funciones múltiples: salas de audiencias, habitaciones y lugares libres para el ocio (Fig. 2.27). Bramante propuso conectar ambos edificios mediante dos largas galerías de varios pisos que encerraban dos patios a distinta altura: el «cortile» inferior y el superior, conectados por una monumental escalera en forma de «T». Sin embargo, en esta propuesta subyacía una abstracción espacial perspectiva, pues desde la habitación del papa y en la dirección principal de la visión, y por el efecto óptico de la gran distancia que separaba el fondo y el foco de visión, las galerías, los dos patios y la escalera «se comprimen» formando parte de una misma composición bidimensional (Fig. 2.27 abajo).

Las tradicionales relaciones entre apariencia y realidad se someten a una nueva interpretación. La arquitectura, aun cuando se concrete en materia construida y espacio practicable, y sin otros medios que los específicos del arquitecto, se presenta como "cuadro", como imagen visual, "artística", análoga a la que pueda producir el pintor o el escultor (Bruschi 1987, págs. 183-184).

De todo lo relatado en este apartado podemos inferir tres conclusiones principales. Primero, que tanto en el patio del Belvedere como en las obras anteriores citadas, la materia se subordina a una lógica abstracta tridimensional. La arquitectura del Renacimiento, desde su propio acto de aparición, es un elemento en el que la constitución material, física, del edificio está absolutamente ligada a una proyección, proyección que transforma el espacio que la rodea.

Segundo, que esta concepción abstracta es constante a través de los distintos arquitectos del Renacimiento, independientemente de que sus planteamientos arquitectónicos vayan cambiando. Los planteamientos de Brunelleschi son distintos de los de Alberti y estos a su vez distintos de los de Bramante... pero la idea de que la arquitectura es un dispositivo espacial subyace en todos ellos.

Tercero y último, lo que hemos estudiado hasta ahora de Diego Siloé tanto en su «obra italiana» como especialmente en la obra burgalesa no deja lugar a dudas de que está operando con unos parámetros de abstracción espacial y visual similares a los de estos maestros. A partir de este momento, su obra granadina ampliará estas experiencias iniciales, y veremos cómo desarrollará su propia concepción arquitectónica.

2.3. Etapa granadina (1527-1563)

2.3.1. El contexto granadino a la llegada de Siloé

Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines con sus fuentes y huertos y bosques, y en algunas las fuentes son grandes y hermosas; y aunque éstos sobrepujan en hermosura á lo demas, no se diferencian mucho los otros alrededores de Granada;

(...) La ciudad de Granada está situada, parte en unas alturas y parte en un llano, pero esta ultima es la menor; las alturas forman tres colinas separadas; la una se llama Albaizin, porque vinieron á habitar en ella los moros de Baeza, cuando los echaron de su tierra los cristianos; la otra se llama la Alcazaba, y la tercera, la Alhambra,

(...) Despues se entra en la parte de la ciudad que está en el llano, sobre la cual están las otras dos colinas de que hemos hablado; esto es, el Albaizin y la Alcazaba, ambas muy habitadas y llenas de casas pequeñas, porque son de los moros, que acostumbran vivir estrechos y apiñados...

(...) Como hace poco que Granada es de los cristianos, no hay en ella muchas iglesias; pero ya se ve la de Santa Isabel, fundada por la Reina Católica en lo alto de la Alcazaba: es bella y es convento de monjas. En la parte llana se está edificando la catedral, y será muy grande; ahora sirve de iglesia mayor la mezquita que fue de los moros.

(...) [la Alcaicería] es un espacio cerrado con muchas callejas, por todas partes llenas de tiendas en que los moriscos venden sedas y multitud de baratijas; es como una mercería ó un rialto entre nosotros, y hay allí mil cosas, y especialmente muchas sedas labradas. La parte de la ciudad que esta en el llano es muy abundante de agua, no habiendo casa que no la tenga, y va por cañerías que se abren y cierran á voluntad... (Fabie 1889, págs. 281-297).

Así relataba Andrea Navagero, embajador de Venecia en la corte de Carlos V, su estancia en Granada entre mayo y noviembre de 1526. Esta sería la Granada que encontró Siloé cuando llegó unos meses después, una ciudad atractiva para la vida donde los distintos monarcas hicieron de ella el centro de su reino. Sin embargo, primero fue necesario transformarla desde sus cimientos, pues cuando llegaron la ciudad estaba alejada de sus costumbres: los barrios eran un dédalo de callejuelas en los que no había plazas; las viviendas eran pequeñas para las numerosas familias

cristianas; no existían estructuras básicas como las iglesias...

Por eso, también la ciudad que encontró Siloé fue una ciudad en obras: edificios expropiados y demolidos, canteras, caleras y yeserías privadas requisadas (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 22) pues las otras no daban a basto. Fueron desapareciendo baños, puertas, murallas... y en su lugar se construyeron palacios, colegios e iglesias. Sobre todo fue el centro de la ciudad en el que más edificios se erigieron destinados a ser el corazón burócratico del reino: el Ayuntamiento, la Lonja de mercaderes, la Chancillería o la Casa de la Moneda (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 134). Muchos de estos edificios e intervenciones urbanas terminarían siendo diseñadas por Siloé: la Catedral, la Universidad, la reconducción del Zacatín, las iglesias de Santa Ana y de San Pablo, la remodelación de la cárcel, la casa de los Miradores en la plaza de la Bib-Rambla...

En la Granada de principios del XVI se estaba forjando una metrópolis al nivel de las grandes ciudades europeas. Carlos V levantaba su palacio en la colina palatina de los reyes nazaríes y construía el gran mausoleo de los Austria en la cabecera de la catedral. La ciudad estaba entre las más pobladas de la península, pues además de los moriscos, que por designación real habían mantenido sus posesiones, llegaron a la urbe una gran cantidad de pobladores atraídos por la empresa renovadora puesta en marcha por los Reyes Católicos y continuada más tarde por el emperador. Junto a la mano de obra se dieron cita en la ciudad grandes políticos, intelectuales y artistas. Ellos aportaron las necesarias corrientes de pensamiento, sobre todo al principio con la propagación del erasmismo, como veremos en el capítulo 3, que decantaron en una renovación de las formas y de los planteamientos, imprescindibles para construir esa imagen moderna de la ciudad.

Sin embargo, otro agente superaba a la Corona en número de intervenciones urbanas: la Iglesia. Esta jugó un importante papel en la refundación del reino, zona fronteriza entre la Cristiandad y el Islam, con miles de almas por cristianizar.

Aunque no hay en Granada tanta gente como cuando era de los moros, es todavía muy populosa, y no hay en España quizás tierra más frecuentada. Los moriscos hablan su antigua y nativa lengua, y son muy pocos los que quieren aprender el castellano; son cristianos medio por fuerza y están poco instruidos en las cosas de la fé, pues se pone en esto tan poca diligencia, porque es más provechoso á los clérigos que estén así y no de otra manera; por esto, en secreto, ó son tan moros como antes, ó no tienen ninguna fé; son ademas muy enemigos de los españoles, de los cuales no son en verdad muy bien tratados... (Fabie 1889, págs. 297-298).

Una de las principales motivaciones de los reyes fue el convertir y adoctrinar a esta comunidad, en línea con la mentalidad profundamente religiosa de la época. La base para conseguir este propósito fue la construcción de una extensa y ambiciosa red de parroquias que abarcase, controlase y purificara todo el territorio. Como veremos con detenimiento en el próximo capítulo, la Iglesia terminó convirtiéndose en el principal promotor de obras en el Reino.

A la vista de este panorama, fugazmente descrito, no es de extrañar que Granada y su capital se convirtiesen en un polo de atracción de empleo. En la segunda década de siglo encontramos en la ciudad a numerosos artistas extranjeros, tal que Enrique Egas, Felipe Bigarny, Jacopo l'Indaco o Domenico Franceli; o en contacto con Italia, como Alonso de Berruguete, Bartolomé Ordóñez, Pedro Machuca y Diego Siloé —nuestras «águilas» del Renacimiento—. Pero también fueron muchos los venidos de otras zonas de la península: canteros norteños, presentes en el taller de la catedral, y de zonas limítrofes a Granada, como Jaén (Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 60).

Las obras que siguen ahora son una selección del amplio repertorio de intervenciones y proyectos que habría desarrollado Siloé y que, a diferencia de las obras anteriores, es aquí, en el mayor tramo de su carrera profesional, en donde realmente plantea su arquitectura personal. Repasaremos obras que contienen elementos interesantes para establecer el contexto del proyecto de Iznalloz.

2.3.2. El real monasterio de San Jerónimo

A principios del siglo XVI Enrique Egas levantaba para los monjes jerónimos un monasterio a las afueras de la ciudad con ayuda de los Reyes Católicos. Según la costumbre de la época el conjunto habría salido de cimientos en su perímetro.²³

En 1515 murió Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, asentado en Granada desde hacía unos años, quien tenía pensado enterrarse en un mausoleo acorde a la dignidad de su rango (Fabie 1889, pág. 294). Hacia 1519 su viuda, la duquesa de Sessa, había llegado a un acuerdo con el padre prior para levantar dicho espacio en la iglesia del monasterio jerónimo. Este acuerdo sería más tarde refrendado por la Corona (Martínez y Curiel Sanz 2011, pág. 4). María Manrique, que había vivido en Italia durante el tiempo en que Fernández de Córdoba fue virrey de Nápoles, eligió a Jacopo Torni, llamado el Indaco, maestro italiano asentado en España y llegado a la ciudad ese mismo año.

²³Todavía hoy podemos ver este primer nivel constructivo que contiene aún los restos reutilizados del antiguo cementerio que estaba proximo al monasterio y cuyo material se permitió usar en 1500 (Torres Balbás 1957, pág. 205).

En este momento estaría edificada la nave de la iglesia y la cabecera hasta una altura de cuatro metros, límite que parece coincidir con un nivel de mampuestos irregulares en el exterior. Según Gómez-Moreno (1983, págs. 57-58), el Indaco cambió los pilares redondos por pilastras corintias, labró el entablamento y rehizo los arcos de las capillas contiguas a la capilla mayor. Por fuera, la intervención del maestro florentino alcanzó hasta el segundo nivel de cornisa, donde aparecen los tenantes de escudo (Fig. 2.28).²⁴ A la muerte del italiano en 1526 (Carrasco de Jaime 2007, pág. 405) poco más se siguió haciendo, porque se registran pocos destajos en la obra jerónima. La duquesa llamó entonces a otro maestro que continuara el edificio renacentista: Diego Siloé.

Queda dicho que María Manrique murió en 1527 antes de formalizar el contrato con el burgalés (Bustamante García 1995, pág. 9). Sin embargo, en 1526 el padre prior, fray Pedro Ramiro de Alba, fue ascendido a arzobispo de Granada, y a la responsabilidad de encontrar un nuevo maestro para el monasterio de su orden se le añade la de encontrar otro maestro para para la reforma de la catedral. El arzobispo nombró encargado de ambas obras a Siloé, a quien había conocido en el monasterio durante la visitación de 1527.

A partir de los datos expuestos aceptamos que la interpretación más generalizada (Gómez-Moreno 1983, págs. 59-60) es que la intervención de Siloé se centró en las bóvedas, es decir, todo lo que se encuentra por encima del gran entablamento; y por el exterior, en el cuerpo por encima del segundo nivel de cornisas, que coincide con el arranque de las bóvedas en el interior (Fig. 2.29). Sabemos además de otros y viersos encargos que serían: ejecutar la reja, construir del coro, supervisar las ventanas —junto al diseño de las vidrieras— y algunas portadas para el claustro mayor (Gómez-Moreno 1983, pág. 60).

Los abovedamientos laterales son de medio cañón acasetonados (Fig. 2.30), que junto a las decoraciones internas de figuras y florones, son un motivo clásico presente en muchos edificios de la Antigüedad —desde arcos de triunfo hasta basílicas— y que recuperan Alberti en Mantua (Fig. 2.26) y Bramante en San Pedro de Roma, por ejemplo. También es una bóveda por casetones el primer tramo de la capilla mayor. En cambio, la nave de la iglesia, iniciada bajo el proyecto gótico de Egas, se cubre con bóvedas de crucería y combados (Figs. 2.29 y 2.30).

En medio de este dispar conjunto destaca el cimborrio, con una bóveda difícil de catalogar (Fig. 2.30). Dicha bóveda posee nervios a lo moderno: cruceros, terceletes

²⁴Son muy parecidos a los que se encuentran en el Pilar de Álamos en Alcalá Real, también atribuidos al florentino (Callejón Peláez 2008, pág. 56).

ojivales y combados. Sin embargo, Siloé juega con algunos de estos nervios y, por ejemplo, duplica los nervios cruceros y en el espacio que queda entre ambos se acasetonan como una bóveda a lo romano. Los nervios que hacen de ligaduras se formalizan como cartelas clásicas y los nervios de las ventanas también se acasetonan. Resulta una síntesis entre los dos lenguajes presentes en la iglesia que situado en el punto intermedio, el cimborrio asume ambos rasgos en una innovadora composición. Este hecho volverá a aparecer de nuevo en la catedral de Granada: las bóvedas de las naves a lo moderno, y la bóveda de la capilla mayor a lo romano. Sin embargo, en el ámbito de la girola, como prolongación de las naves laterales, se produce una fusión (Fig. 2.39): las bóvedas son aparentemente góticas pero Siloé se refería así a ellas: «sus branchas al romano, bien repartidas, de buena gracia» (Gómez-Moreno 1983, págs. 69-71).

Pero además, la singularidad formal de esta bóveda del cimborrio de San Jerónimo queda realizada cuando nos damos cuenta que Siloé dibujó una cruz en el techo (Fig. 2.30). Bajo el cimborrio estaba prevista la tumba del Gran Capitán (Bustamante García 1995, pág. 7) y para que la cruz fuese reconocible Siloé cortó el desarrollo de estos nervios diagonales (Fig. 2.30) que apoyan sobre unas ménsulas. La presencia de este sepulcro justifica el que Siloé con todo su aparato de recursos arquitectónicos provocase una cruz que flota sobre el sepulcro. En un salto cualitativo, Siloé lleva un tema estructural a un tema de trascendencia metafórica, como vimos en la vidriera de Nuestra Señora de los Dolores y veremos en sus próximos proyectos.

Cuando llega Siloé a la obra de San Jerónimo existe una nave gótica iniciada por Enrique Egás y una cabecera romana que la inició el florentino, de ahí hacia arriba el maestro burgalés no apostó ni por una ni por otra —podía haber terminado la cabecera a lo romano—, sino que terminó en una síntesis.

Resulta más provechoso reconocer a Siloé una originalidad debida a sus acercamientos, en cualquier caso ingenuos, al estilo antiguo, pero dotados de una libertad consentida —paradójicamente— por su inserción en formas compositivas y constructivas de distinta tradición. (...) En otras palabras, todo lo que queda en Siloé de mentalidad gótica tiene un efecto liberador, inductor de experimentaciones que una rigurosa sintaxis a la antigua no habría permitido (Tafuri 1995, pág. 245).

Esta es la obra de Diego Siloé donde por las características del conjunto y el propio diseño del cimborrio encontramos la intencionalidad a la hora de incorporar los

distintos lenguajes. En todas sus iglesias hasta Iznalloz hallamos esta esta mezcla de estilos, que a diferencia de en San Jerónimo, la utilizará para diferenciar espacios, no para unirlos. Se trata un signo de modernidad porque con esta mezcla el maestro burgalés se abre creativamente al contexto en que se encontraba y abandona, por tanto, el aforismo de que Renacimiento es exclusivamente romanidad.

2.3.3. La catedral de Granada

En 1505 los Reyes Católicos encargaron al maestro Enrique Egas y al arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza —delegado apostólico para la construcción de la Iglesia granadina (Garrido García 2004, pág. 13)—, las trazas de un templo catedralicio. Nada se hizo hasta que en 1523 se colocó la primera piedra.

En este momento Granada es la gran aspiración de la Corona y Carlos V decide construir un nuevo mausoleo para él y sus descendientes,²⁵ y aprovechar que la fábrica de la catedral apenas salía de cimientos en aquel momento. Como nos describen los profesores Bustamante y Marías (1982, pág. 107), en 1528 se solicitan unas nuevas trazas al maestro Egas, rechazadas por el arzobispo de Granada, Pedro Ramiro de Alba, que buscaba levantar un edificio a lo romano, similar al que se hacía en su monasterio a las afueras de la ciudad, y se pone en contacto con Diego Siloé.

En proyecto debía introducir en la catedral un mausoleo, dos espacios que desde un punto de vista funcional eran entidades distintas. Siloé conocía ejemplos de una estructura centralizada asociada a una idea de mausoleo, en muy distintas versiones además: la capilla para la familia Caracciolo en Nápoles, y quizás visitara en Roma el «tempietto» de Bramante y había trabajado en la capilla funeraria del Condestable en la catedral de Burgos. En estos panteones las sepulturas estaban visibles y todos son espacios luminosos, autocelebrativos, donde prima la visibilidad del espacio. Eran además ambientes centralizados como los enterramientos de los grandes dignatarios del mundo clásico, los «martyria». Siloé pudo haber pensado en un edificio acorde al César Carlos, heredero de Roma y en consonancia con el fenómeno de retorno a las estructuras y modelos de Antigüedad clásica que se daba en Italia (Bustamante García y Marías Franco 1982, pág. 105).

Con esta idea en mente, Siloé aprovechó la centralidad de la capilla mayor y su visibilidad desde la girola para adaptar un nuevo programa, el mortuorio (Fig.

²⁵El rey no quiso enterrarse en la Capilla Real pues de ella decía que: «...mas parecía Capilla de Mercader que de Reyes por la estrechura grande y obscuridad que tenia...» (Bustamante García y Marías Franco 1982, pág. 109).

2.31). La respuesta arquitectónica de Siloé permitiría que los feligreses reunidos en la girola pudieran participar en los ritos y contemplar de manera constante del cuerpo de Cristo, gracias a los pasajes radiales que dirigían la vista hacia el tabernáculo con forma de templete diseñado por Siloé y que estaba en el centro del espacio (Fig. 2.32). En 1646 Bermúdez de Pedraza describía así la catedral:

La Catedral desta ciudad está fabricada con tal primor, y arte, que entrando en ella, y por qualquiera puerta, se descubre el Santuario del Rey de los Reyes Soberano, donde está Christo nuestro Señor, su Cuerpo y Alma, tan Real y verdadero, como está en el cielo adorado de Angeles y venerado de Bienaventurados... (Rosenthal 1990, pág. 156).

Este dispositivo espacial ideado por Siloé tenía una importante componente perspectiva, pues los pasajes que permitían esta visión estaban además concebidos para enmarcar la vista del observador (Fig. 2.32). La bóveda acasetonada que cubre el pasaje es capialzada, siendo más alta hacia la girola y más baja hacia la capilla mayor. Las paredes siguen la misma alteración geométrica: son oblicuas y fugan hacia el centro del mausoleo. Al inclinar estas superficies, si miramos desde la girola hacia el centro celebrativo de la capilla mayor estas producen un marco que encuadra el motivo principal. Es más, a ambos lados del pasaje se abre un corredor anular que divide en tres cada uno de los potentes estribos radiales que soportan la bóveda central (Figs. 2.31 y 2.32). Sin embargo, este corredor no se encuentra en el centro del paramento, sino desplazado hacia la girola. De este modo, se contrarresta la deformación perspectiva producida por la visión, quedando esta composición «subjetivamente» centrada y frontal. Una visión preparada y compuesta desde la arquitectura.

Otro edificio que pudo conocer Siloé prepara también una vista concreta con este doble motivo: el templete de San Pedro in Montorio de Bramante.

Un observador, de pie ante el edificio, puede ver a través del portal abierto tanto el altar, con el relieve de la crucifixión de San Pedro en la «predella», como la estatua sedente del apóstol. La versión original de la planta proponía que el edificio estuviera rodeado por una logia circular, y el visitante que entrase en el patio habría visto el propio edificio entre dos columnas y el arquitrabe (¿o el arco?) de la logia de cerramiento. Es más, en el centro de esta vista general «enmarcada» habría visto el altar con la estatua del apóstol y la representación de su martirio (Lotz 1984, pág. 13).

La cabecera de la catedral se completaba con la girola y una serie de capillas perimetrales todas a una altura menor que la capilla mayor, permitiendo la entrada de luz a este espacio principal. Como en el monasterio de San Jerónimo, el abovedamiento de los distintos espacios va cambiando: en la capilla mayor Siloé dispuso una bóveda de nervios que confluyen en el centro (Fig. 2.33), ejemplo que está presente en varias obras de Bramante, como la catedral de Pavía, el templete de San Pietro in Montorio o el gran nicho del Belvedere (Figs. 2.34 y 2.35). En la girola las bóvedas son modernas y romanas a la vez. Entre ambos, los cañones visuales de las bóvedas de enrejillado.

El otro gran organismo de esta catedral es el cuerpo de naves: se trata de un amplio espacio, luminoso, conformado por cinco naves y seis tramos. Un monumental orden corintio elevado por pedestales y coronado con un ático divide el espacio en módulos, cada uno de ellos cubierto por bóvedas a lo moderno. En el perímetro se sitúan capillas, dos torres a los pies y una portada principal con contrafuertes en la fachada. La nave central es más ancha y más alta que el resto de naves. También lo es el gran crucero frente a la cabecera. Si restamos este tramo contiguo a la cabecera, obtenemos un espacio de cinco naves y cinco tramos con una tendencia a la doble simetría. Siloé reforzó este efecto introduciendo un segundo transepto (Fig. 2.36).

El esquema tradicional de una catedral con varias naves y tramos permitía la concentración de los fieles y el uso polifuncional de este espacio. Sin embargo, lejos de asumir el hecho de la multiplicidad, el cuerpo de la catedral asume una serie de características que podemos identificar y que reconocen ese uso particular. Como ya hemos contado, Siloé ideó un segundo transepto para este espacio con un acento vertical: una bóveda en el trascoro más elevada que posiblemente llevaría una linterna (Marías Franco 1988, pág. 128), emulando el centro ceremonial de la capilla mayor (Rosenthal 1990, págs. 59-61). Este segundo crucero contaba con su propia entrada, la portada de San Jerónimo, y terminaba en el altar del Sagrario, «situado de manera que el crucero secundario le sirviera como nave» (Rosenthal 1990, pág. 44).²⁶ La capilla del Sagrario, enfrentada al segundo crucero y al eje del camino hacia el monasterio jerónimo, se abría además al eje de la Capilla Real (Fig. 2.38).²⁷ Para conseguir este efecto de apertura, Siloé tuvo que modificar las capillas de la epístola,

²⁶Conocemos otros ejemplos como el de la catedral de Sevilla, cuando durante la construcción de la capilla mayor se situó el altar mayor en la capilla lateral del Maracaibo, orientando el eje litúrgico en el sentido transversal del templo (Pinto Puerto 2013, pág. 15).

²⁷De la misma forma, el claustro anexo propuesto por Velasco para la catedral, y que seguía lo planteado por Siloé, debía tener una portada «que viene justamente derecho con la calle que va a la plaza Bibarambla» (Rosenthal 1990, págs. 225-226).

que son más estrechas que las del evangelio, de manera que no hubiese impedimentos a la visión de la Capilla Real.

Todas estas variaciones del esquema tradicional catedralicio evidencian que el organismo planteado por Siloé asume en su estructura una serie de ejes y de focos que no son sólo aquellos que le corresponden a un cuerpo de iglesia respecto a la cabecera habitual. En Granada hay una mezcolanza de usos que no hemos visto en otros ejemplos arquitectónicos precedentes. Además, estas variaciones afectan no solo a los organismos de la cabecera y del cuerpo de naves por separado, sino a la relación entre ambos.

En todas las iglesias la dualidad entre cuerpo y cabecera es intrínseca al programa: un cuerpo para los congregantes y una cabeza para la celebración. Siloé utilizó esta dualidad como punto de partida para un juego arquitectónico específico: la inclusión de un mausoleo centralizado produjo la dualidad con el cuerpo de naves que es basilical. Sin embargo, la cabecera está intencionadamente rota en su contacto con el cuerpo de naves y por tanto se «inflexiona» hacia ese eje longitudinal buscando su relación; mientras que el cuerpo mantiene una incipiente doble simetría y adquiere un cierto efecto de centralidad. Es decir, en el conjunto de la catedral hay un juego de compensaciones, de buscar el contrario en cada una de las piezas, pero a la vez de explorar las relaciones entre ambos lo que mantiene la unidad del conjunto.

La relación entre cuerpo y cabecera se produce en términos de diseño arquitectónico, partiendo siempre de dos elementos reconocibles, pero que sufren un proceso de fusión que tiene consecuencias arquitectónicas. Esto es claramente observable en los abovedamientos. La bóveda de la capilla mayor es bramantesca, mientras que las de la nave son a lo moderno (Fig. 2.31). En cambio, en el contacto entre ambos espacios, donde las naves laterales se introducen en el ámbito de la cabecera, las bóvedas se «romanizan» (Fig. 2.39). Sus nervios góticos están insólitamente dispuestos de manera ortogonal y ponen de manifiesto la ambivalencia de un espacio que es a la vez continuación de las naves laterales y parte del mundo del panteón.

Como en San Jerónimo, aquí también se asumen las bóvedas góticas no como una reminiscencia, sino como un recurso práctico más. Todos estos ejemplos están perfectamente imbricados unos con otros, un lenguaje con otro, conformando una sola narración coherente y cohesionada.

Ese tradicionalismo parcial, (...) no constituye desde mi óptica ningún demérito sino una realidad histórica insoslayable que caracteriza buena parte de nuestra arquitectura —y de nuestras artes figurativas— del siglo XVI (Marías Franco 1988, pág. 118).

Como narraba Andrea Navagero a principios del XVI, alguien que habitara las calles de Granada estaría acostumbrado a ver los antiguos edificios islámicos junto a las nuevas estructuras renacentistas y a tratar con gentes de idiomas y hábitos distintos. Los propios trabajadores de la catedral, cristianos, moriscos y gente venida de fuera de España, fueron ejemplo de esta heterogeneidad en las distintas tradiciones (Rosenthal 1990). El contraste con el que nos imaginamos la vida en Granada durante el XVI debió de ser la normalidad para sus habitantes y quizás un motivo más en Siloé para usar de manera intencionada los lenguajes presentes en su cultura.

Por otro lado, el frente de la cabecera hacia las naves, el límite entre ambos mundos, se resuelve con una composición ternaria triunfal (Fig. 2.40). En este frente se abre un inmenso arco del triunfo formado por el acceso a la capilla mayor y los nichos de altar contiguos, todo ello engarzado por el esbelto orden de las naves que se proyecta. Sin embargo, como ocurrió con Alberti en Mantua, el arco de triunfo está traspuesto sólo en su alzado frontal, es decir, en su estructura ternaria. Volveremos a ver este elemento en la parroquia de Iznalloz.

El arco triunfal se produce como fachada desde la cual se percibe la cabecera también como mausoleo (Fig. 2.33). La repuesta arquitectónica permitía la exposición ritual de los túmulos del emperador y su familia, dispuestos en el límite de la capilla mayor y en alto. Además, esta doble disposición establecía una conexión simbólica entre el máximo exponente de la Iglesia y la familia real, referente de conducta devota.²⁸

En definitiva, la cabeza-mausoleo es el origen de la dualidad en este proyecto, un juego dual de alteraciones entre dos organismos que es un antecedente de la obra desarrollada después por Siloé, un tema sobre el que volverá planteando nuevas soluciones y que está presente, de manera ya muy avanzada, en Montefrío y en Iznalloz. Este juego arquitectónico implicará un acento en las diferencias y, al mismo tiempo, la búsqueda creativa de nuevas articulaciones en el organismo completo.

2.3.4. La Sacra Capilla de El Salvador y las iglesias parroquiales de Siloé

Las obras que siguen ahora son una selección del amplio repertorio de intervenciones y proyectos que habría desarrollado Siloé como maestro de renombrado prestigio. De las obras conocidas tratamos solo las iglesias que sabemos que documentalmente

²⁸En este primer tercio del XVI la espiritualidad había alzado el paradigma de la nobleza a un rango casi sagrado (Pérez García 2006, pág. 69).

responden al proyecto de Siloé: Santiago, El Salvador, Alfacar, Montefrío e Iznalloz.

La Sacra Capilla de El Salvador

Tres años después del inicio de la construcción de Santiago, se subastaron las obras para la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda (1536). La Sacra Capilla fue una propuesta de Francisco de los Cobos (1477-1547), secretario del emperador. El dignatario estaba llevando a cabo un proyecto general que incluía la remodelación de su casa familiar en la ciudad, hoy palacio de los Cobos, y había solicitado una bula de Paulo III para que le autorizara a levantar una capilla mortuoria junto a la vivienda (Moreno 2002, pág. 77). El solar para la pequeña iglesia fue comprado a la hermandad de los Venerables Viejos del Divino Salvador.

Francisco de los Cobos encargó el proyecto a Diego Siloé, quien dio unas primeras trazas y condiciones, cuya ejecución contrató Andrés de Vandelvira en 1536. En 1539 un cambio de planes suscitado por la ampliación del proyecto propició un notable cambio en la propuesta original.²⁹ Gracias a que Gómez-Moreno publicó las condiciones de Siloé y los contratos con Vandelvira se ha podido realizar una recreación gráfica del proyecto original con, entre otras cuestiones, un ático sobre el orden mucho más alto y una bóveda principal que era más baja y se quedaba tangente al arco toral (Fig. 2.41).³⁰

Esta iglesia-mausoleo está formada por una única nave con estrechas capillas laterales, toda ella ejecutada en piedra. A ambos lados del arco toral se disponen dos esbeltos volúmenes: uno que alberga en planta la sacristía original, hoy antesacristía; el otro es la torre del campanario. La capilla mayor es circular, cerrada por una cúpula acasetonada con linterna, y en su límite se sitúan varios nichos radiales. El mismo orden circunda tanto el cuerpo como la cabecera y sobre él discurre una tribuna «para músyca de órganos o de menestriales altos o podrá para esto mesmo servir para entoldar la dicha capilla e yglesya» (Gómez-Moreno 1983, págs. 189-190). Una reja separa a los feligreses de la capilla mayor mortuoria. En el cuerpo aparece una serie simétrica de capillas laterales que provoca un efecto de doble simetría, subrayado al introducir un eje transversal en el módulo del centro.

La capilla ubetense guarda una estrecha relación con la catedral granadina al compartir el mismo esquema abstracto. Si observamos la planta, la de El Salvador

²⁹Todos los datos en Gómez-Moreno (1983, págs. 80, 87-88, 186-192), Chueca Goitia (1971, pág. 108) y Moreno (1993, pág. 174).

³⁰Agradecemos a Antonio Almagro el levantamiento fotogramétrico cedido para realizar estos planos. Para una aclaración sobre estos dibujos, véase (Ampliato y Acosta 2022, nota 4).

es análoga a la de la catedral, pero en un tamaño más reducido (Figs. 2.41 y 2.37). La idea de partida es la misma en ambos casos, Siloé rompió la cabecera de El Salvador con lo cual su espacio se convierte en una estructura ternaria enfrentada a la nave (Fig. 2.42). Un organismo que, al igual que en Granada, refuerza su identidad con un abovedamiento gótico y su propia simetría. Sin embargo, en El Salvador hay un aspecto que aparece con mayor rotundidad: el desfile del orden arquitectónico establece una nueva unidad entre ambos organismos, cuerpo y cabecera, asumiendo la forma compleja de la planta, que no es ni una ni la otra. En Granada este efecto es menos potente porque al tener varias naves el orden tiene aquí una disposición en retícula y no se evidencia ese efecto de «piel» que se superpone a los paramentos que sí aparece con claridad en El Salvador.

El interés de esta traslación de esquemas conceptuales radica no solo en la afirmación de Siloé de ciertos esquemas ligados a usos concretos, sino en la capacidad de reproducir los mismos planteamientos con menos añadidos. En la traslación subyace el esquema abstracto aunque formalmente presente variaciones. Esta cualidad «escalar» de la arquitectura está sin duda ligada a la de un maestro como Bramante, y así nos dice Benevolo (1972, pág. 405) que el arquitecto italiano había propuesto el mismo esquema abstracto para el templete de San Pietro in Montorio y la gran cúpula de San Pedro en el Vaticano, ambas composiciones análogas pero tratadas a disintas escalas (Figs. 2.41 y 2.43).

La iglesia parroquial de Santiago en Guadix

La parroquia de Santiago en Guadix es la primera iglesia proyectada por Siloé tras la catedral y la primera de la serie de iglesias parroquiales que construyó (Planos A07-A11). En 1493 ya existe una primera mención a la iglesia, todavía mezquita. Más tarde, en 1505 se dota de eclesiásticos mediante una Bula de erección (Espinár Moreno y Jiménez Bordajandi 2018, pág. 167), pero no fue hasta 1533 cuando se licita la construcción de una nueva iglesia, cuya obra durará diez años. Gracias a que se han conservado las condiciones de Siloé podemos saber que el templo se hizo de nueva planta al ampliar el solar que quedó tras derribar la mezquita (Gómez-Moreno Calera 1990, págs. 228-230).

La obra fue promovida por el obispado de Guadix, que pagó 1280 ducados a los que hay que añadir las generosas cantidades que donó el arzobispo Gaspar de Ávalos (1528-1541) para construir su mausoleo familiar. Este se había criado en Guadix y fue obispo de la comarca accitana en 1524 (Higueras Maldonado 2004,

págs. 22-23); su padre y su hermano habían sido regidores de la ciudad. Siendo arzobispo de Granada sufragó la construcción de un mausoleo familiar en la capilla mayor de Santiago: «que él había edificado a sus expensas, junto con los cuerpos de sus padres Rodrigo de Avalos y su hermano Juan de Avalos» (Navarro López 1961, págs. 45-46).

Por tanto, el programa de partida parece muy similar al de la catedral de Granada y su respuesta arquitectónica jugará con los mismos elementos: una compleja dualidad, una heterogeneidad de lenguajes, etc. Sin embargo, esta última cuestión da un salto cualitativo y va más allá del lenguaje hacia un tema esencial en la arquitectura que es la propia definición tipológica. Siloé parte de una tipología, que convencionalmente denominaríamos mudéjar, para construir algo completamente distinto.

La parroquia está compuesta por tres naves con sección escalonada y cubiertas de armadura mudéjar y muros de cajones de tapia y ladrillo, acordes seguramente a los materiales y mano de obra de la zona. Siloé dejó previstas ocho capillas hornacinas con arcos de medio punto más sus altares (Planos A07 y A08).³¹ Uno de estos espacios sirve de acceso a la iglesia y otro, en el lado de los pies, hace de capilla bautismal. Tras la capilla mayor poligonal, se sitúa la torre de la iglesia con la sacristía en planta baja.

En vez de un testero plano, como en otras iglesias mudéjares, Siloé creó una suerte de cabecera semiovalada cuyos centros se hallan frente a la capilla mayor.³² Este fue el lugar elegido por el arzobispo para enterrarse y donde planeaba erigir su túmulo (Gómez-Moreno Calera 1990, pág. 227). Como parte de este «modelado» del espacio las capillas colaterales se sitúan radiales al centro del enterramiento (Plano A07). De nuevo aparece aquí la estructura ternaria que junto al retablo mayor diseñado por Siloé, hoy perdido, y los escudos situados en las esquinas de la nave producen este efecto de espacio circular y celebrativo de los mausoleos (Fig. 2.44).

Para diferenciar espacios el artista establece aquí también una jerarquía en las techumbres y alturas (Fig. 2.46). Por un lado usa una simple armadura de pares en la torre y sus pasillos de acceso; naves laterales y capillas. La única excepción a

³¹ «Yten, que han de hazer los arcos de las capillas homezinas con las ochavadas de las gorduras que están en la traça; terná de bolsor cada un arco ladrillo y medio que sean todos de medio punto...» y sobre los altares previstos: «Otrosí. que hagan todos los altares e gradas conforme a la traça labrados de ladrillo e mezcla.» (Gómez-Moreno Calera 1990, 228 y 230)

³² Estas alteraciones de la tipología tuvieron una repercusión directa en el sistema estructural y constructivo de la iglesia: al curvar los muros de carga, también debió de hacerlo el colgadizo de las naves laterales; el arco de acceso a las capillas colaterales —ahora dispuestas de manera radial— pasó a ser un arco de doble curvatura; y, por encima, hubo que resolver una intrincada solución para las cubiertas.

este primer nivel es la armadura de lima bordón que cubre el módulo que sirve de entrada lateral. Por otro lado, la nave central y las capillas laterales ochavadas se cierran con una historiada armadura de lazo.

En lo alto de esta jerarquía, encontramos la capilla mayor (Fig. 2.45): una bóveda compuesta por un tramo de cañón y otro de gajos. El primero «de decoración y disposición caprichosa» tallado con una sucesión de celdas polilobuladas que recuerdan a la arquitectura islámica.³³ El segundo, de gajos, construido por paños triangulares divididos por cruceros que convergen en un centro a modo de venera clásica. Esta forma bipartita de la bóveda es similar a la capilla mayor de San Jerónimo o a las bóvedas de las capillas perimetrales de la catedral de Granada (Figs. 2.30 y 2.47). Lo interesante aquí es que está ejecutada en madera, no en piedra como las demás, lo que supone el mantenimiento de la forma por encima de los materiales.

La alteración de la tipología parroquial para evocar la forma de un mausoleo supone el mismo juego abstracto de fondo pero con un desarrollo distinto al de El Salvador. Aquí Siloé parte de un organismo unitario que deforma —casi escultóricamente— para acercar cada vez más la interpretación de la cabecera a una idea de unidad centralizada. Constatando estos juegos arquitectónicos que estamos viendo en Siloé, tal vez podríamos aplicar la expresión con la que Benevolo se refería a Bramante, pues este: «tiende hacia una síntesis de carácter empírico y provisional, sin rechazar influencias ni rehuir los más arriesgados experimentos» (Benevolo 1972, pág. 354).

Las iglesias parroquiales de Alfacar, Montefrío e Iznalloz

Agrupamos estas tres iglesias de Diego Siloé bajo un mismo epígrafe por resaltar las soluciones arquitectónicas que se dan en todas ellas y su evolución con respecto al resto de obras ya comentadas. Dichas iglesias están unidas además por el marco temporal en que se plantean, la década de 1540. Siloé dio trazas para Alfacar en 1541, en Montefrío se le encargó en 1543 una intervención «para hacer una nave para la iglesia y convertir la anterior en capilla mayor» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 215). Posiblemente este proyecto nunca llegó a iniciarse y en 1549, tras el cambio de la política en la construcción de las parroquias rurales, que explicaremos en profundidad en el próximo capítulo, Pedro Guerrero

³³Gómez-Moreno Calera lo relaciona con las cubiertas con albeolos del crucero de la Merced (Granada) y en Santa Isabel la Real (Gómez-Moreno Calera 1992a, págs. 119-120). Nosotros añadimos que un motivo parecido se encuentra en la techumbre de la capilla Palatina del palacio Mormando, en Palermo.

(1547-1576) encargó a Siloé en 1549 las trazas para una nueva iglesia. Por último, ese mismo año el arzobispo Guerrero también le encargará el proyecto de Iznalloz.

Hasta ahora hemos visto cómo en la primera obra que realizó Siloé al llegar a Granada, la iglesia del monasterio de San Jerónimo, empleó distintos lenguajes en los abovedamientos para producir una síntesis de todos los espacios (Fig. 2.30). En cambio, en la catedral de Granada (Fig. 2.31) la introducción de un mausoleo generó desde la arquitectura un énfasis en la dualidad cuerpo-cabecera. En Santiago y El Salvador, tanto la unión de estilos como el planteamiento del mismo doble esquema conceptual se muestran como una vía abierta a la creatividad. Alfacar, Montefrío e Iznalloz compartirán esta idea de dos organismos diferenciados, que se forman parte de un conjunto único y coherente.

Diego Siloé propuso en Montefrío una alta iglesia, de gran calidad en las ornamentaciones y construida en piedra (Plano A06), con una única nave cerrada por una capilla mayor poligonal, ligeramente levantada y cubierta de una original bóveda con veneras (Fig. 2.49). La nave se cubre con bóvedas de tercelete y combados mientras que las capillas y sacristía lo hacen con bóvedas de medio cañón. La torre alberga una sacristía en planta baja y por encima una serie de aposentos y el cuerpo de campanas (Plano A06). El tejado de la iglesia y el remate de la torre se reconstruyeron tras la caída de un rayo en el siglo XVIII (Fig. 2.50) (Pedregosa Megías 2012, pág. 99). También han desaparecido una plaza y un pretil de piedra que hubo frente a la iglesia (Eisman Lasaga 1989, pág. 42).

La nave de esta parroquia se divide en cuatro tramos, de los cuales, el último es ciego en sus paramentos —salvo por la puerta de la sacristía— lo que produce una cierta simetría del cuerpo de naves y capillas (Fig. 2.52). Aunque la capilla baustimal en los pies es más profunda, el ritmo de capillas visto desde la nave se mantiene porque la embocadura de esta capilla y las del resto son iguales (Plano A06). También en la catedral de Granada las capillas laterales de la epístola eran más estrechas que las del evangelio para adaptar el sagrario al eje de la Capilla Real, al ser su alzado desde el cuerpo de naves idéntico al resto (Figs. 2.37). La simetría buscada del organismo lo es únicamente en su cualidad visual, no en planta, es decir, en la percepción que un observador en el cuerpo de naves pueda tener.

El juego dual de la catedral de Granada está de nuevo en Montefrío. La bóveda de la capilla mayor es ochavada y enfrentada a la nave (Fig. 2.49) y la enmarca un arco toral cuyo diseño concentra la máxima expresión de romanidad. Esta capilla mayor es muy estrecha y para resaltar su autonomía el último módulo de nave se construye ciego, y con esto aparecerá como alejada del cuerpo (Ampliato y Acosta

2020a).

En la iglesia parroquial de Alfacar Siloé trazó un pequeño edificio, casi una mera caja, compuesto por una sola nave con capilla mayor, una torre con sacristía y un retablo (Planos A01-A05). La nave se compone de tres muros limpios, sin capillas, cubierta por una armadura de lacería. Dos portadas, una en los pies y otra en el lateral (Fig. 2.51), evocan los ejes de una doble simetría. El organismo de la capilla mayor es un gran cuadrado cubierto de un artesonado ochavado (Plano A01 y figura 2.48).

De nuevo un cuerpo longitudinal reconocible por su incipiente doble simetría y su armadura, enfrentado a una cabecera de clara intención centralizada (Fig. 2.48). No hay un orden que aune ambos espacios y, sin embargo, el estado actual de la iglesia con todas las paredes laterales pintadas de blanco, al dejar desnudos el arco toral y el frente del altar, producen un efecto de continuidad. En esta ocasión el planteamiento da lugar a una expresión de máxima austeridad.

Las iglesias de Alfacar y Montefrío mantienen un juego dual entre elementos que buscan ser reconocidos de manera individual pero que forman parte de un todo articulado y este juego se traslada al exterior. En Alfacar los estribos del arco toral aparecen por fuera y marcan una estricta división entre el volumen del cuerpo y el volumen de la cabecera ambos, sin más estribos, prismas perfectos y algo diferentes en altura (Plano A04 y figura 2.51). En Montefrío, estos estribos forman parte de un grupo de estribos colocados de manera oblicua —radiales a la capilla mayor— en contraste con los estribos de la nave que son perpendiculares al plano de fachada (Fig. 2.50 Y 2.52). Estos dos grupos marcan el ámbito de la cabecera y del cuerpo gracias a la deformación intencionada de los estribos al arco toral, un giro que provoca la sorprendente aparición del que con su disposición original quedaría embebido e indistinguible del cuerpo de la torre (Fig. 2.53).

Estos planteamientos arquitectónicos aparecerán en la iglesia parroquial de Iz-nalloz a cuyo análisis dedicaremos los apartados que restan del presente trabajo.

Figuras del capítulo 2

Figura 2.1: Burgos, Cartuja de Miraflores. Interior de la iglesia y vista durante el solsticio de invierno. Fototeca del Patrimonio Histórico; E. del Rivero (Burgos sin ir más lejos, blog).

Figura 2.2: Nápoles, capilla Caracciolo di Vico en San Giovanni a Carbonara. Vista desde el altar desde el acceso (arriba) y planta (abajo). Fuentes: Fondazione Alinari per la fotografia; Aceto (2010).

Figura 2.3: Nápoles, Castel Nuovo. Portada principal. Fotografía del autor.

Figura 2.4: Nápoles, Castel Nuovo. Detalles de la portada principal. Fotografías del autor y A. Ampliato.

Figura 2.5: Nápoles, capilla del Succorpo en el duomo. Vista del interior y planta. Fotografía del autor; plano de Norman (1986, pág. 324).

Figura 2.6: Nápoles, capilla Caracciolo di Vico en San Giovanni a Carbonara. Altar de la Epifanía. Fotografía del autor.

Figura 2.7: Nápoles, capilla Caracciolo di Vico en San Giovanni a Carbonara. Adoración de los Magos (arriba) y Cristo yacente (abajo). Fotografías del autor.

Figura 2.8: Nápoles, capilla Caracciolo di Vico en San Giovanni a Carbonara. Detalle del Adoración de los Magos con construcción perspectiva. Ampliato y Acosta (2020b).

Figura 2.9: Roma, capilla Chigi en Santa Maria del Popolo. Vista desde el acceso y dibujo de un nicho por G.A. Dosio (1533–1611). Imágenes de acceso público (el añadido de color es del autor).

Figura 2.10: Nápoles, sepulcro de Andrea Bonifacio en San Severino e Sossio. Fondazione ALINARI per la fotografia.

Figura 2.11: Nápoles, capilla Pignatelli en Santa Maria Assunta di Pignatelli. Vista desde el acceso (arriba), portada (abajo izq.) y plano (abajo der.). La Repubblica (edz. Napoli) y Napoli (2014).

Figura 2.12: Diego Siloé, «Perspectiva escenográfica» (107 786-D). Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Figura 2.13: Diego Siloé, dibujo atribuido conservado en el MNAC (véase sección 2.1.5). Restitución en planta y sección del espacio representado (arriba) y transcripción de las líneas incisas en el dibujo (abajo). Ampliato y Acosta (2020b).

Figura 2.14: Granada, catedral de la Encarnación. Análisis perspectivo de la vidriera de Nuestra Señora de los Dolores. Ampliato y Acosta (2020b).

Figura 2.15: Nápoles, retablo de la Anunciación de Benedetto da Maiano (izquierda) y taracea de Fra Giocondo (derecha). Fotografía del autor; imagen de dominio público.

Figura 2.16: Burgos, Escalera dorada. Vistas desde el crucero (izquierda) y vista desde el balcón de la escalera hacia el transepto (derecha). A. Passaporte (Fototeca del Patrimonio Histórico); fotografía del autor.

Figura 2.17: Granada, palacio-castillo de La Calahorra. Vistas exterior (arriba) y planta (abajo). S. Fornell (Creative Commons 2.0 / Flickr); Ayuntamiento de La Calahorra.

Figura 2.18: Burgos, Escalera dorada. Vista desde el tramo superior (arriba izq.), detalles de la barandilla calada y de la opaca (arriba der.), utensilios del tracista (abajo izq.) y detalle del nicho central (abajo der.). Fotografías del autor.

Figura 2.19: Burgos, capilla del Condestable en la catedral. Retablo de la Visitación de Diego Siloé y Felipe Bigarny. Fotografía del autor.

Figura 2.20: Burgos, torre y lonja de Santa María del Campo. Fotografía del autor.

Figura 2.21: Burgos, torre y lonja de Santa María del Campo. Pórtico de acceso visto de frente. Fotografía del autor.

Figura 2.22: Burgos, torre y lonja de Santa María del Campo. Detalle del interior del pórtico de acceso con acanaladura desplegada. A. Ampliato.

Figura 2.23: Burgos, torre y lonja de Santa María del Campo. Pórtico (izq). Dibujo atribuido a Diego Siloé (der.) en el MNAC.

Figura 2.24: Burgos, torre y lonja de Santa María del Campo. Vista lejana. Fotografía de dominio público.

Figura 2.25: Florencia, catedral de Santa María del Fiore. Bruce Stokes (Creative Commons 2.0 / Flickr).

Figura 2.26: Mantua, basílica de San Andrés. Bjoern Eisbaer (Creative Commons 3.0 / edición del autor).

Figura 2.27: Roma, patio del Belvedere. Dibujo de G.A. Dosio (h. 1558-1561) (arriba). Dibujo de la vista frontal desde el balcón del papa de J.S. Ackerman (abajo). Imagen de acceso público y dibujo de J.S. Ackerman (1954).

Figura 2.28: Granada, iglesia del Monasterio de San Jerónimo. Exterior de la cabecera. Photolanda (CC BY-NC-SA 2.0 / Flickr); fotografía del autor.

Figura 2.29: Granada, iglesia del Monasterio de San Jerónimo. Sección longitudinal y planta. A. Almagro.

Figura 2.30: Granada, iglesia del Monasterio de San Jerónimo. Vista de las bóvedas de la cabecera desde la nave (arriba), planta del cimborrio (abajo izquierda) y detalle de un atlante en el cimborrio y de la trompa con uno de los evangelistas (abajo derecha). Fotografías del autor.

Figura 2.31: Granada, catedral de la Encarnación. Planta de bóvedas. A. Almagro.

Figura 2.32: Granada, catedral de la Encarnación. Vista de uno de los pasajes perspectivos y montaje con el antiguo tabernáculo de Diego Siloé. Fotografía de A. Ampliato con fragmento del grabado de Heylan (edición del autor).

Figura 2.33: Granada, catedral de la Encarnación. Vista de la capilla mayor. Fotografías del autor.

Figura 2.34: Pavia, duomo. Frente de la antesacristía. Fotografía del autor.

Figura 2.35: Roma, templo de San Pietro in Montorio. Bóveda del templo. Fotografía del autor.

Figura 2.36: Granada, catedral de la Encarnación. Vista aérea. Vuelo americano serie B.

Figura 2.37: Granada, catedral de la Encarnación. Reconstrucción de la planta de Siloé. E. Rosenthal (1990, pág. 278).

Figura 2.38: Granada, catedral de la Encarnación. Reconstrucción del proyecto de Lázaro de Velasco para el Sagrario (1577). E. Rosenthal (1990, pág. 43).

Figura 2.39: Granada, catedral de la Encarnación. Vista de las bóvedas de la girola. A. Ampliato.

Figura 2.40: Granada, catedral de la Encarnación. Sección transversal por el primer crucero. A. Almagro.

Figura 2.41: Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador. Reconstrucción del proyecto de Siloé a partir del levantamiento fotogramétrico de A. Almagro.

Figura 2.42: Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador. Vista interior hacia la cabecera y hacia los pies. Fotografías del autor.

Figura 2.43: Roma, templete de S. Pietro in Montorio y la cúpula de San Pietro; ilustraciones del tratado de Serlio (1540) reproducidas en relación de medidas. L. Benevolo (1994, pág. 19).

Figura 2.44: Guadix, parroquia de Santiago. Cabecera de la parroquia de Santiago y del antiguo retablo hoy desaparecido. Fotografía de A. Ampliato (montaje con fotografía de Gómez-Moreno. Instituto Gómez-Moreno).

Figura 2.45: Guadix, parroquia de Santiago. Construcción de la bóveda de la capilla mayor. Dibujo del autor.

Figura 2.46: Guadix, parroquia de Santiago. Vista cenital con las distintas techumbres. A. Ampliato.

Figura 2.47: Granada, catedral de la Encarnación. Vista de las bóvedas de las capillas perimetrales de la girola. Fotografía de A. Ampliato.

Figura 2.48: Alfacar, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Interior hacia los pies (izquierda) y hacia la cabecera (derecha). Fotografías del autor.

Figura 2.49: Montefrío, iglesia de la Villa. Vistas de la nave hacia la capilla mayor y cuarto tramo ciego. Fotografía del autor.

Figura 2.50: Montefrío, iglesia de la Villa. Vista aérea de la iglesia sin el tejado, el cerro y la población en 1956. Paisajes Españoles.

Figura 2.51: Alfacar, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Vista exterior. Fotografía del autor.

Figura 2.52: Montefrío, iglesia de la Villa. Planta actual con contrafuertes oblicuos en el arco toral (izquierda) y recreación con contrafuertes perpendiculares (derecha). Dibujos de A. Ampliato y E. Acosta.

Figura 2.53: Montefrío, iglesia de la Villa. Vista de la torre hacia la villa y el contrafuerte oblicuo que queda embutido. Fotografía del autor.

Capítulo 3

La implantación de la red parroquial granadina y la evolución de la liturgia

3.1. Organización administrativa de la diócesis de Granada

3.1.1. Una nueva red parroquial para el reino de Granada

En las postrimerías del asedio al Reino Nazarí, los Reyes Católicos reclamaron al papa Inocencio VIII la concesión del patronato de la Iglesia que habían de establecer en Granada. La intención era tejer una red de parroquias capaces de evangelizar a la población musulmana y convertir al nuevo reino en parte de ese estado moderno y religioso que los reyes trataban de implantar en sus tierras (Egido 2003). En esta nueva diócesis la creación de esta estructura parroquial se produjo en cuatro hitos entre 1486 y 1501.

El primero comenzó en 1486 con un acuerdo con el pontífice quien otorgó a los reyes el Real Patronato sobre las iglesias del reino de Granada, de Canarias y de Puerto Real, en la diócesis gaditana (Garrido García 2004, pág. 13). Así, la Corona tenía la potestad de erigir tantas parroquias y presentar tantos candidatos como requiriese la cristianización de aquellas tierras.¹ Sin embargo, estas bulas quedaron

¹Prerrogativas similares habían sido concedidas a la monarquía desde antiguo, pues sabemos que ya Alfonso X podía asentir o disentir de la elección de preladados en sus reinos y se escudaba en que «antigua costumbre fue de España et dura todavía. . . » (Egido 2003, pág. 10).

como un mero compromiso hasta que terminó la guerra.

El segundo hito fue el nuevo acuerdo firmado con Roma tras la caída del Reino Nazarí en 1492. Éste se centró en los aspectos generales de la nueva archidiócesis así como en la organización de la capital. El interés por la ciudad era claro; con cerca de 50.000 almas Granada sería de las grandes urbes de la península (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 48). Tan pronto como el Papa firmó la bula, de Primera Erección, se fundó la catedral y definió en sus aspectos básicos el funcionamiento de las parroquias, la organización de las diócesis y la distribución de las rentas decimales (Garrido García 2004, pág. 15). En esta bula nada se dijo en concreto sobre las parroquias, puesto que por las capitulaciones se permitió a los musulmanes seguir con sus costumbres.

Esta vía política de tolerancia fue la que siguió el primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera (1492-1507). El fraile jerónimo y confesor de la reina Isabel realizó una labor pastoral centrada en la conversión gradual de los musulmanes de la capital. Al margen quedaron los habitantes de las zonas rurales: eran menos, vivían dispersos y peor comunicados entre sí. Además, cristianizar todo el territorio de golpe habría supuesto disminuir los ingresos que percibían de sus nuevos súbditos. Estos conservaban el régimen fiscal nazarí, el doble de gravoso que el de los cristianos, quienes disfrutaban de exenciones para fomentar la repoblación (Suberviola Martínez 1985a, pág. 116).

El tercer hito para la creación de la red parroquial son las revueltas que se produjeron entre 1499 y 1501. La situación era crítica con los musulmanes, reacios a las imposiciones castellananas tanto en lo público como en lo privado. Tras los disturbios los dirigentes anularon las capitulaciones y ordenaron el bautismo forzado de toda la población islámica para acelerar el infructuoso procedimiento de Hernando de Talavera (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 160). Al no haber más que cristianos en Granada, todas las mezquitas se consagraron en iglesias.

La dotación de plenos poderes a todas estas mezquitas "purificadas" supone el último hito de este proceso. Este llegó en 1501, cuando se publicó la bula conocida como Segunda Erección que detallaba las fundaciones parroquiales, sus advocaciones y dotación de eclesiásticos. También se incluyeron unos estatutos básicos (Suberviola Martínez 1985a, pág. 120). La iglesias rurales, como todas las iglesias de las Siete Villas, se fundaron bajo la advocación de la Virgen.² En la bula se recoge la pri-

²Todas reciben el nombre de Santa María a secas, salvo para la iglesia de Loja que se especifica «SANCTE MARIE DE INCARNATIONE», por lo que el origen del nombre actual de la parroquia de Iznalloz, Santa María de los Remedios, queda aún sin aclarar.

mera mención que tenemos sobre la parroquia de Iznalloz: «Et in ecclesia SANCTE MARIE loci de Aznaloz...» (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138).³

Resumiendo todo lo anterior, la definición de la estructura religiosa granadina comenzó en 1486 con la creación de la archidiócesis y la responsabilidad de la monarquía en la fundación de las iglesias y en la presentación de sus eclesiásticos. Terminada la guerra, en 1492, se estableció una primera estructura normativa y funcional que rigió la nueva archidiócesis. Tras las revueltas de finales de siglo se habilitó el culto cristiano en todas las mezquitas del reino, a la espera de la institución y construcción de las parroquias y, finalmente, estas se fundaron en 1501 junto a sus oficios y normativa específica. Sin embargo, hablamos solo de una fundación administrativa porque, en general, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se empezasen a construir los templos.

3.1.2. Dotación de personal eclesiástico en las parroquias

La red eclesial que sustentó la reconstrucción de Granada tuvo dos grandes objetivos: la ardua tarea de cristianización y la gestión de la vida espiritual de sus habitantes. Por un lado, la Iglesia granadina tuvo que adaptar sus formas y funcionamiento religiosos a una sociedad multiétnica y, por otro, asumió la prolija administración de sus bienes y feligreses, tal y como se venía haciendo desde antiguo en otras diócesis.⁴

En lo religioso, la archidiócesis continuó la tradición hispana del misal romano por lo que las distintas ceremonias litúrgicas se mantuvieron parecidas al resto de la península.⁵ Sin embargo, sí cambió la cadencia de las misas, ya que los beneficiados estaban obligados a darla de manera diaria (Suberviola Martínez 1985a, pág. 129), en un esfuerzo por adoctrinar a la población hereje. Tras la misa, todos los neófitos eran formados en doctrina catequética (González Torres 2018b, pág. 88). Si los ritos fueron heredados, también lo fue el personal eclesiástico, importado de otras poblaciones de la península hasta que Granada pudo formar a los suyos propios (Marín López 1997, págs. 122-123). Tanto la escasa educación religiosa de estos clérigos advenedizos (M. A. López 2003-2004, págs. 674-675) como la reticencia de los moriscos supusieron un problema constante.

³Este dato contradice la información que circula por internet, sin referencia de su procedencia, por la que la parroquia de Iznalloz se fundaría bajo el nombre de San Sebastián en el año de 1508.

⁴Un buen panorama de la labor gestora de estas parroquias lo encontramos en la descripción de la Sevilla medieval de Collantes de Terán (Collantes de Terán Sánchez 2008).

⁵Ver sección (3.4)

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la actividad religiosa de las iglesias iba más allá de la celebración de la misa o de la instrucción de los moriscos. Desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la enseñanza o el matrimonio, la Iglesia estaba presente en las distintas etapas de la vida de sus feligreses. Además de las distintas ceremonias y liturgias que tenían lugar durante el año, en las parroquias también se aconsejaba en asuntos del día a día, se atendía a los necesitados o se patrocinaban obras culturales. Es decir, la religión, como parte indisoluble de la vida, tenía con su pátina espiritual el discurrir diario de su población.

En cuanto al carácter gestor de las parroquias, el grueso de esta actividad se concentraba en el cobro de los diezmos. La distribución y cuantía de este impuesto a las mercancías, base financiera de la Iglesia, venían fijadas por las distintas bulas de Erección. Dicho impuesto se repartía entre la Iglesia, encargada del cobro en las parroquias, y la Corona. En el caso de las Siete Villas, y por las razones que comentaremos en el capítulo 5, el núcleo central de estos ingresos fue el impuesto a los cereales. Los eclesiásticos recaudaban la décima parte en especie en las épocas de recogida (Marín López 1999-2000, pág. 293). En las parroquias se llevaba el control de estos pagos mediante libros notariales, mientras que el depósito del producto se hacía en almacenes de grano.

Otra de las tareas de las parroquias era la gestión de sus bienes hábices, propiedades y derechos adquiridos por las mezquitas que, al sacralizarse, pasaron a las manos de la Iglesia. En este momento la Iglesia era la principal tenedora de inmuebles (Pomar Rodil y Recio Mir 2005, pág. 891; Collantes de Terán Sánchez 2008, pág. 83) y el arrendamiento de estas propiedades suponía una fuente de ingresos importante. Estos bienes eran tanto urbanos (hornos, casas y molinos) como rústicos (vegas, huertas, viñas...) (Espinár Moreno 1999-2000, 241 y ss.). Desconocemos cuál sería el volumen de las propiedades de la parroquia de Iznalloz, pero si atendemos a que, en lo rural fue un territorio de cortijos (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 103) y que en el casco urbano poseía varias casas (Osorio Pérez y Peinado Santaella 2006, pág. 279), podemos sospechar que el patrimonio a gestionar debió de ser amplio.

Aunque los párrocos debían encargarse principalmente de la gestión de los diezmos y de los hábices, la actividad parroquial abarcaba todo tipo de registros: bautismos y matrimonios, testamentos y actividades de hermandades, e incluso, se reseñaban asuntos aparentemente nimios como el número de limosnas o de feligreses asistentes a misa (Marín López 1997, págs. 167-175). El profesor Marín llega a nombrar numerosos libros, entre padrones y registros, que habían de «... llevar, anotar, conservar y custodiar diligentemente (...) para constancia y testimonio del ejercicio

de sus ministerios. . . » (Marín López 1997, pág. 153). En lo que respecta al edificio parroquial, llevaron un riguroso control de la fábrica mediante su propio libro donde se anotaban las obras menores o de reparo y las obras mayores, y otro libro donde se registraban los bienes muebles.⁶

Estos libros de registro con su exhaustiva información sobre feligreses y su entorno sirvieron además para información de juzgados, Cancillería y el Tribunal del Santo Oficio, evidenciando el papel de las parroquias en el aparato burocrático del reino. Por ejemplo, los inquisidores podían espigar en los registros de las parroquias el nombre de un sospechoso. También usaban sus puertas para colgar anuncios (García Fuentes 2003, págs. 47-50).

Para el desempeño de esta considerable actividad religiosa y burocrática, la bula de erección dotó a las parroquias de eclesiásticos. El número de religiosos provisto dependió del tamaño de la población y de sus «lugares anejos», es decir, de aquellas poblaciones cercanas que carecían de parroquia. Veremos en el capítulo 5 que a principios del XVI Iznalloz fue un lugar principal del norte de Granada, tanto en importancia poblacional como administrativa, y de ella dependían los núcleos sufragáneos de Piñar y Montejícar. Por ello, a Iznalloz correspondió más personal que la dotación normal de las parroquias, en total cuatro: «Et in ecclesia SANCTE MARIE loci de Aznaloz cum suis annexis de Pinar et Montexicar locorum dicte diocesis duo beneficia Simplicia servitoria et duas sacristias» (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138).

Dichos cargos se agruparon en dos categorías: beneficiados (curas de mayor rango) y oficiales (curas y sacristanes). Los primeros, «beneficia», impartían misas y se dedicaban a la gestión y administración de las parroquias pues: «. . . los conoscián mejor e los arriendan e cobran bien. . . » (Marín López 1996, pág. 370). Por ello, percibían un salario entre cuatro y cinco veces mayor que el resto (Suberviola Martínez 1985a, pág. 120; Marín López 1996-1997, págs. 187-192). Por el contrario, los curas rasos, «Simplicia servitoria», eran los encargados de la administración de los sacramentos y del cuidado pastoral de los feligreses, la llamada «cura de almas» (M. A. López 2003-2004, pág. 649).

⁶En Iznalloz, si estos libros llegaron a conservarse ardió durante la Guerra Civil como veremos en el capítulo dedicado a la parroquia.

3.1.3. Los vicarios y la gestión de las parroquias

Conforme avanzaba el siglo XVI, la maquinaria administrativa religiosa de Granada se fue complicando y aparecieron nuevas figuras relacionadas con la gestión. Es el caso de la parroquia-vicaría. Aunque los límites territoriales religiosos se mantuvieron invariables, se produjo una reordenación de la estructura jerárquica en pos de una mayor eficiencia. De entre las numerosas parroquias que comprendían cada comarca se designó una para que actuara como intermediaria directa con el arzobispado (López-Guadalupe Muñoz 1996, págs. 316-317). En la zona de las Siete Villas se eligió a la iglesia de Iznalloz como cabecera.⁷

Los vicarios eran el estamento más alto dentro de la nobleza del clero parroquial y eran personas de la máxima confianza del arzobispo. Sus funciones estaban relacionadas con la cúspide de la administración religiosa y, por tanto, sus funciones se repartirían entre la vicaría y la capital. Así, encontramos al vicario de Iznalloz, el bachiller Monesterio, en Granada en los años 1534 y 1535 librando al maestro Siloé ciertas fanegas de trigo por su trabajo en la obra del Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, antigua sede la Universidad (M. A. López 1975, pág. 116).

En el momento en que se erigía la iglesia de Iznalloz era vicario el cura Juan de Lillo, dato que sabemos gracias a un pleito entre el vicario y el concejo de la villa por la propiedad de una paja en 1554 (Juzgado-de-las-aguas 1554-1556).

Hasta aquí hemos comentado los oficios parroquiales con una renta regulada; sin embargo, para el correcto desempeño de las actividades de estas iglesias haría falta un numeroso personal auxiliar. Como ejemplo ilustrativo, sabemos que la parroquial de San Mateo en Jerez de la Frontera⁸ contaba con cuatro beneficiados y un cura, y que trabajaban además: «una quincena de clérigos entre presbíteros, minoristas y tonsurados...». Además, consta por los libros de cuentas: «la presencia de monaguillos, lavandera y otros empleos del servicio de la fábrica que colaborarían en el mantenimiento del culto solemne...» (Pomar Rodil 2018, pág. 507). Al no estar en nómina es complicado rastrear cuáles y cuántos habrían sido estos cargos, aunque sabemos que en Iznalloz había un vecino que se encargaba de «lavar la ropa de la sacristía» (De Castro y Quiñones 1591).

⁷La primera referencia a la vicaría de Iznalloz que tenemos data de 1522 (Osorio Pérez y Peinado Santaella 2006, pág. 279). Entre 1527-28 un documento de pago a los beneficiados podría indicarnos que la vicaría de Iznalloz era la única de entre las parroquias de las Siete Villas, pues en el listado solo aparece como vicario el de Iznalloz (M. A. López 2003-2004, págs. 665-666).

⁸Los datos son para los siglos XVII y XVIII; aunque el ejemplo es anacrónico, entre los siglos XVI y XVIII la diócesis sevillana vivió un periodo de estabilidad y continuidad de las estructuras, usos y costumbres bajomedievales. Agradezco al profesor Pomar esta aclaración.

Otro oficio vinculado a la actividad de la iglesia sería el del ecónomo o mayordomo de las rentas. Esta persona controlaba los gastos de una parroquia o de un conjunto de ellas (Marín López 1997, págs. 152-153; Garrido García 2004, pág. 30). Entre otras labores, este se encargaba de los pagos al variado personal de las obras. Por ejemplo, el mayordomo de la parroquia de Íllora libró «doze fanegas de trigo que dio al maestro Siloe porque vino a traçar la obra de la capilla» en 1542 (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 111).

Otro posible cargo sería el del organista, como aparece en la iglesia Colegial de Santa María de Ugíjar en 1522 (Rayo Muñoz 2020, pág. 394). Es lógico suponer que además de los cuatro cargos otorgados a la parroquia de Iznalloz mediante la bula, en ésta debió de operar un elenco de personas que realizaron labores vinculadas directa o indirectamente con el culto y la gestión.

A la vista de estos datos podemos imaginar a la vicaría de Iznalloz como un lugar de importancia estratégica en la organización religiosa de Granada y en la vida cotidiana de la comarca. Contó con cuatro eclesiásticos, uno de ellos de la mayor relevancia en la jerarquía eclesiástica, más otro personal diverso. Ellos se encargaron de gestionar la vida de la parroquia y de las poblaciones aledañas. Eran sus guías espirituales así como sus gestores más próximos. La dimensión de esta tarea debió de ser inmensa y así nos lo ilustra su vicario en el siglo XVIII: «... en esta villa me hallo ocupadísimo con las tareas de cura y los encargos de fiel de los grandes decimales de esta vicaría, que son muy bastos y de muy prolijo trabajo...» (T. López 1990, pág. 112). La actividad que generaba la iglesia de Iznalloz fue capaz de crear otras estructuras asociadas: la plaza frente a la iglesia, el cementerio o el ya comentado pósito. Si a esto sumamos la propiedad de otros edificios —casas, hornos, etc.— bien podemos imaginar cómo la actividad de la parroquia definió en parte la estructura urbana, configurándose como el corazón de la población. Veremos con profundidad este tema más adelante.

3.2. Organización económica de la diócesis

3.2.1. Bases de la organización económica

La Iglesia de Granada no sólo tomó de la diócesis hispalense sus costumbres litúrgicas, sino también su organización económica, aunque la manera de financiarse la archidiócesis granadina era en realidad muy distinta. Los ingresos principales de las parroquias provenían de los diezmos aplicados a la producción, el arrendamiento de

los bienes hábices y las inconstantes donaciones de la Corona.⁹ La falta de señoríos eclesiásticos y la dependencia de la Corona, sumado a la precaria situación en que se encontraba Granada tras la conquista, provocaron que el neonato sistema de organización económica no estuviese aún preparado para financiar una obra de semejante envergadura como lo fue la red parroquial. Tampoco existió en este momento una nobleza asentada que financiase de manera privada las iglesias. Bajo estos criterios, la estructura económica granadina tomó como base la sevillana pero necesariamente debió modificar su organización para adaptarse a todas estas particularidades.

La mayor parte de los ingresos de la Iglesia provenía de los diezmos, que llegaron a representar el 80 % de las ganancias en zonas como la Alpujarra (Rayo Muñoz 2020, pág. 397). Anteriormente hemos apuntado que lo que se recaudaba se repartía entre la Corona y la Iglesia. Esta última dividía lo suyo en once partes, de las cuales las parroquias recibían: cuatro —conocidas como la “Cuarta benefical”— destinadas al salario de los beneficiados y más otra parte para la fábrica, es decir, para la adquisición y acondicionamiento del edificio y de sus bienes muebles (Marín López 1996-1997, págs. 183-193). Mientras que la cantidad recaudada para las fábricas resultó a todas luces insuficiente para acometer la reconstrucción de las mezquitas, no ocurrió lo mismo con la obtenida para la cuarta benefical. Al percibir los beneficiados un salario fijo se generaba un cuantioso excedente, sobre todo en las comarcas más ricas, como fue el caso de las Siete Villas (Marín López 1996-1997, pág. 193). Sin embargo, estas demasías económicas no pudieron emplearse en construir parroquias porque la bula de erección establecía que este sobrante se empleara en crear nuevos beneficios (Marín López 1996-1997, págs. 186-187).

Algo parecido ocurrió con la segunda fuente de ingresos, los bienes hábices. Por merced real habían sido donados a las iglesias de Granada en 1501 (Suberviola Martínez 1985a, pág. 119; Rayo Muñoz 2020, pág. 391), pero sus rentas no fueron inmediatas. La donación se produjo en abstracto porque se desconocía la totalidad de estos bienes y su valor. Las mezquitas no llevaron un control de sus arrendamientos y heredades, por lo que cuando se traspasaron sus posesiones a las parroquias, en muchas ocasiones no se sabía cuáles eran. Además, el desbarajuste se vio acrecentado por el abandono de los pobladores originales que dejaron una ancha «tierra de nadie» (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 103). Todo esto obligó a que en un principio se nombrara al contador general como gestor de los bienes hábices, hasta que se elaborase un censo de propiedades. Los primeros censos no se realizaron hasta la década de 1520 (Rayo Muñoz 2020, pág. 404).

⁹Su débil tesorería estuvo varias veces al borde la quiebra (Carande Thovar 1977, págs. 293-303).

En resumen, el primer tercio del siglo XVI fue un momento de penuria económica para las fábricas de las parroquias. Sin estas unidades básicas de la administración, no se pudo consolidar el entramado religioso-burocrático que necesitaba de manera perentoria la archidiócesis para acometer las tareas de cristianización y de gestión de la población. Aunque hubo parroquias que se construyeron de nueva planta, financiadas de forma privada (Garrido García 2004, pág. 21), lo habitual fue que solventaran sus necesidades adaptando las mezquitas con reformas parciales durante los primeros decenios del siglo.¹⁰ En Iznalloz, la nueva parroquia no comienza a construirse hasta 1550 y hasta entonces se sucedieron las labores de reparación en la «iglesia vieja» durante los primeros decenios del siglo (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 163).

3.2.2. Carlos V, primer promotor de las iglesias del reino de Granada

La suerte de las parroquias cambió decisivamente a partir de 1526 con la llegada del desposado Carlos V a Granada. El joven emperador acometió un trascendental proyecto con vistas a convertir a Granada y a su capital en el centro de sus territorios. El monarca encontró en la ciudad el mejor de los sustratos: se dieron cita en ella los más conspicuos políticos, artistas, pensadores, escritores... que conformaban la élite política y cultural del momento.¹¹ El proyecto imperial también encontró el respaldo de la curia granadina, que desde sus tempranos orígenes había demostrado su carácter reformador y su trascendencia a nivel nacional: fray Hernando de Talavera, consejero y confesor de la reina Isabel la Católica, fue ante todo un promotor y organizador fiel a sus convicciones innovadoras, que lo llevaron a participar en la empresa de Colón y a sentar las bases de la organización y administración del nuevo reino (Ladero Quesada 2008); Antonio de Rojas compaginó su cargo de arzobispo de Granada con el de presidente del Consejo de Castilla; y, más tarde, fray Pedro

¹⁰El profesor Gómez-Moreno Calera ha estudiado en profundidad las obras de las parroquias granadinas en la primera mitad del siglo. Ejemplo de estas obras de reforma y acondicionamiento de las primitivas iglesias es el caso de las parroquias de las Siete Villas, que más tarde serían trazadas ex novo por Siloé a partir de la década de 1540. Así encontramos: las iglesias de Colomera y de Guadahortuna, con pequeñas reformas a partir de 1506; de Íllora, en la que se construía una sacristía en 1505; de Iznalloz, donde en 1506 se hacía «el enlucido y tejado de la nave nueva de la iglesia»; de Moclín, en la que se levantaba una torre en 1506; y de Montefrío, donde se podría estar ampliando la mezquita desde 1505 porque se recogen obras para la «media iglesia» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, 65, 133, 164, 185 y 215).

¹¹Una buena aproximación al contexto que propició el proyecto imperial en Granada se encuentra en Ampliato 1996, págs. 77-89.

Ramiro de Alba, actual arzobispo durante la estancia de los reyes, fue confesor de la reina y una persona de reconocida santidad en el panorama español.¹²

La influencia directa del emperador y de su entorno pronto se dejaron sentir en las obras del reino granadino. El proyecto imperial se hará efectivo en la construcción del palacio en la Alhambra, a imitación de los grandes edificios civiles renacentistas italianos, la continuación de proyectos iniciados por los Reyes Católicos como la catedral, el Hospital Real, el traslado y reforma de la Real Audiencia y de la Chancillería de Granada. También se funda la Universidad de Granada y se construyen diversos colegios impulsado todo ello por Gaspar de Ávalos durante su prelatura. (Fernández Segura 2002, págs. 18-19). Fue tal el interés de Carlos V en las obras que llegó a interceder en la construcción de la catedral, por aquel entonces todavía en cimientos, exigiendo que: «se cambiara cualquier parte ya construida que situara el suelo de la Catedral por encima del de la Capilla Real» (Rosenthal 1990, pág. 26). Unos años más tarde, el emperador volvió a manifestar su preocupación por el daño que pudiera hacer el edificio «a lo romano» de Siloé en el lugar donde descansaban sus abuelos (Gómez-Moreno 1983, pág. 61), asunto que se zanjó con un viaje de Siloé a Toledo para convencer al monarca.

Dentro del conjunto de obras destinadas para hacer de Granada una capital moderna y renacentista están también sus iglesias. Respecto a las parroquias rurales, el rey permitió a los prelados gestionar el superávit de la cuarta benefical, es decir, el sobrante tras pagar los salarios anuales de los beneficios (Marín López 1996-1997, pág. 187). Por tanto, Carlos V no solo se centró en promover todas las obras que expusimos en la sección 2.3.1, sino que, hábilmente, y dada la enorme exigencia económica de su política europea, alteró el sistema tributario granadino para que las parroquias se financiasen por sí mismas, tal y como ya ocurría en parte con la catedral.¹³ El montante de lo que estaba en juego ascendía en 1562 a cinco millones de maravedises anuales (Marín López 1996-1997, pág. 195). A partir de esta revisión de la organización económica, serían los obispos —no las parroquias—, los que dispondrán de esta gran cantidad de dinero procedente de los excedentes de los beneficiados con la que acometer nuevos proyectos. Más de veinte años después de

¹²El erasmista Juan de Valdés, quizás inspirado por su erudita religiosidad, quizás porque lo conoció durante su estancia en Granada, lo utilizó como el personaje que instruye a Eusebio y Antonio en su *Diálogo de doctrina cristiana* (1529).

¹³La falta de recursos marcó la construcción de la catedral durante todo el siglo XVI. Con su llegada a Granada, Carlos V destinó la décima parte de lo recaudado ese año por los moriscos a la construcción de su mausoleo. Así se hizo hasta 1542, aunque volveremos a ver trasvases de dinero en 1544, 1545 y 1547. De nuevo, en 1555 ordena Carlos que se carguen a los diezmos 3000 ducados para la obra de la catedral (Carande Thovar 1977, págs. 140-141).

iniciado el siglo, empezaron a erigirse lentamente las parroquias a discreción de su prelado, de ahí que, en tantas iglesias, veamos los escudos de estos promotores como señal indeleble de su intervención.¹⁴

3.2.3. Pedro Guerrero y la aparición de un nuevo ciclo económico

A pesar de todo esto, el ritmo de construcción de nuevas parroquias no fue el que se esperaba, pues como hemos comentado, Gaspar de Ávalos, durante su gobierno en la ciudad de Granada, priorizó la construcción de colegios e instituciones religiosas en la capital. Tras años de presiones, el personal de las parroquias del campo, eclesiásticos y mayordomos, consiguieron que el rey sancionara la libre disposición de los excedentes de la Cuarta benefical para las parroquias hacia 1540-42: «Esto permitió que sus parroquias (...) pudieran acometer la renovación y construcción de sus iglesias con unas pretensiones mucho mayores que las del resto» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, págs. 20-21).

Fernando Niño (1542-1546) y, sobre todo, Pedro Guerrero (1546-1572) avalaron este cambio con reservas. Este último fue el gran protagonista de la construcción de las parroquias en Granada. A diferencia de sus predecesores, Guerrero se preocupó especialmente por la predicación y la instrucción en las áreas campestres, de ahí que promoviese activamente la erección de las parroquias rurales. Tal era su motivación que llegó a enviar predicadores para que: «no quedará ni un solo rincón de su diócesis sin esta siembra fecunda y constante» (López Martín 1968, pág. 205). Sin embargo, tras conseguir la libre disposición de los bienes de las parroquias, los eclesiásticos vieron la oportunidad de cumplir con una larga reclamación: la subida de sus salarios. Guerrero, más preocupado de su programa de construcción que del sueldo de su clero, asumió su control para evitar la malversación de estos fondos.¹⁵ La clerecía terminó elevando una queja al rey que se pronunció sobre estos aumentos de sueldo de manera rotunda: «... si a esto se ubiese de dar lugar sería quitar la facultad de poder hazer las yglesias que thenian tanta neçesidad y los dichos beneficiados no tenyan alguna, sino que todos estavan ricos y se enriqueçieron los beneficios...»

¹⁴Es el caso de varias parroquias de Siloé como: la de Santiago de Guadix, con los escudos de Gaspar de Ávalos (1529-1541) a ambos lados del arco toral; la de Nuestra Señora de la Asunción de Alfacar, con el escudo de Fernando Niño de Guevara (1542-1546) sobre la portada lateral; o la propia Iznalloz, con los escudos de Pedro Guerrero (1546-1576) presidiendo las naves laterales.

¹⁵Ya se les había subido el sueldo en varias ocasiones durante el XVI y siempre por mediación de la Corona (Marín López 1996-1997, pág. 191). Es relevante que los párrocos que más cobraban eran los de Granada, su vega y la sierra norte, donde se incluían las Siete Villas e Iznalloz.

(Marín López 1996-1997, págs. 179-180).

Sin darse por vencidos, los beneficiados continuaron litigando con el arzobispado. Gracias a esta disputa, hoy conocemos el estado de las obras de las parroquias hacia 1565 porque se elaboraron unos documentos para fundamentar las partes. Se trata de tres informes: uno producido por la archidiócesis; otro firmado por Juan de Maeda, veedor general de las obras del arzobispado; y otro emanado de la Chancillería de Granada, el más completo.¹⁶ Estos documentos nos dan una idea de la amplitud del programa edilicio de Guerrero en la diócesis de Granada que, entre obras nuevas y modificaciones, ascendieron a setenta las parroquias intervenidas. Lo extraordinario de la cifra, si miramos cómo se había desarrollado la construcción en años previos, demuestra el interés del arzobispo en la red parroquial. La gran mayoría fueron renovadas durante su prelatura, a partir de 1547. Estos años coincidieron con Diego Siloé en el cargo de veedor general de las obras del arzobispado.

Estos informes recogen además otros datos de interés: el estado de las obras de cada parroquia, aunque de manera sucinta; lo que se llevaba gastado hasta 1565; y una previsión por edificio de la cuantía que se necesitaba para terminar. Aunque volveremos sobre estos informes, podemos avanzar un dato fundamental: la parroquia de Iznalloz era, con notable diferencia, el gran proyecto del arzobispo y la obra más costosa, tras la Catedral, que se estaba erigiendo en la diócesis de Granada en ese momento. En el año en que se realizan los informes, 1565, la iglesia de Siloé estaba «a medio hazer» (Marín López 1996-1997, pág. 225) y ya el montante de lo invertido y de lo que faltaba para terminar la obra duplicaba el de otras iglesias, en el mejor de los casos.

3.2.4. Sobre los préstamos de la Corona

Falta un dato económico que nos gustaría poner sobre la mesa para completar el contexto en el que se encarga el proyecto de la parroquia de Iznalloz. En 1546 Carlos V pidió un préstamo a los prelados y grandes de España para sufragar su guerra contra los países de la llamada Liga de Smalkalda, afines al protestantismo. Pedro

¹⁶Estos informes son: «1565, junio, 20. Granada. Memorial del escribano mayor de las rentas decimales del arzobispado, a requerimiento del presidente de la Chancillería, que se inserta, sobre los edificios de las iglesias, el valor de las rentas en los años 1562, 1563 y 1564 y sobre el numero de beneficiado»; «[1565], sm, sd. [Granada] Memoria de las iglesias que están por edificar en el arzobispado, de lo que se debe de las que están en obras y de las que tienen necesidad de reparaciones»; y «[1565], sm, sd. Granada. Certificación hecha por Pedro de Santofimia, escrivano real, por mandato del presidente de la Chancillería, sobre el estado de los edificios de las iglesias del arzobispado, haciendo constar lo que a juicio de los peritos nombrados supondría su terminación o arreglo». La transcripción y estudio de estos informes se encuentran en Marín López 1996-1997.

Guerrero prestó al rey una cifra cercana a 4.000 ducados, a devolver por la Corona en 1550. En 1549 se produjo otro empréstito al monarca en el que participó Guerrero y que ascendió a 5.000 ducados, a devolver dos años después (Marín Ocete 1970a, pág. 119). El montante que las arcas reales debían de devolver a la archidiócesis de Granada, más los intereses, alcanzaba los cuatro millones de maravedís. Si el ingreso anual en 1562 que hacía la diócesis de Granada para la erección de las parroquias sumaba 4.830.000 maravedís (Marín López 1996-1997, pág. 195), esto suponía que entre los años 1549 y 1551 el arzobispo esperaba ingresar prácticamente el doble de lo normal.¹⁷ Así, el proyecto para la iglesia de Iznalloz se planteó durante este pequeño periodo de bonanza económica.¹⁸ Otros dos grandes proyectos se gestaron en este momento: la iglesia de Montefrío, de amplio presupuesto entre las parroquias de las Siete Villas, y la gran reforma de la catedral de Guadix, pues formaba parte de la archidiócesis de Granada.

En resumen, avanzado el siglo se hizo evidente que la inicial estructura económica de la diócesis granadina imposibilitaba desarrollar en toda su extensión el proyecto de red parroquial para los territorios de Granada. Carlos V y Pedro Guerrero apostaron por las parroquias, con intereses distintos pero con una base ideológica común: el rey, impulsado por un proyecto imperial que nunca llegó a término, y el Arzobispo imbuido de un afán evangelizador orientado hacia la población morisca. Ambos alteraron tanto las normas de recaudación impositiva como su distribución. El interés del Rey en que Granada sea la capital, moderna y renacentista, de su reino cambió las normas impositivas en Granada para financiar las obras y, por su parte, el arzobispo Guerrero, en contra de la opinión de los beneficiados, dedicó parte de la gestión y economía de la archidiócesis en la construcción de las iglesias rurales. La parroquia de Iznalloz es un claro reflejo de la intención de ambos progenitores: un gran proyecto renacentista pensado para modernizar un territorio y que, al mismo tiempo, como cabecera religiosa de la comarca, adoctrinase y rigiese a la extensa población morisca.

¹⁷Para que este dato fuese preciso habría que deducir a los datos de 1562 la inflación que se produjo en esos doce años (Carande Thovar 1977, págs. 164-166), aunque creemos que la cifra real no estaría muy lejos de esta que damos.

¹⁸Este periodo pudo ser mayor, ya que en 1555 la archidiócesis presta dinero a la de la Toledo (Carande Thovar 1977, pág. 141).

3.3. Organización de las empresas constructivas

3.3.1. La optimización de los recursos

Un proyecto de tal magnitud, notable en el ámbito peninsular en el XVI, necesitaba de algo más que una estructura económica favorable. La red parroquial fue, ante todo, un problema de gestión. ¿Cómo implantar una macroestructura de cientos de edificios en el menor tiempo posible y con unos recursos monetarios escasos? El principal problema radicaba en el número de edificaciones, y dos fueron los motivos que condicionaban esta cantidad. Primero, para asegurar la eficacia del sistema había que construir una parroquia en cada una de las poblaciones del extenso territorio de Granada, porque estas estaban mal conectadas entre sí, lo que las volvía elementos casi autónomos. Segundo, las mezquitas existentes no servían para este propósito porque eran edificios pequeños ya que la antigua trama nazarí se organizaba en torno a pequeños núcleos de población, las aljamas; sin embargo, las demarcaciones cristianas, las parroquias, englobaban un área mayor y, por tanto, sus edificios también debían ser mayores. Esta diferencia de escala edilicia queda bien representada por el viajero alemán H. Münzer cuando en 1494 escribía que había doscientas mezquitas en la ciudad Granada: «allí donde los cristianos sólo fundaron veinticuatro parroquias» (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 43). Además, las mezquitas tenían una distribución distinta y estaban en muchas ocasiones pobremente construidas (Torres Balbás 1942, págs. 71-72). Por esto debieron de levantarse los templos cristianos de nueva planta o bien reformar las mezquitas existentes, en el peor de los casos.

Todas estos condicionantes llevaron a la archidiócesis a una respuesta lógica: la optimización de los recursos. Como vimos en la obra de Santa María del Campo, el procedimiento habitual para la erección de un edificio era que los religiosos del lugar convocasen un concurso de trazas, de entre las que se elegía una, para más tarde promulgar su construcción entre los constructores que quisieran pujar por la obra. En Granada, este proceso se simplificó: se nombró un “veedor” general de las obras, una persona que se encargaría de trazar y dar condiciones de todos los proyectos (Marín López 1999-2000, pág. 284). También se encargaría de supervisar las obras y de asegurarse de que las condiciones se cumplieran. Este novedoso rol¹⁹ fue el que

¹⁹Si bien Diego de Riaño y, a su muerte, su discípulo Martín de Gainza, habían compatibilizado el cargo de maestro mayor de la catedral hispalense con la construcción de otras obras religiosas, éstas se habían concertado de manera individual con las distintas diócesis y organismos rectores (Morales 1984, pág. 82).

asumió el maestro Rodrigo Hernández a partir de 1505 y hasta 1537, momento en que le sucedió Diego Siloé (Gómez-Moreno Calera 1985-1986, pág. 156). Siloé fue su sucesor natural por haber trabajado en el equipo técnico de Rodrigo Hernández.

Esta apuesta por la simplificación conduce también a que se repitieran trazas o estructuras similares, y que se evidencian en una serie de edificios de Rodrigo Hernández y Diego Siloé repartidos por la provincia de Granada: la iglesia de Santiago de Guadix (1533) y la cercana iglesia de Santa Ana en Guadix comparten trazas basadas en la tipología de iglesia mudéjar, al igual que San Juan de los Reyes de Granada y la iglesia parroquial de Béznar (Gómez-Moreno Calera 1992a, pág. 120). El maestro alarife de la ya nombrada iglesia de Santiago, Francisco Centeno, exponía, dentro de las condiciones para realizar la iglesia de La Calahorra, que se deben hacer los «embasamentos y capiteles y muestras conforme al de la iglesia de señor Santiago de la ciudad de Guadix» (Gómez-Moreno Calera 1993, pág. 36). De la misma manera, Juan García, constructor del convento de las clarisas junto a Santiago, construía en 1540 la iglesia de Fiñana, obra muy parecida a esta primera. Otro caso podría ser la iglesia de Santiago en Vélez-Blanco que imita, aunque de manera torpe, la parroquial de Iznalloz. Sin embargo, parece ser que fueron los modelos pequeños los que más se prestaron a ser reutilizados: por ejemplo, la pequeña iglesia de Alfacar (1541) tiene su simil en las iglesias de Acequias (Valle de Lecrín), de Saleres (Valle de Lecrín) o de Almócita, entre otras.

3.3.2. De ecclesiis edificandis, la normativa de construcción de las parroquias

En el campo de la construcción también se produjeron reformas, no de las técnicas empleadas —que siguieron dependiendo de los materiales y profesionales locales—, sino las referidas al control y la gestión. El arzobispado, como promotor único de las parroquias, quiso asegurar que todas las construcciones supusieran las mismas etapas, controles y pagos. Para ello se promulgaron normativas para la edificación, algo que no era nuevo en España; sin embargo, las que promulgó Pedro Guerrero eran específicas para las parroquias y se centraban, sobre todo, en el control de materiales y el fraude.²⁰

En 1547, al llegar a la sede granadina, Pedro Guerrero había redactado unas Constituciones que introducían numerosos aspectos de control y de regulación para

²⁰Pedro Guerrero fue el gran impulsor del sistema burocrático de la Iglesia en Granada, y coincide con su prelatura el momento de mayores cambios (Marín López 1997, págs. 125-126).

la joven archidiócesis (Marín López 1996-1997, pág. 197). Años más tarde, en 1565 el arzobispo revisó las normas para adaptarlas a los aspectos promulgados por el recién concluido Concilio de Trento. Uno de estos capítulos correspondía a la manera en que debían de erigirse las iglesias de Granada, «De ecclesiis edificandis», y que vamos a analizar a continuación.²¹ Por la complejidad técnica de los temas que se tratan en este título, es probable que el texto fuese obra de Juan de Maeda, en aquel momento rector de las obras del arzobispado (Gómez-Moreno Calera 1987b, Tomo 1, 374). Aunque el texto no llegó a publicarse hasta 1572 (Marín López 1996-1997, pág. 199), para el asunto que nos ocupa —la construcción en sí de las iglesias—, el contenido del texto no debió de sufrir modificaciones, sino que con seguridad recogía la práctica habitual en materia constructiva.²²

El texto se inicia definiendo los tres facultativos que debían ponerse de acuerdo para la construcción de las parroquias: el veedor general, el visitador general y el contador del arzobispado. La diferencia entre el veedor y el visitador es sencilla: el visitador solía ser un eclesiástico²³ que recorría el reino informándose sobre el estado de las parroquias. Despachaba con el clero del lugar, estudiaba sus cuentas y se informaba del número de feligreses, para así proponer la intervención más adecuada —nueva planta o reforma— (Pérez de Heredia y Valle 1990, 786 y 789). De idéntica manera, las constituciones del obispo gaditano Zapata —basadas en las granadinas— recogían en 1595 la tarea del visitador, quien había de ver:

muy en particular y despacio toda la iglesia y cada parte de ella [por] si hay algo que tenga necesidad de reparo [y] si en los templos hallare alguna parte arruinada o que tenga necesidad de reparo llame maestros que lo entiendan y provea lo que hallare necesario y asi mismo si lo fuere hacer algún edificio nuevo conforme a las rentas de la yglesia (Pomar Rodil y Recio Mir 2005, págs. 891-892).

Tras la propuesta del visitador, el veedor realizaba la primera inspección del lugar, elaboraba las trazas y condiciones, y preparaba un presupuesto del coste total de

²¹De ecclesiis edificandis, Constituciones Conciliares de Pedro Guerrero, 1565. La transcripción completa se encuentra en Pérez de Heredia y Valle 1990, págs. 778-789.

²²La reutilización de los conocimientos técnicos de edificación fue la práctica habitual en las ordenanzas de ciudades como Toledo, Orense, León o Burgos. En Andalucía, sabemos que las ordenanzas de alarifes de Córdoba de principios del XVI tomaron como base las de Sevilla y las ampliaron con capítulos nuevos (Cómez Ramos 1979, págs. 8-9).

²³Sabemos que Gaspar de Ávalos fue visitador siendo obispo de Guadix (Marín López 1996, pág. 358) y que uno de los dos beneficiarios que correspondían al arzobispo Pedro Guerrero también fue visitador de la diócesis granadina (Marín Ocete 1970b, pág. 151).

la obra, que validaba el contador. Esta visita servía para elegir y medir el solar concreto donde se habría de edificar, informarse de los recursos disponibles en la zona y elaborar un proyecto acorde. Sabemos que la primera visita de Siloé a Iznalloz se produjo en 1549; Gabriel Martínez, carpintero, nos informaba de lo siguiente: «...más otro día cuando fuimos el señor Antonio de Ovalle y Siloe a traçar la yglesia de Aznaloz» (Gómez-Moreno 1983, pág. 82). Si lo requería, el veedor era libre de comprar y derribar tantas edificaciones como fuesen necesarias.²⁴ De nuevo en Iznalloz, Martínez tasó el mismo año de 1549 una casa para el solar de la iglesia. Esta manera de proceder ya se seguía en 1533, momento en que encontramos a Siloé dejando por escrito en las condiciones de la iglesia de Santiago de Guadix lo siguiente:

—Yten, que el maestro o maestros que de hazer la dicha obra se encargaren han de derrocar la iglesia vieja, que agora es en el sitio donde esta yglesia se ha de edificar, con ciertas casas que se han de tomar para ello, para que el dicho edificio quepa... (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 228).

De esta primera visita se infieren dos datos cruciales para la comprensión de la obra de nuestro arquitecto. Primero, que el propio Siloé decidió en gran medida el emplazamiento de sus iglesias granadinas.²⁵ La posición del nuevo templo, su ubicación concreta y su orientación, siempre asumiendo las condiciones propias del lugar, constituían una más de las decisiones del proyecto, y por tanto, podemos rastrear en ellas el conjunto de sus intenciones arquitectónicas. Y segundo, que el diseño de las iglesias se haría in situ durante la primera visita, lo que evidencia aún más la estrecha relación entre proyecto y entorno en la concepción arquitectónica del burgalés. Volveremos sobre estas ideas cuando analicemos la situación de la parroquia de Iznalloz.

Una vez aceptado el presupuesto elaborado por el veedor, se producía la segunda visita —de al menos diez que la norma indicaba que se debían de visitar con el fin de controlar los diferentes estadios de la misma: liquidar gastos, corregir problemas o permitir el inicio de la siguiente etapa—. Esta segunda visita debía realizarse cuando el sitio estuviese «arrasado y se ayan de abrir las sanjas», que debían de tener una tercia de hondo y llegar hasta «la haz de la tierra» (Pérez de Heredia y Valle 1990,

²⁴«señalar el sitio y comprarlo o las casas y lugar para el...» (Pérez de Heredia y Valle 1990, págs. 781-782).

²⁵Tanto en el caso de una obra de ampliación o de nueva planta, la decisión sobre el área a utilizar se tomaba con el beneficiado de la población (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 786).

págs. 782-783).²⁶ Al igual que en la actualidad, los cimientos corresponden a una fase de la construcción que se ejecuta al principio de la obra. Es un momento de gran trascendencia; condicionan radicalmente la totalidad del futuro proceso constructivo.

De esta segunda visita se infiere además un corolario de datos interesantes. En primer lugar, y a diferencia de nuestros complejos sistemas de cimentación, queda claro que el sistema constructivo preferente era el de muros de carga sobre zanjas corridas. De aquí se deduce el segundo aspecto relevante: al construirse en alberca una estructura tan sencilla, el proyecto completo quedaba explícitamente dibujado sobre el solar. La norma era esclarecedora en este aspecto, pues las zanjas debían de: «señalar en su presencia todo el cuerpo de la igrlesia y capillas» (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 783). En tercer lugar, ejecutar todos los cimientos de una vez implicaba que se preveía completar el proyecto, al menos, en su formalización espacial general. Es decir, con esta obligación quedaba presente el compromiso del arzobispado de sustentar económicamente la obra hasta su compleción y se evidencia, una vez más, la premura por terminar el proyecto para la red parroquial.

Las implicaciones de esta regulación tendrán un peso fundamental en nuestro análisis. Aunque por diversos motivos ajenos a la obra, la construcción de Iznalloz se detiene en varias ocasiones y se alarga hasta entrado el siglo XVII, tanto el perímetro de la iglesia como su distribución interior en planta baja formarían parte de un mismo proyecto ideado por Diego Siloé durante su visita de 1549, y la recreación gráfica de su configuración completa original resulta posible a partir de la planta.²⁷

El resto de las visitas consistían en establecer el orden de ejecución de muros, bóvedas, puertas y ventanas; comprobar la verticalidad de los paramentos una vez ejecutada una cierta altura; asegurar la calidad técnica de la madera a emplear en las techumbres; tejar y enlucir la iglesia. . . En todas las visitas el veedor o su equipo controlaban que el proyecto siguiera la traza y las condiciones, y que cualquier modificación del proyecto contara con la autorización del veedor. Todo esto está comprendido en las condiciones para el proyecto de El Salvador de Úbeda elaboradas por Diego Siloé en 1536: «—otrosy por quanto esta dicha obra a de tener un maestro arqyteto el qual a de visitarla en los tiempos que neçesario fuere (. . .) no a de faltar cosa alguna de lo que asy dexare traçado. . . » (Gómez-Moreno 1983, pág. 190). Aunque Siloé trabaja aquí solo como tracista, en un encargo privado del secretario real De los Cobos, pide que haya un maestro que, actuando como veedor, se encargue

²⁶Cuarenta años antes Siloé nos resume para Santiago lo dicho aquí: «. . . después de desembarçado y escombrado el dicho sitio han de abrir las çanjas conforme a la traça. . . » (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 228).

²⁷Véase capítulo 4.

del seguimiento de la obra.²⁸

A la vista de estas tareas, pocos serían los maestros en Granada que tuviesen el nivel técnico para desempeñar este puesto, pues habría de ser:

buen christiano, de buen entendimiento, de mucha legalidad y confianza y esperiencia en los oficios de aluañeria, cantería, traça de debuxo y talla y en lo demas concerniente a las obras y edificios, que sepa escriuir y contar. . . . (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 788).

El veedor general no estaba solo, contaba con un equipo técnico que lo asesoraba, lo acompañaba a las visitas, etc. Durante el tiempo en que Siloé estuvo al cargo de las iglesias el maestro burgalés se desplazaba puntualmente a las obras, y para asegurar el correcto discurrir de tantas edificaciones hubo que nombrar un segundo maestro que viviera de forma permanente en el taller (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 781). El trabajo de este maestro debió de ser el de un director de obra, pues había de controlar diariamente las partidas de materiales, su geometría e integridad, los pagos a obreros, etc.²⁹ En Iznalloz encontramos la referencia a Alonso Hernández del Palacio: «vecino de Granada aparejador de la obra de la iglesia» en 1568 (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 164). También es posible que Juan de Maeda o su hijo, Asensio, hubieran estado como maestros residentes, pues llegaron a poseer algunas casas en la población (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 36). Del director de obra dependían los oficiales: canteros, albañiles, carpinteros, etcétera; que ejecutaban cada etapa del proceso ayudados a su vez por suboficiales y peones.³⁰

Diego Siloé fue veedor general del arzobispado hasta algún momento de la década de 1550. En el año 1557 Juan de Maeda pasó a ser el veedor general, pero no sustituyó en el cargo a Siloé, sino al difunto Antonio de Ovalle (Gómez-Moreno Calera 1987b, Tomo 1, 375), cantero de la confianza de Siloé y parte de su equipo técnico como

²⁸Sobre el uso del término «arquitecto» en el XVI ver sección 2.2.1.

²⁹De nuevo, no se trataba de un caso exclusivo a Granada; así encontramos a un maestro permanente en la obra de la iglesia de Santa María de Carmona (Sevilla) a finales del XV que trabajaría como delegado de Juan de Hoces, en aquel momento maestro mayor de la obra catedralicia (Ampliato y Rodríguez Estévez 2017, pág. 176). En 1528, Diego Siloé firmó un contrato para labrar «a lo romano» la capilla mayor del Monasterio de San Jerónimo de Granada, donde se le ofrecen trescientos ducados anuales y «una casa en que more» (Bustamante García 1995, pág. 9). Pocos años más tarde, en 1532, Diego de Riaño firmó un contrato con el Cabildo de Sevilla como maestro mayor donde se comprometía a servir en la obra de la catedral durante ocho meses al año y, para este fin, el Cabildo le suministró una casa (Morales 1984, 77 y 81).

³⁰Esta estructura jerárquica tan pautada está sobre todo presente en grandes empresas, donde la optimización de los trabajos era fundamental. Como en el proyecto parroquial también lo fue la Catedral de Sevilla (Rodríguez Estévez 1998, págs. 289-318).

veremos en el capítulo siguiente. Es decir, en algún momento entre 1549 y 1557 Siloé habría renunciado al cargo de veedor general en favor de Antonio de Ovalle, posiblemente, en 1555, momento en que se conoce su última relación con Siloé como veedor (Gallego y Burín 1942-1944, pág. 57). Esta posible renuncia es significativa, pues Iznalloz podría haber sido el último proyecto de Siloé como responsable de las iglesias del arzobispado.

En resumen, esta normativa plasmaba el procedimiento secular para la erección de edificios religiosos que estarían controlados por una única persona, el veedor general. A pesar de la apremiante necesidad de consolidar el programa parroquial y de que ya existía el cargo de rector de las obras en 1505, estas iglesias solo comenzaron a construirse a buen ritmo mediando el siglo. Con el auspicio del arzobispo Guerrero y el rey Carlos V, la renovación de las mezquitas estuvo sujeta al criterio de un eclesiástico que decidía según fuesen las necesidades de la zona. El veedor general visitaba el lugar, concebía un proyecto y lo sometía a juicio del visitador y del contador general. Aprobada la obra, de forma directa o delegada, supervisaba en varias etapas que la construcción mantenía el proyecto y los cambios ideados por él. Solo nos falta por saber cuál era el programa de las parroquias.

3.4. Organización litúrgica en la diócesis de Granada

3.4.1. Sobre el cristianismo en Europa a comienzos de la Edad Moderna

A comienzos del siglo XVI todavía el cristianismo era la vía por la cual la sociedad interpretaba los misterios del mundo. Esta información llegaba al vulgo decantada, pues la disquisición sobre estos aspectos estaba en manos de unos pocos, los teólogos. Estos eclesiásticos se habían formado en las escuelas y universidades, donde la Teología junto a la medicina y el derecho comprendían las disciplinas básicas del conocimiento de la época (Pérez García 2006, pág. 51). Esta concepción intelectualista de la «Verdad» había sido preponderante durante todo el medievo y no cambia hasta el alumbramiento de la Edad Moderna.

Es este momento las nuevas corrientes humanísticas, alternativa a la Verdad escolástica, arrastraron consigo la mentalidad cristiana. Aunque la Reforma católica comienza en el siglo XV (García Cárcel y Palau i Orta 2006, 191 y ss; Sánchez

Domingo 2013, págs. 233-234), en el XVI el contexto fue propicio para provocar una convulsión que modificó los ritos y costumbres en todo Occidente. Pero sobre todo, en una diócesis de nuevo cuño como la de Granada, y con un contexto tan peculiar como el suyo, fue donde la Reforma católica encontró la mejor tierra de cultivo (Pérez García 2006, pág. 70). Las sucesivas reformas litúrgicas aplicadas en Granada se reflejan directamente en el diseño arquitectónico de los templos.

El nuevo siglo comienza con una fractura cultural ocasionada por el Humanismo al reivindicar éste como fundamento de todas las ciencias la gramática, la lengua, la historia clásica... es decir, lo que hoy llamamos Humanidades (Pérez García 2006, pág. 53). Frente a la lógica especulativa de la Escolástica —de cuestiones y disputas— el Humanismo defendía recurrir a las fuentes originales, la vuelta al mundo previo al oscurantismo medieval. Estos planteamientos alcanzaron también al arte, y en concreto a la arquitectura: los artífices del Renacimiento miraban hacia las ruinas del mundo clásico o seguían a autores como Vitruvio (m. 15 a.C.).

El resultado de este proceso gradual es que la escolástica sería cada vez menos importante y, añadiendo que ya, a finales del siglo XV, habían aparecido nuevas escuelas espirituales que cuestionaban este pensamiento. Estas voces disonantes dentro del mundo cristiano provenían del campo de la teología mística, la otra gran corriente medieval religiosa —la doctrina del conocer no-conociendo—, y dieron lugar a movimientos como los Hermanos de la Vida Común o la «Devotio moderna» (Pérez García 2006, 56-57 y 84). Ambos defendían una religión sencilla basada en el amor, a imagen de la vida de Cristo, pero sobre todo, fueron un movimiento metódico —por tanto, no especulativo— e individualista. La «Devotio moderna», germen de lo que luego fue el erasmismo, planteaba que la Verdad estaba al alcance de todos, siempre y cuando se imitase a Jesús: su humildad, su paciencia, su obediencia... (García Cárcel y Palau i Orta 2006, pág. 198).

El siglo XV se tiñe con una serie de catástrofes, empezando por la peste negra y pasando por una multitud de guerras: los Cien años, que se extendieron a la península; las Dos Rosas; las guerras husitas y la amenaza turca (Delumeau 1985, págs. 6-12; Gómez Navarro 2006, pág. 507). Tantas desgracias provocaron que la muerte sea el principal tema de la iconografía durante la Baja Edad Media, la gente era supersticiosa, temerosa de Dios. El sentimiento de culpa por pecado se instaló en la población, más necesitada que nunca de la fe (Delumeau 1985, pág. 9). Sin embargo, en este momento buena parte del clero era un reflejo de la situación traumática que se vivía: vivían una vida libertina, se ausentaban de sus parroquias, tenían una deficiente instrucción religiosa... Incluso el papa Julio II era un belicista

declarado (Pérez García 2006, pág. 65).

Fue Erasmo de Rotterdam (1469-1536), intelectual humanista formado en la universidad y figura clave del primer tercio de siglo en Occidente, quien recogió gran parte de estas corrientes críticas (Bataillon 1966). Miembro de la élite intelectual y desencantado con la clase dirigente europea, su voz llegó a buena parte de la sociedad culta. Erasmo se mostró en contra de la corrupción imperante en la Iglesia —la desidia del papado, el abandono físico y moral de los eclesiásticos en sus diócesis, las indulgencias...—, el fanatismo bélico de los príncipes, la teología escolástica de las universidades por las que pasó o la superstición del pueblo (Egido 2006, pág. 94). En «Elogio de la locura» (1511), Erasmo nos presenta sin tapujos el contexto de principios del XVI. Valga como ejemplo este pasaje:

Los pontífices, cardenales y obispos imitan de tiempo inmemorial la conducta de los príncipes y casi les llevan ventaja. Pero si alguno reflexionase que su vestidura de lino de níveo blancor simboliza una vida inmaculada; que la mitra bicorne, cuyas puntas están unidas por un lazo, representa la ciencia absoluta del Antiguo y del Nuevo Testamento; que los guantes que cubren sus manos le indican que deben estar protegidas del contacto de las humanas cosas para administrar los Sacramentos con pureza; (...) si uno de éstos, digo, meditase sobre todo ello, ¿no viviría lleno de tristeza e inquietud? Pero nuestros prelados de hoy tienen bastante con ser pastores de sí mismos y confían el cuidado de sus ovejas o al mismo Cristo, o a los frailes y vicarios. No recuerdan que la palabra «obispo» quiere decir, trabajo, vigilancia y solicitud. Sólo si se trata de coger dinero se sienten verdaderamente obispos y no se les embotan la vista (de Rotterdam 2008).

El teólogo humanista propuso una vuelta a la fe verdadera, acercando los misterios de la misa a los fieles, pero al mismo tiempo, buscando un cristianismo interior, una exaltación de la individualidad (Abellán 1982, 127 y ss). Erasmo abogaba además por la eliminación en las iglesias de tantas imágenes y reliquias surgidas durante la Edad Media que distraían a los feligreses del motivo principal, la Eucaristía o cuerpo de Jesucristo. Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V y seguidor de Erasmo, apuntaba en sus escritos que la liturgia cristiana debía centrarse en la Eucaristía, pues la exposición del Santísimo Sacramento en el altar mayor era una práctica común del primer cristianismo (Rosenthal 1990, pág. 162).

Pero sobre todo, Erasmo abogó por la paz: por el encauzamiento de las relaciones

entre Roma y los príncipes, por la terminación de las guerras, por el fin de los nacionalismos... Este ánimo conciliador, que será su fin en el polarizado escenario político, será el que marcará los primeros decenios del siglo XVI en España. El emperador Carlos V, admirador de Erasmo durante su juventud y al cual Erasmo le dedicó su «Educación del príncipe cristiano» (1516) (Lovett 1986, 23 y ss.), estuvo muy influenciado por las ideas del monje.

La estrecha vinculación entre Carlos V y Erasmo no se limita a una deuda ideológica con su política, sino que llegó a una estrecha relación personal en la que el emperador se sentía devoto de su inspirador (Abellán 1982, pág. 136).

Carlos V trató en varias ocasiones de reestablecer las relaciones entre sus vasallos católicos y protestantes —las fallidas dietas de Augsburgo y Worms—. En Ausburgo, Alfonso de Valdés y otros cortesanos aconsejaron al emperador «no transigir en materia de fe, pero sí en lo referente a ceremonias, prácticas y costumbres» (Montesinos 1969, pág. XLVII). Esta anhelada reforma eclesiástica y litúrgica, que debía concretarse en un concilio cuya convocatoria resultó sucesivamente aplazada durante años por diferencias de planteamiento entre el entorno imperial y el papado, terminaría tomando forma finalmente en la llamada Contrarreforma, o Reforma tridentina

La otra corriente crítica religiosa del primer tercio del siglo XVI fue el luteranismo (Egido 2006, 95 y ss). Fray Martín Lutero (1483-1546) abogó, al igual que Erasmo, por que el pueblo pudiera alcanzar la salvación mediante la fe sin mediación de los eclesiásticos, con la Biblia como única fuente de Verdad —por ello la tradujo al alemán—. En su crítica a la Iglesia de Roma, ambos rechazaron las indulgencias, el negocio por el que se engañaba al pueblo con «falsas promesas de remisión de las penas» (Egido 2006, pág. 100), y el monopolio que Roma hacía del Evangelio.

En cuanto a los ritos, Lutero sólo aceptaba dos sacramentos: el bautismo y la Eucaristía; prescindió así de todos los sacramentos que eran invenciones humanas: la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, la extremaunción, los viáticos y demás formas de piedad tan apreciadas. Lutero se oponía a la doctrina de la transubstanciación de la Santa Cena, pues pensaba que todos los feligreses debían comulgar con el pan y el vino (consustanciación). Como Erasmo, Lutero proponía la reforma de la liturgia hacia un modelo más abierto al pueblo: celebraciones en lengua vernácula, acompañamiento de música y melodías para todos o regulación de las formas de piedad —las imágenes—.

Los dos principales frentes contra la iglesia romana partieron de posiciones teo-

lógicas, potenciados por la difusión de los escritos de Erasmo y Lutero gracias a la imprenta (Egido 2006, págs. 103-104) y no tardaron en convertirse en un problema político en toda Europa. En 1520 se abre un periodo de crisis generado por la postura beligerante de la Iglesia católica ante la Reforma protestante: Lutero fue excomulgado, la Inquisición española comienza a represaliar todo signo de herejía y se publican los primeros índices de libros prohibidos. En 1559, el conflicto culminará cuando vea la luz en España el «Index librorum prohibitorum» que significa el fin de los libros de Erasmo en ese momento (Pérez García 2006, pág. 82).

Frente a todos estos movimientos críticos Roma respondió con la gran reforma que surgió del concilio de Trento³¹ que se materializó en una serie de normativas y recomendaciones para toda la Cristiandad definidas durante las diversas sesiones del cConcilio (1545-1563).

Trento se convirtió sin lugar a dudas en una escenificación para la reafirmación de la doctrina católica frente a las tesis protestantes, pero también en un campo de abono para una renovación pastoral, para la reafirmación de la autoridad papal y para el disciplinamiento de los propios miembros y los propios súbditos (García Cárcel y Palau i Orta 2006, pág. 211).

De especial relevancia fueron la unificación del calendario, la simplificación de ritos y la imposición de un ceremonial litúrgico común altamente regulado (Carrero Santamaría 2014, págs. 59-60), lo que vino a ser una manera de férreo control del pueblo y del cuerpo de eclesiásticos, así como una forma de acabar con las distintas prácticas locales.

Trento destacó la importancia de asistir a misa como renovación permanente del sacrificio de Jesús en la cruz, por lo que la asistencia pasó a ser obligatoria, tanto para los seglares como para los eclesiásticos a los que se quiso imponer residencia obligada en su diócesis (García Cárcel y Palau i Orta 2006, pág. 210). Junto con la obligación de exponer el Santísimo Sacramento en un tabernáculo a la vista de todos (Rodríguez G. de Ceballos 1991, pág. 43), se impulsa también la veneración

³¹Desde el siglo XIII se venían produciendo iniciativas reformistas en Occidente en forma de concilios aunque no parece que el contexto fuese propicio para materializar los cambios propuestos (García Cárcel y Palau i Orta 2006, pág. 191; Carrero Santamaría 2019b, págs. 41-42). En Castilla algunos de los aspectos establecidos luego en el concilio trentino ya habían sido puestos en marcha por el cardenal Francisco de Cisneros en la diócesis toledana a finales del XV (Rosenthal 1990, pág. 163; García Cárcel y Palau i Orta 2006, pág. 194; Pérez García 2006, págs. 77-78) o, como veremos, el arzobispo Pedro Guerrero hizo lo propio en Granada a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

de imágenes y reliquias (Gómez Navarro 2006, pág. 500) que, al hacerlas visibles dentro de un marco cultural, se convierten en vehículos precisos para la ensañza del Evangelio y la doctrina y por ello se promueve la catequesis dominical en las parroquias.

Otro aspecto crucial debatido en varias sesiones fue la definición de los sacramentos, su número y su importancia en las celebraciones litúrgicas, haciendo especial hincapié en la doctrina eucarística. Sobre este sacramento girará el grueso de las reformas litúrgicas, pues era señal de adhesión del fiel a la Iglesia y de vinculación personal con Cristo. Si el erasmista Juan de Valdés había expuesto que la consagración del pan y el vino no sería una mera representación de la presencia real de Cristo, el «*corpus verum*», sino también del «*corpus mysticum*» (Abellán 1982, págs. 127-129), la Reforma católica irá más allá e introducirá el concepto de «*corpus Ecclesiae mysticum*». De esta manera se daba el paso de la Iglesia entendida como un cuerpo, cuya cabeza era Cristo (Marías Franco 1989, pág. 119), al del conjunto de la Iglesia «considerada como una persona mística (...) cuya cabeza era el romano pontífice» (Sainz Gutiérrez 2020, págs. 228-235).

3.4.2. Evolución de la espiritualidad y las costumbres en la diócesis de Granada

Los cambios religiosos de diversa naturaleza en Granada comienzan a finales del siglo XV, se suceden a lo largo de los años, y alcanzan su culmen con la prelatura del arzobispo Pedro Guerrero (1546-1576), quien se adelantó en muchos aspectos a la Reforma trentina. El pistoletazo de salida se produjo, como hemos comentado al principio de este capítulo, en 1486 con la potestad de los Reyes Católicos del Real Patronato sobre las iglesias del reino de Granada (Garrido García 2004, pág. 13). A partir de aquí estos cambios ocurridos en la liturgia se van produciendo en Granada paulatinamente, como veremos.

Un espíritu abierto aparece en Granada con su primer arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera (1492-1507). El arzobispo Talavera creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y trató de recuperar los ritos eucarísticos perdidos durante el medievo. El arzobispo propuso descubrir el Santísimo Sacramento en todas las iglesias y facilitar la participación de los fieles en el sacrificio eucarístico, décadas antes de su imposición en Trento. Dada la población heterogénea de Granada y el uso progresivo del latín en misa,³² la Iglesia de Talavera se volcó en la devoción a

³²Instaurado desde el principio, en la erección de la Catedral de Granada en 1492 Pedro de

las imágenes, en el uso de la retablística y, muy especialmente, en la exposición de la hostia durante la celebración de la misa, como medio universal de entendimiento. Intentó adoctrinar pacíficamente a los moriscos —la vía intermedia que más tarde defendería Erasmo de Rotterdam— promoviendo el aprendizaje del árabe entre los párrocos (Ladero Quesada 2008, pág. 273), aunque sin mucho éxito. Ya durante la prelatura de Guerrero quedaron casos puntuales, como el del padre Alboroto que daba el sermón en árabe por las poblaciones del valle de Lecrín (López Martín 1968, 206 y 213).

Lo primero que olvidéis toda cerimonia y toda cosa morisca en oraciones, en ayunos, en pascuas y en fiestas, y en nacimientos de criaturas y en bodas, y en baños, en mortuorios y en todas las otras cosas. [...] Que todos sepáis [...] signar y santiguar, entrar y estar en la iglesia y tomar agua bendita, decir Pater noster y Ave María y credo, y adorar a allí a nuestro Señor en la Santa Misa.³³

Esta cita forma parte de un breve texto (la «Instrucción», 1500) que el arzobispo dirigió al pueblo morisco. En el texto aparecen ya los primeros signos de la necesidad de regular y pautar la actividad de religiosos y congregantes durante las celebraciones: Talavera sabía que «la problemática de las conversiones forzosas requerían de un proceso de conocimiento catequético» (González Torres 2018b, pág. 97). Sin embargo, un año más tarde, en 1501, el cardenal Mendoza impuso el bautismo forzoso de la población, acabando con la vía intermedia defendida por el fraile.

Aún así, sus sucesores Pedro Ramiro de Alba (1526-1528) y Gaspar de Ávalos (1529-1541) acometerían en parte las renovaciones planteadas por Talavera (Peinado Guzmán 2010, pág. 44). En el segundo decenio del siglo Granada se había convertido en un centro erasmista de primer nivel y aunque Erasmo nunca visitó España —«non placet Hispania» dijo (Bataillon 1966, págs. 77-78)— sus ideas estaban presentes en Andalucía gracias a la difusión de la imprenta³⁴ y a la convergencia de personas doctas que en 1526 viajaban en la corte itinerante de Carlos V (Vilar Sánchez 2017). El rey siguió el camino comenzado por Talavera³⁵ y con el encargo del nuevo diseño

Mendoza recoge entre la dotación de eclesiásticos a un «maestro de lengua latina» (Marín López 1997, pág. 151). Finalmente en una de las últimas sesiones del Concilio se aprobó la prohibición de celebrar misa en lengua vernácula (Gómez Navarro 2006, pág. 498).

³³González Torres (2018b, pág. 97) citando a Hernando de Talavera (h. 1500).

³⁴Los primeros escritos de Erasmo que aparecieron en el sur español lo hicieron en 1512, aunque sus obras religiosas en castellano ya pululaban por la península (Pérez García 2006, págs. 73-74).

³⁵En la junta de la Capilla Real (1526) reafirmó las exenciones a los moriscos aliviando así el clima de crispación que se vivía en la provincia y contradiciendo a los poderes civiles que pedían la expulsión de esta población (Fernández Segura 2002, pág. 19).

de la catedral cristalizó el espíritu erasmista del primer tercio del siglo XVI en una propuesta arquitectónica. La catedral de Granada:

...es algo más que un simple edificio, es la manifestación palpable de todo un complejo y meditado programa ideológico que se planteó desde España, en un momento crucial de la historia europea, como un ensayo coherente, fundamentado y completo de una reforma de las costumbres y de la liturgia... (Ampliato 1996, pág. 89).

Diego Siloé se adaptó así al contexto cultural en el que se hallaba inmerso. Veremos cómo su propuesta para Iznalloz, en un momento en el que el ambiente erasmista, al menos oficialmente, se había acabado, fue también signo de su tiempo. La asunción en el proyecto arquitectónico de estas claves ideológicas venían motivadas por la normativa programática de la liturgia. Las renovaciones litúrgicas tuvieron cuerpo legal: surgieron de las distintas constituciones emanadas de los sínodos diocesanos (Gómez Navarro 2006, pág. 500). Dichos sínodos se celebraban en España desde el último cuarto del siglo XV y hasta 1558 están registrados cincuenta. En Andalucía, muchas de estas citas plantearon reformas para incentivar la adhesión de la población morisca: la importancia de la doctrina catequética, la obligación de asistencia a misa o la manifestación de cultos significativos (González Torres 2018b, 82-83 y 86-88).

A partir de mitad del siglo XVI, los sínodos comienzan a aplicar las reformas consensuadas en las sesiones de Trento (1545-1563). En 1554 el obispo Martín de Ayala publica las constituciones de Guadix y Baza en las que destacan la secuencia ordenada de las fórmulas rituales y celebraciones donde debe primar el elemento visual de las mismas (Guardia Guardia 2001; Pomar Rodil y Recio Mir 2005; González Torres 2018b).

Sin embargo, será Pedro Guerrero en su extensa prelatura (1546-1576) el que más regulará la actividad litúrgica en la diócesis granadina, yendo más allá incluso de lo dictaminado en Trento.³⁶ El prelado, catedrático de teología y formado junto a los principales teólogos de Europa (Herreros González y Santapau Pastor 2012), puso su mayor empeño en la evangelización del pueblo granadino. Es clarificadora su contestación al Emperador (28 de enero de 1551) quien le había ordenado encaminarse al Concilio por vez primera:

³⁶Como fue el caso de la obligación de residencia de los párrocos, obligatoriedad discutida durante las sesiones VI y XX, aunque sin acuerdo, que sí incluyó finalmente la normativa de Guerrero.

Yo procuraré con todas mis fuerzas cumplir el mandamiento de V. Mt. (...) aunque no dexaré de representar juntamente questa tierra y reyno de Granada tiene más necesidad que otra ninguna destes reynos de la presencia y doctrina del Prelado, por ser mucha mayor parte dél de cristianos nuevos, que son tan duros en venir á lo que se les manda de Christiandad... (López Martín 1968, pág. 202).

Tras liderar la delegación española en la segunda y tercera sesión en Trento (López Martín 1968, págs. 195-196) Guerrero volvió a Granada y convocó un concilio provincial en 1565, cuyas constituciones no logró que le aprobara la Corona (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 382), y tuvo que esperar hasta 1572 para hacerlo. Sin embargo, desde sus inicios en la prelatura (1546), el arzobispo había emprendido una serie de cambios en la archidiócesis, en línea con su mentalidad reformista. Esta actitud se pone de manifiesto con una lectura a su biblioteca personal, donde figuraban las principales obras de Erasmo, entre otros libros censurados, y de donde se desprende una vez más el clima de transigencia de la diócesis y de concomitancia con las ideas humanísticas de mediados de siglo (Martínez Ruíz 1970). Pese al aspecto formal de católico reformista y de máximo representante español en las conversaciones de Trento, Pedro Guerrero seguía siendo erasmista. Esto demuestra la importancia de las corrientes de fondo, que perviven a lo largo de la primera mitad del XVI, por encima de las sucesivas transformaciones de la actividad litúrgica.

A lo largo de los mil doscientos setenta y tres capítulos de los que se componían sus constituciones (González Torres 2018b, pág. 92), Guerrero reguló hasta el último aspecto de la organización religiosa en Granada: la jerarquía eclesiástica y sus deberes, la disposición de elementos de la doctrina cristiana en las iglesias o el ceremonial que había de seguirse en cada situación. Muchos de estos cambios ya venían de antes, pues recogían la práctica tradicional y lo acordado en los anteriores sínodos (Pomar Rodil y Recio Mir 2005, págs. 889-890). Sin embargo, el arzobispo parece que no quiso dejar ningún margen de maniobra a los curas y para ello elaboró un manual que regía cada paso:

En el exercicio de ellos estaran muy aduertidos de aplicar juntamente la forma y materia y tener la intención de hazer lo que haze y pretende la sancta iglessia, y lo demas todo de que en cada sacramento se aduierte en el manual con toda decencia, reposo, bien pronunciado y despacio las cerimonias. (...) Y mandamos que en lo tocante a la administracion de los sacramentos se conformen todos los curas deste nuestro Arçobispado

y provincia con el manual y en el los estudien, para que esten faciles y bien instruidos en todo (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 627).

Las constituciones de Guerrero hacen especial hincapié en el decoro, colocación y limpieza con el que se debía mostrar el aparato litúrgico y en la obligación de asistir a la misa los domingos y las fiestas de guardar para aquellas iglesias que contasen con dos o más beneficiados, como en Iznalloz (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 752).

Pero sobre todo, el texto de Guerrero recogía la práctica tradicional que se venía ejerciendo en las diócesis, pues es similar a otras constituciones previas (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 383) y que pudimos comprobar en el título específico de «De ecclesis edificandis».³⁷ Aunque profundizaremos en este tema, esto nos lleva a pensar que el diseño de la iglesia de Iznalloz se dio, como la catedral de Granada en su momento, en un contexto espiritual que fue evolucionando desde hacía décadas y donde las constituciones de Guerrero no hicieron sino recoger las últimas tendencias en la práctica litúrgica y la ideología religiosa. Por tanto, debemos aceptar como válido el texto regulador del arzobispo para tratar de entender la respuesta de Siloé al programa de Iznalloz.

El otro impulso dado por Guerrero al sacramento de la Eucaristía tendrá que ver con la propia celebración del rito, que resumiremos según los preceptos conciliares para comprender el alcance de las reformas espaciales. Se deben entender estos actos como una puesta en escena pautada —entrada, salida, movimientos en el presbiterio—, controlada y coordinada con los diferentes actores involucrados en la celebración. La misa comenzaba con la entrada de los eclesiásticos de la siguiente manera:

«..comienza a salir de la Sacristia el desseado Sacerdote, en quien es representado Jesucristo... (...) Van delante del Sacerdote dos Acolitos vestidos de blancas sobrepellizes, con sus cirios y velas encendidas que por todas partes resplandecen. (...) A los Acolitos sigue luego el Turiferario: que lleva el incensario con brasas encendidas y el encienso que se a de quemar delante del altar. (...) Luego tras el incensario van los ministros: esto es, el Subdiacono, y Diacono. (...) Lleva el Subdiacono el texto del Evangelio... (...) Después de todos estos sale el Sacerdote solo, no llevando cosa alguna en las manos, porque en la Missa solemne, el Caliz y el Missal, y todas las demas cosas necessarias: se an de preparar antes

³⁷Véase sección (3.3.2).

que el Sacerdote vaya al Altar. . . (De Santa María 1598, págs. 28-30).³⁸

Concluida la misa la salida se producía de igual forma que a la entrada: «Dicho el Evangelio, el que celebra con los ministros se vuelven a la Sacristia, por el mismo orden que vinieron. . . » (De Santa María 1598, pág. 194).

No solo la escenificación de este comienzo y final de la misa evidenciaban una cierta teatralidad en la celebración, sino que también lo era el escenario de la misa en sí, de la cual nos interesan los desplazamientos de los celebrantes. Estos se centraban en torno al altar, el coro y la nave de los fieles. Aparecidos el sacerdote con sus ministros, el primero «. . . desciende a la grada mas baxa del altar para auer començar la Missa» (De Santa María 1598, págs. 22-23). Mientras, el resto del elenco se colocaba de manera acompasada a las distintas etapas de la misa: cantando, preparando el ajuar litúrgico, etc.

El pueblo también debía interpretar un papel en la misa pues habían de responder a ciertas oraciones, recibir la comunión si eran cristianos, o arrodillarse en ciertos momentos.³⁹ El relativo dinamismo de los fieles reunidos era potenciado por la falta de bancos, mobiliario poco común en aquel momento como veremos a continuación. En definitiva, el rito de la misa y la veneración de Cristo-eucaristía lo componían un conjunto de movimientos preestablecidos y coordinados entre celebrantes y fieles, que hacían uso de un espacio y mobiliario concretos, y que centraban su actividad sobre la capilla mayor.

3.4.3. Cambios litúrgicos y su expresión en la arquitectura

La Iglesia de Granada estuvo sumida durante todo el XVI en un proceso de evolución, tanto de su propia estructura reguladora —como hemos visto en las secciones previas— como de sus costumbres, motivadas por las ideas y eventos del convulso ámbito español. Esta evolución se desarrolló de manera diversa durante todo el siglo y tiene su símil en la práctica arquitectónica. Los cambios producidos en las distintas ceremonias y las necesidades de los fieles que asistían a éstas determinaron en parte la ubicación, forma y dimensión del aparato litúrgico. La arquitectura religiosa no fue indiferente a este panorama y, por eso, durante todo el siglo vemos gran canti-

³⁸Si atendemos a que las constituciones de Guerrero, donde se hablaba del manual que todo párroco debía seguir, fueron copiadas por las diócesis, es probable que este manual granadino de 1598 no fuese muy distinto del que hubo durante la prelatura del arzobispo.

³⁹«. . . cuando las oraciones se cantan en la misa, esta el coro de rodillas, o inclina con humildad y reverencia el cuerpo que antes estaba derecho: y lo mismo debe de hazer todo el Pueblo Christiano. . . » (De Santa María 1598, pág. 47).

dad de propuestas por todo el territorio, difícilmente catalogables en una tendencia general o un tiempo concretos previos a la coordinación del Concilio de Trento, pero que trataremos de resumir a continuación.

Las numerosas actividades que se desarrollaban en una iglesia sucedían en diversos espacios, pero es el litúrgico —aquél donde «se realizaban las celebraciones relacionadas con los sacramentos de la religión cristiana» (Godoy Fernández 1989, pág. 358) — el que da sentido al edificio eclesial. Las celebraciones que se producían en estos espacios se dividían en dos: las canónicas y otras ceremonias paralelas, sobre todo procesiones y misas generadas por el culto a los difuntos. Todos los eclesiásticos estaban obligados a cumplirlas:

Mandamos primeramente q todas las yglesias collegiales y parrochiales, y monasterios de monjas de nuestra observancia, clerigos de orden sacro deste nuestro Arçobispado, de qualquier dignidad y preeminencia que sean: se conforme con rezar de las horas canonicas y celebrar el oficio divino de la Missa, y sus ceremonias, y en la administracion de los sacramentos, y en todos los otros officios ecclesiasticos con esta nuestra Sancta yglesia metropolitana. . . (Guerrero 1572, 82v-83r).

Los eventos canónicos se organizaban por el calendario litúrgico anual: por un lado estaban los «tiempos fuertes», es decir, la Navidad y el final de la Cuaresma; y, por el otro, los «tiempos débiles», que se repartían a lo largo del año y algunos podían variar en función de la población: como las fiestas locales y los días de santos. El día a día también se encontraba organizado con una serie de ritos que se debían cumplir, era el Oficio Divino. Los momentos de oración se dividían en Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas, siendo la Tercia la más importante y en la que se oficiaba la Misa Mayor (Carrero Santamaría 2019b, 41 y ss.).

Quizás los cambios más importantes se dieron en el dogma católico por excelencia, la Eucaristía, lo que motivó una reorganización de todo el espacio cultural. Esta distribución de los espacios celebrativos buscaba la participación de los feligreses de manera que estuviesen más cerca tanto física como psíquicamente de los actos que se oficiaban (Rodríguez G. de Ceballos 1991, págs. 44-45; Pomar Rodil 2015, pág. 92). En la catedral de Granada, la hostia se solía exponer en la capilla mayor a la vista de todos durante ciertas festividades como el Domingo de Ramos o el Corpus Christi, entre otras. Además, la exposición eucarística cumplía también la función de «conmemorar la conquista de Granada y para expiar las herejías perpetradas allí

por los musulmanes» (Rosenthal 1990, págs. 153-159).

Rosenthal recuerda que el interés por la visibilidad de la hostia había comenzado antes del XVI y esto produjo un cambio paulatino de simplificación del espacio celebrativo. Todas aquellas actividades y elementos que no tuvieran que ver directamente con la misa mayor pasaron a espacios aledaños o bien se simplificaron. Por ejemplo, la devoción por el culto eucarístico llegó al terreno popular a través de las cofradías sacramentales, encargadas de llevar el viático a los enfermos impedidos. El sagrario, después de la capilla mayor, era el elemento que probablemente tuviese asociado una mayor carga litúrgica. De ahí que cuando contaba con un espacio propio este se situase en una capilla diferente de la mayor para no impedir los ritos en la principal (González Torres 2018a, pág. 300). En el caso de la catedral de Granada este hecho se ve claramente. Siloé dispuso una capilla para el sagrario cuyo funcionamiento litúrgico era una versión reducida de la disposición funcional de la capilla mayor y la nave principal.⁴⁰ La capilla del sagrario usaba un tramo de naves, el transversal, como su propia nave para ubicar a los feligreses que asistieran al culto (Figs. 2.37 y 2.38). Una posición que permitía una nueva dirección celebrativa en el conjunto del templo: las actividades particulares entorno al sagrario sin interceder en las de la capilla mayor.

Del mismo modo, en un esfuerzo de simplificación de este espacio varios altares secundarios pasaron también a ámbitos próximos a estos espacios (Carrero Santamaría 2019b, pág. 47), produciendo un verdadero reordenamiento del espacio cultural. Además, estos sagrarios, que contaban con su propio retablo y mesa de altar, podían ser del tipo de «batea», es decir, que el tamaño del retablo no sobrepasaba la profundidad de la mesa y así no invadían excesivamente el espacio litúrgico de la nave. Esto tendrá trascendencia en el análisis de Iznalloz como veremos en el capítulo 6.

Otro aspecto que restringía el espacio en los presbiterios eran las gradas. En Iznalloz y otras iglesias de Siloé con capilla mayor elevada —para favorecer la visión— esta escalinata se circunscribe a la capilla mayor para no invadir el espacio de las naves. En las pequeñas parroquias se dispuso o bien de un retablo mayor de tamaño comedido para no quitar espacio al presbiterio, ya suficientemente cargado de mobiliario y ajuar, o bien solo existía un ciborio eucarístico coronando la mesa de altar (Gila Medina 2001, pág. 192). Hasta ahora la custodia solía encontrarse sobre la mesa de altar, que iba adosada por lo general al retablo, aspecto que cambió a un altar exento en aquellas capillas mayores con suficiente superficie (Rosenthal 1990, pág. 151; Peinado Guzmán 2010, pág. 45). En La Asunción de Alfacar (1541) un

⁴⁰Véase sección 2.3.3.

posible presbiterio de mayor superficie que el actual podría haber dado cabida a un templete⁴¹ colocado en el centro de la planta y de la armadura, haciendo coincidir los centros simbólicos y geométricos al modo del de la catedral (Ampliato 1996, pág. 101). En la parroquia de Iznalloz la aproximación a esta cuestión fue distinta, dado que en su estrecha capilla mayor se colocó un retablo con su sagrario.⁴²

En la capilla mayor de la catedral de Granada la visibilidad del rito de la misa se aseguraba con la disposición circular de la girola y los pasajes que abren al presbiterio, cuya cercanía no era solamente visual sino también física, antes de que se cerrasen con cancelas (Rosenthal 1990, pág. 36). En el centro, Siloé previó un baldaquino a modo de templete donde exponer el Santísimo Sacramento (Fig. 2.32), alojada en una enorme custodia bajo un palio de doce metros de altura (Rosenthal 1990, pág. 150). El aparente tamaño desproporcionado de este elemento se puede entender como una propuesta de Siloé para que cualquiera que entrase a la catedral tuviese la referencia siempre del lugar donde se encuentra Cristo.

En Iznalloz la capilla mayor estrecha y la luminosidad del espacio de naves vuelca la ceremonia en los fieles. Sin embargo, aquí tiene más valor escenográfico que de reunión unitaria. Al no existir una capilla mayor centralizada ni una girola que multiplicase los puntos de vista posibles, solo existe una dirección en la que mirar la capilla mayor, la del eje longitudinal. Así, Siloé potenció esta visión con un gran frente que forman los testeros de las naves, el arco toral y el fondo de la capilla mayor. Este fondo escénico, con sus varios accesos, era acorde a la representación teatral en que Trento había convertido la actividad litúrgica (Stabenow 2006, págs. 21-22). Estudiaremos con detenimiento este tema en el capítulo 6.

3.4.4. Sobre la posición del coro

Quizás el elemento que más impedía la apertura del espacio eclesiástico a los fieles eran los grandes coros (Stabenow 2006, pág. 12). Estos eran usados por los religiosos para celebrar sus rituales de oración conjunta, entonar las horas canónicas y tenían una finalidad especial durante el ritual de la misa. Además, estas tribunas eran espacios desde donde tocar música de acompañamiento, por ejemplo mediante órganos, o realizar otros cánticos de celebraciones de orden menor. En Granada,

⁴¹Gómez Calisteo (2013, pág. 62) nos da la noticia de que el templete existió pero se desmontó. Quizás hoy pervive en el altar de madera que existe en el lado de la epístola en la capilla mayor y cuya posible relación con Diego Siloé está todavía aún por investigar.

⁴²En la visita que realiza el arzobispo Pedro de Castro en 1591 de describe: «Hay un retablo de pincel antiguo y el sagrario lo es también en que está el Santísimo Sacramento» (De Castro y Quiñones 1591).

durante la misa se sucedían los cantos: «En tanto pues que en el choro cantan los clérigos...» (De Santa María 1598, pág. 28). Además de la Misa Mayor, las misas u oficios privados podían ir acompañados de melodías (Carrero Santamaría 2019b, pág. 43). En la Iglesia granadina debió de ser un elemento importante para atraer y adoctrinar a la población a los ejercicios espirituales.

En las Constituciones de Pedro Guerrero se obligaba a que:

todas las ighlessias cathedrales, collegiagles y parrochiales, clerigos de orden sacro deste nuestro Arçobispado y prouincia de cualquier dignidad y preheminençia que sean se conformen en el rezar de las horas canonicas en el choro y fuera del y celebrar el officio diuino de la missa y sus ceremonias... (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 748).

Estos asientos ya no se situaban contiguos a la capilla mayor; al terminar Trento «la mayor parte de las catedrales y colegiatas españolas contaba ya con el coro dispuesto en la nave mayor, enfrentado al presbiterio y con el crucero expedito para que en él se ubicasen los fieles...» (Pomar Rodil 2015, pág. 87). Es el caso de catedrales por las que pasó Siloé como la seo de Barcelona, Burgos, Plasencia o Sevilla.

Pero el coro no era un elemento estático, pues durante la celebración de la eucaristía los oficiantes en la capilla mayor se acercaban a los celebrantes en el coro a dar la paz a estos otros.⁴³ Tradicionalmente, los coros frente a la capilla mayor se encontraban conectados a este espacio mediante un pasillo conocido como la «via sacra» que solía estar cerrado con unas cancelas para permitir el paso directo entre los oficiantes y el coro a través de la muchedumbre. Este entremado de cancelas y vallas interrumpían la visión de los fieles e importunaban a las procesiones que se realizaban por el interior e iban en contra del principio de limpieza espacial comenzado por la Iglesia. Algunas de estas cancelas desaparecieron (Rodríguez G. de Ceballos 1991, pág. 44; Stabenow 2006, pág. 12; Pomar Rodil 2016, pág. 82) o en otros casos se hicieron practicables (Rodríguez G. de Ceballos 1991, págs. 45-46; Carrero Santamaría 2019a, pág. 137), como en las iglesias de Siloé de El Salvador y de San Jerónimo.

También desapareció el resto de mobiliario que impedía estos movimientos, lo que parece indicar una tendencia centrífuga del mobiliario y otros elementos para despejar el escenario celebrativo, presbiterio y nave. La geografía litúrgica de los templos granadinos reflejan un fenómeno de apertura del espacio eclesiástico a los

⁴³ «Luego el diacono la da [la paz] al subdiacono: el qual acompañado del acolito va al coro: y por semejanza da paz a todos los del coro por su orden...» (De Santa María 1598, 172r)

fieles, lo que casa con la concepción del momento que se tenía de las iglesias. Juan de Valdés lo ilustra bien en su «Diálogo de doctrina christiana»:

Habéis de saber que iglesia es vocablo griego, y quiere decir congregación o ayuntamiento. Hay en el mundo una iglesia, que es ayuntamiento de fieles, lo cuales creen en un Dios padre, ponen su confianza en su Hijo y son regidos y gobernados por el Espíritu Santo (de Valdés 1997, pág. 27).

Junto a la capacidad para congregar fieles y la ausencia de mobiliario no mural, las naves podrían entenderse como un gran espacio abierto, como las plazas o las lonjas, donde confluían distintos recorridos, entre los cuales, estaba el coro.

En la catedral de Granada Siloé previó el coro de canónigos en la nave central frente al gran frente de la cabecera (Fig. 2.37), donde se encontraba hasta ser reubicado hacia 1926-1929 (Fig. 3.1) (Rosenthal 1990, págs. 34-35). También parece que el coro de la colegiata de Antequera se encontraba en la nave mayor en posición central (Fig. 3.2). Otra colegiata coetánea a Siloé fue la de Osuna, posible obra de Diego de Riaño a comienzos de 1530 (Rodríguez Estévez y Ampliato 2022). En el gran espacio interior de tres naves, sobre el que volveremos más adelante, el coro se sitúa en la nave mayor (Fig. 3.3). Los coros de estos ejemplos ocupaban los tramos centrales y dejaban expedito el espacio alrededor para permitir la congregación de fieles en las capillas y las procesiones internas.

El profesor Gómez-Moreno Calera informa de que en Guadahortuna, Illora y Colomera hubo coro durante el siglo XVI. Lo vemos en épocas tan tempranas como 1538, cuando se nombra el coro de la antigua iglesia de Moclín. Unos años más tarde se hace mención al coro de la iglesia de Montefrío. En otra de las Siete Villas, en Montejícar, también había coro, pero no se da fecha. Es también interesante el hecho de que las primeras reformas que se hicieron a las mezquitas, en los primeros años del 1500, fue dotarlas de coro y capilla mayor (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, 32, nota 3).

En las iglesias parroquiales que Siloé diseñó en Granada que todavía conservan el coro muchos de estos están elevados. Sin embargo, todas estas obras comparten un detalle en común: son pequeños templos de una sola nave. Pedro Guerrero en sus constituciones exponía con claridad el motivo de la ubicación del coro en alto:

Mandamos que en las parrochias deste nuestro Arçobispado y prouincia no se pongan los choros en el cuerpo de las iglesias sino en la tribuna o alguna capilla o en una parte del altar mayor, si la estrechura de la

iglesia lo sufriere, y nuestros visitantes hagan executar esto con penas (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 761).

La parroquia de Iznalloz cuenta con un generoso espacio de tres naves, por lo que el coro original podría haber estado situado en algún punto de la nave central al nivel del suelo, como veremos detenidamente en el próximo capítulo.

3.4.5. Otros ritos y actividades secundarias

El oficio de la misa en la capilla mayor se celebraba en un momento concreto del día. El resto del tiempo se sucedían otra serie de actos en el templo que suponían gran parte de la actividad litúrgica e, incluso, según el número de religiosos necesitaban celebrarse en paralelo. Según qué casos⁴⁴ esto requirió que las naves y sus capillas fuesen independientes litúrgicamente: no solo debían ser capaces de permitir a los eclesiásticos celebrar sus ritos por separado, sino también de acoger a grupos de asistentes.

En este sentido, y en función de la liturgia solemne o el culto ordinario, el foco principal se desplazaba desde la capilla mayor a las capillas o a los altares secundarios (Carrero Santamaría 2014, pág. 81). Además, cualquier espacio era susceptible de recibir un altar, un ara, de ser engalanado con vestiduras o plantar alguno de los muchos muebles litúrgicos y ajuar del que disponían las iglesias. Las constituciones de Guerrero nos describen la riqueza material con la que debieron contar muchas de estas iglesias: «retablos, custodias, imagenes, frontales, corporales e todo lo demas necesario para el adereço del altar, calices, cruces, vinagreras, ciriales, encensarios, libros, campanas y los demas instrumentos necesarios para el servicio de la iglesia e culto diuino» (Pérez de Heredia y Valle 1990, 683?). Esta descripción de actividades nos presenta el espacio de las naves como una malla de direcciones rituales.

El sacramento del bautismo

El bautismo fue primordial para los objetivos de la Iglesia pues daba acceso a profesar la religión cristiana. La labor proselitista del cristianismo junto a la necesaria fiscalización del reino —nutrida principalmente de los diezmos de los fieles—, y a la reticencia de los musulmanes a ser sometidos a la nueva religión —muchos de ellos siguieron practicando la suya a escondidas (Bernabé Pons 2013)—, llevaron al

⁴⁴Por ejemplo, en el caso de los jerónimos —y de la iglesia de San Jerónimo de Granada—, cada monje necesitaba celebrar una misa diaria privada por lo que requerían de múltiples altares (Carrero Santamaría 2019a, pág. 139).

bautismo forzoso de la población (Suberviola Martínez 1985a, pág. 118). Durante todo el siglo XVI, estas conversiones y adoctrinamientos se llevaron a cabo en un lugar concreto: las parroquias.

El rito del bautismo celebrado en el interior de los templos era el siguiente:⁴⁵ primero, el sacerdote y sus clérigos lavaban la pila, la bendecían y ungían con óleos. Acto seguido se decían unas letanías en el altar que debía de haber junto a la pila (Albanell 1625, pág. 22). Mientras, la criatura a bautizar esperaba a las puertas de la iglesia, pues el acceso a la Casa de Dios estaba reservado a los cristianos. Realizados los preparativos el sacerdote salía en su busca y desde el umbral intercambiaba unas preguntas con el catecúmeno o con el padrino, antes de dejarlos pasar. Llegados a la pila continuaba la ceremonia y terminaba con el sacerdote registrando en la sacristía el nombre del cristiano y, en caso de ser adulto, su profesión.

Esta ceremonia iniciática tuvo un peso específico en el diseño de las parroquias. La propia normativa de la época ya recogía los baptisterios como espacios segregados con una cierta entidad, donde además de la pila o piscina bautismal podía disponerse de un altar, y generalmente se delimitaba todo ello con una reja.⁴⁶ Los propios movimientos de los implicados en el tránsito entre la pila y la puerta del templo llevó a que estos espacios se situasen normalmente a los pies, lo que reforzaba el simbolismo entre los pies, inicio del camino figurativo hacia Dios, y la cabecera, el final. Tanto esta posición como el hecho de que el bautismo se celebrase en un escenario propio y distinto al de la eucaristía sirvieron para clarificar el esquema ritual-organizativo del espacio litúrgico.

En la iglesia de la Villa de Montefrío el acto del bautismo se produce en un espacio propio, una capilla a los pies del templo, junto a la portada principal (Plano A06). También es el caso de Santiago de Guadix (primera capilla de los pies en la epístola) y, quizás, el caso de Iznalloz. Aquí, actualmente, la pila bautismal se encuentra en una capilla en el lado de la epístola, pero como veremos en el próximo capítulo, posiblemente se trate de un reflejo de su ubicación original, en los pies.

⁴⁵Tomado del «Manuale granatense ad Rituale Romanum ut in plurimum reformatum» escrito en Granada por el religioso Galcerandi Albanell en 1625 (Albanell 1625). Tras la fijación de la norma en el Concilio de Trento, el rito no sufrió grandes cambios evolutivos en los siguientes siglos.

⁴⁶«La pila del bautismo (...) estara a una parte de la ighlesia con su rexa» (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 766). También las Constituciones Sinodales del cardenal Rodrigo de Castro ordenaron en 1597 que: «las pilas de bautismo estén cerradas y con buena guarda, y los curas tengan las llaves dellas» (Pomar Rodil 2018, pág. 530).

Las procesiones

Además de las múltiples celebraciones en las distintas colaterales,⁴⁷ parte de la actividad religiosa de las iglesias parroquiales se desarrollaba en forma de procesiones en la propia nave o por el exterior. Estas se realizaban en varias fechas canónicas, sobretudo en las fiestas principales (Guerrero 1572, 84r-95v), y servían para adoc-trinar a los fieles y crear un sentimiento de comunidad (González Torres 2018b, pág. 108). También se celebraban procesiones por otros motivos diversos como: pedir bendiciones —como una buena cosecha o alejar la peste—, o incluso con motivo de la visita de un prelado (Albanell 1625, 449 y 507-513).

Las procesiones en el interior, como las claustrales realizadas en los días de las fiestas mayores o acabadas las horas canónicas (Carrero Santamaría 2019b, pág. 41), se daban en la nave y se utilizaban las distintas capillas como hitos dentro de este deambular. Por otra parte, las procesiones exteriores seguían una estructura similar, con sus altos encardinados en la estructura urbana: se movían en comitiva (Guerrero 1572, pág. 94v; Albanell 1625, pág. 408) y seguían una ruta que dependía del carácter del evento pero marcada por otras estructuras de relevancia, como el cementerio:

Si se huieren llamado las Cofradias, iran delante por sus antiguedades: tras ella ira el Sacristan llevando la Cruz, y el Acolito el azetre y hysopo, despues de la Cruz iran las Religiones que fueren llamadas por sus antiguedades:⁴⁸ luego se seguirà el Clero, todos en orden por sus coros: y el Beneficiado ò Cura, que fuere semanero, ira el ultimo, cerrando los dos coros, algo apartado dellos, con sobrepelliz, estola y capanegra. tras el se seguiran las hachas, y despues dellas el cuerpo, y tras el cuerpo el acompañamiento de los seglares. Y en empeçando a salir de la casa del difunto, se entonará el Salmo siguiente. . . (Albanell 1625, pág. 207).

En los muchos casos en los que el clero parroquial salía en procesión un lugar de parada obligada era la plaza junto a la iglesia:

A la buelta de la Procesion, dos, ò quatro cantores entraràn en la Iglesia, y cerrada la puerta, y buelta la cara hacia la Procesion empeza-

⁴⁷Atrás hemos dejado las disquisiciones sobre otros sacramentos, como el matrimonio, que hacía uso de la capilla mayor pero de forma secundaria, o el de la penitencia. Este último fue promovido por el Concilio de Trento pero no logró cristalizar en un espacio propio durante este siglo, quedando relegado a un mobiliario de poca entidad sin un lugar definido (Albanell 1625, pág. 76; López González 1993, pág. 880).

⁴⁸De nuevo resulta curioso cómo en Granada la mezcla de religiones era parte de la normalidad vivida por los habitantes. Es esta normalidad la que hemos tratado de exponer como reflejo de la arquitectura a veces ecléctica de Diego Siloé.

ràn el Gloria, laus, y cantaràn los dos primeros versos. Y el sacerdote, juntamente con los de afuera de la Iglesia, los repetiràn. (...) Despues el Subdiacono con el hastil de la Cruz darà un golpe a la puerta, la qual se abrirà al punto, y la Procecion entrará en la Iglesia cantando este Responsorio... (Albanell 1625, pág. 425).

En su origen muchas de estas plazas anexas a los templos se usaron primero como taller de la propia obra, para luego acoger fiestas y mercados, representaciones... por lo que tanto su uso como su entendimiento muchas veces traspasa el ámbito privado y se diluye en la trama urbana (Godoy Fernández 1989, pág. 359; González Torres 2018b, pág. 106). Pero sobre todo podrían entenderse como una extensión del espacio de la parroquia, pues son numerosas las celebraciones religiosas que necesitaban de este gran espacio de congregación.

El culto a los difuntos

Otra actividad eclesiástica que influyó en la estructura arquitectónica será aquella relacionada con los rituales mortuorios. Tras una procesión, el cuerpo del fallecido se disponía en el centro del templo y comenzaba el oficio de difuntos. Terminadas las oraciones el sepelio podía hacerse en el interior de la iglesia o en el exterior. Lo más normal hasta este momento fue enterrar a la población general en los cementerios y a los pudientes en el interior, convirtiendo el templo en una especie de «campo santo cubierto» (Pomar Rodil 2016, pág. 87). Para este último caso, la norma de Guerrero recogió una antigua reclamación de los eclesiásticos en cuanto a la forma de la sepultura: se prohibieron todos aquellos túmulos funerarios y lápidas sobreelevadas en la nave.⁴⁹ Para dejar la nave expedita y que no se pisaran con el tránsito, por ejemplo durante las procesiones internas, los sepulcros de losa con relieve no debían sobrepasar la faz del suelo (Pomar Rodil 2016, pág. 89).

Las inhumaciones en exteriores se produjeron en cementerios vinculados a las iglesias. Estos terrenos eran una extensión del espacio litúrgico del templo, muchos en su entorno más inmediato, pues se realizaban celebraciones en él y eran parte del recorrido de algunas peregrinaciones (Albanell 1625, pág. 513). Eran además lugar frecuente de reunión para el recogimiento y el recuerdo de los difuntos.⁵⁰ Es

⁴⁹Recordemos que el arzobispo Gaspar de Ávalos (m. 1545) pidió enterrarse en un túmulo en medio de la capilla mayor de la iglesia de Santiago de Guadix, lo que concitó un litigio entre los párrocos que se opusieron alegando que el monumento imposibilitaba el correcto desarrollo de las ceremonias (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, págs. 33-34).

⁵⁰Todos los lunes había un responso general tras la misa mayor (Guerrero 1572, pág. 91v), y en la

interesante destacar que el cementerio era pues otro espacio, como las plazas, a la vez urbano y litúrgico. En Iznalloz, había un cementerio junto a la iglesia, como veremos en el capítulo 5, que estaría ligado a la actividad de la parroquia.

Otras actividades

Estas labores comentadas hasta aquí podían requerir de un espacio auxiliar al culto, del que destacaremos las sacristías⁵¹ y tesoros⁵². Lo interesante aquí radica en que, como la capilla bautismal, la sacristía requería de un lugar concreto en la planta del templo. Lo mismo ocurría con la traslación de reliquias desde el tesoro a la capilla mayor. Al tratarse de recorridos pautados por la praxis celebrativa estos no solo se situaron cercanos a la capilla mayor, sino que sus entradas y conexiones se trataron como parte de la escena ritual. Por tanto, podía darse el caso de que estas capillas tuviesen dos puertas a estos espacios de apoyo que podían ser incluso simétricas como en el caso de la parroquia de Huelma y de Iznalloz. Dos puertas tiene la sacristía de la colegiata de Antequera (Fig. 3.2) y aunque en un lugar y época distintas, también la catedral de Jaén.

Por último, existían otras muchas actividades que no requerían de un espacio definido o que no parece que se diese respuesta desde la arquitectura. Por ejemplo, la confesión⁵³ o las labores de catequesis realizadas desde las parroquias no tuvieron un lugar específico, sin embargo, recordemos que la proyección del culto mediante el ajuar, las decoraciones, etc. encerraban en sí mismas «una demostración pedagógica, como si fuera una catequesis escenográfica...» (Godoy Fernández 2004, pág. 487). En un sentido que podríamos considerar parejo a soluciones actuales, la arquitectura promocionaba la enseñanza de los preceptos cristianos como soporte y escaparate para las imágenes y el ambiente místico necesarios.

fecha del aniversario de la muerte se recordaba el deceso celebrando una misa o durante los rituales por el día de todos los santos.

⁵¹La sacristía era «aquella sala, generalmente contigua al presbiterio, en la cual se conserva el ajuar del culto y donde los ministros sagrados se revisten de las vestiduras litúrgicas» (Pinto Puerto (2013, pág. 9) citando a Righetti 1955). También se usaba como despacho parroquial donde celebrar reuniones o guardar los libros y registros, entre otras (Pomar Rodil 2018, pág. 539).

⁵²A partir de mediados de siglo, los sagrarios se usaron para guardar «los santos Óleos, Crisma y Reliquias, si las hubiere, y el libro Manual De Sacramentis, y los demás libros pertenecientes al ministerio de Cura» (Pomar Rodil 2018, pág. 532).

⁵³Por aquel entonces no era todavía común disponer de un lugar ni siquiera de un mueble para el sacramento de la confesión. Los primeros confesionarios eran meras tablas que separaban al religioso del confesor, y podían estar situados en cualquier lugar del templo (López González 1993, págs. 882-883; Stabenow 2006, pág. 20; Garrido García 2019, pág. 131).

Figuras del capítulo 3

Figura 3.1: Granada, catedral de la Encarnación. Vista del coro hacia 1890. R. Garzón (Biblioteca Digital Hispánica — 17/193/7).

Figura 3.2: Antequera, real colegiata de Santa María la Mayor. Planta de la colegiata en 1590 (coro señalado en naranja en la nave). Camacho Martínez (2004, pág. 132).

Figura 3.3: Osuna, colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. Fotografía de origen desconocido.

Capítulo 4

Historia constructiva de la iglesia y modelo digital del proyecto original

En este capítulo vamos a repasar el proceso constructivo de la iglesia de Iznalloz desde las primeras reformas de la mezquita consagrada a comienzos del XVI hasta las últimas intervenciones realizadas a finales del siglo pasado. El estudio de las fases de obra y el análisis constructivo y de la traza de la iglesia nos han permitido detectar las alteraciones al proyecto original de Siloé, para las que proponemos una recreación fundamentada. Por último, desarrollaremos el proceso de modelado tridimensional e iremos viendo las distintas maneras en que se están produciendo los elementos de la fábrica, su geometría y la adaptación o no que hemos tenido que acometer. Este capítulo no es un análisis constructivo exhaustivo, ni mucho menos un análisis estereotómico, aunque aporta bastantes datos para un futuro análisis más profundo de la fábrica de iglesia.

4.1. Evolución constructiva de la iglesia hasta nuestros días

La iglesia parroquial de Iznalloz es un enorme templo de planta salón que aspiraba a ser el gran edificio religioso de la comarca norte de Granada. Su tamaño, configuración espacial y calidad de sus tallas la asemejan a una iglesia catedralicia o a una gran colegiata. Un edificio de estas dimensiones y con un gasto tan elevado, como veremos, requeriría una construcción extendida en el tiempo, por lo que, iniciada la obra a mediados del XVI, sufriría los contratiempos del convulso contexto de la siguiente centuria. Dado que la evolución constructiva de la iglesia de Iznalloz

se extiende hasta prácticamente nuestros días hemos dividido su historia en varias etapas para facilitar su comprensión. De manera resumida, estas etapas son:

- Primera etapa (1549-1558): Desde que Siloé dio trazas hasta la conclusión de la cabecera y de los dos primeros tramos. Era maestro de la obra Juan de Arredondo.
- Segunda etapa (1565-1574): Empiezan los trabajos en los pies con Asensio de Maeda como maestro mayor.
- Tercera etapa (1600-1631): Continúan elevándose los muros y pilares del sector de los pies. Se construyó la torre, diseño de Ambrosio de Vico. Eran maestros de la obra Juan Caderas de Riaño y luego Miguel Guerrero.
- Cuarta etapa (1780-1783): Se retomó la construcción sin que se sepa el alcance de los trabajos. Eusebio Valdés se encargaba de la dirección.
- Quinta etapa (década de 1950): Se construyeron volúmenes adosados en la fachada norte, destruyendo cornisas y rehaciendo huecos.
- Sexta etapa (décadas de 1960-70): Se levantó el cerramiento de bloques de hormigón de pobre calidad y se cubrió el sector de los pies con un tejado de uralita sobre estructura metálica.
- Séptima etapa (1985-1997): La Dirección General de Bellas Artes sufragó un proyecto de restauración donde se ejecutaron algunos elementos en piedra artificial, se respusieron otras piezas en mal estado, etc.

La primera noticia que tenemos sobre la iglesia de Iznalloz aparece en la Bula de Erección de 1501 por la que se fundaba una iglesia en la villa con el nombre de Santa María (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138). Como en tantas otras iglesias de la provincia de Granada, esta debió de ser la mezquita sacralizada. La siguiente noticia va en esta línea, es de 1506, y por ella sabemos que se hacían reparos en la iglesia con el enlucido y tejado de la «nave nueva». Probablemente, en este momento la mezquita se agrandó para acoger el nuevo uso cristiano. El proyecto se debió al maestro Rodrigo Hernández.¹

¹La mayoría de los datos que aparecen en esta sección, salvo que se indique de manera específica, pertenecen al principal cronista de las obras de las iglesias de las Siete Villas, el profesor Gómez-Moreno Calera (1989, págs. 136-167).

Las siguientes informaciones sobre la iglesia de Iznalloz concuerdan con el clima de carestía económica que vivió la archidiócesis durante los primeros decenios del XVI ya que no se recogen más destajos sino el encargo de mobiliario. Entre 1508 y 1513 aparecen pagos para la elaboración de un retablo y unos años más tarde se paga a Pedro Machuca la construcción de otro retablo (1525). No sabemos si el retablo de Machuca se llegó a instalar, pero un informe sobre el estado de la iglesia en 1591, que veremos más adelante, informaba que en la capilla mayor: «Hay un retablo de pincel antiguo y el sagrario lo es también en que está el Santísimo Sacramento» (De Castro y Quiñones 1591). No sabemos si este podría ser el retablo elaborado por Machuca, pero en cualquier caso dicho elemento se perdió.

No volvemos a tener noticias de la iglesia hasta la década de los 40, momento en que la leve mejora económica se hace notar, sucediéndose los encargos: la construcción de otro retablo y de una «campanilla» en 1540, un año más tarde conocemos las condiciones para reparar un retablo, se pagaron un inciensario y tres portapaces de plata. Sin embargo, el ajuar de la iglesia se incrementó notablemente a partir de 1546, momento en que llegó a la prelatura el arzobispo Pedro Guerrero: en 1546-1547 se hicieron vestimentas de seda, un atril de hierro, se dotó a la sacristía de dos arcas y puertas, además de un cáliz de plata y una campana.

4.1.1. La iglesia de Iznalloz hasta la muerte de Siloé

Como hemos contado en el capítulo previo, a partir de 1540-42 Carlos V permitió a las parroquias hacer uso de los excedentes de la Cuarta benefical, demasías tributarias que eran más cuantiosas en las poblaciones con mayor número de habitantes, como en la zona de las Siete Villas. Sin embargo, el planteamiento de nuevos proyectos en los templos recayó en los prelados, no en los párrocos, centrados en la capital y no en las poblaciones rurales. Más tarde, aprovechando el clima de bonanza económica de la diócesis,² Pedro Guerrero apostó por las parroquias rurales y se llevaron a cabo una serie de proyectos más ambiciosos, como las iglesias de las Siete Villas planteadas por Siloé (Gómez-Moreno Calera 1987b, Tomo I, 62). Así, tras años de inactividad, en 1547 se tomaba «piedra y mezcla para la obra de la iglesia de Iznalloz» y un año más tarde se sacaba piedra para la obra de la torre. Sin embargo, en 1549 conocemos el dato que nos permite fechar el proyecto actual de la parroquia; el carpintero Gabriel Martínez exponía:

... más otro día cuando fuimos el señor Antonio de Ovalle y Siloe a

²Sobre las distintas etapas económicas de la diócesis granadina véase sección 3.2.

traçar la yglesia de Aznaloz (Gómez-Moreno 1983, pág. 82)

¿Cómo se explica entonces que en 1548 se sacase piedra para obrar la torre de la iglesia y tan solo un año después Siloé apareciese para trazar un nuevo templo? Alguna luz podría arrojar al respecto otro proyecto del maestro muy similar a este en sus condicionamientos: la iglesia de la villa de Montefrío. Allí, al igual que en Iznalloz, en 1501 la mezquita se convirtió en una iglesia en honor a Santa María (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138) y durante la primera mitad de siglo se registraron algunos trabajos de reparación del edificio existente. Por ejemplo, en 1520 se enlucieron la «iglesia nueva» y la «iglesia vieja», y en 1530 se hacía una capilla en piedra. Poco más se debió de hacer, salvo la adquisición de algunas piezas de mobiliario.

No fue hasta 1543 cuando se decidió acometer una reforma de mayor calado. El proyecto fue responsabilidad de Diego Siloé como veedor general del arzobispado, y consistió en: «hacer una nave para la iglesia y convertir la anterior en capilla mayor». La obra la remató el cantero Francisco Ruíz, pero, tan solo seis años más tarde (1549), ya bajo el mandato del arzobispo Guerrero, se decidió hacer tábula rasa y Siloé regresó para ello a la población, según nos relata de nuevo Gabriel Martínez:

Mas tres días con el señor Antonio de Ovalle quando fuimos a Montefrío y fue Siloe a dar orden a la postrera traça (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 216).

Siloé volvió para dar la «última» traza que debía sustituir la anterior por un nuevo edificio más ambicioso, todo de cantería (Ampliato y Acosta 2020a). Todavía una vez más visitaría el maestro burgalés la obra de Montefrío en 1552; el informe es de Francisco Hernández de Móstoles:

Mas me ocupé quatro días quando fui con el señor Antonio de Ovalle y con Siloe quando fuimos a Montefrío y a Loxa (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 216).

Si comparamos estos datos con la iglesia parroquial de Iznalloz, encontramos ciertas similitudes: en algún momento previo a 1547 se habían reactivado los trabajos, pues en estas fechas se sacaba piedra y se preparaba mezcla para «la obra de la iglesia». Al igual que en el primer proyecto para Montefrío, las disposiciones administrativas permitieron la prosecución de los trabajos en las parroquiales; aunque no de un modo tan ambicioso como durante la etapa de Pedro Guerrero. Tal vez hubo en

Iznalloz un proyecto de reforma de la antigua iglesia o de obra nueva en la primera mitad de la década de los 40, del que desconocemos su alcance.

Además, otro dato asemeja estas empresas: en estas visitas Siloé se acompañaba de su equipo técnico, según recogía la normativa específica para la construcción de las iglesias en aquella época (Pérez de Heredia y Valle 1990), que vimos en el apartado 3.3.2. En este equipo se encontraba Antonio de Ovalle, cantero al servicio de Siloé entre 1547 y 1555 (Gallego y Burín 1942-1944, pág. 57). El historiador Gómez-Moreno Calera piensa que era veedor (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 72), es decir, sería el técnico de apoyo que, en lo tocante a su oficio, asesoraría al veedor general durante las visitas de obra. Así, en 1547 viajó a Guadahortuna junto a Maeda para tasar la obra de su iglesia (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 96) y a la obra de Alfacar en 1547 (Gallego y Burín 1942-1944, pág. 57). En 1549 visitó con Siloé Montefrío e Iznalloz (Gómez-Moreno 1983, pág. 82; Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 216, pág. 216) y, en 1552, volvió con Siloé a Montefrío y también visitaron Loja (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 165).

En la obra de Iznalloz los trabajos podrían haber comenzado poco después del paso de Siloé en 1549, pues el mismo año Gabriel Martínez tasó una casa, quizás para el emplazamiento de la iglesia. Sabemos que el templo salió de cimientos en todo su perímetro, como veremos más tarde y, sin embargo, primero se concluyó la zona de la cabecera. Al igual que en la catedral de Granada, se decidió priorizar la conclusión de este sector, de manera que la iglesia pudiera entrar parcialmente en servicio.

Los trabajos debieron de avanzar a buen ritmo y tanto la cabecera como los dos primeros tramos se habrían terminado en 1558 (Fig. 4.1). No hay ninguna hipótesis historiográfica clara que establezca dónde se quedó la obra de la iglesia en este momento, solo Gómez-Moreno Calera plantea que lo completado en 1558 sería la capilla mayor, los volúmenes de la sacristía y el resto de aposentos. Sin embargo, hay razones para pensar que en este año la mitad de la iglesia estaría terminada tal y como la observamos hoy. Para sostener esta hipótesis nos basamos en los siguientes datos:

En primer lugar, tres prominentes cartelas en la bóveda de la capilla mayor exhiben el mensaje «ANO DE IHS NAZ 1558» (Fig. 4.2). Unas inscripciones de esta dimensión, de parte a parte de la bóveda, y con un fuerte aparato simbólico, suscita la idea de que no solo la bóveda estaba completada en 1558, sino el espacio inmediato al que esta abría. Estas grandes cartelas ocupan el centro de una amplia composición

de la que forman parte los dos enormes escudos de Pedro Guerrero, uno a cada lado del arco toral, extendiendo la celebración a todo lo ancho del templo e incluyendo en el mensaje no sólo la fecha de su conclusión, sino el arzobispo que había promovido la obra.

En segundo lugar, no detectamos en este sector completado ninguna discontinuidad en el aparejo de muros o contrafuertes; tampoco en las bóvedas y órdenes. Probablemente debió de trabajar un maestro con una alta cualificación, tema sobre el que luego volveremos, cuyo riguroso trabajo hemos podido comprobar en la toma de datos realizada para el levantamiento planimétrico. En este sector de la iglesia apenas hay diferencias constructivas entre elementos y existe una gran homogeneidad en la calidad y coherencia de todo lo ejecutado. En el exterior existe continuidad en el muro de fachada hasta la altura del contrafuerte del segundo tramo, donde aparece una cesura acompañada de un cambio en la disposición y apariencia de la piedra (Fig. 4.3 izquierda). Por encima de este muro, en la esquina del contrafuerte, se ven las piezas de espera que se dejaron cuando se debió de priorizar el sector de la cabecera y los dos tramos. Lo mismo ocurre en el interior de la iglesia, todavía se pueden apreciar aquellos elementos que se dejaron en espera: molduras cortadas, dovelas de arranque...

En tercer lugar, en 1559, un año después de la fecha epigrafiada en la capilla mayor, el cantero Juan de Arredondo se marchó a Guadix para ejercer de maestro mayor de la catedral.³ Arredondo habría sido el maestro de la obra de Iznalloz, según sugiere Gómez-Moreno Calera por un poder que se le entrega donde encontramos que Arredondo era vecino de Iznalloz (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 140). Que el principal encargado de la ejecución de una obra tan importante fuese destinado a otro lugar parece sugerir el final de una fase; quizás el momento en que se acabó la mitad de la iglesia, a la espera de continuar más adelante el resto de la obra.

En cuarto lugar, y en línea con lo anterior, en los años siguientes a 1559 no hay ninguna información de actividad constructiva, al menos hasta 1566.⁴ En este año

³Juan de Arredondo percibía un salario entre dos y tres veces más de lo que normalmente cobraba un maestro mayor de catedral (Gómez-Moreno Calera 1987a, págs. 108-111), lo que denotaría su prestigio y profesionalidad.

⁴No hay registros de actividad constructiva entre los años 1558 y 1566 en los Libros de Contaduría consultados por los Gómez-Moreno. Sin embargo, José Manuel Gómez-Moreno Calera nos puntualiza que es posible que dado que las fábricas de las Siete Villas se administraban libremente pueda haber otros registros en otros libros. En el transcurso de esta tesis hemos intentado hacer una consulta al Archivo Histórico Diocesano de Granada pero la pandemia del coronavirus y que el archivo ha estado en obras, nos ha impedido realizar cualquier búsqueda.

aparece un pago a Juan de Maeda de 200 ducados «en cuenta de lo que se le debe de la obra de cantería de la iglesia de Iznalloz». No sabemos en qué fecha se habrían retomado los trabajos, pero dado que esta retribución y las siguientes registradas hasta 1574 parecen pagos anuales por su maestría, y dado que la fecha del primer pago es del 11 de enero de 1566, posiblemente la obra se hubiese retomado en algún momento de 1565.

El único trabajo del que tenemos constancia entre 1558 y 1566 es la construcción de un pilar en la plaza de la iglesia,⁵ hoy desaparecido (Fig. 4.4) pero que los Gómez-Moreno en su visita de 1886 pudieron ver junto con una cartela (1563) y adjudicarlo a los «artífices de la iglesia». Nosotros compartimos esta opinión, pues el pilar tiene un aire siloesco y la composición se parece al entablamento de las puertas laterales a las sacristías.

Por otro lado, la descripción que se hace del templo en varios informes de la época apuntan a la terminación del sector de la cabecera y los dos primeros tramos. Un documento sobre las obras en las iglesias parroquiales revelaba en 1565, cuando todavía no parecía haberse retomado la actividad constructiva, que la iglesia de la villa de Iznalloz: «...esta a medio hazer» (Marín López 1996-1997, pág. 225). El documento está firmado por Juan de Maeda y, posiblemente, sugiera el inicio de su relación con la obra.⁶

Otro informe⁷ durante una visita pastoral del arzobispo⁸, sobre el que volveremos más adelante y que recogemos en el anexo 8.2, nos describe el alcance de los trabajos ejecutados hasta 1591 en la parroquia y detalla que el primer sector de la iglesia estaba completo, pintado y provisto de mobiliario litúrgico. En cambio, en el entorno de los pies: «Lo que está por cubrir de la iglesia no está levantado más de los cimientos y cosa de dos o tres varas de medir...» (De Castro y Quiñones 1591).

El contenido del siguiente periodo (1565-1574) redundaba también en la misma dirección, porque nos permitirá comprobar el escaso volumen de trabajos en los

⁵La situación económica de la archidiócesis no debió de ser buena en esta época pues, además, Iznalloz pasó de tener dos beneficiados a solo uno en 1565 (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 523).

⁶Esta información aparece en un pleito entre los clérigos y el arzobispo por la distribución de las rentas que se suscitó en 1565 y que vimos en la página 153.

⁷Agradecemos a los investigadores José Manuel Gómez-Moreno Calera y Alfredo Rodríguez Villegas que nos hayan facilitado este valioso documento, todavía inédito en toda su extensión, aunque parcialmente recogido en Rodríguez Villegas (2009).

⁸Al llegar a la prelatura Pedro de Castro y Quiñones (1589-1609) se dedicó a reformar la institución y para ello creyó necesario conocer de primera mano el funcionamiento de su diócesis. Por eso realizó tres visitas generales a las parroquias de Granada, pasando por Iznalloz el 3 de noviembre de 1591. Junto a él viajaba un equipo de hombres de confianza, eruditos y de sobrados conocimientos técnicos, como el visitador Justino Antolínez de Burgos, que acompañaban al arzobispo elaborando un informe de aquello que visitaban (García Valverde 2021).

años inmediatos a la conclusión de la mitad de la iglesia. A la vista de estos datos pensamos que la iglesia debió de consagrarse hacia 1558, momento en que se erigió un muro que divide en dos el templo. Esta estrategia es similar a la seguida por el maestro burgalés cuando en 1561, tras la culminación de los trabajos en la cabecera de la catedral de Granada se levantó un muro temporal para que pudiera iniciarse el culto (Rosenthal 1990, pág. 31). El estado de la catedral aparece bien reflejado en la Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico (Fig. 4.5). En Iznalloz la cabecera y los dos primeros tramos estarían terminados en 1558 y, posiblemente, en funcionamiento gracias al mobiliario de la anterior parroquia de Iznalloz que describimos al principio.

4.1.2. Segundo periodo constructivo (1565-1574)

Tras los trabajos realizados por Juan de Arredondo, comienza una nueva y breve etapa constructiva en algún momento de 1565, con Juan de Maeda al frente de la obra. En estos años Maeda era veedor general del arzobispado, y al igual que Siloé, habría delegado el trabajo de la obra en otro maestro: en este caso, en su hijo Asensio (Gómez-Moreno Calera 1987b, Tomo IV, 203).

Las obras debieron continuar en el sector de los pies, y estas llegaron sólo a elevar lo que estaba en cimientos unas pocas hiladas de piedra (Plano C02), pues el contexto convulso que sufría Granada impidió continuar los trabajos. 1569 fue un año negro para las obras granadinas. La tensión con los moriscos llegó al límite tras un siglo estrechando el cerco a su comunidad y estallaron las revueltas por toda Granada, que terminaron con la expulsión de 80.000 cristianos nuevos en 1571 y el inicio de una etapa de inestabilidad generalizada (Lovett 1986, págs. 267-285; Cortés Peña y Vincent 1986, págs. 53-56). La falta de mano de obra en el campo se sumó a una época de hambrunas y malas cosechas que duró hasta finales de siglo y que pudo afectar especialmente a Iznalloz pues como veremos, era uno de los principales proveedores de cereales de la capital. También la escasez de profesionales se dejó notar en las obras emprendidas por el arzobispado, así encontramos la noticia de que la obra de la catedral de Guadix se suspendió en 1569 (Gómez-Moreno Calera 1987a, pág. 108) y no podemos descartar que algo similar sucediera en Iznalloz.

En 1573 se limitaron los fondos de las fábricas por una promulgación real (Gómez-Moreno Calera 1987b, Tomo I, 63). Esta nueva condición estuvo presente hasta comienzos del siglo XVII, y lo que restó de siglo la obra de la iglesia no avanzaría en gran cosa. Un año después de la publicación de este edicto, en 1574, se registra el último pago a Juan de Maeda por la obra de la parroquia y, también ese año,

padre e hijo vendieron las casas que tenían en Iznalloz y se trasladaron a Sevilla, síntoma de la falta de trabajo que sufría Granada. A partir de aquí los gastos se centraron en la compra de ajuar litúrgico: entre 1581 y 1584 se hizo una cajonera para la sacristía, se fabricó una cruz de plata o se tejieron vestimentas de terciopelo.

4.1.3. Importantes modificaciones a comienzos del XVII

En los primeros años del siglo XVII, Iznalloz se emancipó de la limitación presupuestaria impuesta años atrás y gracias a la mejoría económica se continuaron los trabajos en la iglesia. En este momento era veedor general del arzobispado Ambrosio de Vico (Gómez-Moreno Calera 1992b, pág. 19), y por tanto encargado del proyecto de Iznalloz; siendo maestro mayor de la parroquia Juan Caderas de Riaño, quien provenía de otro proyecto de Siloé: la catedral de Guadix (Asenjo Sedano 1977).

A partir de este momento, Juan Caderas de Riaño y a su muerte (1611), el maestro Miguel Guerrero, se centraron en el sector de los pies levantando la fábrica por encima de aquellas «dos o tres varas» que se habían ejecutado (Fig. 4.6). Sin embargo, tras haber pasado cincuenta años desde el comienzo del proyecto, varios maestros y varios vededores generales, en este sector apreciamos elementos que muy probablemente no estaban previstos en el proyecto siloesco o, al menos, no en la forma en que se ejecutaron. Nos referimos por ejemplo a las dos portadas laterales, en las que Gómez-Moreno Martínez (1989, pág. 158) vio una cartela hoy borrada con la fecha de 1612 (Fig. 4.7). Aparte de su factura, la posición de estas puertas no se atiene a la lógica del proyecto como veremos más adelante.

En este momento se erige la torre actual (Figs. 4.6 y 4.8), terminada de construir en 1616 y fue posiblemente diseñada por Ambrosio de Vico, pues se parece a las torres de sus iglesias de Santa María de la Alhambra y de la parroquial de Almuñecar (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, 160, nota 49). Poco más se construyó de la iglesia en este siglo. Siendo revelador que la portada principal, inconclusa, tenga una cartela con la fecha de 1631 (Fig. 4.8), momento en que pudieron abandonarse definitivamente los trabajos.⁹

Podemos aproximar el alcance de lo ejecutado en este siglo: en 1646 hubo una visita pastoral a la iglesia y se indicó que «para acavar la dicha obra sera menester mas de diez y seis mil ducados».¹⁰ Si un ducado eran, aproximadamente, 375 ma-

⁹Parecen retomarse brevemente entre 1640 y 1641, momento en que se registran trabajos de «saca de piedra». El hecho de que no se continuase la portada principal parece indicar que estos trabajos fueron muy localizados y de poca envergadura.

¹⁰De nuevo, agradecemos al profesor José Manuel Gómez-Moreno Calera que nos haya facilita-

ravedíes (Gutiérrez Martínez 1972, pág. 271; Ventura 1992, pág. 496), faltaban en torno a 6 millones todavía para completar la obra. En el anterior informe de 1565 se apuntaba a que entonces faltaban 6,5 millones (Marín López 1996-1997, pág. 225), por lo que esto podría indicarnos, a grandes rasgos, que se habían ejecutado en torno a medio millón desde 1565 hasta mediados del siglo XVII, aunque estas cifras son solo indicios relativos, pues habría que considerar las oscilaciones en el valor de la moneda.

Este gasto podría concordar con el alzamiento de los muros desde las tres varas donde los dejaron los Maeda hasta la cota actual por debajo de los capiteles, más la terminación de la torre y la apertura de las portadas (Fig. 4.6). Las siguientes etapas apenas continuaron el proyecto de la parroquial, quedando los trabajos por completar casi hasta nuestros días.

4.1.4. La iglesia de Iznalloz hasta su situación actual

Cuarto periodo constructivo (1780-1783)

Antes de las actuaciones del siglo XX hubo un nuevo intento de retomar los trabajos más de una centuria después de su abandono hacia 1631. En 1780 se nombró «director de la obra de conclusión de la iglesia de Iznalloz» al arquitecto Eusebio Valdés, quien hizo diseños para acabar los trabajos, sin que sepamos la amplitud de estos. También Ventura Rodríguez hizo unos diseños para acabar la fachada principal (Llaguno y Ceán-Bermúdez 1977, pág. 254; Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 143). Los trabajos duraron solo tres años, por lo que no creemos que se hiciera gran cosa.

En 1886 Gómez-Moreno Martínez visitó el templo y describió prácticamente lo que existe en la actualidad. La parte inconclusa era un jardín donde había piezas por labrar y colocar; hoy ya no están, pero todavía queda alguna dovela por colocar en el trasdós de las bóvedas (Fig. 4.9). Este panorama parece evocar unos trabajos que terminaron de repente, pero que se esperaban retomar más adelante. El jardín continuó así hasta casi finales del XX, según nos atestiguan los vecinos de Iznalloz.

Quinto periodo constructivo (década de 1950)

El mayor impedimento para desentrañar cómo evolucionó el proyecto, cómo era la actividad que se llevaba a cabo en la iglesia y cuál era el contexto de sus feligreses,

do este documento: «Visita del arzobispo a la iglesia y estado en que se encontraba» del 17 de noviembre de 1646.

ocurrió el 22 de abril de 1936, día que incendiaron la parroquia. El alcance de los daños se describe en un acta del Archivo histórico de la Causa General:

Sobre la media noche del citado día fue incendiada la Iglesia Parroquial de esta Villa, para lo cual fueron amontonadas y acumuladas junto a la puerta de entrada imágenes, retablos, altares, barrocos, ornamentos, vestiduras y todo cuando existía en el interior del templo. Convenientemente amontonados fueron rociados con gasolina e incendiados, quedando todo carbonizado rápidamente, sin que pudiera salvarse nada de las llamas... (Ayuntamiento-de-Iznalloz 1936).

El enfado de estas gentes arrasó con el interior de la iglesia privándonos de fuentes históricas fundamentales. Las fotografías de aquella época ilustran la destrucción total del patrimonio mueble (Figs. 4.3 y 4.10).

Los infortunios no acabaron aquí, puesto que durante los años 50 la estructura de la iglesia sufrió graves modificaciones. Los párrocos por aquel entonces, los hermanos Benavides, construyeron una vivienda adosada a la iglesia en la fachada de la cabecera. Estos volúmenes, que hoy podemos ver en fotografías y en los planos del arquitecto Francisco Moreno Prieto (Figs. 4.11 y 4.12), que realizó para el inicio de los trámites para la declaración de la iglesia como Monumento Histórico-Artístico Nacional, fueron demolidos en la década de los 70.

La nueva construcción conectaba tanto el nivel de planta baja como el primer nivel mediante nuevos accesos: abajo se abrieron dos puertas a la caja de la escalera de caracol y se construyó un peldeañeo que salvase el nivel de la actual calle Las Palmas con el interior de la iglesia (Fig. 4.12); arriba, se agrandaron las ventanas de Siloé para convertirlas en puertas de acceso a este nuevo volumen. Mediante un pasillo por el exterior se conectaron las habitaciones del primer nivel (Fig. 4.11), para lo que hubo que romper parte de la cornisa correspondiente (Fig. 4.14). Tras reconvertir las ventanas de estos aposentos los párrocos tuvieron que abrir nuevos huecos en las fachadas laterales, como los dos óculos de la fachada este (Fig. 4.13).

Los párrocos elevaron las fachadas laterales en el tramo de los pies por encima del nivel del entablamento con un muro de muy mala calidad a la espera de poder aplacarlo con unas piezas de piedra (Fig. 4.11). Las dificultades económicas de la época impidieron la finalización del proyecto, quedando sin recubrir (Robles Ortega 1998, págs. 119-121).

Sexto periodo constructivo (década de 1960-70)

En 1966 se modificó el altar mayor acorde a los nuevos designios del Concilio Vaticano II, transformando un altar con baldaquino (Fig. 4.15) desde el que el párroco daba la misas de espaldas al pueblo, al nuevo altar con tabernáculo desde el que se podía celebrar la misa mirando a los congregantes (Robles Ortega 1998, págs. 121-123). Es probable que en este momento también se modificasen las gradas del presbiterio. El diseño de Siloé contemplaba unas gradas que no avanzaban sobre el espacio de las naves, definiendo con exactitud el límite de la capilla mayor. En algunas fotografías antiguas todavía podemos ver cómo el frontal del presbiterio tenía unos cajeados y una cornisa cuya moldura continuaba por el peldañado (Fig. 4.10). Sin embargo, las actuales gradas se encuentran en el área de las naves y su acceso ya no es solo frontal, sino también por los laterales (Figs. 4.1 y 4.12).

Los hermanos Benavides también fueron los promotores del actual cerramiento de uralita, previsto como soporte para unas tejas que nunca se llegaron a colocar. Para esto recrecieron los órdenes con unos pilares de ladrillo hasta el nivel de las cubiertas, como se puede ver en una fotografía de comienzos de 1960 previa a la colocación de la uralita (Fig. 4.16). En 1961 se completó la fachada principal con un muro de bloques de cemento y se cerraron los dos tramos incompletos con una estructura de viguetas metálicas y un tejado de uralita (Figs. 4.17, 4.18 y 4.19).

Quizás a la labor de estos hermanos se deba también la construcción de la actual portada neoclásica en el muro divisorio (Fig. 4.19), según deducimos de la fotografía aérea de comienzos de la década de los 60 (Fig. 4.16), que no se ve en la fotografía interior de 1939 (Fig. 4.3). Posiblemente al terminar de cerrar el tramo de los pies descubierto, al «completar la iglesia», se le cambiase el nombre al actual Nuestra Señora de los Remedios. En 1973, la parroquia fue declarada monumento histórico-artístico (España 1973).

Séptimo periodo constructivo (1985-actualidad)

Por último, en 1985 se realizó un proyecto de restauración de la iglesia por Javier Esnaola Gómez y Miguel Martín Heredia promovido por la Dirección General de Bellas Artes (Junta de Andalucía).¹¹ En un primera fase se revisaron y limpiaron las bóvedas; se hicieron algunas reconstrucciones de un capitel y de algunas piezas que faltaban en la fachada mediante resina y piedra triturada (Fig. 4.19).¹²

¹¹Agredecemos a Miguel Martín los datos facilitados sobre el proyecto.

¹²En una segunda fase se preveía demoler la fachada y hacer una nueva más actual, además de completar las bóvedas con alguna estructura ligera. Ambas actuaciones estaban dirigidas a que se

4.2. ARGUMENTOS PARA LA RECREACIÓN DE LOS ELEMENTOS MODIFICADOS TRAS LA

Entre 1986 y 1988 se realizaron «algunas intervenciones finales en las escaleras de caracol y en los accesos al campanario» (Robles Ortega 1998, pág. 125). También en algún momento de estos años se debió de añadir el aplacado de piedra de la fachada lateral previsto por los hermanos Benavides. Según el anterior párroco, Don Rubén, un vecino de Iznalloz trató de terminar la iglesia por su cuenta; podríamos adjudicar a unas manos inexpertas muchos detalle altos de esta zona de los pies y ejecutados con de una manera pobre.

A día de hoy este es el estado actual de la iglesia, un proyecto ambicioso que se alargó en el tiempo debido a la escala del edificio que se trataba de levantar y a los condicionantes de los siglos por los que transcurrió la obra. Hoy nos queda la iglesia incompleta, congelada en el tiempo sin que haya habido grandes cambios, pero, al mismo tiempo, el edificio en su incompleción es la fuente histórica mejor que tenemos para desentrañar el proyecto de Siloé. Las piezas de cornisa en espera, las dovelas sin ejecutar, y los cambios en los ornamentos y espacios, nos muestran un edificio que exhibe su complejidad constructiva para que podamos desentrañarla.

4.2. Argumentos para la recreación de los elementos modificados tras la muerte de Siloé

4.2.1. La planta del conjunto y el informe de 1591

Como detallamos en el capítulo anterior,¹³ la práctica habitual edilicia era cimentar el replanteo general del proyecto. Las zanjas debían: «señalar en su presencia todo el cuerpo de la iglesia y capillas» (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 783). Esto nos da una idea, por lo menos genérica, de que los aspectos fundamentales del conjunto de la iglesia de Iznalloz debieron de obedecer lo planteado por Siloé. Sin embargo, transcurridos cincuenta años de la obra se produjeron cambios en el diseño del muro de fachada, se añadieron unas portadas laterales y se alteró la torre.

Como habíamos relatado, a partir de 1600 el sector de los pies de la iglesia comenzó a elevarse y aparecieron lo que, a nuestro criterio, son divergencias en el proyecto original. Estas modificaciones se concentran en el muro de fachada y en la pieza que forman las capillas hornacinas de los pies. Hay razones importantes que nos llevan a pensar que ni la actual línea de fachada (Fig. 4.20) ni estas capillas

podiese leer el proyecto original de la iglesia desde una posición de respeto pero acorde al momento de intervención.

¹³Véase sección 3.3.2.

que sustentan el coro formaban parte del planteamiento de Diego Siloé (Fig. 4.21). El dato crucial nos lo ofrece el informe redactado en 1591 durante la visita del arzobispo Pedro de Castro. Recordemos que el prelado viajaba con personas de alto nivel técnico que describieron la parroquia en términos constructivos y dimensionales muy precisos. El informe decía lo siguiente:

La iglesia deste lugar es toda de sillería y está atajada.¹⁴ Tiene de largo toda con el atajo 44 varas y dos tercias y de ancho 32 escasas (De Castro y Quiñones 1591).

La iglesia mide actualmente 32 varas de ancho y 47 de largo, es decir, hoy es 3 varas y dos tercios más larga de lo que se indicaba en 1591. Como sabemos que la iglesia comenzó a construirse por la cabecera y que en esta fecha estaría terminado y activo este sector, es lógico pensar que las tres varas que sobran se encuentren en el tramo de los pies. Si medimos desde la cabecera 44 varas el resultado es que la dimensión coincide con lo actual salvo el espesor del muro de fachada (Fig. 4.20) y vendría a corresponder con un muro de cerramiento coincidente con exactitud con el espesor de los actuales arcos del coro y capillas que lo sustentan.

Otros hechos constructivos apuntan en la misma línea. El muro de fachada actual no está trabado en las tres primeras hiladas con los contrafuertes que hacen de separación de las capillas (Fig. 4.22). Esto se correspondería exactamente con unas primeras hiladas acordes con lo descrito en el informe de 1591: «Lo que está por cubrir de la iglesia no está levantado más de los cimientos y cosa de dos o tres varas de medir» (De Castro y Quiñones 1591), y sugiere un cambio de criterio sobre la fachada y el coro. Por otro lado, las albanegas de los tres arcos de los pies no están trabadas con el fuste del orden principal (Fig. 4.22 derecha); como tampoco lo está la cornisa que remata el suelo de la tribuna: muere en el orden de esquina sin que haya ningún tipo de articulación con la estructura general de la iglesia (Fig. 4.22 derecha). Todo esto es coherente en términos constructivos con el cambio de criterio con respecto a la fachada que hemos propuesto.

En términos estilísticos también hay desavenencias entre la arquitectura del sector completado y lo que se ejecutó en el siglo XVII. Por ejemplo, las molduras de los arcos de embocadura de estas capillas bajo el coro son diferentes de las del resto de la iglesia. También es distinta la cornisa del suelo elevado. Además, los

¹⁴Según la RAE «atajar» es en su quinta acepción: «Cortar o dividir algún sitio o terreno, dejando alguna parte de él separada de la otra por medio de un tabique, un biombo, un cancel, un surco, etc».

elementos que continúan por encima del coro en la cara interna tienen una solución de un cajeadado sucesivo que desconocemos en Siloé (Fig. 4.22). Incluso las molduras del orden secundario de estas capillas son distintas de las capillas laterales del sector por completar.

En el exterior, la portada principal, ejecutada en 1631, es de estilo tardío (Fig. 4.23). Los Gómez-Moreno en su visita apuntaban a que esta portada es «toda ella de mal gusto» y el profesor Gómez-Moreno Calera añadía un dato crucial: el arquitec-trabe no está articulado con la fachada, como sí lo están el resto de huecos de la parte completada. Como veremos en el próximo capítulo todos los elementos de las fachadas laterales y de cabecera, lo ejecutado en tiempo de Siloé, están fuertemente articulados; por eso nos extraña que esta portada no lo esté. Por otro lado, es curioso también cómo las ventanas de esta fachada principal «empujan» hacia arriba la cornisa, un gesto ajeno a la arquitectura de Siloé (Fig. 4.17).

4.2.2. La fachada de la catedral de Granada y otras fachadas siloescas

Para buscar una posible solución al alzado original de Iznalloz debemos mirar otras fachadas diseñadas por el maestro Siloé. La fachada principal de la catedral de Granada se debe a un proyecto de Alonso Cano de 1667. A la muerte de Siloé la catedral todavía no había llegado a elevarse por el tramo de los pies, aunque sí estaría muy avanzada la torre y sacada de cimientos la fachada, tal y como hemos comentado que era práctica tradicional y como atestigua la Plataforma de Ambrosio de Vico (Fig. 4.5). El proyecto original de Siloé parece que fue una evolución a partir de las fachadas medievales con estribos, acorde con la práctica ecléctica del maestro de combinar elementos tradicionales y nuevos. Según Rosenthal (1990, pág. 118), esta fachada podría haber contado con tres profundos vanos que alojaban tres puertas (Figs. 2.37 y 4.24).

Rosenthal propuso que la fachada de la catedral podría haber sido similar a otros proyectos renacentistas italianos para catedrales de comienzos del XVI, y citaba como ejemplo la fachada diseñada por Antonio de Sangallo el Joven para San Pedro de Roma (1516) o la atribuida a Baldassarre Peruzzi.¹⁵ En ambas propuestas las fachadas presentan tres calles, la central mayor que las contiguas, con puertas y

¹⁵En otra publicación ya pusimos en relación los conocimientos de Siloé con las del maestro Peruzzi y, también, la posibilidad de que el burgalés hubiese conocido en Roma los planos para San Pedro (Ampliato y Acosta 2020b).

arcos a modo de arco del triunfo. Un gran orden clásico de dobles columnas articula estos alzados italianos y une entre sí estos elementos. En los modelos de Sangallo y Peruzzi la composición se remata en sección escalonada y culmina en un frontón. Por último, a ambos lados flanquean unas esbeltas torres articuladas con la fachada mediante el orden. La fachada de Siloé para la catedral también preveía dobles columnas que «iban a estar enmarcadas y decoradas de forma similar a la Puerta del Perdón» (Rosenthal 1990, págs. 118-119).

Algo muy parecido fue lo que propuso Lázaro de Velasco en 1577 para continuar la fachada de la catedral (Fig. 4.24). Recordemos que Velasco conocía bien el proyecto de Siloé y que como maestro mayor de la catedral trató siempre de continuar el planteamiento original del burgalés (Rosenthal 1990, pág. 46). La propuesta de Velasco, basada en el proyecto de Siloé, parece estar en línea con los dibujos de Peruzzi y Sangallo el Joven.

Sin embargo, aunque el Cabildo aceptó la propuesta de Velasco esta nunca llegó a completarse. Más tarde, en 1664, fue nombrado maestro mayor Gaspar de la Peña, quien pidió al Cabildo poder modificar el proyecto para la fachada. El Cabildo aceptó, sin embargo:

...los planos esbozados por el cabildo a principios de 1665 revelan la intención de seguir los diseños renacentistas para las tres partes mayores que faltaban para terminar la catedral. Las partes citadas eran la fachada, la torre derecha y el Sagrario. Durante los cinco años anteriores (1659-1664), de acuerdo con este informe, la construcción había seguido "la planta y traza en que desde el principio se entalló este templo" (Rosenthal 1990, pág. 56).

Todavía en 1667 se encarga otro diseño a Alonso Cano que fue el que se terminó ejecutando (Fig. 4.25). Los modelos de Gaspar de la Peña o de Alonso Cano no tenían más remedio que continuar, en parte, la propuesta original, puesto que en estos años la fachada ya había sido levantada hasta la altura del primer nivel de cornisa. Cano asumió el pie forzado estructural que resultaba de la elección de Siloé de un muro de fachada con contrafuertes dividido en tres calles verticales con accesos en cada una. Las modificaciones introducidas por Cano se restringieron a elevar los arcos por encima del nivel de las bóvedas, haciendo unos huecos más estilizados, y a introducir nuevos valores compositivos (Rosenthal 1990, pág. 58).

Las propuestas de Rosenthal de arquitectos italianos, la recreación de la fachada de Siloé por Lázaro de Velasco (1577) y la actual portada de la catedral de Granada

(1667) tienen una serie de características en común: todas ellas presentan el mismo esquema estructural con contrafuertes en fachada y calles; presentan una terna de accesos donde el central es mayor que los contiguos; y tienen una torre alineada. Esta composición no era ajena a Siloé. El arquitecto había experimentado con fachadas principales con contrafuertes en varias ocasiones, además de en la catedral de Granada, las encontramos en: la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda (1536), con dos contrafuertes en fachada, un acceso principal y dos grandes cajeados que evocan unos accesos menores (Fig. 4.26); en la fachada para Santa María la Mayor en Antequera (h. 1539-1540)¹⁶ (Fig. 4.27) que repite la estructura ternaria de accesos; en la parroquial de Íllora (1541) con una sola portada (Fig. 4.28); y en la iglesia de la Villa de Montefrío (1549) con dos contrafuertes y una portada central (Fig. 4.29).

4.2.3. Una hipótesis para la fachada principal de Iznalloz

Cuando a partir de 1558 se cerró el sector completado de Iznalloz con un muro divisorio, este se convirtió en una fachada temporal que debió recoger aspectos de la fachada principal prevista. Un cúmulo de datos en el informe de 1591 apuntan a este hecho. En primer lugar, se dice que: «Tiene la Iglesia tres puertas, una en frente y dos a los lados, en la pared que atajo la Iglesia...». Es decir, que el muro divisorio tenía una puerta en cada nave,¹⁷ aún teniendo el templo la mitad del tamaño y por tanto, del aforo previsto. Un templo con tres puertas es común en los grandes templos como las catedrales o las colegiatas (Figs. 4.25 y 4.27).

El segundo dato que apunta a que en este muro divisorio se trasladaron aspectos de la principal sin ejecutar es que en la iglesia había una torre a los pies iniciada, pero que: «Y porque esta iglesia no tiene torre donde tener las campanas las tiene agora en un colgadiço que se hizo para este efecto afuera en la puerta de la iglesia, en lo que está por cubrir» (De Castro y Quiñones 1591). Además se añade que junto a las campanas habría un reloj. En el escrito se detalla que en la escalera actual que existe en el muro divisorio (Fig. 4.12), colgaban por dentro las pesas del reloj, y que esto debía de cambiarse pues resultaba incómodo. Por tanto, mientras se elevaba la torre de los pies se construyó de manera temporal un campanario situado en el muro

¹⁶El maestro burgalés dio trazas para un proyecto ya comenzado y visitó la obra de la colegiata entre 1539 y 1540. Entre otros aspectos se le atribuye el diseño para la fachada principal (Camacho Martínez 2004, págs. 123-125).

¹⁷Estos dos accesos laterales se terminaron cegando en algún momento no reflejado en los documentos.

divisorio que hacía de fachada provisional.

En tercer lugar, en algún momento del siglo XX la pila bautismal se encontraba en una capilla del segundo tramo en el lado de la epístola, hoy desplazada junto a las gradas del presbiterio. Como vimos en su momento,¹⁸ en los templos granadinos, y en la arquitectura de Siloé en particular, las capillas bautismales se situaban generalmente en los pies, acorde a su carácter simbólico dentro del rito de introducción al mundo cristiano. Es decir, al cerrar la iglesia, este elemento cercano a la puerta principal se podría haber trasladado igualmente cerca del acceso temporal, en una de las capillas junto al muro divisorio.

Por último, lo ejecutado entre 1574 y el siglo XVII dejaba todavía un presupuesto de varios millones para acabar la iglesia. Quizás parte de este dinero estaría destinado a erigir una imponente fachada al estilo de los grandes proyectos como la catedral de Granada, El Salvador de Úbeda, etc. Podríamos añadir esta razón como uno de los condicionantes para modificar el proyecto de fachada principal por uno más sencillo y más acorde a la premura por terminar la obra y al menor presupuesto que se tenía durante el seiscientos. En 1626 el rey Felipe IV, a través de dos cédulas, manifiesta su preocupación por terminar los trabajos en los dos edificios que mandaron construir los Reyes Católicos en Iznalloz: el hospital y la iglesia. En estas cédulas se pronuncia también el Deán y Cabildo de Granada de la siguiente manera:

en la Villa de Iznalloz [...] la iglesia [...] está por acabar, a cuya causa el pueblo que se junta los días de fiesta a oír Misa, los más de ellos se quedan sin oír la con gran desconsuelo (Granadapedia 2014).

Por todas estas razones, proponemos que el muro de la fachada original debió de estar retranqueado respecto a la posición actual, acorde a la longitud medida en 1591 (Plano B03). De esta forma, los contrafuertes de las bóvedas de la nave quedan vistos y dividen este paramento exterior en tres calles (Plano B13). En cada una de estas calles se han reproducido las tres puertas del muro divisorio, siendo la central mayor que las laterales. Aunque no se propone una ornamentación para esta hipótesis esquemática, la imposta del arco central se ha hecho coincidir con la cornisa intermedia que recorre exteriormente el templo. Además se ha añadido el hueco de una ventana alineada con el óculo que preside la capilla mayor. Esta ventana, hoy cegada, se veía tapiada en algunas fotografías a finales del XIX (Fig. 4.3 derecha) y descubierta hoy (Fig. 4.19). Otras iglesias de Siloé también incluyen ventanas en la fachada principal sobre la portada central: es el caso de la iglesia parroquial de Íllora,

¹⁸Véase sección 3.4.5.

con un nicho enmarcado por pilastras y un entablamento al estilo de las ventanas de Iznalloz (Fig. 4.28); de El Salvador de Úbeda (Fig. 4.26); o de la iglesia de la Villa de Montefrío (Fig. 4.29), diseñada por Siloé el mismo año que la de Iznalloz (1549) y que presenta una ventana formalmente igual al resto de ventanas de la nave.

Al retrasar la fachada tres varas y dos tercios el paño principal de la torre queda coplanario con este muro, quizás otro dato que evidencia el cambio en el proyecto original (Plano B01). De esta forma, la fachada de Iznalloz gana en claridad, articula su relación con la torre e independiza aún más el volumen del cuerpo de naves y de la cabecera. La explicación del modelado de estos elementos se encuentra más adelante en la sección 4.3.6.

Por el interior la fachada quedaría expedita suprimiendo el actual coro (Plano B06), de acuerdo a lo que veremos en el próximo apartado. Así, aparecería el orden apilastrado de los paños laterales de las naves y continuaría el gran entablamento que aporta unidad al espacio de naves. Los tres accesos de la fachada se corresponderían con los tres grandes huecos en el alzado de la cabecera, arco toral y nichos de altar. También al retranquear el muro de fachada, las bóvedas de la nave descansan en este paramento sin necesidad de prolongar la techumbre, como sí ocurriría con el planteamiento del siglo XVII (Fig. 4.30).

4.2.4. Consideraciones sobre la torre, las portadas menores y el coro

Parte de las anomalías introducidas durante el siglo XVII sobre el muro de fachada afectan también en la torre, lo que podría indicar que se hicieron bajo un proyecto conjunto, quizás debido al veedor general Ambrosio de Vico. Recordemos que en 1591 había una torre sacada de cimientos:

Tiene comenzada a hazer torre al pie de la iglesia, al lado del Evangelio, levantada más de dos estados de sillería, con gradas y caracol (De Castro y Quiñones 1591).

No solo la estructura compositiva pudo verse modificada, sino también su tamaño y su posición exacta. En planta, el acceso a la torre es rasante al muro interno (Fig. 4.30), una solución extraña en Siloé. Nosotros pensamos que de haber un acceso a eje con esta capilla podría haber sido en esviaje, como en la capilla Caracciolo en Nápoles (Fig. 2.2) o en la capilla de San Torcuato en Guadix (Fig. 4.31). La portada que abre al espacio de la torre es de escasa calidad compositiva (Fig. 4.33) y podría

deberse al mismo autor de la portada principal, Miguel Guerrero. Además, parece que en las esquinas interiores del espacio de planta baja los muros de la torre no tienen conexión con la fachada, un aspecto que podría evidenciar el cambio en el proyecto, pues recordemos que en la descripción se dice que la torre tenía «gradas y caracol». Por el exterior, en cambio, sí hay continuidad en las primeras hiladas de la torre con el muro de fachada.

Como las tres primeras hiladas están engarzadas y en 1591 se dice que hay una torre iniciada, podemos decir que el planteamiento volumétrico y la posición de la torre pertenecerían a Siloé. Además, con la nueva disposición de este alzado el templo queda plano, mientras que en la actualidad la torre queda por detrás de la línea de fachada principal. A partir de estas primeras hiladas todo el diseño de la torre, tanto por dentro (con la portada), como por fuera, no se corresponden con un diseño siloesco y, por tanto, manifestamos una cierta reserva al respecto. Como ya expusimos, en algún momento del siglo XVII pudo haberse cambiado el proyecto de fachada y torre por uno menos complejo, menos catedralicio, y más acorde al presupuesto y plazos de ejecución del momento.

Otro cambio del proyecto en este momento fue la introducción de las dos portadas laterales, que nosotros creemos no pertenecían al planteamiento de Siloé (Figs. 4.12 y 4.7). Por un lado, la formalización de estas portadas presenta elementos ajenos al lenguaje del maestro (García Granados 1984, pág. 140; López Guzmán 2006, pág. 285): aparece un tímpano dórico sostenido por dos grandes ménsulas y un friso dividido en recuadros. Las molduras tampoco siguen las formas utilizadas en la parte completada en 1558. Estas portadas son de 1612, como vio en su momento en una cartela Gómez-Moreno Martínez (1989, pág. 158). Por otro lado, ninguno de estas modificaciones en la estructura arquitectónica recoge una dirección relevante: en el interior el eje transversal en este tramo no presenta ningún acento y en el exterior, la apertura de portadas no parece corresponderse con un eje urbano, como veremos en el próximo capítulo.

Un último elemento importante nos parece ajeno al proyecto de Siloé: el actual coro elevado en el tramo de los pies. En la parroquia de Iznalloz el coro debió de estar ubicado en una posición parecida a la de la catedral de Granada (Figs. 2.37 y 3.1) o a la de la colegiata de Antequera (Fig. 3.2), es decir, en el segundo o tercer tramo y a nivel del suelo (Plano B02). Como ya comentamos, la normativa del arzobispo Guerrero contemplaba coros en alto solo «si la estrechura de la ighlesia lo sufriere» (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 761). A comienzos del XVII este probable coro planteado en medio del generoso espacio de naves en el suelo se desplazó al testero

de los pies y se elevó, por razones que desconocemos, quedando en la posición que hoy podemos ver (Fig. 4.22).

Un inventario realizado de los bienes que poseía la parroquia iznallocense en 1785 aporta algunos datos de interés.¹⁹ En el apartado sobre misales y manuales se mencionan diez libros de coro «de pergamino, muy viejos», posiblemente los originales, y otros dos libros para «cantar las tinieblas». A continuación se nombran los escaños y sillas con que contaba la iglesia: se dice que había tres escaños para el Concejo, otros tres para la posible hermandad de «la Esclavitud del Santísimo», y otros seis escaños repartidos por la iglesia y por el coro (Fig. 4.32). Más adelante también se menciona un facistol de madera en el coro. Todos ellos elementos que evidencian la actividad del coro, aunque reducida, situado en algún lugar de la iglesia inconclusa.

Sea como fuere, veremos las implicaciones que la ubicación del coro en la nave central tendrá en el diseño espacial de la parroquia en el capítulo 6.

4.3. Construcción razonada de un modelo digital de la traza de Siloé: elementos y ensamblaje

En este apartado veremos algunas cuestiones constructivas de relevancia y repasaremos las decisiones concretas tomadas durante el modelado tridimensional. Ciertos elementos y piezas han resultado complejos de dibujar por su intrincada geometría o porque en su momento se tomaron decisiones constructivas (por problemas de ejecución, replanteo, etc.) que han aparecido durante el levantamiento de la iglesia. Se trata de las bóvedas, el artesonado y armaduras de colgadizo, las escaleras de caracol, etc. También es el caso de las propuestas alternativas a las modificaciones introducidas al proyecto de Siloé por los sucesivos maestros de la obra. En estos casos ha sido necesario simplificar o tomar vías alternativas de compromiso, bien por las propias limitaciones del programa o bien por el nivel de detalle final de los planos; aunque siempre condicionados por la visión de conjunto del proyecto de Siloé.

Todo el modelado se ha desarrollado en el programa Rhinoceros, como explicamos en la sección 1.3, estableciendo estrategias distintas según la naturaleza del elemento. Una razón para esta diferencia es de índole conceptual y estriba en la necesidad de

¹⁹Agradecemos a Alfredo Rodríguez Villegas, historiador de Iznalloz, que nos haya cedido estos documentos inéditos.

comprender el porqué de la compleja geometría. ¿Por qué una determinada pieza se construye de esta manera? ¿Qué condicionantes llevaron a Siloé o al cantero a ejecutar dicho elemento de tal forma? ¿Cuál es la lógica compositiva que subyace en su construcción? Estas geometrías pueden ser inherentes a la pieza, por lo que ha sido necesario consultar diversos manuales de la época sobre cantería, carpintería de lo blanco, etc., como mencionaremos en su momento.

La segunda razón que nos ha llevado a tomar decisiones concretas radica en el funcionamiento del propio programa, es decir, en razones propias de la técnica de modelado. Rhinoceros ofrece una gran variedad de herramientas para modelar en 3D, algunas de ellas parecidas entre sí, pero cada una cumple un propósito y produce, por tanto, una forma concreta. A veces, estos elementos tienen una geometría no reglada, y por tanto no responden de manera directa a las herramientas de modelado. En estos casos, que veremos, la forma resultante es una aproximación, al igual que el elemento real de la iglesia lo es.

Al tiempo que se fue realizando el modelado se fueron realizando una serie de anotaciones de todos estos casos individuales que, en su conjunto, han ayudado a entender la lógica proyectual del edificio y que se resumen a continuación. Por último, hemos hecho coincidir la trama espacial en planta con un sistema de coordenadas propio que nos sirve para nombrar y ubicar elementos particulares (Fig. 4.34). Nos estaremos refiriendo constantemente en el resto del capítulo.

4.3.1. Las bóvedas

Las bóvedas de esta iglesia están conformadas por nervios de piedra y plementería de ladrillo en la nave, o bien por estereotomía de piedra en las capillas hornacinas, capilla mayor y escaleras. Además de su resolución técnica, formalmente podemos dividir las bóvedas en tres tipos principales: las que cubren las capillas hornacinas de medio cañón acasetonado, las que cubren las naves son de crucería y, por último, la bóveda de la capilla mayor compuesta por un tramo de cañón y una de casquete o gajos (Plano B01). Existe otra bóveda en la iglesia, de carácter secundario, que es la que cubre el castillete de las escaleras de caracol: una bóveda baída muy rebajada. Veremos cada una de las bóvedas principales.

Capillas hornacinas

Aunque formalmente se asemejen a una bóveda por cruceros —hemos seguido las directrices de Alonso de Valdelvira en su tratado (Palacios Gonzalo y Bravo 2013)—,

constructivamente tanto estos como los casetones están elaborados en estereotomía, es decir, la bóveda está dividida en grandes piezas o sillares en las que la nervadura está tallada en la superficie de los sillares (Fig. 4.35). En este caso, el modelado se ha aproximado a la resolución técnica ejecutada en la iglesia, pues no se han modelado nervios y tablas, sino que la forma final es una sola pieza a la que se le sustrae el espacio del casetón (Fig. 4.36).

Cuando Siloé comenzó su carrera en Granada construía las bóvedas de cañón acasetonado con nervios y tablas, como es el caso de las bóvedas de San Jerónimo (Fig. 2.30) o las bóvedas de los pasajes radiales (Fig. 2.32) de la capilla mayor de la catedral de Granada (Salcedo Galera y Calvo López 2018). Sin embargo, en Montefrío y en Iznalloz (1549) las bóvedas de las capillas laterales son de sillares (Figs. 4.37 y 4.35). En estas dos obras podemos ver un cierto proceso de transición, aunque lejos todavía de la solvencia de otros maestros como Alonso de Valdevira o Hernán Ruíz II. Sin embargo, Siloé alternó este sistema constructivo, incluso dentro de un mismo edificio, como es de nuevo el caso de Montefrío, donde la bóveda de la sacristía, a diferencia de las bóvedas de las capillas laterales, es de cruceros (Fig. 4.38). Quizás para Siloé la elección de la solución técnica recayese en el tamaño de la bóveda, recurriendo a la estereotomía en bóvedas de pequeña luz, como una capilla lateral, y a la seguridad de la técnica de tradición gótica para luces más grandes.

En el caso de las capillas de los tramos más estrechos las bóvedas y el arco de embocadura, también moldurado, están peraltados. De esta manera estos arcos se elevan hasta que su clave alcanza la misma cota que las capillas contiguas (Plano B08). El problema aquí es que tanto en los tramos anchos como en los estrechos se conserva tanto el número de casetones como el ángulo. Esta regularidad llevó al maestro Siloé a diseñar un casetón que arranca recto y luego se curva en los salmeres de los arcos estrechos. Para solventar esta geometría, ha sido necesario crear un sólido compuesto (Fig. 4.36).

En todos los casos los casetones presentan molduras de golas y listeles que han sido simplificadas en una curva poligonal, dado que las molduras daban problemas a la hora de extruir el volumen del casetón.

Bóvedas de la nave

A continuación, se dibujaron las bóvedas de las naves que podemos dividir en dos grupos: bóvedas de las naves laterales y de la nave central. La diferencia entre ambas estriba en el tamaño y en el dibujo que hacen los nervios combados: en el

caso de las bóvedas laterales es una circunferencia mientras que en las bóvedas de la nave central forman un polilóbulo (Fig. 4.39). Esta iglesia sigue el modelo de las iglesias de planta de salón, por lo que las claves de todas sus bóvedas se dispusieron a la misma altura. Además, son bóvedas de crucería aunque en la práctica no siguen una configuración geométrica regular.

En cuanto a su estructura, las bóvedas siguen la tradición constructiva gótica: primero porque separan nervios y plementería, siendo los primeros de piedra y los segundos de ladrillo; y segundo porque juegan con las formas tardogóticas con nervios de doble curvatura. Sin embargo, el diseño del nervio poco tiene que ver con el lenguaje gótico: de la sección del nervio mayor — formeros y perpiaños— se obtienen los nervios menores — diagonales, ligaduras y combados— (Fig. 4.40). Esta «escalabilidad» de las formas es una idea plenamente renacentista y se encuentra también presente en las molduras de las ventanas, como veremos luego.

El diseño ha seguido la praxis gótica y se obtiene desde la traza (Fig. 4.40). La composición es aparentemente sencilla y sigue el proceso tradicional para una bóveda de crucería tardogótica (Palacios Gonzalo 1990). Para las bóvedas de la nave central el procedimiento es similar, pero en vez de obtener una sola circunferencia, Siloé propuso cuatro. Esta unidad en las variaciones de los dibujos creemos que aleja estas bóvedas del universo gótico; el maestro no se sale de la geometría del círculo en ningún momento, incluso formalmente.

En la montea, las ligaduras de las bóvedas nervadas siguen la misma curva que el arco diagonal, es decir, producen una bóveda con apariencia de baída, todavía heredera del mundo tardogótico (Rabasa Díaz 2000, págs. 131-140). Este espinazo o rampante redondo se cumple en las dos direcciones principales. Sin embargo, en las bóvedas BC23 y DE23 (Fig. 4.34) se produce una alteración, creemos que no prevista por Siloé, pues la solución ejecutada presenta algunos pequeños desajustes. Tomemos como ejemplo dicha bóveda BC23 (Fig. 4.41). Tiene sus arcos formeros a distintas alturas: los formeros de las líneas B y C comparten el mismo alto, sin embargo, el perpiaño de la línea 3 es doce centímetros más bajo que estos. No sabemos el porqué de esta diferencia, pero es cierto que este arco es el que tiene un mayor peralte. Del mismo modo, el perpiaño de la línea 2 es extrañamente el más bajo de todos y, sin embargo, aparentemente no hay nada que impidiese al arco alcanzar la altura de los contiguos. Esta solución se ha reproducido las bóvedas simétricas BC56 y DE56 (Fig. 4.34).

Estas diferencias en las alturas de los cuatro arcos que cierran las esquinas del espacio de naves producen que el casquete no sea esférico, por lo que la plementería

no sigue una forma regular (Fig. 4.41). Constructivamente esto se resolvió como se pudo y se aprovechó la flexibilidad de la albañilería para poder acomodar la forma de los distintos casquetes al trazado de los nervios, algo habitual en el momento (Palacios Gonzalo 1990, pág. 14).²⁰ De la misma manera, nosotros hemos modelado los nervios y la plementería como sólidos distintos, siendo esta última una superficie no regular. En el dibujo no se han corregido estas diferencias de alturas en los nervios porque no estamos seguros de si son intencionadas o no. La solución de compromiso fue dibujar como baída la plementería por encima de los combados, así las dovelas de este anillo estarían todas a la misma altura (Figs. 4.41 y 4.42).²¹ A partir de aquí y hacia abajo la superficie es más compleja, menos regular, para adaptarse a los formeros y perpiaños inexplicablemente más bajos.

La plementería está formada por casquetes que delimitan los nervios y está hecha en dos pasos: primero se dibujó una superficie que pasase por los arcos que encierran cada casquete de bóveda, y luego esta se extrusionó siguiendo una directriz vertical. Es el momento de comentar que la mayoría de los nervios siguen un molde cuadrado, es decir, que su eje se orienta al centro de la bóveda (Palacios Gonzalo 1990, págs. 227-229; Rabasa Díaz 2000, pág. 131). Sin embargo, los nervios combados de estas bóvedas laterales son revirados, por lo que su eje se mantiene vertical deformando así las molduras.

Por otro lado, los nervios diagonales de estas bóvedas laterales de esquina no coinciden con las diagonales del rectángulo de la traza (Fig. 4.40). La razón es que el ángulo en planta de este nervio es tan cerrado que en las jarjas se superpone a los nervios formeros/perpiaños. Así que una posible solución para evitar esta maraña de nervios y molduras en el modelado fue desplazar ligeramente el nervio diagonal, que arranca en la bisectriz entre estos nervios formeros y perpiaños.²²

Por último, el mismo procedimiento se repitió para las bóvedas de la nave central (Figs. 4.43 y 4.44). Aquí detectamos que no todas las bóvedas tienen la misma altura,

²⁰Gómez-Moreno Calera propuso que estas bóvedas se asemejan a bóvedas de arista con nervios superpuestos, es decir, que funcionarían con distintos paños que se intersecan y no como una única superficie esférica (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, 148, nota 28).

²¹Para los combados de la nave central hicimos lo siguiente: primero, dibujamos la proyección de los combados en el suelo, una circunferencia. Segundo, creamos una esfera que pasase por la parte baja del combado y extruímos el anillo del suelo, un cilindro. En tercer lugar, obtuvimos las curvas intersección entre estas superficies —descartamos la inferior—, que fue el carril que usamos como directriz del nervio revirado.

²²El mismo problema se planteó en las bóvedas de la nave de la catedral de Granada. Allí la solución fue que estos nervios no llegasen a la jarja, sino a una ménsula por encima del nivel de imposta. Esto liberaba la jarja del racimo de nervios que la acometen. Creemos que esta solución, no sabemos si prevista por Siloé pues las bóvedas de la nave se levantaron después de su muerte (Rosenthal 1990, 53 y ss), es menos feliz que la ejecutada en Iznalloz.

las centrales son más altas que las laterales (66 cm). Sin embargo, y aunque hemos dibujado dicha diferencia, creemos que un 4 % de variación en los 17 metros de altura de las bóvedas es inapreciable y puede ser debido a problemas durante su ejecución.

Bóveda de la capilla mayor

Para terminar, describiremos la construcción de la bóveda de la capilla mayor, que es la bóveda más compleja de esta iglesia y, posiblemente, una de las más complicadas diseñadas por Diego Siloé (Fig. 4.45). El espacio del altar principal se cierra con una bóveda compuesta por un tramo de cañón seguido por una bóveda de gajos sobre planta poligonal. Siloé ya había experimentado con este tipo de bóveda en la capilla mayor de las iglesias de Santiago en Guadix (Figs. 2.44 y 2.46), aunque ejecutada en madera; en San Jerónimo en Granada (Fig. 2.30) y en Montefrío (Fig. 2.49).²³ En los dos últimos casos estas bóvedas están construidas por nervios y tablas, mientras que en Iznalloz la bóveda de la capilla mayor está ejecutada parte en estereotomía y parte con el método tradicional.

El tramo de medio cañón se resolvió como las bóvedas de las capillas laterales: un sólido general al que se le sustrae el espacio del casetón (Fig. 4.46). Hemos comprobado que el arco toral repite la porción de nervio que en las bóvedas de la nave hace de arco diagonal, tercelete y combado (Fig. 4.40). Este nervio se utiliza para los arcos fajones de la bóveda de cañón y para los nervios diagonales de la bóveda de gajos, aunque muy deformados como veremos. Por tanto, la lógica de construcción de los «nervios» en esta bóveda era, en principio, la misma que la que ha regido las bóvedas modernas de las naves aunque su apariencia sea la de una bóveda romana.

La bóveda de gajos dibuja en planta un polígono irregular y se compone de tres arcos principales: uno que es paralelo a la bóveda de cañón, por tanto, una semicircunferencia; y los otros dos arcos de primer orden que siguen una directriz de un cuarto de elipse (Fig. 4.46). El resultado es que la curvatura de la superficie no es igual en los tres paños. La ejecución de esta superficie no regular debió de recaer en gran medida en la pericia del constructor como veremos. Toda la bóveda está, además, levemente peraltada (71 centímetros).

Los nervios de circunferencia y elipse arrancan de los ángulos del polígono, por

²³Véase la sección (2.3). El profesor Gómez-Moreno Calera añade a esta lista la bóveda de la capilla mayor de Santa María de Huéscar y las bóvedas de las capillas de la girola de la catedral de Granada, aunque estas terminadas «a lo moderno» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, 152, nota 35).

lo que tienen una forma quebrada para adaptarse a ambas direcciones (Fig. 4.46). Sin embargo, a medida que los nervios ascienden recuperan una única forma hasta alcanzar la clave de la bóveda con su cara inferior coplanaria. Este gesto es de extrema complicación constructiva, pues resulta en un nervio cuya sección transversal en el arranque es una curva y en la llegada es otra. Además, la directriz de desplazamiento de este nervio revirado no es recta, y es diferente para el nervio del arco fajón y para los de elipse.

También son revirados los subnervios horizontales que hacen el cajeadado en los gajos extremos, pues parten orientados hacia el centro de una circunferencia y llegan orientados perpendiculares a la curvatura de la elipse. Para poder dibujar estos subnervios primero hubo que dividir la circunferencia y la elipse en partes iguales, para lo que seguimos el método de Vandelvira para la construcción de cabeceras ochavadas Palacios Gonzalo (1990, 243 y ss).

Una vez obtenidas las curvas directrices, el programa informático es capaz de dibujar un sólido con estas características, pues define matemáticamente la sucesión infinita de distintas curvas que se van produciendo en el fundido entre la curva de arranque y la de llegada —gracias a la geometría NURBS (Valle, Rivas y Cátedra 1994, págs. 373-374). En la obra la adaptación entre la cambiante superficie de este nervio se hizo por tramos, es decir, cada dovela es distinta a las demás quedando el resultado en la suma de todas estas piezas donde la continuidad del elemento queda asegurado en el contacto entre ellas.²⁴

Probablemente toda la bóveda de cañón sea de estereotomía mientras que en el caso de la bóveda de gajos todo el desarrollo vertical de los tres nervios principales son dovelas —con alguna duda en los enjarjes que quizás se esté haciendo con una pieza de estereotomía. Los paños interiores siguen otra solución que no podemos aclarar. De los cuatro niveles en que el cajeadado divide a la bóveda (Fig. 4.45), en los dos inferiores, probablemente las piezas o sean continuidad de la estereotomía del muro o estén empotradas en el muro. Lo que sí sabemos es que un poco más arriba de la segunda moldura horizontal la bóveda tiene que tener una trabazón y un apoyo importante en la masa mural que la arropa. Este cajeadado podría estar hecho por tablas, según apreciamos por el grosor de la nube de puntos, por lo que esta mitad de la bóveda estaría funcionando realmente como una bóveda nervada.

²⁴Esta solución gradual en las dovelas para una geometría continua está presente en otras bóvedas coétanas como algunas bóvedas por cruceros del maestro Diego de Riaño (Acosta 2020).

4.3.2. Orden arquitectónico y elementos ornamentales

En el espacio interior de la iglesia existen varios órdenes clásicos: un gran orden bajo las bóvedas de la nave y otro orden, más reducido, para el interior de las capillas laterales (Plano B08). Los dos órdenes están ejecutados en piedra y presentan leves variaciones, además del tamaño, en sus molduras y elementos que lo componen. De entre ellos el más complejo es sin duda el orden principal bajo las bóvedas de la nave, y es este el que describiremos a continuación como ejemplo del resto.

Este gran orden se compone de basa, fuste, capitel y entablamento; pero, a diferencia del orden secundario, Siloé magnificó este en particular elevando la composición sobre un pedestal y alargándolo por arriba con un ático (Fig. 4.47). El orden es cruciforme con cuatro pilastras clásicas adosadas a sus caras, cajeado en el pedestal y el fuste, y rematado con un capitel corintio del que hablaremos luego. El despiece de los sillares que componen el orden se hace por elemento arquitectónico: así encontramos que un número fijo de sillares componen el pedestal (Fig. 4.48), otro la base, otro el fuste, un solo sillar profusamente esculpido forma el capitel, mientras que la división continúa en el entablamento y en el ático. Además, dentro de cada uno de estos elementos las hiladas también dividen subelementos: por ejemplo, el pedestal del orden principal está formado por cinco hiladas, de las cuales: la primera forma el zócalo, las tres siguientes el cajeado, y la última las molduras del remate.

La mayoría de los elementos arquitectónicos de esta iglesia se basan en el mismo procedimiento para generar su volumetría: una curva que se desplaza respecto a otra directriz formando una superficie reglada. Una sección vertical —una curva perfil—, se mueve sobre una sección horizontal —una curva guía— (Fig. 4.47). Si el perfil es continuo entonces obtenemos lo que el programa entiende por una «extrusión»: cornisas, arcos, órdenes, es decir, la gran mayoría de elementos. Si la curva perfil se mueve sobre dos guías entonces obtenemos una «extrusión revirada»: ciertos nervios de la capilla mayor como hemos visto, el pasamanos helicoidal de las escaleras o ciertas piezas trapezoidales.

Constructivamente este procedimiento es similar a como se debió de haber ejecutado este y tantos otros elementos de la iglesia. El cantero, delante de su bloque sin desbatar, dibujaba en una cara el perfil guía a escala real y con la ayuda de una plantilla o «baibel» con la forma de la curva perfil, iba tallando la piedra hasta obtener la pieza (Palacios Gonzalo 1990, págs. 17-20). Nuestra plantilla ha sido la sección vertical del elemento, mientras que una sección horizontal nos indicaba el camino por el que esta debía desplazarse. Una vez obtenido el sólido completo se le

restaba los cajeados, planteados como un volumen «negativo».

Existen hasta cuatro variaciones del orden principal en función de su localización en la iglesia (Plano B01): exento en los seis pilares que separan las naves entre sí; medio pilar como proyección de estos seis en las paredes; en esquina; y en tres cuartos bajo el arco toral. La estrategia para las variaciones del orden se rige por una lógica de sólidos que se suman o se restan para obtener la geometría final (Fig. 4.49). Todos estos se obtienen del orden exento sustrayendo más o menos porción.

Por último, solo hay un elemento de este orden principal que no sigue la lógica de las dos curvas: el capitel (Fig. 4.48). Aquí no debió de haber un cantero, sino un entallador que labraba a mano sin ayuda de una plantilla. Quizás utilizaba como referencia otro capitel previamente tallado por el maestro, alguna maqueta o un dibujo. El caso es que los detalles del capitel: las hojas de acanto, las volutas y las figuras en el ábaco (pequeños angelitos o cabezas de león), son formas orgánicas que no pueden ser reproducidas por una plantilla. Aquí el artesano —y por tanto nosotros— no pudo seguir la técnica de las dos curvas. Para el capitel hemos tenido que modelar cada elemento por aproximación (Fig. 4.50). Además, teníamos el problema de que el detalle fino de estos capiteles no quedó suficientemente registrado por el escáner 3D al encontrarse el elemento a mucha altura y por tanto, perder resolución la toma de datos. Por eso, la nube de puntos solo ha servido para tomar medidas generales como el ancho del equino y el astrágalo, y ha habido que completar el estudio con las fotografías de detalle. Esto ha incrementado en gran medida el tiempo de modelado. El resultado final es un capitel aproximado que pretende evocar la imagen del capitel corintio original aunque en el detalle no cumpla rigurosamente con las formas o tamaños.

Respecto a las decoraciones solo hemos dibujado aquellos elementos que tienen un verdadero peso en la composición espacial de la iglesia. Es el caso de los grandes escudos de Pedro Guerrero que presiden el alzado de la cabecera. Para estos elementos tomamos como base el dibujo que hicimos desde una fotografía rectificadas durante el levantamiento previo con estación total (Fig. 4.51). Sin embargo, hemos tenido que redibujar los escudos para adaptarlos al nivel de detalle de la impresión. Además, se han dibujado tres grosores de sólidos: 5, 10 y 12 centímetros. Estas diferencias resuelven los relieves entre las distintas figuras de los escudo (sombrero, ángeles, escudo...) y aportan la necesaria apariencia de volumen.

El resto de decoraciones menores: cartelas, florones, figuras... no se han modelado, pero sí se dibujaron en el levantamiento primero (Plano A13).

4.3.3. Ventanas y huecos de paso

Existen varios tipos de huecos según su situación en la iglesia: en las capillas, en las naves laterales, la amplia variedad de ventanas de la fachada de la cabecera... También podemos clasificarlos por sus formas: rectangulares, circulares como los óculos, o de medio punto. Estas ventanas y puertas están construidas mediante sillares, en una piedra de mejor calidad que permite el tallado fino de las molduras y ornamentaciones. En todos los casos, estos huecos tienen en común que están moldurados en una cara o en ambas, dejando limpias las jambas. Por esta razón las ventanas se han dibujado compuestas por dos tipos de sólidos: el marco de la ventana (interior y/o exterior) que recoge la distinta casuística de las chambranas²⁵ y un sólido negativo para el hueco, que es el que produce, al sustraer este volumen al muro, la horadación. Para obtener la moldura se ha tomado una sección perfil y se ha dibujado una curva guía, como en el resto de casos que venimos detallando. Dado que los vidrios no son originales²⁶ se ha optado por no dibujarlos.

Sin embargo, algunas ventanas presentan ciertos elementos curiosos que merece la pena destacar. Es el caso del ventanaje de las capillas y de la nave (Figs. 4.52 y 4.53. Aquí el marco de la ventana lo forma una chambrana que es igual tanto en la cara que al interior de la iglesia como en la fachada. Esta moldura es la triple repetición de una misma secuencia — parte recta, gola y listel— en distintas proporciones. Es, de nuevo, la misma lógica que en los nervios de las bóvedas de la nave: elementos básicos que se combinan para crear un elemento superior.

Esta terna decorativa gira en un arco de medio punto y se mueve en vertical por las jambas de la ventana. Sin embargo, cuando la moldura llega a la zona inferior de la ventana solo el grupo más interior da la vuelta, mientras que el resto quedan cortadas (Fig. 4.54). Esto mismo ocurre en la ventana alta por el exterior, la chambrana que enmarca la ventana también se corta como si se tratase del motivo de una puerta, como las que abren en el presbiterio (Fig. 4.56) o en algunas habitaciones.

En las ventanas de las capillas, más a la vista desde el suelo, la moldura no da la vuelta en la parte inferior, sino que queda recogida por un ensanchamiento a modo de basa (Fig. 4.55). Del mismo modo, por el exterior la ventana está enmarcada por dos pilastras cajeadas toscanas que terminan en un entablamento. Estas pilastras tienen unas basas del mismo tamaño que la basa de la moldura que hace el hueco de la

²⁵Según la RAE, chambrana es: «Labor o motivo decorativo realizado en piedra o madera, que se coloca alrededor de las puertas, ventanas o chimeneas».

²⁶En la visita de Pedro de Castro de 1591 se detalla que la iglesia tenía entonces «bidrieras» en la nave (De Castro y Quiñones 1591), hoy son simples vidrios sin color.

ventana, una continuación del detalle interior. Además, el entablamento es reactivo a la cornisa: ambos comparten el mismo perfil moldurado, y el entablamento avanza hacia adelante dibujándose en el paramento. Volveremos a ver este gesto en la viga perimetral del despacho simétrico a la sacristía.

Hay varios tipos de ventanas en la fachada de la cabecera (Fig. 4.14). Las ventanas de las habitaciones de la primera planta son las más destacadas, el hueco de la ventana se enmarca por una moldura que se corta en su parte inferior y están decoradas por arriba con un entablamento (Fig. 4.58). La ventana contigua, que ilumina la escalera de caracol, presenta el mismo diseño: marco y entablamento.

Las ventanas del segundo nivel son idénticas por el exterior, un hueco simple queda ennoblecido por un marco que hace la ventana más esbelta (Fig. 4.14). Sin embargo, por el interior Siloé quiso diferenciar ambos espacios —quizás para distinguir las estancias del vicario y las del cura— y las ventanas tienen chambranas distintas (Fig. 4.60). El tamaño del hueco interior también nos habla de la importancia del espacio: en la epístola el hueco es más pequeño y tiene un escalón, mientras que en el otro lado el hueco es más alto y la moldura toca el suelo de la habitación. Ambas estancias tienen unos asientos hechos en piedra que también son ligeramente distintos en cada estancia.

En este nivel también aparecen las ventanas de óculo que pertenecen a las escaleras de caracol —las extremas— y a la capilla mayor —la central (Fig. 4.14). El diseño para estas ventanas es un sencillo cilindro que perfora el muro y una curva cerrada que, mediante una revolución, provoca la chambrana de la ventana.

Por último, en el tercer nivel las ventanas de la escalera de caracol repiten la chambrana de los huecos de la sacristía y del aposento simétrico, es decir, una cerco conformado por una moldura rasa (Fig. 4.14). Las ventanas de la escalera de caracol no son homogéneas si no que en cada planta buscan referencia en los elementos de ese mismo nivel. De esta manera el primer nivel visto desde lejos queda homogeneizado por la continuidad formal de los huecos, como discutiremos en el capítulo 5.3.

En el interior de la iglesia destacan también los accesos a la sacristía y al despacho simétrico (Fig. 4.61). Es un paso enmarcado por un orden secundario apilastrado y un gran entablamento con frontón y volutas en los extremos. De nuevo, solo se han modelado las molduras y el acceso se ha horadado en el muro mediante un prisma recto de sustracción (Fig. 4.62). En la cara interior no tienen molduraje, lo que subraya el hecho de que la iglesia está proyectada principalmente pensando en un observador en la nave, como ya dijimos.

La sacristía y el despacho cuentan con un segundo acceso que los comunica con

el presbiterio (Fig. 4.56). Estos huecos tienen una moldura clásica que recorre el contorno de la puerta, y que al llegar abajo quedan parcialmente cortados (Fig. 4.57). El motivo recuerda, como dijimos, a las ventanas altas de la nave por el exterior. Al igual que los accesos bajos de la sacristía y el despacho simétrico, la cara interior de estas puertas no tiene molduras. Volveremos sobre este tema pues refleja el deseo de Siloé de engalanar el espacio cultural, frente a la visión de los espacios secundarios.

4.3.4. Las escaleras de caracol

Las escaleras son un elemento de gran complejidad. Están ubicadas de forma simétrica entre los despachos y la capilla mayor (Plano B01) y se van abriendo a estos espacios a medida que se va ascendiendo. Se trata de una escalera de caracol de Mallorca, similar al modelo contenido en los tratados de Martínez de Aranda y Valdevira (Palacios Gonzalo 1990, págs. 114-117; Calvo López 1999, 223 y ss), ejecutada en piedra y cuyo machón central o pasamanos no es vertical, lo que deja un hueco continuo en toda la altura, unos 16.5 metros. Los peldaños no parecen estar trabajados con el muro que forma la caja de escalera, por lo que las piezas descansan una sobre la otra, como en las escaleras de husillo. En una vuelta completa de la circunferencia, la necesaria para entrar en carga, caben una media de nueve peldaños dispuestos de manera radial y suben exactamente tres varas. El trasdós no manifiesta el escalonamiento pues se trata de una superficie continua: un helicoide cilíndrico recto (Fig. 4.63).

La construcción no obedece a una geometría regular porque esto presentaría conflictos con las puertas y ventanas que acometen a la escalera. Es decir, esta escalera está construida con variaciones en la contrahuella de sus peldaños cada cierto número para que el paso del peldaño no entre en conflicto con el umbral de una puerta o el hueco de una ventana (Fig. 4.64 y plano B07). La solución es una más de las varias propuestas por los distintos maestros de cantería en sus tratados, que van desde hacer dos peldaños previos como una meseta o variar el tamaño de los escalones completos:

Hase de tener advertencia de que se tenga cuenta con las puertas que se han de guardar en los altos vengan con las vueltas del caracol porque si esto no se considera podrá ser que vengan las vueltas por medio de las puertas; si no verse en qué altura viene la puerta y en cuántas piedras da vuelta el caracol y si viene lo uno con lo otro, sino quitar un pedazo de

lo alto u ancho de las gradas u añadirles como más convenga u comenzar el caracol más atrás u adelante como más necesario fuere, de manera que venga a salir bien con las puertas forzosas que se han de guardar.²⁷

Por tanto, el principal problema para dibujar esta escalera ha sido que el peldaño no es una pieza que se repite en toda la altura, sino que se va alterando para ajustarse a los huecos de paso (Plano B07). De ahí que hayamos tenido que modelar la escalera por tramos (Fig. 4.64). Estos tramos son:

- Primer tramo: de la cota +0.00 (suelo de la iglesia) a la +1.40 (capilla mayor) metros.
- Segundo tramo: de la cota +1.40 a la 5.04 (habitaciones del primer nivel) metros.
- Tercer tramo: desde la cota +5.04 a la +10.92 (habitaciones del segundo nivel) metros.
- Cuarto tramo: de la cota +10.92 hasta la +15.96 (trasdós de las bóvedas) metros.
- Quinto tramo: desde la cota +15.96 hasta la +16.48 (habitaciones del tercer nivel) metros.

La pieza del peldaño que se repite en estos tramos se ha obtenido de la siguiente manera: primero se calculó la altura a salvar; luego, esta altura se dividió por un número de escalones,²⁸ cuya contrahuella fuese una cifra cercana a 29 centímetros;²⁹ y que, además, la suma de las contrahuellas debía de ser la altura total del tramo con una tolerancia de 2 centímetros³⁰

Obtenida la altura del peldaño calculamos el ángulo de apertura, es decir, la superficie de la huella. Para esto en planta se tomó la línea de arranque, que correspondía al extremo exterior del peldaño, y la línea de llegada, que corresponde al

²⁷Sanjurjo Álvarez (2016, pág. 68) citando el tratado de Rodrigo Gil de Hontañón.

²⁸No sabemos con exactitud el número construido de peldaños pues no tenemos datos completos de las escaleras. El escáner 3D no está pensado para medir en espacios angostos y su necesaria colocación sobre un trípode hacía más complicado aún la toma de las escaleras. Habría que haber realizado un levantamiento específico, quizás con un escáner de mano, pero en el marco de la tesis no tiene sentido.

²⁹Esta es la altura que tienen los únicos peldaños registrados por el escáner 3D y corresponden a los del arranque del primer tramo. Estos datos se tomaron indirectamente al escanear la sacristía y sagrario.

³⁰Como vimos en la Introducción, dos centímetros es la tolerancia de la nube de puntos.

extremo interior del peldaño, obtenidas de la posición de los huecos de paso. Este ángulo se dividió por el número de escalones y con esto se obtuvo la huella.

Tomemos como ejemplo el cuarto tramo:

Altura a salvar = 15,97 m - 10,92 m (niveles tomados en la nube de puntos) = 5.05 metros

Proponemos 18 escalones de 0,28 metros que salvan 5.04 metros (cumple la tolerancia)

El ángulo entre el arranque y la llegada forma 360° (una vuelta completa) + $274,5^{\circ}$ (de vuelta restante hasta llegar al acceso del tradós de las bóvedas) = $607,75^{\circ}$

$607,75^{\circ} / 18$ escalones = $33,74^{\circ}$ cada huella

Con estos datos pudimos montar la pieza del peldaño, pues se compone de dos secciones de corona circular iguales que giran sobre sí mismas $33,74^{\circ}$ y tienen una separación de 0,28 metros (Fig. 4.64). Es decir, que la zona de apoyo de un peldaño sobre otro es paralelo al borde del peldaño, como recomendaba Martínez de Aranda (Sanjurjo Álvarez 2016, pág. 63). Hay que tener en cuenta que la última pieza de cada tramo es la que corresponde a la cota del umbral de paso, por lo que su contrahuella debe hacer de continuación del hueco al que se abre la escalera (Plano B07). Del mismo modo, la siguiente pieza debe comenzar justo al terminar la jamba del hueco, para que el paso quede libre.

La otra característica que hace a esta escalera tan especial es el pasamanos revirado. Conocemos ejemplos de escaleras de caracol con ojo en el centro en España previas a la Edad Moderna;³¹ el propio Siloé pudo diseñar una escalera muy parecida para las torres de Santa María del Campo, Huelma o Montefrío, por nombrar solo algunas. Estas escaleras de caracol de Mallorca tienen una pieza que hace de pasamanos que parte de una doble simetría en planta y se deforma (Fig. 4.64): la sucesión de molduras no es igual en los cuatro cuadrantes; porque el eje longitudinal de simetría se curva siguiendo la circunferencia de la escalera por lo que deforma el resto de las molduras. De esta manera, en el lado más cercano al centro de la escalera las molduras «se comprimen», mientras que en el otro «se estiran».

No es esta la única dificultad constructiva porque al mismo tiempo que ocurre esto en planta, en vertical la pieza del pasamanos va girando siguiendo un helicoide (Fig. 4.64). Todo esto nos lleva a una escalera de una gran complejidad técnica,³²

³¹Para saber más véase los estudios de Alberto Sanjurjo Álvarez, especialmente (2013; 2016).

³²En proyectos de presupuestos más comedidos, como en Huelma o Alfacar, estas escaleras son de «caracol de husillo», es decir, tienen un fuste vertical en el centro ciego sin más complicaciones.

en línea con la opulencia del espacio de las naves y sacristías. No es de extrañar que el cantero que la construyó dejase su firma en un lugar bien visible (Fig. 4.63).

La segunda característica relevante de este pasamanos es que si lo observamos en todo su alzado, podemos ver que formalmente se trata de una columna clásica porque tiene basa, fuste y capitel. El pasamanos arranca con dos piezas más grandes y de molduras distintas que forman la basa de la columna (Fig. 4.63). A partir de la tercera pieza se repite la misma sección de pasamanos en toda su altura, un fuste. Para terminar, arriba del todo otras dos piezas distintas cierran la composición: una tiene la forma de un capitel dórico y la otra creemos que hace de barandilla (Fig. 4.63). Este mismo detalle aparece, por ejemplo, en la escalera de caracol de subida al órgano de la catedral de Plasencia (Sanjurjo Álvarez 2016, pág. 94), donde Diego Siloé dio trazas en 1537 para proseguir la construcción (Gómez-Moreno 1983, pág. 88).

Siloé dibujó este particular elemento como una columna. Decimos dibujó porque no es posible apreciar desde ningún punto del espacio real la columna al completo; solo desde el papel. Aquí hay un cambio relevante en la concepción arquitectónica: hasta ahora habíamos discutido que la arquitectura de Siloé es predominantemente visual, en un sentido muy ligado a la «mirada» y a los nuevos descubrimientos sobre la visión. Sin embargo, esta escalera que ha sido compositivamente tratada como una pieza más del espacio imaginado por Siloé, no puede ser percibida mediante esta lógica; necesita ser recorrida.

4.3.5. Las techumbres en madera

La iglesia de Izaloz cuenta con hasta cinco tipos distintos de techumbres de madera, que varían en complejidad según la importancia del espacio que cubren. En este gradiente de importancia encontramos, en primer lugar, el rico artesonado de la sacristía, seguida del entrevigado que cubre el despacho simétrico y las habitaciones superiores (Fig. 4.65); y, por último, la cubierta de par y nudillo que cubre el trasdós de las bóvedas y sostiene el tejado (Fig. 4.66). Para cada una de estas cubiertas se ha seguido una estrategia de modelado distinta.

La sacristía se cubre con un techo de lacería de madera cubierta por «encintados, dentarios y chórcholas de complicada traza, abundando pequeños colgantes torneados» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 155). Para la techumbre de la sacristía hemos necesitado consultar el tratado de la carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas (Nuere 1985). A partir de aquí se ha dibujado

en primer lugar la planta de la armadura, que es un artesonado reticular (Fig. 4.67). Con una sección vertical se obtuvo el alto de los casetones que se modelaron como sólidos. Estos sólidos se restaron a un bloque, la armadura, y luego se le añadió otra extrusión: los cordones de lazo que aquí fueron simplificados a una forma semi-elíptica. La armadura cuenta en los casetones más grandes con una pequeña decoración de dentellones y otros motivos, que no han sido modelados. Por último, la techumbre descansa sobre una viga perimetral de molduras clásicas (Fig. 4.65).

La cubierta del despacho simétrico a la sacristía y habitaciones superiores presentan viguetas de sección cuadrangular, que apoyan sobre una viga perimetral y esta, a su vez, descansa sobre una serie de ménsulas (Fig. 4.68). Como contaremos en el próximo capítulo, Siloé quiso diferenciar estos espacios según sus usos, de ahí que veamos variaciones en las ventanas y la carpintería. La techumbre del sagrario y las habitaciones de primera planta es un alfarje de cinta y saetino, mientras que en las habitaciones del segundo nivel esta estructura es más simple.

En el despacho simétrico a la sacristía el papo de las vigas maestras presenta una decoración de cordón y, además, la moldura de la viga de borde es reactiva a la presencia de las ménsulas (Fig. 4.52). Para lograr este diseño hemos tenido que modelar la viga en dos partes, una que sigue una curva guía con el rectángulo de la habitación, y otra polilínea que recoge los salientes de las ménsulas (Fig. 4.68). Este gesto también está presente en la moldura exterior del tercer nivel, pues se «desdobla» al encontrarse con los contrafuertes (Fig. 6.10).³³

Por último, la viguería de la cubierta está formada por una estructura de par y nudillo, con jácenas en dirección transversal y refuerzos de correas, tirantes y tornapuntas (Fig. 4.66). Sobre los pares se coloca una tablazón que soporta las tejas. Anteriormente habíamos comentado que uno de los motivos para suponer que la terminación de la fachada principal sería con un tejado a una agua (Plano B13) es que la cubierta general del espacio de naves está partida en la dirección transversal. El cambio de pendiente se produce mediante un ligero salto vertical. Este salto tiene una resolución constructiva muy concreta por el interior: la viga de borde está duplicada (Figs. 4.66 y 4.69). El espacio entre ambas vigas de borde es el que forma, mediante una estrecha citara, el salto del cambio de pendiente. Por tanto, el que la cubierta en el sentido transversal presente varias pendientes parece ser que fue una idea de proyecto, buscando, quizás, el independizar la fachada principal de la iglesia.

³³Probablemente este detalle estuviese también en el presbiterio, donde la moldura de borde de esta plataforma hacia el espacio de las naves se convertía, en su contacto con las gradas de la escalera, en moldura a su vez del escalón. Este detalle se puede intuir en algunas fotografías antiguas, aunque nada se dice en el informe de 1591, por lo que no lo hemos dibujado.

No estamos seguros de que esta sea la cubierta original, pues Miguel Martín Heredia nos ha confirmado que durante la restauración que realizó en los años 80 parte de estas piezas se repusieron. Quizás sean también de este momento unas vigas metálicas de refuerzo. Muchas de estas piezas podrían haberse cambiado tras la conclusión de la primera mitad en 1558, pues en 1591 se tenían dudas sobre la resistencia de la cubierta:

...encima de la vóveda está techado con medios pinos toscos y su tablaçón y para sustentar estos medios pinos se reciben con unas carreras doradas de pino que si no se remedian vernán a faltar por la mucha carga que tienen encima y ansí están ya apuntaladas porque no se quiebren (De Castro y Quiñones 1591).

Estas se han dibujado como una curva continua para facilitar el modelo, y se han incluido las limatesas y limahoyas con una pieza de semicircunferencia, tal y como se encuentra hoy en día (Fig. 4.69).

4.3.6. La fachada principal

Como hemos explicado en la sección 4.2.3, hemos propuesto una nueva fachada distinta de la construida actualmente, pues pensamos que el proyecto de Siloé planteaba una fachada retranqueada con contrafuertes vistos. Sin embargo, muchos son los detalles que es imposible precisar, puesto que lo único que estaría construido en vida de Siloé sería la cimentación y dos o tres hiladas de sillares. Con intención de evitar falsos históricos nos hemos decantado por dibujar solo la estructura básica, representando una fachada con un alto grado de abstracción (Plano B13).

Los contrafuertes se han reducido a unos prismas rectos con la anchura de los laterales, sin remate en la cabeza, que quedan limpios sobre el plano de fachada. Los contrafuertes extremos reflejan los nichos que presiden las naves laterales y el central apoya su arco en la cornisa intermedia. Tampoco se ha articulado el conjunto de la fachada con el resto de cornisas que recorren el exterior: es probable que estas continuasen cercando la iglesia y definiendo un conjunto homogéneo. Creemos que el primer nivel de cornisa podría encuadrar las portadas laterales y formar el nivel de imposta del arco de la portada central, tal y como propuso Siloé en los años 40 para la portada de la Real Colegiata de Antequera (Fig. 4.27). La cornisa más alta podría haber recorrido las cabezas de los contrafuertes, quizás continuando el juego en los contrafuertes laterales con el desdoblamiento de la moldura. De nuevo, nada

de esto se ha dibujado pues cabrían otras muchas opciones, por lo que dejamos este documento como base para futuras investigaciones.

Por último, por encima de los contrafuertes se ha dibujado recrecido el muro dejando un tramo recto donde mueren los faldones laterales de la cubierta. Remata la composición el último faldón inclinado. Hemos tomado esta decisión porque en la parte completada el tejado que cubre las naves lo forman varios faldones a tres aguas, donde los laterales están quebrados en dos. Siloé podría haber construido un faldón continuo en los laterales, pero este se quiebra aunque ambos tengan la misma pendiente (Plano B06). Creemos que este salto se debía a la futura terminación de la fachada principal, tal y como la hemos dibujado.

4.3.7. La torre y otros elementos

La torre de la iglesia es un elemento sobre el que caben muchas dudas. En la descripción que se hace de ella en 1591 se decía lo siguiente:

Tiene comenzada a hazer torre al pie de la iglesia, al lado del Evangelio, levantada más de dos estados de sillería, con gradas y caracol (De Castro y Quiñones 1591).

No hay más detalles que nos hablen de su posición concreta en la planta del templo o sobre su desarrollo vertical. La mención a los «dos estados de sillería» podría referirse a dos hiladas, puesto que en la descripción de la parte inacabada se puntualiza que lo levantado no sobresalía «más de los cimientos y cosa de dos o tres varas de medir...» (De Castro y Quiñones 1591). Es decir, pensamos que la torre estaría apenas sacada de cimientos a finales de siglo, lo que explica la solución temporal del campanario en el muro divisorio.

Hemos decidido representar la torre con el mismo grado de abstracción que la fachada principal y con un cierto nivel de transparencia, como explicaremos en la próxima sección. Salvo las cornisas que articulan el edificio y el posible remate del campanario según otros modelos de Siloé, no hemos dibujado más para no distorsionar la integridad de la propuesta añadiendo elementos que, aunque probablemente hubieran sido parte de la composición, desconocemos su materialización exacta (Fig. 4.70). Nos referimos a las ventanas, las cornisas por encima del tercer nivel y todo el modelado interior. Todos estos elementos aparecen, por separado o en conjunto, en las fachadas desarrolladas por Siloé en las iglesias granadinas, por lo que cabría esperar un modelo similar para Iznalloz.

A diferencia de la fachada, la torre está completamente terminada y probablemente en el sitio que Siloé la pensó, aunque no sabemos si su dimensión y altura serían las actuales. Lo que adoptamos con nuestra estrategia es dibujar la iglesia simétrica —porque conceptualmente pensamos que es así— y dibujar la torre simplificándola y supeditándola a la manifestación de la iglesia (Fig. 4.70).

Otros elementos de la iglesia como el suelo de «azulejos cortado de lazos costosos» y la «reja de yerro» con balaustres dorados en el presbiterio; la pintura que podría haber cubierto algunas superficies, «La iglesia está clara y las sacristías y aposentos», aunque tras la intervención de 1985 se descubrió la piedra en varias partes del templo; o el mobiliario descrito en el informe de 1591 (De Castro y Quiñones 1591) no se han representado. Pensamos que o bien no hay datos suficientes para representar estos elementos, o bien su peso en el diseño espacial no es imprescindible para comprender el proyecto de Siloé.

4.3.8. Ensamblaje y visualización del modelo

Estudio geométrico de la planta

Para unir todos los elementos en un único modelo completo se ha usado como base de traslación una misma referencia: la retícula abstracta o traza de la iglesia (Fig. 4.72). Todos los elementos se encuentran referenciados a esta medida común, por lo que asegura el perfecto ensamblaje entre piezas. La retícula ha servido en un primer momento también para trasladar medidas desde la nube de puntos a los distintos espacios del archivo digital donde se han dibujado los elementos por separado.

La traza, por sí misma, revela información de interés sobre el edificio. Esta está regida por la geometría del cuadrado, aspecto que encontramos en otras iglesias del tardogótico (García Ortega y Ruíz de la Rosa 2017, págs. 220-224). El primer módulo de esta nave en planta es el que corresponde a las coordenadas CD23 (Fig. 4.72). Se trata de un cuadrado de treinta pies. A partir de este módulo, se obtienen todos los demás mediante la aproximación de números enteros a las proporciones de los distintos rectángulos que forman las bóvedas y capillas.

El módulo contiguo en la nave lateral (BC23) mide también treinta pies de largo, pero es más estrechos, veintiún pies de ancho (Fig. 4.72). Se trata de una proporción de diez a siete, y como apunta Ruíz de la Rosa (2005, pág. 1004) sería la raíz de dos por exceso (1,428...). El siguiente módulo de la nave principal (CD34) tiene treinta pies por veinticuatro, gráficamente resulta de dividir los treinta pies en cinco

partes y tomar cuatro (Fig. 4.72). El módulo contiguo en la nave lateral (BC34) es el resultado de las dimensiones obtenidas hasta este momento: veinticuatro pies de largo por veintiuno de ancho (Fig. 4.72).³⁴

Las capillas laterales también se obtienen desde la medida inicial, aunque con una variación. Las capillas tienen todas ocho pies y medio de ancho, mientras que su largo responde al tramo donde se encuentran: treinta pies (AB23) o veinticuatro (AB34). A diferencia del resto de módulos, la proporción de treinta entre ocho y medio no refleja ninguna proporción habitual: 3,529... Sin embargo, si sumamos este ancho de las capillas con el módulo contiguo, es decir, el de la capilla lateral, obtenemos: $8,5 + 21 = 29,5$; prácticamente treinta pies. Esta relación forma una curiosa relación en planta (Fig. 4.72), pues la iglesia responde aproximadamente en su ancho a tres cuadrados de treinta pies. Capillas hornacinas y módulos de las naves laterales resultan de dividir la figura del cuadrado.

En cuanto a la capilla mayor, el tramo de cañón mide diez pies de ancho, es decir un tercio de la medida original (Fig. 4.72). Para el tramo de gajos no hemos encontrado una lógica que se adapte con precisión, una posibilidad es que los chaflanes son triángulos de siete por nueve pies. Otra propuesta es, mediante un compás con centro en uno de los pilares del arco toral, dibujar un arco con la medida de treinta pies.

Por último, la sacristía y el resto de aposentos de esta iglesia forman todos en planta un rectángulo de quince por veinticuatro pies, es decir, $8/5$. No es necesario hacer más cálculos pues la iglesia presenta una doble simetría: los módulos a ambos lados de la nave central son idénticos, mientras que todos el conjunto se repite de manera simétrica al eje de la línea 4 (Fig. 4.72).

Ensamblaje del modelo completo y problemas prácticos

Como hemos ido viendo a lo largo de esta última sección, todos los elementos se han ido modelando por separado, puesto esto facilitaba la visualización y trabajo con los sólidos. Dado que la iglesia tiene dos ejes de simetría y varios módulos se repiten a lo largo de la dirección longitudinal, la mayoría de los elementos arquitectónicos sólo se han modelado una vez. Es el caso de las techumbres, ventanas, puertas, escaleras... Sin embargo, otros presentan variaciones en función de su posición: las bóvedas de la nave y de las capillas laterales cambian de tamaño y de dibujo según el tramo en que se encuentren, las techumbres de la sacristía y del despacho simétrico

³⁴Aún así, dentro de este juego de proporciones geométricas este módulo también presenta una razón notable: veinticuatro entre veintiuno son 1.142..., lo que se aproxima razonablemente a $8/7$.

son distintas, como también es diferente el orden arquitectónico (exento, en esquina, etc.). Para estos elementos ha habido que hacer un modelado concreto.

Todas estas piezas se han dibujado en un mismo archivo donde también se encuentra la nube de puntos, de manera que se ha podido consultar y comparar información de la nube mientras se dibujaba (Fig. 4.71). Cada uno de estos elementos tiene, además, en el nivel 0 un punto de referencia, normalmente el punto de intersección del orden arquitectónico más cercano o bien, para elementos más grandes como muros o el tejado general, la retícula como base. A partir de estos puntos o de la retícula, y como si se tratase de un taller de obra (Ampliato, Gimena Córdoba y Acosta 2017, págs. 129-130), cada pieza se ha ido trasladando al tajo y montando un elemento sobre otro hasta obtener el edificio completo.

El proceso de ensamblaje ha revelado también datos de interés sobre la construcción del edificio. Fundamentalmente los problemas encontrados han sido elementos no previstos, sobre todo rellenos y espacios intersticiales. Por ejemplo, el trasdós de las bóvedas de las capillas lleva un relleno, del que desconocemos su composición, que incluye la formación de pendiente para las tejas. Estos «huecos» se han solventado con sólidos de relleno hechos ex profeso para maclar las distintas piezas en contacto. Otros problemas tienen que ver con algunas aristas que dejan los elementos al colocarse unos sobre otros. Estas aristas de tangencia no existen en la realidad, por lo que en el dibujo bidimensional se han ido eliminando una a una.

Criterios de representación

Además de estas artistas generadas por la lógica seguida de construcción tridimensional, otros criterios se han seguido para representar el edificio. Cada elemento arquitectónico dibujado se compone de dos grupos de capas: las visibles (elementos sólidos vistos) y las invisibles o auxiliares (líneas de estructura auxiliar, sólidos de corte, sólidos vacíos, etc.) (Fig. 4.73). El modelo completo sólo tiene líneas visibles correspondientes a los sólidos de los que se compone. De entre estas, destacamos a su vez, tres tipos de líneas en los planos finales: líneas vistas (de sección, de proyección cercana y de proyección lejana) y líneas ocultas.

Hemos distinguido dos tipos de líneas de proyección para generar una sensación de profundidad en los planos, asignando dos tonos de gris, uno más claro y otro más oscuro. Las líneas ocultas, además del color claro, son líneas de trazos. Estas sirven para transparentar alguna faceta de un elemento y mejorar su comprensión. También se han usado en la torre, que se dibuja por transparencias dado que no

estamos seguros de su formalización original. De esta manera, la torre se intuye en el dibujo y deja entrever el alzado completo del templo.

Resultado gráfico final

Recogidos en el tomo de planos se encuentran los dibujos finales producidos tras el montaje de todos los elementos. Las distintas vistas cilíndricas ortogonales y perspectivas (cónicas y axonométricas) de las que se componen estos planos tratan de recoger todos los detalles y propuestas discutidas hasta aquí sobre el posible proyecto original de Diego Siloé para la parroquia de Iznalloz.³⁵ Presentamos estos dibujos finales como síntesis visual del proyecto de Iznalloz, pero, al mismo tiempo, han supuesto también una vía de investigación y de conocimiento del propio edificio. Estos dibujos deben ser entendidos, por tanto, bajo dos ópticas: como proceso y como conclusión. A estos planos haremos constante referencia en el resto de capítulos.

³⁵Las perspectivas cónicas interiores tienen una fuerte limitación técnica y no ha sido posible obtenerlas con mayor campo visual y definición.

Figuras del capítulo 4

Figura 4.1: Iznalloz, parroquia. Vista general desde el segundo tramo. Fotografía del autor.

Figura 4.2: Iznalloz, parroquia. Cartelas en la bóveda de la capilla mayor (arriba) y escudos de Pedro Guerrero a ambos lados del arco toral (extremos). Fotografías y dibujo del autor.

Figura 4.3: Iznalloz, parroquia. Fachada lateral incompleta a principios del siglo XX (izq. abajo) y pies en 1939 (der. abajo). Fundación Rodríguez-Acosta.

Figura 4.4: Iznalloz, parroquia. Fotografía de principios del siglo XX del pilar de la plaza de la iglesia desaparecido. Portfolio fotográfico de Andalucía (Martín 1910-1915).

Figura 4.5: Granada. Detalle de la plataforma de Ambrosio de Vico, grabada por Francisco Heylan hacia 1613. Imagen de dominio público.

Figura 4.6: Iznalloz, parroquia. Fotografía de principios del siglo XX. Portfolio fotográfico de Andalucía (Martín 1910-1915).

Figura 4.7: Iznalloz, parroquia. Portada lateral en el lado de la epístola. A. Ampliato (edición del autor).

Figura 4.8: Iznalloz, parroquia. Torre de la iglesia a principios del siglo XX. Fundación Rodríguez-Acosta.

Figura 4.9: Iznalloz, parroquia. Dovela de un arco perpiaño abandonada en el trasdós de las bóvedas (parte inferior de la imagen). Todavía conserva las incisiones para su colocación en el arco. Fotografía del autor.

Figura 4.10: Iznalloz, parroquia. Vista de la capilla mayor tras el incendio de 1936. Fundación Rodríguez-Acosta (edición del autor).

Figura 4.11: Iznalloz, parroquia. Cabecera de la iglesia con viviendas adosadas hacia 1970. Fotografía de origen desconocido.

Figura 4.12: Iznalloz, parroquia. Planta de la iglesia en los años 50. Francisco Moreno Prieto (Robles Ortega 1998, pág. 106).

Figura 4.13: Iznalloz, parroquia. Fachada este desde la cabecera con los dos óculos anacrónicos y la cornisa interrumpida en la década de los 50. A. Ampliato (edición del autor).

Figura 4.14: Iznalloz, parroquia. Alzado de la cabecera (ortoimagen a partir de la nube de puntos). Imágen del autor.

Figura 4.15: Iznalloz, parroquia. Altar con baldaquino levantado entre 1936 y 1965. A. Rodríguez Villegas.

Figura 4.16: Iznalloz, parroquia. Detalle de una vista aérea de Iznalloz y de su iglesia a comienzos de 1960. Paisajes Españoles.

Figura 4.17: Iznalloz, parroquia. Fachada principal actual. A. Ampliato (edición del autor).

Figura 4.18: Iznalloz. Vuelo interministerial hacia 1973-1986. Centro Nacional de Información Geográfica de España.

Figura 4.19: Iznalloz, parroquia. Vista interior hacia el muro divisorio. Fotografía del autor.

Figura 4.20: Iznalloz, parroquia. Medidas longitudinal y transversal que figuran en el informe de 1591 comparadas con planta actual. Imagen del autor.

Figura 4.21: Iznalloz, parroquia. Alzado de los pies (ortoimagen a partir de la nube de puntos). Imágen del autor.

Figura 4.22: Iznalloz, parroquia. Diversos detalles en el muro de fachada que evidencian desavenencias con la estructura general del templo. Fotografías del autor.

Figura 4.23: Iznalloz, parroquia. Portada principal de 1631. Fotografía del autor.

Figura 4.24: Granada, catedral de la Encarnación. Propuesta de Lázaro de Velasco para la fachada principal en 1577. E. Rosenthal (1990, pág. 297).

Figura 4.25: Granada, catedral de la Encarnación. Fachada principal. Fotografía del autor.

Figura 4.26: Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador. Fachada principal. Fotografía del autor.

Figura 4.27: Antequera, real colegiata de Santa María la Mayor. Fachada principal. Fotografía del autor.

Figura 4.28: Íllora, parroquia de la Encarnación. Fachada principal. A. Ampliato.

Figura 4.29: Montefrío, iglesia de la Villa. Fachada principal. A. Ampliato.

Figura 4.30: Iznalloz, parroquia. Detalle de la planta actual. Dibujo del autor.

Figura 4.31: Guadix, catedral de la Encarnación. Planta de la cabecera. M. Gómez-Moreno (1983, pág. 79).

Figura 4.32: Iznalloz, parroquia. Inventario de 1785 cedido por A. Rodríguez Villegas. Detalle.

Figura 4.33: Iznalloz, parroquia. Portada de la torre. Fotografía del autor.

Figura 4.34: Iznalloz, parroquia. Sistema de coordenadas local sobre la planta. Imagen del autor.

Figura 4.35: Iznalloz, parroquia. Bóveda de las capillas hornacinas. Fotografía del autor.

Figura 4.36: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las bóvedas de las capillas hornacinas (sólidos vacíos en puntos y líneas auxiliares). Imagen del autor.

Figura 4.37: Montefrío, iglesia de la Villa. Bóvedas de las capillas laterales. Fotografía del autor.

Figura 4.38: Montefrío, iglesia de la Villa. Bóvedas de la sacristía. Fotografía del autor.

Figura 4.39: Iznalloz, parroquia. Vista de las bóvedas de la parte completada. Fotografía del autor.

Figura 4.40: Iznalloz, parroquia. Traza de las bóvedas de las naves, deformación de la sección de los nervios combados y construcción de todos los nervios. Dibujo del autor.

Figura 4.41: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las bóvedas nervadas de las naves (módulo BC23). Dibujo del autor.

Figura 4.42: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las bóvedas nervadas de las naves (módulo BC34). Dibujo del autor.

Figura 4.43: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las bóvedas nervadas de las naves (módulo CD23). Dibujo del autor.

Figura 4.44: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las bóvedas nervadas de las naves (módulo CD34). Dibujo del autor.

Figura 4.45: Iznalloz, parroquia. Bóveda de la capilla mayor. Fotografía del autor.

Figura 4.46: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la bóveda de la capilla mayor. Dibujo del autor.

Figura 4.47: Iznalloz, parroquia. Variaciones del órden principal y construcción en el espacio mediante la traslación de una curva perfil sobre otra. Dibujo del autor.

Figura 4.48: Iznalloz, parroquia. Detalle del pedestal del orden principal. Fotografía del autor.

Figura 4.49: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica del orden principal y de sus variaciones. Dibujo del autor.

Figura 4.50: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica del capitel del orden principal exento. Dibujo del autor.

Figura 4.51: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de los escudos de Pedro Guerrero y cartelas principales en la bóveda de la capilla mayor. Dibujo del autor.

Figura 4.52: Iznalloz, parroquia. Fachada lateral con contrafuertes, ventanas altas y ventanas de las capillas. Fotografía del autor.

Figura 4.53: Iznalloz, parroquia. Alzado interior con ventanas altas y ventanas de las capillas. A. Ampliato.

Figura 4.54: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las ventanas altas en las naves. Dibujo del autor.

Figura 4.55: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las ventanas de las capillas. Dibujo del autor.

Figura 4.56: Iznalloz, parroquia. Puerta que comunica la sacristía con el presbiterio. Fotografía del autor.

Figura 4.57: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la puertas del presbiterio (sólido vacío en puntos). Dibujo del autor.

Figura 4.58: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la ventana del aposento de primer nivel (sólido vacío en puntos). Dibujo del autor.

Figura 4.59: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la ventana del aposento de segundo nivel (sólido vacío en puntos). Dibujo del autor.

Figura 4.60: Iznalloz, parroquia. Vista interior de los aposentos de segundo nivel: lado del evangelio (izquierda) y de la epístola (derecha). A. Ampliato (edición del autor).

Figura 4.61: Iznalloz, parroquia. Puerta que comunica la sacristía con las naves. Fotografía del autor.

Figura 4.62: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la puertas de la sacristía y del despacho simétrico a las naves. Dibujo del autor.

Figura 4.63: Iznalloz, parroquia. Escalera de caracol: arranque con basa (izquierda) y llegada con capitel (derecha). A. Ampliato.

Figura 4.64: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de las escaleras de caracol. Dibujo del autor.

Figura 4.65: Iznalloz, parroquia. Alfarjes de la sacristía (izquierda) y del despacho simétrico (derecha). Fotografías del autor.

Figura 4.66: Iznalloz, parroquia. Trasdós de las bóvedas. F. Díaz Moreno (edición del autor).

Figura 4.67: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica del alfarje de la sacristía. Dibujo del autor.

Figura 4.68: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica del alfarje del despacho simétrico a la sacristía. Dibujo del autor.

Figura 4.69: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la cubierta general del templo. Dibujo del autor.

Figura 4.70: Iznalloz, parroquia. Reconstrucción gráfica de la torre. Dibujos del autor.

Figura 4.71: Iznalloz, parroquia. Sección longitudinal de la nube de puntos y resto de cortes verticales y horizontales utilizados durante el proceso de modelado. Dibujo del autor.

Figura 4.72: Iznalloz, parroquia. Sistema de coordenadas local y estudio geométrico sobre la planta. Dibujo del autor.

Layer	Material	Linetype	Print Wid...	Layer	Material	Linetype	Print Wid...
0		Continuo...	◆ Default	Bovedas - Solido corte		Continuo...	◆ Default
0_Candelero		Continuo...	◆ Default	Bovedas - Solido corte BOV		Continuo...	◆ Default
0_Crop Box		Continuo...	◆ Default	Bovedas - Solido interseccion		Continuo...	◆ Default
0_Escudo Guerrero		Continuo...	◆ Default	> Solid - Boveda BC32		Continuo...	◆ Default
0_Original PC		Continuo...	◆ Default	> Solid - Boveda CD23		Continuo...	◆ Default
0_Sacristia Epistola		Continuo...	◆ Default	> Solid - Boveda CD32		Continuo...	◆ Default
0_Sacristia Evangelio		Continuo...	◆ Default	> Solid - Boveda CMayor		Continuo...	◆ Default
0_Sacristia Evangelio 174M		Continuo...	◆ Default	> Solid - Capilla CD		Continuo...	◆ Default
0_ScanPos082		Continuo...	◆ Default	> Solid - Capillas 23 56		Continuo...	◆ Default
0_ScanPos083		Continuo...	◆ Default	> Solid - Capillas 34 45		Continuo...	◆ Default
0_ScanPos092		Continuo...	◆ Default	▼ Solid - Capillas BC DE		Continuo...	◆ Default
0_ScanPos093		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Arco		Continuo...	◆ Default
Comentarios		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Boveda		Continuo...	◆ Default
> Cortes		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - cajeadado		Continuo...	◆ Default
> Cortes Candelero		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Cornisa		Continuo...	◆ Default
> Cortes ScanPos		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Pilastra		Continuo...	◆ Default
Default	✓	Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Relleno boveda		Continuo...	◆ Default
▼ Geometria plana		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Solido corte		Continuo...	◆ Default
▼ Bovedas		Continuo...	◆ Default	> Solid - CMayor		Continuo...	◆ Default
Bovedas - XY AUX		Continuo...	◆ Default	> Solid - Muros		Continuo...	◆ Default
Bovedas - XY AUX 2		Border	◆ Default	> Solid - Nichos cabecera		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Z AUX		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar 34		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Z AUX 2		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar esquina		Continuo...	◆ Default
> Capillas		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar exento		Continuo...	◆ Default
Geom - Acotado X		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar adosado		Continuo...	◆ Default
Geom - Acotado Y		Continuo...	◆ Default	> Solid - Puertas fachada		Continuo...	◆ Default
Geom - Acotado Z		Continuo...	◆ Default	> Solid - Puertas sacristia		Continuo...	◆ Default
Geom - Centros		Continuo...	◆ Default	> Tejado		Continuo...	◆ Default
Geom - Centros AUX		Continuo...	◆ Default	> Torre		Continuo...	◆ Default
Geom - Vertical		Continuo...	◆ Default	▼ Solid - Capillas BC DE		Continuo...	◆ Default
Geom - XY AUX		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Arco		Continuo...	◆ Default
Geom - Z AUX		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Boveda		Continuo...	◆ Default
> Habitaciones		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - cajeadado		Continuo...	◆ Default
> Muros		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Cornisa		Continuo...	◆ Default
> Nichos cabecera		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Pilastra		Continuo...	◆ Default
> Pilares		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Relleno boveda		Continuo...	◆ Default
> Tejado		Continuo...	◆ Default	Capillas BC DE - Solido corte		Continuo...	◆ Default
Predefinito		Continuo...	◆ Default	> Solid - CMayor		Continuo...	◆ Default
Reticula		Continuo...	◆ Default	> Solid - Muros		Continuo...	◆ Default
▼ Solidos		Continuo...	◆ Default	> Solid - Nichos cabecera		Continuo...	◆ Default
> Escalera caracol		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar 34		Continuo...	◆ Default
> Escudo Guerrero		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar esquina		Continuo...	◆ Default
> Habitaciones 1er nivel		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar exento		Continuo...	◆ Default
> Habitaciones 2do nivel		Continuo...	◆ Default	> Solid - Pilar adosado		Continuo...	◆ Default
> Habitaciones Sacristia Epistola		Continuo...	◆ Default	> Solid - Puertas fachada		Continuo...	◆ Default
▼ Habitaciones Sacristia Evangelio		Continuo...	◆ Default	> Solid - Puertas sacristia		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - Cordon		Continuo...	◆ Default	> Tejado		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - Entresuelo		Continuo...	◆ Default	> Torre		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - solido corte		Continuo...	◆ Default	> Ventana 1er despachos		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - Solido vacio		Continuo...	◆ Default	> Ventana 1er escaleras		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - Techumbre		Continuo...	◆ Default	> Ventana 2do despachos		Continuo...	◆ Default
Habitaciones SEv - Viga borde		Continuo...	◆ Default	> Ventana 2do escaleras		Continuo...	◆ Default
▼ Solid - Boveda BC23		Continuo...	◆ Default	> Ventana 2do oculo		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Arcos diagonales		Continuo...	◆ Default	> Ventana 3er escaleras		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Arcos formeros		Continuo...	◆ Default	> Ventana naves capillas		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Ligaduras		Continuo...	◆ Default	> Ventana sacristias		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Nervios combados		Continuo...	◆ Default	> Ventana superior		Continuo...	◆ Default
Bovedas - Plementeria		Continuo...	◆ Default				

Figura 4.73: Iznalloz, parroquia. Tabla con desglose de capas del «taller de obra» en Rhinoceros. Dibujo del autor.

Capítulo 5

El lugar de Iznalloz y la aproximación de Siloé

5.1. La importancia de la villa de Iznalloz a mediados del XVI

5.1.1. Contexto topográfico y asentamientos previos a la Reconquista

Cuatro á cinco leguas de Granada, más al norte falda de la sierra de Cogollos, en fertilisina campiña de trigo, vino y carnes, caças y aves domésticas con regaladas aguas y fresco sitio, con fuerte castillo está la villa de Yznaleus (...) Su fundación es antiquisima según Pedraça, Paça y Morales, aunque no consta el año. Fué grande población de moros á quien la ganaron los católicos reyes el año de mil quatrocientos y ochenta y seis, poblandola de cristianos, en quien se repartió sus tierras y cortijos que son muchos y grandes (Marín Ocete 1934, pág. 174).

Con estas palabras describe el cronista de Granada, Francisco Henríquez de Jorquera (1594 - m. s. XVII), la villa de Iznalloz. Su nombre parece provenir del árabe «Hisn al-lawz». «Hisn» significó castillo, nombre con el que eran conocidas otras poblaciones de frontera como la cercana Montefrío: «Hisn Montefrid» (Pedregosa Megías 2011, pág. 189). Sobre el resto, «al-lawz», los expertos se debaten entre castillo «de los almendros» o «de los amantes» (Peinado Santaella 1989, pág. 42).

La población se encuentra al norte de Granada en una depresión entre dos escarpes: Sierra Arana y Sierra del Pozuelo (Fig. 5.1). Entre estos relieves discurre un

río, el Cubillas, que riega una fértil cuenca y forma un pasillo con dirección NE-SO que comunica la hoya de Guadix y la vega de Granada (Figs. 5.2 y 5.3). Este pasillo natural se ha aprovechado históricamente como vía de comunicación.

En medio de esta alargada depresión se alza un cerro amesetado de 50 metros de altura, una elevada península a la que solo es posible acceder desde el flanco este (Fig. 5.4). Esto la convierte en un lugar estratégico donde se sitúa la villa de Iznalloz, cuyos orígenes podrían remontarse a la época romana (Robles Ortega 1998, 29 y ss. Zoido Naranjo y Jiménez Olivencia 2015, pág. 136).

Sin embargo, la mayoría de los datos nos hablan de su pasado andalusí. Durante la época nazarí existió una fortaleza sobre el promontorio que, junto con el resto de poblaciones amesetadas de las Siete Villas, formaban una línea defensiva contra las tropas cristianas (Pedregosa Megías 2011, págs. 189-190). Esta época se caracterizó por las múltiples campañas de ambos bandos, lo que llevó al reino nazarita a reorganizar sus fronteras y a potenciar aquellos asentamientos en lugares estratégicos.

Estas fortificaciones elevadas ejercían un control visual sobre el territorio: alertaban del acercamiento de tropas enemigas, ayudadas por una red de atalayas intermedias, y controlaban las vías de comunicación. Un testimonio de un morisco nacido cerca de Iznalloz nos indica la existencia de la fortificación en el siglo XV:

E que en quanto a la antigüedad e cabeça de las dichas villas de Piñar e Aznallos, este testigo las tovo por yguales en vezindad e antigüedad, las quales en el dicho tiempo de moros eran castillos roqueros e fronteros... (Peinado Santaella 1989, pág. 41).

Tras la conquista cristiana la alcazaba perdió su utilidad y los cristianos decidieron derribarla en 1498 (Peinado Santaella 1989, pág. 53), posiblemente para recuperar espacio en la creciente villa, algo que sucedió en otras poblaciones (Vallecillo Capilla 2001, pág. 330).

Esta fortaleza debió de componerse de dos recintos amurallados. En el primer bastión, al oeste, se conservan dos torres: una más pequeña de base cuadrangular y otra de mayor tamaño y base pentagonal (Fig. 5.6). Esta última, por su forma y por estar levantada en mampostería y no en tapial como la pequeña, podría hablarnos del nivel de sofisticación alcanzado en el campo defensivo. En el segundo bastión, al este (Fig. 5.5), todavía se alza una torre y los restos de una muralla que delimitarían este segundo recinto defensivo (Robles Ortega 1998, pág. 67).

Estas poblaciones fronterizas sirvieron además de nodos administrativos dentro

del reino nazarí. La centralidad que ejercían dentro del territorio se aprovechó para canalizar los ingresos fiscales y ejercer como lugares de referencia entre el resto de poblaciones menores (Zoido Naranjo y Jiménez Olivencia 2015, pág. 136). Este carácter de jerarquía territorial se mantuvo después de caer la población a manos de los cristianos, pues los Reyes Católicos asumieron parte de la delimitación nazarí: la Vega, las Siete Villas, el valle de Lecrín, la costa y las Alpujarras (Suberviola Martínez 1985b, págs. 64-65).

Los musulmanes rindieron la villa de Iznalloz ante las tropas cristianas en septiembre de 1485.¹ Es importante resaltar el matiz: Iznalloz fue entregada a los Reyes Católicos sin luchar, lo que permitió que parte de sus habitantes siguieran viviendo en el lugar tras la conquista. Es decir, que frente a otras poblaciones granadinas que sí presentaron batalla ante el ejército cristiano y que luego quedaron prácticamente despobladas de sus moradores originales, Iznalloz encaró el comienzo del siglo XVI con una mayor base de habitantes.²

5.1.2. Repoblación y repartimiento de tierras a principios del XVI

Una de las primeras acciones promovidas por los monarcas fue la de repoblar las villas. A finales del siglo XV habría en Iznalloz cuarenta y dos vecinos censados lo que supone unos doscientos habitantes. Entre 1505 y 1525, se data un rápido crecimiento ocasionado por la incorporación de vecinos de la cercana Piñar, que en 1517 había quedado despoblada (Peinado Santaella 1989, 70 y 84). Por otra parte, es necesario contar con los habitantes que vivían en otras poblaciones dentro de la comarca de Iznalloz. Cuando se sacralizó la mezquita (1501), la villa contaba con dos lugares anejos: Piñar y Montejícar (Suberviola Martínez 1985a, pág. 138). A partir de aquí la comarca empezó a añadir otros asentamientos como cortijos y alquerías dependientes de la villa principal: Domingo Pérez, Daifontes, Piñar... (Madoz 1987, pág. 184; Pérez Arco, Caballero Rivas y Fischer 2012, pág. 91).

Una muestra de la importancia que alcanzaría Iznalloz es el paulatino aumento de su vecindario durante todo el siglo y que a finales del XVI llegará a 2000 habitantes,³

¹Aunque Henríquez de Jorquera nos habla del año 1486 como fecha de rendición, Robles Ortega con datos actualizados asegura que sucedió un año antes (Robles Ortega 1998, págs. 75-76).

²Esta base de «cristianos nuevos» supuso para la población y la Iglesia una preocupación constante. La población morisca de Iznalloz debió de ser un motivo más para la construcción de una parroquia cuya arquitectura tiene un fuerte carácter simbólico.

³El dato proviene de Henríquez de Jorquera (Marín Ocete 1934, pág. 174) que cifra en 500 los vecinos del municipio de Iznalloz a finales del XVI. Hemos tomado una ratio de 4 habitantes por

la más poblada de entre las Siete Villas.⁴

Los Reyes Católicos emprenden además el reparto de los terrenos abandonados por sus pobladores autóctonos. Por fortuna se conserva el «Libro de repartimiento de Iznalloz, Píñar y Montejícar», en el que se indica cómo estas tierras fueron repartidas en tres lotes:

1. Una parte para los vecinos repobladores.
2. Otra parte de las tierras para las parroquias y hospitales fundados por los monarcas, de los que hablaremos más tarde.
3. Y otra porción se destinó a cumplir compromisos o mercedes contraídos por los monarcas con anterioridad o que contraerían en el futuro (Peinado Santaella 1989, pág. 123).

Rafael Peinado calcula que la mitad de las tierras fueron concedidas a las parroquias y fundaciones reales; nosotros apuntamos a esta línea por dos razones. En primer lugar, ya comentamos en la sección 3.1.2, que las parroquias asumieron por merced real todos los bienes hábices de las mezquitas, tanto tierras como cualquier otro tipo de propiedad: casas, molinos, etc. En segundo lugar, en 1753 el catastro que elaboró el marqués de La Ensenada nos indica que la Iglesia era propietaria entonces del 40 % del territorio de estas tres villas (Ferre Bueno 1974, pág. 74). El porcentaje retenido por las parroquias no debió de variar en gran medida desde el XVI hasta entonces, por lo que suponemos como cierto un porcentaje en torno al 50 por ciento.

La cantidad de tierra que poseía la Iglesia es crucial para entender el templo parroquial de Iznalloz. Recordemos que el dinero que se destinaba a las fábricas procedía, en gran parte, de las arcas de las parroquias y estas se financiaban principalmente por los diezmos y los arrendamientos. Ya hemos dicho que Iznalloz fue una villa con un significativo número de habitantes, lo que supuso mayores contribuciones que en otras parroquias. Pero, además, la tenencia y arrendamiento de la mitad de las tierras de la comarca supondría otro porcentaje importante de ganancias para la parroquia.

No solo el repartimiento de las tierras favoreció a las arcas de la parroquia, también lo harían las donaciones directas de sus habitantes.⁵ En este sentido, Iznalloz

unidad vecinal (Carande Thovar 1977, págs. 23-24).

⁴Poblaciones como Guadahortuna, Montejícar o Montefrío tenían la mitad de vecinos que Iznalloz (Marín Ocete 1934, 171 y 174-176).

⁵En 1605 tenemos noticia de que los vecinos de Iznalloz donaban dinero para la obra de la ermita que hacía unos años trataba de construirse (Rodríguez Villegas 2009, pág. 189).

contaba con vecinos de cierto poder adquisitivo como nos indica Hernández de Jorquera: «Habitanla quinientos vecinos con alguna nobleza y gente rica de labranza y crianza...» (Marín Ocete 1934, pág. 174). Gran parte de las tierras de Iznalloz destinadas a los seglares fueron a parar a manos de una oligarquía militar, sobre todo gienense, como recompensa por su ayuda durante la Reconquista,⁶ convirtiendo así el término de Iznalloz en uno de los más grandes territorios latifundistas (Peinado Santaella 1989, pág. 54). Además, y junto a estos grandes tenedores de tierra, tenemos noticias de que la poderosa familia Venegas Granada poseía varias casas y solares en la villa de Iznalloz (Osorio Pérez y Peinado Santaella 2006, pág. 279).

Entre estos tenedores de tierra en Iznalloz hay que incluir al propio Diego Siloé y a su esposa Ana de Bazán. Gracias a un documento que publicamos por primera vez, véase anexo 8.1, sabemos que la pareja era patrona en el monasterio de San Jerónimo de, posiblemente, una capellanía. Este patronazgo se habría financiado con el arrendamiento de «una heredad de viñas y una casa» que Siloé y su mujer tenían en Iznalloz. Estas propiedades estaban censadas en 1559 por un valor de 150 ducados, una gran cantidad que, por poner un ejemplo, sería equivalente al sueldo anual de un maestro mayor. Este documento evidencia el interés económico de Siloé en la región de Iznalloz y estrecha aún más su relación con el lugar.

Además de otros factores que vamos poco a poco desgranando, esta afluencia de dinero —arrendamientos, diezmos y donaciones— repercutiría en lo ambicioso del proyecto de la parroquia, de tamaño, calidad de materiales y tallas, no comparable con otros templos del norte de Granada. Si el alto porcentaje de tierras propiedad de la parroquia influyó en la opulencia del proyecto, también lo hizo en el propio diseño programático del templo de Siloé. Estas tierras generarán gran cantidad de arrendamientos que, junto a los diezmos de su creciente población, hubo que gestionar y cobrar. Es decir, la iglesia de Iznalloz presenta, como ninguna otra parroquia del maestro burgalés, una multiplicidad de espacios secundarios ligados, posiblemente, a las distintas actividades de gestión que ejercían sus párrocos.

5.1.3. Iznalloz y el abastecimiento de Granada

Tras la caída del reino nazarita a los Reyes Católicos se les plantea cómo hay que abastecer de alimentos de la capital granadina.

⁶El primer alcaide cristiano de la villa fue Diego Fernández de Iranzo, caballero veinticuatro de Jaén, y la cercana población de Domingo Pérez lleva el nombre de un importante militar de la Reconquista.

Se puede afirmar que constituía la preocupación principal de los municipios y podemos convencernos de ello observando con qué cuidado y minuciosidad determinaban las ordenanzas municipales todo lo relativo a la administración y control de los establecimientos o lugares en que estaban almacenados o se vendían los géneros de primera necesidad, pan, carne y vino (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 101).

El primer problema era abastecer a la población de pan debido a la gran carestía de principios de siglo,⁷ cuya necesidad diaria se calculaba entre 25 y 30 toneladas hacia 1550. Tanta era la preocupación por el abastecimiento que en 1516 se prohibió plantar viñas o árboles en gran parte de la vega granadina. Esta prohibición se mantuvo hasta 1544. Para reducir la presión, las villas de Colomera, Guadahortuna, Íllora, Iznalloz, Moclín, Montefrío y Montejícar se dedicaron fundamentalmente al cultivo del cereal.

Los Reyes Católicos lo decidieron así aprovechando las posibilidades que ofrecía la ancha «tierra de nadie» que había creado en el norte del reino de Granada la lucha secular entre cristianos y musulmanes. (...) El examen de las estadísticas de mediados del XVI revela que la economía de las siete villas estaba totalmente supeditada al aprovisionamiento de la ciudad en pan.⁸

De hecho, entre los oficios del Cabildo de Granada había guardas específicos para las poblaciones de las Siete Villas: «Dichos oficios estaban en relación directa con la recogida y control de los cereales, y de los productos con que se abastecía la ciudad» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 18). Además, y como veremos al final, el tejido urbano de Iznalloz también revelaba esta inclinación hacia el comercio cerealístico.

Ahora bien, si la mayoría del cultivo de las villas al norte de Granada estaba basado en el cereal, es decir, en la agricultura de secano; esto quiere decir que las labores que requerían este tipo de cultivo se agrupaban en dos grandes momentos en el año: la siembra y la recolección. Las primeras labores tienen que ver con la preparación de la tierra y con la siembra, actualmente entre los meses de octubre y noviembre; mientras que las segundas son labores de siega y recolección, hoy en los meses de junio y agosto.⁹

⁷Un completo estudio sobre el tema se encuentra en de Castro Martínez (2004).

⁸Gómez-Moreno Calera (1989, pág. 17) citando a Bernard Vincent.

⁹No parece que este ciclo haya variado pues según la «Tabla de las condiciones para el arrenda-

Todos estos trabajos necesitaban de personas que realizaran las labores en el campo durante estos momentos concretos. Pensemos además en la superficie de la comarca de Iznalloz, en la cantidad de terreno —de latifundios y cortijos— dedicado al cereal. Todo esto debió de atraer durante los momentos clave del cultivo a una gran población temporal a la villa. En Iznalloz, todavía hasta hace pocos años, estas labores de siembra y de recolección atraían a una considerable cantidad de temporeros (Ferre Bueno 1974, pág. 83).

Debido al número de esta población temporal que acudía a Iznalloz que los Reyes Católicos decidieron fundar un hospital para «paliar los efectos de las enfermedades» que el hacinamiento y el contacto generaban (Granadapedia 2014). Quizás este sea otro de los motivos por los que la parroquia de Iznalloz es de los templos más grandes proyectados por Siloé: un edificio que debía dar cabida no sólo a la población autóctona, sino también a la enorme población «flotante» que habría de confluír, al menos, dos temporadas al año.

5.1.4. Una localización estratégica

Sin embargo, no sólo la obligación de abastecer a Granada convirtió a Iznalloz en un municipio estratégico relacionado directamente con la capital, por otros motivos también lo fue con algunas poblaciones importantes de Andalucía y la península. Al principio de este capítulo comentamos que la villa se encuentra en una depresión entre dos sierras que la convierte en un paso natural entre el sur y el norte. Este paso podría haber sido usado por los romanos, como conexión entre la Celtiberia y la Bética (Plaza Simón 2009, 18 y ss.), del que hoy todavía perdura el puente romano de Iznalloz (Fig. 5.7).

Es lógico pensar que durante el siglo XVI los caminos que franqueaban lugares de difícil acceso se siguieran utilizando, como es este paso natural entre las sierras Arana y del Pozuelo. Con la creciente importancia que tomó Granada en el XVI, la villa de Iznalloz pasó a ser durante todo el seiscientos un importante lugar de tránsito. Desde Iznalloz surgían o llegaban dos vías relevantes: por un lado, la que unía Jaén y la mitad septentrional de la península con la ciudad de Granada, conocida como Camino Real; y, por otro lado, la calzada que conectaba con las poblaciones de Guadix, Úbeda y Baeza (Fig. 5.10).

De entre las varias razones que llevaban a una persona a utilizar estos caminos

miento de los diezmos del arzobispado de Granada» de Pedro Guerrero, los diezmos de los cereales, que se pagaban en especie, se hacían en junio para la cebada y en agosto para el trigo (Marín López 1999-2000, pág. 293).

destacaremos dos fundamentales. La primera razón es que en 1505 se había trasladado la Chancillería de Ciudad Real a Granada. En este momento, sólo había dos Chancillerías en España por lo que «cualquier habitante de la mitad meridional de la corona de Castilla, andaluz, extremeño, manchego, murciano, podría verse obligado a permanecer en la ciudad del Darro si estaba implicado en un proceso de apelación» (Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 95).

A la Real chancillería de Granada acudían con sus pleitos, en grado de apelación, desde los lugares, pueblos, villas y ciudades de toda la mitad sur de la península ibérica puesto que [...] ambas chancillerías [Granada y Valladolid], prácticamente gemelas, disponían de una amplísima jurisdicción territorial, separada teóricamente por el río Tajo (Plaza Simón 2009, pág. 17).

Esto habría supuesto un trasiego constante de personas por el Camino Real de Granada. Además, y dado que la población de Iznalloz se encuentra a cuatro o cinco leguas de la capital (Marín Ocete 1934, pág. 174), posiblemente fuese también lugar de parada obligada.¹⁰

La segunda gran razón por la que se podría usar este camino es, como hemos explicado, que el principal mercado de las Siete Villas era Granada (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 18), y debió de existir un constante ir y venir de personas hacia o desde la capital. Las poblaciones de las Siete Villas, al menos las situadas en los Montes Orientales, y las otras septentrionales con tratos con la capital, debieron de usar la depresión del río Cubillas para hacer estos desplazamientos. Un testimonio a principios del XVII nos ilustra a este respecto, dice un testigo que:

a visto que ay carril desde la ciudad de granada hasta la villa de montexicar y desde la dicha villa a esta de canbil [en Jaén] y se trahe muy hordinario tinaxas y otras cosas con carretas (....) carril desde la çiudad de granada a estas dichas villas y que por el se trajina y se trahe todo lo ques necesario con carretas (....) que abra tienpo de cinquenta años queste testigo conoce que es carril destas villas a la ciudad de granada y por el se trahen tinaxas y otras cosas (Cabrera Espinosa 2014, págs. 6-7).

¹⁰Por todo el Camino había ventas, posadas, abrevaderos... para los caminantes y porteadores que transitaban el Camino (Moreno 2002, pág. 23). Es complicado medir cuánto tiempo se podría recorrer en una legua pues depende de si la persona iba a pie, a caballo... o de si el camino era fácil o difícil de transitar (Garza Martínez 2012). En cualquier caso, sabiendo que Iznalloz se encuentra a unos 36 km de Granada, podríamos aventurar que es una distancia suficientemente grande como para hacerla andando en más de un día.

Esta cualidad de paso obligado permitió que Iznalloz se consolidase como la villa mejor situada del sector oriental de Granada y, por ende, se aprovechó como referencia administrativa y religiosa. A principios del XVI, el nuevo Reino estaba inmerso en la definición de sus límites administrativos, tributarios, religiosos..., por eso, en un primer momento se decidió que la cabecera de las Siete Villas sería la cercana población de Píñar, que tras la Reconquista era la más poblada. Sin embargo, con el tiempo la influencia de otras poblaciones, sobre todo de Iznalloz, terminó despo- blando el lugar y cedió su condición de villa cabecera a ésta en 1517 (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 19).

Por ejemplo, el pago de los diezmos se podía hacer bien en Granada o bien en «los lugares cabeza de arrendamiento» (Marín López 1999-2000, pág. 292). El núcleo central de estos pagos se hacía en especie, es decir, se pagaba con cereales. Suponemos que Iznalloz fue una de estas cabezas de arrendamiento pues todavía hoy se conserva el antiguo pósito del siglo XVI, que se encuentra muy cercano a la iglesia, y que sirvió de almacén de los impuestos de los pobladores.

Iznalloz también fue el centro religioso de las Siete Villas. La Iglesia aprovechó los corregimientos civiles para definir su límite diocesano, y durante el principio del Arzobispado de Granada ambos partidos, administrativo y religioso, coincidieron territorialmente. Como ya vimos, el terreno diocesano (Fig. 5.11) se subdividía en parroquias y estas podían controlar a su vez demarcaciones menores, los llamados «lugares anejos» que, de nuevo, podían coincidir con la división administrativa.

Esta red de párrocos se organizaba también de manera jerárquica: en una demarcación religiosa se elegía a una parroquia rectora que coordinase los asuntos de la zona; Henríquez de Jorquera habla de un «tribunal de vicario». El religioso que actuaba como vicario respondía directamente ante el arzobispo o bien, ante otro vicario de rango superior: eran las cabezas de vicaría. En el caso de las Siete Villas hubo vicarías en casi todas ellas (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 20; López-Guadalupe Muñoz 1996, págs. 316-317), pues de estas poblaciones dependían otros lugares menores; pero en algún momento no posterior a 1522, debió de elegirse como principal a la población cabeza de partido, es decir, a Iznalloz.¹¹

¹¹Sabemos que Iznalloz tuvo un vicario en 1522 (Osorio Pérez y Peinado Santaella 2006, pág. 279). Véase nota 7 en la página 148.

5.1.5. Morfología urbana de Iznalloz a mediados del XVI

Son pocas las estructuras urbanas reconocibles de aquella lejana Iznalloz del Seiscientos (Plano C01), ya que el tejido urbano histórico de la ciudad ha sido modificado de manera agresiva por el caserío que se ha ido construyendo y renovando hasta la actualidad.

Además de la fortaleza que se ordenó derribar, otra de las construcciones que sucumbió fue la antigua mezquita sacralizada a la que ya a principios del XVI se le hacía «una nave nueva» (Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera 1989, pág. 163). También se han perdido dos de las tres ermitas que había en la villa (De Castro y Quiñones 1591; Rodríguez Villegas 2009, págs. 195-198). Por un lado, estaba la ermita de Santa Ana, ya en ruinas en 1591. Por otro, la ermita de San Sebastián, que todavía estaba en uso. Por último, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios que se construía a finales del XVI y la única que aún hoy sigue en pie.

Resulta curioso tanto el número de ermitas como el que dos de ellas estuviesen juntas, Santa Ana y San Sebastián.¹² Pero es aún más interesante el hecho de que la ermita de San Sebastián fuese un edificio de gran porte: «Tiene de largo veintidos varas y una cuarta, y de ancho ocho menos tercia» (De Castro y Quiñones 1591). El investigador Alfredo Rodríguez Villegas piensa que la ermita de San Sebastián se encontraba en la zona conocida como la Punta del Santo, junto al pilar alto (Plano C01 número 9). Hemos marcado en nuestro plano urbano un área de posibilidad.

Como hemos comentado otra de las actuaciones edilicias importantes fue la construcción de un hospital: «para paliar los efectos de las enfermedades» de la gran cantidad de gente que se concentraba en la villa durante los momentos claves del cultivo del cereal. Sin embargo, dado el gran volumen del grano que se recogía en forma de diezmos, en algún momento del XVI se decidió darle un mejor uso al edificio real y se transformó en almacén; posiblemente condicionado porque esta pieza se encuentra muy cercana a la parroquia (Plano C01 número 2). El hospital pudo haberse trasladado, reducido a la mínima expresión, a la vivienda del vicario, pues en 1591 el ya citado informe de la visita pastoral lo describe así: «Este hospital tiene de presente una cama ruin y otra razonable y está en casa del vicario...» (De Castro y Quiñones 1591). Es interesante destacar que este edificio comparte alineación con la fachada trasera de la iglesia (Plano C01).

Otro elemento vinculado a la parroquia es el gran pilar que presidía la plaza de la iglesia (Plano C01 número 4) y que ya comentamos en la sección 4.1.1. Esta

¹² «Hay junto a esta hermita, otra de Santa Ana, está derribada...» (De Castro y Quiñones 1591).

plaza debió de ser el centro neurálgico de la villa, pues en su inmediaciones se encontraba el antiguo ayuntamiento (Plano C01 número 3), una cárcel y varias casas del Concejo, al menos en el siglo XVII (Rodríguez Villegas 2009, pág. 159). Estas pequeñas poblaciones —para los estándares actuales— tenderían a concentrar sus edificios administrativos y religiosos en torno a un espacio abierto polifuncional y de representación (Torres Balbás 1942, pág. 74; Pérez Escolano 1995, 28 y ss). A la plaza de Iznalloz se accedía por la calle Real (Plano C01), hoy calle de Miguel de Cervantes, que sería la conexión con el camino Real que atravesaba Iznalloz.

Otras construcciones de las que tenemos constancia y que tampoco han perdurado fueron los edificios vinculados a la actividad cerealística como los molinos y los hornos de pan (Plano C01 números 7). Uno de ellos posiblemente fuese un molino hidráulico, pues un documento del XVII hace mención al «Molino de la Puente» (Rodríguez Villegas 2009, 109 y 160) aprovechando las sinergias con el río Cubillas. Este tipo de molino, el más predominante en la Granada de aquel momento (de Castro Martínez 2004, pág. 159), aparece en el plano de población de 1930, el plano más antiguo que hemos encontrado donde se represente el parcelario de la villa (Fig. 5.8).

Además del pósito y de la plaza frente a la iglesia, la actividad religiosa se extendía a otros elementos urbanos. Uno de ellos es el antiguo cementerio que se menciona en el informe de 1591 (De Castro y Quiñones 1591) en lado sur del templo (Plano C01), hoy desaparecido pero que todavía se apreciaba en algunas fotografías aéreas (Fig. 5.9). Por otro lado, Iznalloz contó en el siglo XVI con hasta cuatro cofradías: de la Vera Cruz, del Santísimo Sacramento, del Sr. San Sebastián y del Rosario. Estas hermandades no solamente pudieron tener un sede propia,¹³ sino que también con sus procesiones dibujarían unos recorridos que quedaban marcados en la morfología urbana por una serie de hitos como estaciones, ermitas, etc.¹⁴ Estas actividades, en conexión directa con el edificio parroquial, cualificarían el entorno urbano en una medida que hoy, a falta de estudios pluridisciplinarios, no podemos concretar.

Por último, al analizar la trama del casco antiguo residencial detectamos tres patrones de conformación. El primero es que el caserío se desarrolla a lo largo de callejuelas sinuosas, una disposición común en las edificaciones asentadas en un desnivel, pues entre la iglesia y los restos del segundo bastión existe una diferencia

¹³Para la cofradía del Santísimo Sacramento se nombra que tenía una casa en alquiler (De Castro y Quiñones 1591).

¹⁴Para saber más sobre estos recorridos ver página 180.

de 20 metros de altura (Plano C01). En segundo lugar, el anillo exterior del caserío parece adaptarse no solo a la orografía de la meseta sino, posiblemente también, a la estructura de la fortificación islámica.¹⁵ Pero, y en tercer lugar, la trama urbana parece dispuesta respecto a un centro claro: la parroquia y su plaza (Fig. 5.9). Las edificaciones actuales se encuentran concéntricas a este nodo urbano que venimos comentando y que habría sido el corazón de la villa durante el XVI.

Las pocas estructuras del siglo XVI reconocibles hoy en Iznalloz, más aquellas que hemos podido situar aproximadamente, evidencian que la iglesia de Siloé se situaba en el corazón de la villa, un lugar, una plaza en la que junto al ayuntamiento, la cárcel y el hospital conformaban un espacio abierto de representación. Allí la fachada principal de la iglesia de Iznalloz destacaría por la importancia que, tanto religiosa como social, merecía.

5.2. La dimensión urbana y territorial en la arquitectura de Diego Siloé

5.2.1. El proyecto renacentista y las grandes escalas

Desde su proyecto para la lonja y torre de Santa María del Campo, que vimos en la sección 2.2.4, Diego Siloé demuestra en toda su obra, cuando las condiciones lo permiten, una gran sensibilidad hacia el territorio. El maestro enfrenta sus edificios a los grandes espacios abiertos con decisiones proyectuales específicas. A comienzos de la Edad Moderna los nuevos paradigmas renacentistas con los que trabaja Siloé supusieron un salto cualitativo en una relación de la arquitectura con su entorno natural de raíces muy profundas que se confunden con sus propios orígenes.

Una de las primeras manifestaciones arquitectónicas en las que más claramente podemos comprobar esta sensibilidad hacia el territorio, más allá de la necesidad de cobijo, está en la arquitectura megalítica. Estos monumentos pétreos evidencian una estrecha relación con su entorno, erigidos en lugares seleccionados por unos determinados valores visuales y geográficamente orientados. Valgan como ejemplo los dólmenes del conjunto megalítico de Antequera. El dolmen de Menga tiene un único acceso porticado y su embocadura se orienta hacia la denominada Peña de los Enamorados, un hito geográfico y simbólico en el territorio, probable lugar sagrado desde tiempos remotos (Hoskin 2019). En el mismo conjunto, el dolmen de Viera

¹⁵No sabemos cuánto de la fortaleza islámica sobrevivió durante el siglo XVI, aunque podríamos pensar que fue más que los vestigios que perduran en la actualidad.

está orientado hacia el oeste y solo durante los equinoccios los rayos del sol penetran iluminando la pared del fondo de la cámara funeraria (Fig. 5.12).

La arquitectura egipcia resultaría incomprendible sin la influencia que ejercía sobre los constructores el eje del río Nilo:

Exceptuando a los pobladores del Delta, para la mayoría de los egipcios no existía un horizonte circular. Las cosas fluían a lo largo del Nilo, casi siempre al norte y al sur, o en ángulo recto con él, en la dirección del sol naciente y el sol poniente. Los planos ortogonales vinieron de manera natural, tanto en la división de los campos de la Tierra Negra como en el diseño de las ciudades (Kostof 1985, págs. 124-125).

Kostof continúa su descripción de la arquitectura del Antiguo Egipto relatando cómo los grandes programas arquitectónicos se concebían como «una serie de episodios a lo largo de un camino predeterminado». Estos templos formaban parte de una macroestructura siempre alineada con el paso del río Nilo.

La arquitectura griega introduce juegos arquitectónicos específicos relacionados con el entorno muy sofisticados, y en los que por primera vez se emplean cálculos geométricos en relación con la experiencia visual (Martienssen 1967). Sus teatros, como es el caso de Segesta, excavados en las laderas quedan abiertos al horizonte (Fig. 5.12). En la arquitectura romana es frecuente la evocación al espacio abierto en los paramentos de sus estancias (Fig. 5.12), del mismo modo que mucho tiempo después, los frescos del tardogótico evocaban la naturaleza en la pintura, convirtiéndola en el tema central de la obra (Maderuelo 2005, 292 y ss).

La visibilidad es también un elemento de juego arquitectónico fundamental en la arquitectura defensiva. En este trabajo hemos descrito en varias ocasiones cómo las iglesias de las Siete Villas diseñadas por Siloé se encontraban en poblaciones fortificadas islámicas. Estas construcciones se proyectaban como baluartes para la defensa de la población, pero su situación concreta abarca también una impresión visual específica (Pedregosa Megías 2012, 86 y ss). La elección de un sitio más elevado y de mejor visibilidad incluye una interpretación del entorno que muestre tanto un control territorial como una autoridad siempre presente.

La Granada nazarí es un antecedente que forma parte del ciclo de referencias de Siloé. La mezquita aljama de Granada, se encuentra en la encrucijada de las principales colinas que rodean la ciudad: Albaicín, Sabika, Mauror y Santo Sepulcro. Unas secciones a través de estos cerros por la línea de máxima pendiente revelaron que el punto de intersección es el lugar donde se erige hoy la catedral:

Lo que de forma inesperada habíamos encontrado, era que la Mezquita Aljama de Granada estaba ubicada en este punto de confluencia de miradas entre colinas de la ciudad. Cuando afinamos más, las líneas convergieron hacia un lateral de la Catedral, donde se especula que se ubicaba el alminar de la antigua mezquita mayor de Granada: la Torre Turpiana (Espigares Rooney 2014, pág. 76).

El propio conjunto palaciego de la Alhambra tiene toda la intención de proyectarse con una gran visibilidad y presencia sobre la ciudad. Su influencia seguía presente a principios del XVI cuando los Reyes Católicos decidieron sufragar la conservación de la Alhambra (Carande Thovar 1977, pág. 139; Cortés Peña y Vincent 1986, pág. 20). Más tarde, en 1526, Carlos V emuló la posición del conjunto palatino con la construcción de un palacio real nuevo en la colina (Fig. 5.13).

Como decíamos al principio, la arquitectura renacentista supuso un salto cualitativo en esta relación, integrando nuevas herramientas conceptuales. En el apartado 2.2.5 evocamos la manera en que la cúpula de Santa Maria del Fiore en Florencia opera a gran escala (Fig. 2.25). La formalización de la cúpula, en palabras de Leonardo Benevolo: «se considera homogénea respecto a los elementos naturales que la rodean (los «montes alrededor de Florencia parecen semajantes a ella», escribe Vasari)...» (Benevolo 1994, pág. 18).

En ese mismo apartado, también describimos cómo Alberti en Sant'Andrea de Mantua (1470) recogía varias estructuras del entorno urbano que tenían su reflejo concreto en la arquitectura de la iglesia (Fig. 2.26). Pocos años antes Bernardo Rossellino concibió su proyecto para el entorno urbano monumental de la ciudad de Pienza (Fig. 5.14):

Al llegar a la plaza, la fachada se presenta (...) enmarcada entre los muros divergentes de los dos edificios laterales que estrechan visualmente el atrio y aumentan la escala monumental del sacro edificio; en los costados de la fachada se abren dos amplias aberturas que dejan adivinar todo el espacio vacío que rodea al edificio, y comunican el espacio cerrado de la plaza con el gran espacio abierto del valle (Benevolo 1972, pág. 221).

Al igual que la famosa plaza, el palacio Piccolomini de Pienza también resulta novedoso en tanto en cuanto se abre hacia el jardín mediante una logia-mirador:

La más importante innovación la constituye la logia-mirador, que ocupa toda la fachada meridional, ligando el palacio con el Jardín (...)

Por primera vez un conjunto monumental de este género está ligado orgánicamente a un espacio verde y a una panorámica paisajista (Benevolo 1972, pág. 225).

En el último de los proyectos que contemplamos en el apartado 2.2.5, el «cortile» ideado por Bramante para el papa Julio II, la colina del Belvedere, el valle que lo separaba de las habitaciones del papa, los jardines, las fuentes y los edificios se fundían en una nueva mirada con una fuerte carga conceptual (Maderuelo 2005, pág. 171).

En todos estos proyectos del Renacimiento italiano encontramos juegos arquitectónicos específicos relacionados con el entorno, urbano o territorial. Para Benevolo la continuidad interior-exterior del espacio es absoluta (Benevolo 1994), de ahí que estos edificios estén planteados también hacia afuera. No se trata solamente de elementos de un gran tamaño, sino de organismos conceptualmente complejos en los que se han puesto en juego herramientas que suponen un nuevo y poderoso control del espacio tridimensional.

5.2.2. Ciudad y territorio en los proyectos de Diego Siloé

Siloé no fue ajeno a esta manera de concebir la arquitectura, que pudo asimilar durante su etapa de formación en Italia, como tuvimos ocasión de razonar en la sección 2.1.5.

El concepto de espacio tridimensional y su manifestación al uso, el control perspectivo, dan una dimensión especial cualitativamente relevante a la arquitectura del Renacimiento y a su capacidad de proyección sobre un entorno amplio. En el dibujo perspectivo atribuido a Siloé (Fig. 2.12) el maestro controla todos los edificios de una escena urbana, seguramente una reinterpretación libre de la realidad granadina (Ampliato y Acosta 2020b, pág. 596). La arquitectura enmarca un paisaje abierto con unas montañas en el fondo y, de forma simbólica, Siloé coloca allí el punto de vista. El control de esta orientación y la situación de un punto de vista distante es característico, por ejemplo, en la arquitectura de Bramante (Lotz 1984, pág. 13).

En su proyecto para Santa María del Campo en Burgos (Fig. (2.24)), la torre establece una vinculación visual con la campiña que rodea la población, donde la simetría y su esbeltez marcan a su vez un eje vertical que se dirige hacia el cielo. Este gran hito se va volviendo más abstracto a medida que se aleja del suelo, como reflejan los paramentos de los cuerpos sucesivos.

Esta sensibilidad hacia el paisaje parece quedar confirmada por su futuro sucesor

en la maestría de la catedral, Lázaro de Velasco, cuando en 1577 defendía así la construcción de una torre gemela a aquella que por entonces se construía a los pies de la sede granadina (Fig. 4.5):

Quanto a lo primero se a de considerar que el espacio que oviere de tomar la torre se le tiene de dexar de la misma forma y grandeza de la compañera, que agora se va prosiguiendo, porque aunque es verdad que la vista no pueda comprehender la una torre y la otra, para juzgar si alguna de ellas es mayor o menor por no tener el templo distancia de plaça para poderlo juzgar con la vista, quando vengan a predominar por encima de toda la ciudad, se juzgará dende el campo y será imperfection y fealdad y contra los preceptos de arquitectura (Rosenthal 1990, págs. 224-225).

El hecho de que la antigua mezquita aljama, sobre la que se asienta la catedral, estuviese situada en el punto de confluencia de las colinas del entorno y que, de manera homóloga, Siloé hubiese proyectado dos grandes torres, nos hablan de una conciencia que incide sobre el espacio urbano y territorial. La lectura de Siloé de esta doble escala de la arquitectura también se evidencia en el proyecto para el Sagrario de la catedral, donde el arquitecto no solo establece una nueva dirección litúrgica en el interior sino que, al mismo tiempo, el conjunto de la catedral recoge la dirección del monasterio de San Jerónimo con una referencia explícita en la portada. A diferencia de la torre de Santa María del Campo, que no alberga más espacios que el campanario, en la catedral se produce una continuidad geométrica y espacial entre el interior y el exterior.

En la iglesia jerónima los volúmenes superiores que contienen las bóvedas forman al exterior los distintos alzados de la cabecera. Por aquél entonces el monasterio era conocido como San Jerónimo «extramuros» (Carrasco de Jaime 2007, pág. 388; Martín García 2011, pág. 286), por lo que no debió de contar con edificios a su alrededor (Fig. 5.13). El frente lateral del cimborrio se recrea con unas pilastras clásicas como en el interior y crea una gran pantalla que no tiene una función estructural. Del mismo modo, en el frente de la cabecera aparecen unos inmesos tondos y cartelas (Fig. 2.28),¹⁶ cuya formalización responde a una visión exterior lejana de dimensión simbólica y política (Rodríguez Ruíz 1997, pág. 361).

¹⁶Además de la natural comparación con la torre de Santa María del Campo, Siloé podría haber experimentado esta composición en la iglesia del monasterio de Santa María de la Vid (1526), en la campiña burgalesa (Alonso Ruíz 2003). Aquí, una cabecera similar radia en abánico unos contrafuertes con grandes escudos que nos hablan de una presencia casi territorial.

En la ciudad de Úbeda, el consejero regio, Francisco de los Cobos, sufragó un proyecto de reforma urbana donde además de la Sacra Capilla (Plano A12), promovió la ampliación de su cercana casa familiar, la reforma de un hospital y la creación de un Estudio. Para todo ello, desde 1518 de los Cobos despejó las antiguas edificaciones, comprando casas dentro de «una manzana de la antigua retícula urbana tan colmatada como irregular» (Moreno 2002, 72-73 y 76-77). La iglesia de El Salvador (1536) se orienta a ese nuevo eje que es hoy la plaza Vázquez de Molina (Ampliato 2002).

Años más tarde Siloé proyectó la cabecera de la catedral de Guadix (1549) (Gómez-Moreno 1983, pág. 78). La antigua catedral ya había iniciado una reforma en lenguaje gótico de su antigua y modesta mezquita cuando comenzaron las obras renacentistas. Comenzó a ejecutarse la cabecera (Fig. 5.15) alejada del anterior templo de manera que la catedral vieja pudiera seguir funcionando. Lo interesante es que la cabecera proyectada por Siloé se encontraba a los pies de la catedral gótica, es decir, el maestro burgalés había invertido la orientación del templo (Gómez-Moreno Calera 1987a, págs. 108-109). De esta forma, la fachada representativa de la nueva catedral se abría ahora hacia el centro urbano de Guadix.

En la cabecera se construían además otros dos espacios relevantes: la capilla de San Torcuato y la torre (Fig. 5.15). En posiciones análogas, simétricas respecto al eje longitudinal del templo, estos espacios responden a dos contextos bien distintos. La capilla centralizada, en clara alusión a la capilla Caracciolo, se encontraba inserta en la trama urbana, en el antiguo casco mudéjar, y su presencia se adaptaba a este entorno. La capilla es de una altura moderada y presenta en su exterior un sutil orden rehundido, solo perceptible desde cerca. En cambio, la torre parece desproporcionada respecto a la traza del templo y se coloca en una extraña posición, rotada (Fig. 5.15). La torre se orienta a la gran planicie que forma la olla de Guadix y queda frontal al antiguo camino de Granada, sus inmensos alzados claramente visibles a gran distancia.

Otra torre de Siloé aparece en una posición intencionadamente forzada: la de la villa de Montefrío (Fig. 5.16). En primer lugar, Siloé proyectó la iglesia en lo alto del cerro (1549), cuando en aquel momento la población ya había comenzado a expandirse por la zona baja (Ampliato y Acosta 2020a). Al igual que la antigua fortificación nazarí en lo alto, la iglesia mantenía una situación privilegiada, ahora meramente visual, dado que había perdido su valor defensivo. En segundo lugar, Siloé situó la torre de la iglesia en el borde del escarpe (Plano A06), una posición que requirió de la construcción de un alto cimiento para el ábside al quedar este

sobre el vacío. Desde su posición la esbelta torre es capaz de establecer dos vínculos principales: uno con la villa, pues uno de sus alzados rompe la simetría central y abre dos huecos que miran a la ciudad; y otro vínculo con la campiña a lo lejos.

Por último, en 1560, Siloé diseñó la casa de los Miradores en la plaza de la Bibarrambla (Gómez-Moreno 1983, pág. 87), quizás su último gran proyecto, obra de plena madurez lamentablemente perdido. La fachada responde al espacio de la plaza: las primeras plantas se configuraban con unas arcadas abiertas y en la última planta aparecían «diez bentanas» (Fig. 5.17). En la descripción de la obra que hace Siloé en sus condiciones podemos interpretar que está presente esta conciencia del entorno al menos en su aspecto comparativo:

...que este edefiçio no carezca de las medidas que los famosos arquitectos Romanos e griegos constituyeron con que fuexen labrados. e más tenga entendido el dicho maestro que este edefiçio a de azer ventaja a todo lo que asta agora se a labrado en otras cosas que la dicha çibdad a mandado e dado a labrar (Gómez-Moreno 1983, pág. 198).

En la casa de los Miradores Siloé está planteando una cuestión muy moderna: decide abrirse por completo al entorno urbano pero, al mismo tiempo, es consciente de que su edificio es una pieza que toma como referencia toda la ciudad de Granada.

Elementos físicos, como ejes urbanos y la orografía circundante, e incluso abstractos, como la idea del poder político, conforman el paisaje en el que se construye la arquitectura de Siloé. Esta sensibilidad de Siloé hacia el territorio y las grandes escalas volverá a aparecer en Iznalloz.

5.3. La cabecera de Iznalloz y la vega del río Cubillas

Diego Siloé concibió la cabecera de Iznalloz como un volúmen autónomo enfrentado al paisaje del valle y al camino de Granada que llegaba hasta la villa. En esta sección vamos a desgranar los motivos por los que creemos Siloé adoptó esta disposición excepcional en la arquitectura española de la época.

5.3.1. Sobre las habitaciones

La cabecera de Iznalloz comprende la superficie del sector AF12 (Fig. 4.34) donde se sitúa la estrecha capilla mayor y, a ambos lados, una serie de dependencias: dos por

planta, hasta un total de ocho espacios (Plano B07). Todas son de igual superficie y simétricas. Sin embargo, las estancias presentan variaciones agrupadas por nivel y localizadas en la techumbre, la altura libre y las chambranas de los huecos.¹⁷ En el ángulo entre la capilla mayor y estas dependencias se sitúan las escaleras de caracol que conectan todos estos espacios y dan acceso también al trasdós de las bóvedas.

En planta baja se encuentran, en el lado del evangelio, la sacristía, y al otro lado un despacho sin uso conocido ya en 1591.¹⁸ Sobre ellas se encuentran los aposentos altos: «los dos primeros muy buenos y capaces para cualquier clérigo honrado, el de arriba es de desván» (De Castro y Quiñones 1591). En este momento, todos los párrocos estaban obligados a residir en sus parroquias, una medida impuesta para incentivar la práctica religiosa en aquellos territorios más necesitados de predicación.¹⁹ Esta obligación no quería decir que los eclesiásticos tuviesen que vivir en el edificio parroquial, pues a estos se les otorgaba una casa en la población.²⁰ Existía por aquel entonces una aversión a mezclar culto y residencia; en las Constituciones del obispo de Cádiz (1594), basadas en las granadinas de Guerrero, se especificaba que:

No se edifiquen casas ni aposentos de seglares junto a las paredes de los templos (cosa que tanto aborrece Dios por Exequias, capítulo 43) y en las que estuvieren edificadas no se consientan ventanas que salgan a la yglesia y si algunas uviere abiertas se cierren no constando del título legítimo que para ello tienen (Pomar Rodil y Recio Mir 2005, pág. 893).

Como venimos explicando estos aposentos responderían a las necesidades de gestión de la parroquia: diezmos, arrendamientos, obligación de llevar un control de toda actividad en forma de libros...; y por las necesidades propias del culto: espacios para la catequesis de los fieles, almacén del ajuar u otros ornamentos de temporadas, etc.

En cuanto a estos usos, Siloé ya había ensayado con estos espacios en otras iglesias a mucho menor escala y emplazados casi siempre en la torre. Es el caso de la torre de la iglesia de Santiago, de El Salvador de Úbeda, de la catedral de

¹⁷Para una descripción ver sección 4.3.5.

¹⁸«...este aposento del lado de la Epístola está vacío y no sirbe de nada» (De Castro y Quiñones 1591).

¹⁹La obligación de residencia de «al menos ocho meses al año» es de 1501, formulada en el Acta de Erección Parroquial de Granada, siendo años más tarde refrendada por el arzobispo Pedro Guerrero. Sobre el acta de erección ver Suberviola Martínez (1985a, pág. 123). Para la actuación de Pedro Guerrero consultar Marín Ocete (1970a, pág. 151).

²⁰En Iznalloz tenemos noticia de que el vicario poseía unas casas en la villa (Osorio Pérez y Peinado Santaella 2006, pág. 279).

Guadix o de la parroquia de Montefrío. En este último caso, en su esbelta torre se sobrepone: la sacristía, dos distinguidas habitaciones con ventanas que exhiben elaboradas decoraciones y tondos de San Pedro y San Marco en sus frontispicios (Fig. 5.16 y plano A06), y el campanario. Todos estos ejemplos tienen en común además que la escalera que conecta estas dependencias se encuentra edificada en un volumen anexo, de manera que la escalera no interrumpe el uso que debían de tener.²¹

En otras ocasiones, estos aposentos secundarios podían llegar a colonizar otros espacios más allá de la torre. En Santiago de Guadix, además de en la torre, existen unas habitaciones sobre los pasillos que hoy se usan como almacén (Plano A08).

En Iznalloz, estos espacios se desarrollan de una manera cualitativamente relevante, una configuración que sólo hemos visto antes en otro proyecto atribuido al maestro: la parroquial de Huelma.²² La iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma estaba en construcción hacia 1537, y la obra se alargó hasta los primeros años del siglo XVII (López Guzmán 2009). En la primera fase (h. 1537-1559) se construyó la cabecera y el primer tramo que marca la realización de tres naves, una central amplia y dos laterales más estrechas; más tarde entró en la obra Andrés de Vandelvira quien modificó el proyecto como se puede apreciar claramente en las variaciones de las naves laterales (Fig. 5.18).

Como vemos en la planta, la cabecera sigue una disposición que veremos en Iznalloz: una estrecha capilla mayor con dependencias a ambos lados. Estas habitaciones se conectan de manera directa a la capilla y a una serie de estancias superiores mediante una escalera. Por un primer análisis paramental y por la observación de los restos de la incompleta construcción, creemos que el proyecto original concebía dos espacios simétricos a ambos lados de la capilla mayor, del mismo tamaño que la actual capilla del sagrario (capilla cabecera del lado del evangelio), junto con dos escaleras que comunicaban las dependencias superiores (Fig. 5.18) Estas alcanzarían el primer nivel o incluso el trasdós de las bóvedas formalizándose hacia el exterior como un volumen conjunto, tal y como parecen demostrar algunos elementos hoy inconexos, tales como huecos y piezas de espera.²³

²¹Solo en el caso de Alfacar este hecho no se cumple, pues la escalera se encuentra dentro de la propia torre (Planos A01 y 03). Sin embargo, aquí la torre es más alargada en planta que sus homólogas, probablemente pensando en respetar el uso interior de las habitaciones.

²²En 1547 tasa la obra Juan de Maeda, lo que junto al análisis formal y el dato de que la segunda mujer de Siloé era de Huelma, lleva al profesor López Guzmán a proponer a Siloé como ideador de este primer proyecto. Nosotros estamos de acuerdo en que la arquitectura desplegada en la cabecera está en línea con las obras del maestro burgalés.

²³El muro incompleto de la fachada sur en la cabecera presenta varias evidencias de que sobre la

Al igual que en la parroquial de Iznalloz, el acceso a la sacristía se producía mediante un paso lateral. Este no era el único acceso, como hemos visto la práctica de la misa demandaba una entrada de los religiosos directamente desde la sacristía hacia la capilla mayor. De ahí que en ambas iglesias aparezcan dos pasos: uno vinculado a la escenificación del rito de la misa, y otro acceso para el resto de actividades que se podían desarrollar en la sacristía y que conllevaban una menor carga simbólica.

La cabecera de Huelma pudo ser un primer ensayo para esta especial disposición donde la posición de la escalera no era tal vez la más eficaz (Fig. 5.18). En cambio, en Iznalloz la variación sí resulta más conseguida. Esta concreta disposición se repetirá luego en los proyectos de otros maestros andaluces, como atestiguan unos dibujos anónimos fechados en 1600 que se conservan en la Biblioteca Digital Hispánica (Fig. 5.19). Aunque con evidentes variaciones, subyace la misma estructura espacial de Siloé: capilla mayor con espacios anexos y accesos secundarios; aposentos superpuestos conectados por escaleras simétricas y un conjunto que no sobresale al exterior.

En el último ejemplo (Fig. 5.20) no solo la configuración de la cabecera es similar a la de Iznalloz, también lo es el espacio de las naves inmediato al que abre. Se trata de un espacio con doble simetría, donde la nave central es más ancha que las laterales y donde los distintos módulos presentan unas relaciones análogas a las que analizaremos en la iglesia de Siloé en el siguiente capítulo.

5.3.2. El palacio en la iglesia y la imagen sobre el valle

La cabecera de la iglesia de Iznalloz se percibe en la distancia como un volumen propio, gracias a una serie de estrategias arquitectónicas que lo individualizan del cuerpo de las naves. En primer lugar, la arquitectura desplegada no trasciende los muros verticales que conforman los límites de estas habitaciones. Los frentes laterales presentan ventanas al exterior (Plano B10), lo que ayuda a percibir la cabecera como un gran sólido que interrumpe la modulación de los alzados laterales.

En segundo lugar, en su parte alta los laterales de la cabecera no se retranquean como sí ocurre con los laterales del templo (Plano B06). En cambio, se produce una transición mediante un plano oblicuo que ocupa el lugar del último estribo.

sacristía se esperaba construir, al menos, una segunda habitación. Llegamos a esta conclusión por varias razones: el muro presenta unas esperas machihembradas para conectar con un hipotético muro perpendicular en la línea del límite de la capilla mayor; por otro lado existe en este muro un hueco de ventana que hoy está tapiado; y por otro, el estribo diagonal está horadado con una trompa para recuperar la esquina de la habitación u escalera.

Este aspecto permite que el volumen de la cabecera se reconozca como un cuerpo continuo de abajo a arriba, mientras otro pequeño gesto enfatiza esta idea, la cornisa intermedia —podríamos llamar tercera cornisa contando desde abajo— muere en el contacto con la cabecera.

En tercer lugar, el tejado de la cabecera no continúa la techumbre general del cuerpo de naves, sino que se parte con la intención de forzar la imagen de un volumen rematado por una cubierta a cuatro aguas (Figs. 4.69 y 5.21). Esto produce unos ajustes complejos en forma de faldones intermedios y pequeñas superficies verticales. Como explicamos en el apartado 4.3.5, Siloé forzó la estructura del tejado para solventar la discontinuidad entre las techumbres y provocar un elemento central longitudinal en la volumetría general de las cubiertas.

En cuarto lugar la cabecera se encuentra girada respecto a la usual orientación litúrgica este-oeste, de manera que su eje principal coincide con la dirección noreste-suroeste del valle y del camino hacia Granada (Plano C01). De esta manera, si uno llega por esta vía, esta posición permite que el alzado de la cabecera se muestre frontal al viajero (Fig 5.21). Pero, además, este eje que traza el valle del Cubillas vincula también la iglesia con la torre del segundo bastión de la fortaleza, más alta (Fig. 5.4). De esta manera la iglesia se encuentra en una posición intermedia en la que recoge las visiones del valle y el camino Real, por un lado, y los restos de la fortaleza, por otro.

La quinta estrategia que parece incidir en la autonomía del volumen de cabecera es que esta se encuentra en el borde del cortado, cuando por aquel entonces no existía todavía el «barrio de los gitanos» a las faldas del cerro. En la visita pastoral de 1591, uno de los religiosos que acompañaba al arzobispo describió así la posición del templo:

Tiene la iglesia por fuera en el testero del altar mayor comenzada a hazer una çanja de piedra muy ancha (...) dicen también que se hizo esta çanja para estribo de la iglesia porque como está edificada en una peña y está la peña por aquella parte baja sirve de estribo y de tener la iglesia más segura (De Castro y Quiñones 1591).

La construcción de este refuerzo de piedra y la voluntad de llevar la posición del templo a un extremo de la ladera nos recuerda al cimientado para el ábside de Montefrío (Fig. 5.16), que Siloé construyó en el límite del escarpe.²⁴

²⁴Gracias a unos vecinos, hemos comprobado que hoy todavía se puede ver en Iznalloz dicho refuerzo debajo de las casas que se han construido frente a esta fachada hacia el valle.

Por último, algunos huecos de la fachada al valle se falsean para componer una imagen concreta de conjunto: por un lado, en cada nivel las ventanas de las escaleras tienen el mismo tratamiento que las ventanas contiguas y, por otro, las chambranas de ciertas ventanas dibujan un perfil más grande que el propio hueco (Plano B12). El resultado es una fachada de composición simétrica, pensada en sí misma (veremos más adelante que los forjados de los aposentos no corresponden con las cornisas exteriores), como un frente escénico que se contempla desde lo lejos elevado desde el cerro.

La idea de un volumen independiente prismático con una fachada simétrica y relacionado con la arquitectura civil, empieza a manifestarse en España en los primeros palacios renacentistas. Es el caso del palacio de Jabalquinto en Baeza (h. 1484), el castillo-palacio de La Calahorra (h. 1509) o más recientemente, de Ponce de León en Jeréz de la Frontera (h. 1526) (Figs. 2.17 y 5.22).²⁵ Al igual que la cabecera de Iznalloz, el palacio de la Calahorra se encuentra sobre los restos de una fortaleza islámica en lo alto de un cerro amesetado desde donde se controlaban las tierras y comunicaciones del marquesado del Zenete (Fig. 2.17). De una de sus fachadas se destaca un volumen formalmente independiente del conjunto, que se orienta hacia la planicie, con cubierta propia y ventanas simétricas tras las que se sitúan las habitaciones principales.

Este volumen palaciego de la cabecera de Iznalloz²⁶ donde tan cuidadosamente se ha provocado una imagen autónoma encuentra su sentido en la vinculación con el territorio que, como veremos, no se tratará de una relación meramente visual, sino también de un recurso simbólico.

La cabecera de la iglesia de Iznalloz opera en la gran escala y se plantea como un punto de referencia en su entorno y, por eso, toma un valor representativo, símbolo del nuevo poder religioso. Sus rasgos palaciegos significan la importancia del estamento religioso y, al mismo tiempo, asumen y protagonizan la imagen territorial de toda la población.

El volumen de la cabecera presenta tres niveles divididos por cornisas clásicas

²⁵Sobre estos palacios véase Gordo Peláez (2011), Marías Franco (1990) y Guerrero Vega y col. (2021).

²⁶En 1548 el futuro vicario de Iznalloz Juan de Lillo, al que nos hemos referido anteriormente, se encontraba firmando la carta-puebla de la nueva población murciana de La Raya de Santiago, motivada por una catastrófica riada en la vega de Murcia pocos años antes. En esta carta fundacional, Lillo renunciaba a su «fuero, jurisdición y domicilio» y, además, se comprometía con el resto de nuevos pobladores a levantar «una casa compuesta de un palacio» para el señor de las tierras donde se habría de asentar la población (Pérez Picazo y Lemeunier 1985). Aunque pueda no ser más que una simple coincidencia, no deja de tener cierta significación este episodio en relación con la definición del futuro proyecto para Iznalloz.

(Plano B12). Las habitaciones se disponen siguiendo una estructura jerárquica en tres niveles: el primero se dispone a modo de basamento, en el que se encuentran los espacios principales de trabajo: la sacristía y el despacho simétrico, que se abren con unas pequeñas ventanas. El segundo nivel es más estrecho pero la ornamentación de las ventanas, tanto por el interior como por el exterior, es más profusa.²⁷ Esta podría haber sido la planta principal con los aposentos de los beneficiados. Por último un gran tercer sector con las esquinas labradas aúna los otros aposentos.

Remata la secuencia en niveles una amplia cornisa que refuerza la horizontalidad del volumen. Cada uno de estos sectores se formaliza de manera distinta en función del propio nivel. Encontramos que todas las ventanas se tratan de igual manera por sectores, lo que implica agrupar ventanas de espacios distintos bajo un mismo tratamiento. Es el caso del segundo nivel, donde los huecos de las habitaciones y de la escalera se componen de manera idéntica: una moldura plana hace de marco a la ventana y por encima se remata con su propio entablamento (Plano B12 y fig. 4.58).

Lo mismo ocurre en el nivel superior, donde las ventanas de la escalera son ahora óculos formando grupo con el central que ilumina la capilla mayor (Plano B12). En este tercer nivel, el marco de las ventanas de los extremos se alarga hasta evocar la altura de las ventanas del nivel inferior. Por último, los dos pequeños huecos más altos corresponden a la llegada de las escaleras al desván y trasdós de las bóvedas. Su marco, muy simplificado, es el mismo que el de las ventanas de las sacristías en el primer nivel.

Todas estas ventanas conforman una fachada simétrica y homogénea y rematada con una cornisa más prominente que el resto (Figs. 4.60 y 5.3). En relación con esta disposición podríamos traer aquí las palabras de Maderuelo y Benevolo sobre los edificios aúlicos diseñados por Rosellino para Pienza, que describe así:

La diferencia de jerarquía entre unos y otros se establece por medio de la regularidad geométrica que poseen las construcciones renacentistas frente a la dependencia topográfica y funcional de los edificios medievales, con sus ventanas desiguales y sus fachadas irregulares, de tal manera que la regularidad del procedimiento geométrico y perspectivo, como ha señalado Leonardo Benevolo, "...transfiere las relaciones de prestigio y de poder a una esfera estrictamente intelectual" (Maderuelo 2005, pág. 135).

En definitiva, la simetría de la fachada, su gran tamaño, la división en niveles, la

²⁷Véase sección 4.3.3.

cornisa superior y el tejado autónomo nos remiten a las maneras de una arquitectura civil italiana, drásticamente adaptada a una situación extremadamente singular: un volumen adosado que funcionaría, en apariencia, con una lógica distinta a la iglesia. De esta manera la iglesia queda situada al borde del cortado sin, posiblemente, ninguna otra edificación por delante y enfrentada al valle realizada por la nobleza de su composición y simetría (Fig. 4.6). En el lado del evangelio se había levantado el edificio del hospital real, también en el límite del tejido urbano, con su fachada longitudinal abierta al valle (Plano C01 número 2). Aparte del caserío, con seguridad de poca altura, iglesia y hospital serían los únicos edificios notables de este frente con la iglesia ocupando un lugar singular.

Figuras del capítulo 5

Figura 5.1: Fotografía satelital del valle de Iznalloz entre los sistemas montañosos de Sierra Arana y Sierra del Pozuelo. Yandex Maps.

Figura 5.2: Iznalloz. Valle del río Cubillas. Fotografía satelital de Google Earth.

Figura 5.3: Iznalloz, parroquia. Fotografía desde los aposentos del segundo nivel con el valle del río Cubillas y Sierra Arana al fondo. A. Ampliato.

Figura 5.4: Iznalloz, fotografía aérea de principios de los 60. Paisajes Españoles (edición del autor).

Figura 5.5: Iznalloz, fotografía aérea de principios de los 60. Fachada principal de la iglesia y restos del castillo en primer plano. Origen desconocido.

Figura 5.6: Iznalloz, ruinas de la antigua fortaleza al NO de la villa. Portfolio Fotográfico de Andalucía (Martín 1910-1915).

Figura 5.7: Iznalloz, antiguo puente romano sobre el río Cubillas. Asociación de vecinos Ventorrillo.

Figura 5.8: Iznalloz, plano de población (1930). Instituto geográfico y catastral.

Figura 5.9: Iznalloz, antiguo cementerio (en la imagen zona arbolada bajo la parroquia). Ortofotografías satelitales: 1945-46 (izquierda), 1973-86 (centro) y 2021 (derecha). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Figura 5.10: Andalucía, red viaria en el siglo XVI. Jurado Sánchez (1988, figura 1).

Figura 5.11: Granada, mapa de la diócesis en el siglo XVI. Gómez-Moreno Martínez y Gómez-Moreno Calera (1989, pág. 14).

Figura 5.12: Segesta, teatro al aire libre (arriba). dolmen de Viera durante el equinoccio (abajo izquierda) y los frescos del tercer estilo de una vivienda (abajo derecha). Fotografías del autor y A. Ampliato.

Figura 5.13: Granada. Monasterio de San Jerónimo (abajo izquierda) y catedral (arriba derecha). Plataforma de Ambrosio de Vico, grabada por Francisco Heylan hacia 1613. Imagen de dominio público.

Figura 5.14: Pienza, planta del conjunto ideado por Rosellino. Heydenreich (1937, pág. 118).

Figura 5.15: Guadix, catedral. Mapa urbano del entorno de la cabecera (arriba), vista de la capilla de San Torcuato (abajo izquierda) y vista de la torre desde el camino de Granada (abajo derecha). Montaje a partir de la planta de Gómez-Moreno (1983, pág. 79); fotografía del autor y A. Ampliato.

Figura 5.16: Montefrío, iglesia de la Villa. Vista del flanco urbano de la torre (izquierda), vista lejana del flanco rural de la torre (arriba). Iznalloz, parroquia. Vista lejana de la fachada rural (abajo). A. Ampliato.

Figura 5.17: Granada, casa de los Miradores. Reconstrucción de Barrios Rozúa (2017, pág. 9) a partir de un documento de 1624 del Archivo Histórico Nacional.

Figura 5.18: Huelma, iglesia de La Inmaculada Concepción. Vista exterior de la cabecera incompleta (izquierda arriba) y vista del primer tramo y capilla mayor (izquierda abajo). Fotografías del autor (izquierda); Planta actual de la iglesia de Estepa Rubio (2017, pág. 59) (derecha arriba); Cabecera modificada según propuesta de restitución del espacio original (derecha abajo) por el autor.

Figura 5.19: Dibujos anónimos andaluces de 1600: «Planta y sección longitudinal de una iglesia» (izquierda) y «Planta de iglesia» (derecha). Biblioteca Digital Hispánica (DIB/14/22/37 y DIB/14/22/40).

Figura 5.20: Dibujo anónimo andaluz de 1600: «Planta de iglesia» y detalle del mismo dibujo. Biblioteca Digital Hispánica (DIB/14/22/40).

Figura 5.21: Iznalloz, parroquia. Detalles del tejado del volumen de la cabecera. Fotografías del autor y A. Ampliato.

Figura 5.22: Baeza, fachada principal del palacio de Jabalquinto. Fotografía del autor.

Capítulo 6

Forma y espacio en el proyecto original para Iznalloz

En este capítulo trataremos sobre la interpretación global del proyecto arquitectónico. Para ello repasaremos brevemente los condicionantes narrados en los capítulos anteriores —experiencia profesional, necesidades litúrgicas y contexto de la villa de Iznalloz— y expondremos cuáles fueron, a nuestro juicio, las motivaciones que llevaron a Siloé a tomar determinadas decisiones. Analizaremos la parroquia de Iznalloz desde el punto de vista espacial, es decir, de relaciones entre elementos arquitectónicos, tanto del interior como del exterior para crear una visión general del proyecto. Este capítulo se ilustra con los dibujos, perspectivas generales y perspectivas analíticas desarrollados a partir del modelado 3D, que han servido al mismo tiempo para el discernimiento de las lógicas proyectuales de Siloé.

6.1. La definición de la caja de naves y la articulación del espacio interior

A lo largo de este trabajo hemos visto las variadas necesidades litúrgicas de las parroquias granadinas. En el capítulo 3 hicimos mención a cómo el espacio cultural no sólo se concentraba en la capilla mayor, sino que el ámbito de las naves y de las capillas laterales debía acoger una sucesión de actividades litúrgicas: desde misas y conmemoraciones a difuntos, pasando por celebraciones en fechas señaladas, hasta la obligatoria catequesis, etc. Estos oficios eclesiásticos podían darse, además, al mismo tiempo, lo que dibuja el cuerpo de naves como un espacio polifuncional, con múltiples focos litúrgicos que podían funcionar a la vez y que debían poder disponer

a los celebrantes entorno. De ahí también que en este momento las constituciones de Guerrero abogaran por mantener el espacio de naves expedito, momento en el que todavía no eran frecuentes los bancos en las iglesias, ni los muebles confesionarios, etc.

Por otra parte, la exposición del Santísimo Sacramento ganó fuerza en este momento como reafirmación de la doctrina de la Iglesia católica frente a los postulados de la Reforma protestante. La capilla mayor, lugar de la Misa, se intentó descargar de usos secundarios para dar cabida a tabernáculos, sagrarios, etcétera y para mejorar la propia escenificación del rito, en este momento fuertemente regulado por el texto del arzobispo. En la práctica, esto supuso que algunas iglesias derivaron estos usos secundarios que se celebraban en las capilla mayor a espacios propios o a altares cercanos. Es el caso de la iglesia de Iznalloz, como veremos ahora.

Diego Siloé respondió a estos condicionantes litúrgicos con la disposición de un gran espacio principal, el cuerpo de naves, configurado como una «caja» a la que conectó otra serie de espacios periféricos (Plano D01). Esta caja está formada por el espacio contenido entre el suelo de las naves y las bóvedas de crucería. En vertical cuatro muros delimitan este ámbito: el frente de la cabecera, el frente de los pies y los dos alzados laterales. Todos ellos tienen la misma altura y, como veremos, la misma composición básica. Veinte ventanas, entre huecos de medio punto y óculos, iluminan esta caja, siendo este uno de los espacios más luminosos de Siloé.

Definidos los límites de la caja, su estructura interna obedece a una trama reticular que da solución a la multiplicidad de usos y direcciones. Esta malla divide el espacio en planta: en el sentido transversal en tres naves más las capillas, y en el longitudinal en cuatro tramos (Plano B01). Como vimos en el apartado 4.3.8, los módulos resultantes están relacionados entre sí mediante proporciones geométricas basadas en el juego con números enteros, partiendo todas de una sola medida inicial. Las capillas laterales y la capilla mayor, aunque se encuentran conceptualmente fuera de esta caja, también tienen proporciones en planta que obedecen a la lógica de la trama.

En las intersecciones de esta malla Siloé materializó un monumental orden arquitectónico, cuyos elementos (basa, fuste, capitel. . .) le permitieron definir las diversas alturas de esta caja. Por tanto, en altura Siloé no se sirvió de un juego abstracto de números enteros, sino de las divisiones propias del orden para marcar los niveles verticales de todo el interior de la iglesia. El orden se convierte así en una escultura que domina y define el espacio. Su estricta simetría central lo hace indiferente a cualquier dirección, transmitiendo a todo el ámbito una gran isotropía (Planos B18

y B19).

El prominente entablamento del orden principal establece una referencia en altura sobre la cual parecer flotar un conjunto de bóvedas (Plano D01). Estas bóvedas recuerdan las formas tardogóticas y establecen una distancia simbólica con el espacio bajo ellas, dominado por el orden clásico que ordena la caja. Estas bóvedas, comentadas en el apartado 4.3.1, están ejecutadas a lo moderno, mantienen con el orden inferior una relación similar a la que tiene lugar en el cuerpo de naves de la catedral de Granada. Todas las bóvedas cubren el espacio prácticamente a una misma altura, lo que hace que se perciban como un continuo que cierra la caja. La formalización homogénea de estas bóvedas también redundaba en este aspecto, todas presentan el mismo motivo aunque con ligeras variaciones: arcos diagonales, ligaduras y combados formando círculos. Estas bóvedas tenían sus plementerías encaladas en el siglo XVI (De Castro y Quiñones 1591), lo que produce el efecto de aumentar su distancia con la obra de cantería desnuda de la caja. El espacio queda reducido a los nervios que se entrecruzan sin que haya una referencia que marque la altura. Es decir, a partir del entablamento hay una frontera visual, con unas bóvedas que parecen estar en un segundo término, y que subraya el espacio vertical de las naves como el de mayor presencia.

El principal protagonista de este espacio es el orden arquitectónico. Este es un orden corintio, apilastrado y simétrico, engrandecido mediante un pedestal y un ático (Fig. 6.1). Como vimos en el apartado 4.3.2, la conformación del orden depende del lugar que ocupa en la retícula: aparece exento en el centro del espacio, semiapilastrado en el contacto con los paramentos y en tres cuartos bajo el arco toral (Figs. 4.34 y 4.49). También en función de su situación puede presentar un cajeadado en el pedestal y en el fuste, mientras que los capiteles pueden alternar figuras de leones y de ángeles. Como ya hemos dicho, en los soportes murales el orden se enlaza mediante un ancho entablamento y ático que recorre el espacio de la caja a modo de cinturón. La configuración de este pilar compuesto nos remite a la Catedral de Granada, siendo la de Iznalloz una versión que abandona el bulto redondo por una composición exclusivamente apilastrada (Fig. 6.1).

A este orden articulador se supeditan el resto de elementos que delimitan los alzados de esta caja. En los alzados laterales entre cada dos pilastras aparece la embocadura de una capilla (Plano B02), compuesta por un arco de medio punto que descansa sobre un orden apilastrado secundario, de tipo dórico y de menor tamaño que el orden principal. Estas pilastras también están articuladas con el orden principal pues las molduras que forman la basa del orden menor son una

continuación de la basa del pedestal del orden mayor (Fig. 6.2). Sobre estas pilastras arranca un arco de medio punto cuya clave enlaza con el entablamento principal (Fig. 6.3 izquierda). Por tanto, la retícula de la planta determina el ancho de esta embocadura, y en vertical es la referencia del gran entablamento la que condiciona la altura de las pilastras menores, que resultan de restar al nivel del entablamento el radio del arco. En las capillas más estrechas (Fig. 6.3 derecha), el radio de estos arcos es menor, por lo que para mantener la altura de la clave es necesario peraltar el arco. Las ventanas de las capillas y las ventanas de las naves laterales también se articulan en cierta medida con la estructura del orden arquitectónico, pues se apoyan sobre una cornisa en el caso de las capillas y en el ático del orden principal en las ventanas superiores (Plano B02). Todos estos juegos articuladores evidencian la estructura que subyace en estos alzados laterales. Veremos cómo la lógica es la misma para el alzado de la cabecera, aunque con algunas variaciones sustanciales de gran trascendencia simbólica.

Podríamos hacer nuestras las palabras con las que Leonardo Benevolo describe las iglesias de San Lorenzo y del Espíritu Santo de Brunelleschi:

...[Brunelleschi] apoya los arcos y las bóvedas de las naves laterales sobre un orden bajo (que en San Lorenzo enmarca los arcos de las capillas laterales) y lo circunscribe a un orden alto que sirve de pie derecho a los arcos de la cubierta y a la eventual bóveda de la nave mayor; es decir, prepara un bastidor, formado por dos órdenes distintos, que coloca independientemente en el espacio y que determina la distribución de todos los elementos murales (Benevolo 1972, pág. 80).

Entorno a esta caja principal Siloé dispuso ocho capillas laterales y la capilla mayor (Plano B01). Las capillas laterales son rectangulares, cubiertas por una bóveda de cañón acasetonado y recorridas por una cornisa sobre la que se apoya una ventana. En estos espacios los religiosos realizaban las ceremonias ayudados del ajuar y mobiliario litúrgico. Eran lugares estrictamente para los eclesiásticos, no para los seglares, que debían permanecer en las naves. Pedro Guerrero lo recogía así en sus constituciones:

Y ansi mismo mandamos que ninguna persona se arrime a los altares, o ponga de pechos en ellos, aunque sea fuera de tiempo que se dizen officios diuinos, ni quando oyen las misas se pongan de rodillas en las gradas de ellos, ni esten muy junctos con los sacerdotes que las dizen,

por la reuerencia que se deue al misterio que alli se celebra... (Pérez de Heredia y Valle 1990, pág. 773).

De esta manera Siloé dotó a estas capillas del espacio mínimo para emplazar un retablo y albergar un celebrante. La profundidad escasa de las capillas no permite entenderlas como espacios autónomos sino como un ámbito que necesita del espacio de naves para quedar completas, es decir, necesita de la superficie de las naves donde se emplazan los asistentes. Las capillas son, podríamos decir, espacios incompletos cuyo sentido es servir de cabecera para un uso que se extiende a las naves. Visualmente también están tratadas con esta lógica, pues el orden menor que forma la embocadura se encuentra cajeado en el fuste solo en los frentes visibles desde las naves, y no en su cara interior (Fig. 6.2).

Hay un espacio propio para el culto por cada dirección de la nave (Plano B01): ocho capillas cerrando los tramos, dos nichos para altar en los testeros frontales de las naves laterales, y la gran capilla mayor en el testero de la nave principal. En los pies no hay capillas, pero los tres huecos de las puertas recuerdan esta estructura, como veremos en la próxima sección. Todos estos espacios agregados rodeando el espacio central, el cuerpo de naves, hacen explícita la multidireccionalidad de los ritos. Además, la estructura compositiva de estos alzados es repetida en una gran escala (orden principal) o una pequeña (órdenes menores en capillas y nichos de cabecera), ambas articuladas entre sí (Plano D02). Esto permitió mantener una misma idea espacial aunque cambien las dimensiones de su formalización. Las proporciones de naves y tramos; su configuración abierta y expedita; y la repetición compositiva de sus alzados ofrecen a las capillas laterales un ámbito análogo al que ofrecen a la capilla mayor. Es decir, la configuración litúrgica en estas capillas hornacinas —disposición de los fieles y frente escénico— en síntesis es la misma, y por tanto, lo es también la experiencia, aunque perceptivamente estuviese en una escala menor. Siloé ya había ensayado esta disposición en su propuesta para la capilla del Sagrario en la catedral de Granada (Fig. 2.38), donde el tramo de la nave enfrentado a esta capilla-altar serviría como lugar de los fieles durante las actividades litúrgicas específicas del Sagrario, perpendiculares a la orientación litúrgica principal.

Entre todas estas capillas se eleva la capilla mayor, tan ancha como la nave central y recortada en toda la altura de la caja (Plano D03). El presbiterio está elevado con unas gradas para mejorar la visibilidad del rito y la visión del tabernáculo que había durante el XVI (De Castro y Quiñones 1591). La capilla es ochavada con dos puertas en los lados oblicuos que comunican con la sacristía y el despacho anexo. Sobre este espacio se alza una bóveda compuesta por un tramo de cañón y otro de gajos, ambos

acasetonados, que ya describimos en el capítulo 4.3.1. El tramo cilíndrico de esta bóveda conecta conceptualmente la capilla mayor a la caja de las naves (Fig. 4.45), como sucede en el resto de capillas laterales, que también se cubren con bóvedas de cañón. Otras bóvedas de Siloé presentan el mismo esquema: es el caso de la capilla mayor de Santiago en Guadix y de San Jerónimo en Granada; y de las capillas radiales de la girola en la catedral de Granada (Figs. 6.4 y 6.5). En Santiago y San Jerónimo la bóveda es romana, mientras que en la catedral solo el tramo de cañón está resuelto formalmente a lo romano, mientras que la bóveda de gajos es moderna. Esto evidencia que el diseño es intercambiable y que el tramo cilíndrico funciona con cierta autonomía dentro de la propia bóveda. De esta manera, podríamos entender la capilla mayor como una magnificación de las capillas laterales, o viceversa. Sin embargo, el tramo de cañón queda presidido por un círculo (Plano B01 y fig. 4.45) que enlaza con los combados de las bóvedas de crucería. Es decir, esta bóveda de la capilla mayor se distancia del espacio de naves pero, al mismo tiempo, evidencia su relación con este ámbito introduciendo parte del juego formal de las naves en su composición.

Otros templos coetáneos a Siloé presentan una configuración similar de su espacio, aunque no tan articulados como en el caso de Iznalloz: son las iglesias de Aracena, trazada por Diego de Riaño (Infante Limón 2020, pág. 434), y de Cazalla de la Sierra obra de Martín de Gainza (Hernández González 2009, págs. 306-309), el principal continuador de Riaño; ambas iniciadas en la década de 1530. Nuestra Señora de la Consolación de Cazalla sigue «el modelo catedralicio siloesco» (Marías Franco 1989, pág. 405) con un espacio principal, el de naves, compuesto por una caja de planta de salón y tres naves (Fig. 6.8). Destaca su estrechísima capilla mayor de planta poligonal volcada al espacio de naves, con acceso directo a la sacristía mediante una puerta y dos retablos en los testeros de las naves laterales que habrían completado la actividad de la capilla mayor. En la parroquia de la Asunción de Aracena, iniciada por Riaño pero completada mucho después, la estructura del espacio de naves es similar a Iznalloz, aunque la capilla mayor aquí está llevada al extremo: tiene el ancho suficiente para un retablo (Fig. 6.9). Las capillas mayores de estos ejemplos quedan supeditadas a su relación con el espacio de las naves, abiertas a él y centradas solo en el espacio fundamental para el rito. El monumental orden que circunda estas iglesias juega un papel similar al del orden de Iznalloz, pues plasma la idea de esa unidad espacial de la caja de naves, aunque ninguna de ellas presenta la estricta y coherente articulación de escalas que tiene el proyecto de Siloé.

6.2. La relación espacial interior-exterior

En el exterior la estructura de articulaciones que rige la disposición de los elementos interiores aparece en forma de un orden abstracto, casi lineal, dominado por las cornisas. La primera de ellas, de abajo a arriba, circunda todo el templo. Esta cornisa es, en sección y altura, la misma que recorre el interior (Planos B05 y B10), y marca poderosamente un primer nivel en la iglesia, pues el número de hiladas de sillares entre el interior y el exterior es el mismo, lo que manifiesta un hito en el proceso constructivo. La segunda cornisa también rodea por completo el templo y su altura es, aproximadamente, la altura virtual definida por el entablamento principal del interior. Las ventanas que aparecen entre las dos primeras cornisas corresponden a las capillas hornacinas y están trabadas a las cornisas: las ventanas presentan un orden arquitectónico que apoya sobre la primera cornisa y cuyo entablamento forma parte de la segunda. Es decir, su tamaño y posición vienen regidas por el sistema interior, mientras que un orden menor liga las ventanas al sistema (Fig. 6.10).

La tercera y cuarta cornisas se sitúan por encima del nivel del orden principal interior y discurren en paralelo al ámbito de las bóvedas, donde las estrictas referencias geométricas ya no existen. La tercera es un caso especial dentro de este sistema, solo está presente en los alzados laterales (Plano B10). Comienza por encima de las ventanas, es decir, en el ámbito de las bóvedas y se extiende desde la fachada principal hasta la cabecera. En su avance va rodeando los contrafuertes (Plano B14 y B15) hasta morir de repente en el inicio del volumen de la cabecera (Fig. 6.10). A partir de la segunda cornisa las ventanas no están enlazadas al sistema, pues aparecen “flotando” en el paramento (Plano B10).

La cuarta cornisa vuelve a rodear el templo y su sección es la mayor de todas, aproximadamente el doble que el resto de cornisas (Planos B14 y B15). Sin embargo, esta cornisa también es reactiva a los contrafuertes, pues cuando llega a ellos se desdobra: la mitad inferior de la cornisa pasa por delante del contrafuerte mientras que la otra mitad lo hace por detrás (Fig. 6.10). De esta manera, Siloé marca con claridad el límite de la fachada y al mismo tiempo, refuerza la independencia objetual del estribo que se presenta como una pieza casi monumental, coronada por unos prominentes candeleros. Estos contrafuertes recuperan la estructura general de la iglesia marcando en la fachada los tramos de las naves.

Resumiendo, los cuatro niveles de cornisa dividen por el exterior la iglesia en dos ámbitos (Plano B10): las dos cornisas inferiores recorren la superficie plana del volumen prismático que aloja las capillas, mientras que las dos cornisas superiores

recuperan el juego modular de la caja de naves con la articulación volumétrica de los estribos. Estos dos ámbitos superpuestos tienen una correspondencia con el interior (Plano B05), pues el primero se corresponde con el espacio que marca el orden arquitectónico, mientras que el segundo recoge el lugar de las bóvedas. De alguna manera el conjunto de la articulación del espacio interno también se está trasladando al exterior, con el simple gesto del volumen prismático de las capillas y el juego de las cornisas.

En Montefrío, trazada el mismo año que Iznalloz (1549) ocurre algo distinto (Fig. 6.6), los estribos se marcan sobre el volumen de las capillas, lo que establece una continuidad vertical muy poderosa. La cornisa intermedia produce dos órdenes superpuestos entendiendo este alzado dentro de un mismo ámbito. En Iznalloz, el volumen prismático de las capillas reduce a su mínima expresión la coherencia geométrica de la caja principal, que queda reducida a su componente horizontal en dos cornisas: la primera marca el entablamento del orden menor y la segunda cornisa el entablamento del orden mayor. El segundo ámbito invierte la estrategia, aquí se eleva la caja marcada por los contrafuertes, mientras que las cornisas tercera y cuarta producen un ámbito que cierra el volumen de la caja de manera similar a como hacían las bóvedas en el interior. Toda la estructura conceptual del espacio interior se traslada, con juegos formales distintos, al exterior.

El volumen prismático guarda, además, una relación con el volumen de la cabecera: este prisma definido por las dos primeras cornisas es la materialización por el exterior de las capillas hornacinas y aparece adosado al volumen principal de la caja de naves. Del mismo modo, en el volumen de la cabecera se horada la capilla mayor, volumen que se adosa también a la caja. Así, por el exterior tenemos una repetición del anillo de capillas interno: dos volúmenes —prisma y cabecera— que rodean al volumen principal de la caja (Plano D04).

Sin embargo, esta transparencia que emana del espacio de naves se pierde en el volumen de la cabecera. Ni los niveles ni las cornisas de la fachada hacia el valle se corresponden con las dependencias internas, y menos aún con el espacio de naves (Plano B17). Los cantos de forjado de estas habitaciones se encuentran a una cota distinta de las cornisas externas (Plano B07), y, del mismo modo, los antepechos de las ventanas tampoco parecen seguir una altura homogénea respecto al interior. Recordemos que para Siloé el número de espacios secundarios quedaba largamente supeditado a la decisión de los eclesiásticos, por ejemplo, en las condiciones para El Salvador de Úbeda Siloé especificaba que:

...estas escaleras an de sobir (...) dexando en çiertos cabos en la dicha

torre sus puertas en los trechos que fueren pedidos segund los suelos que en ella se quysieren hazer para aposento o otras cosas negearias... (Gómez-Moreno 1983, pág. 188).

Es decir, el número de dependencias y su altura eran parámetros que dependían de unas necesidades distintas que las del espacio litúrgico y, por tanto, no siguen el sistema general de articulaciones. El único elemento que atisba la relación con el interior de las naves es el óculo central, que tiene una exacta correspondencia con el óculo que preside la capilla mayor (Plano D04). El resto del intervalo central de esta fachada posterior es el testero frontal de la propia capilla mayor donde se sitúa el altar, pero nada de esto trasciende al exterior.

A diferencia del prisma de las capillas laterales, esta distancia del volumen de la cabecera respecto a la caja de las naves y su mayor tamaño le permite ganar en independencia. El volumen de cabecera, como ya describimos en el capítulo 5.3, presenta un tejado propio a cuatro aguas, unos alzados laterales ciegos y una estructura simétrica de ventanas; todo ello refuerza el carácter objetual de esta pieza. Como ocurría en los alzados laterales, donde a partir del segundo nivel de cornisa la articulación cambia, en este volumen de la cabecera se produce el mismo juego compositivo análogo. A partir de la segunda cornisa las ventanas ya no se apoyan en el sistema, sino que aparecen flotando en el paramento; y las esquinas del volumen aparecen reforzadas con sillares de mejor calidad, frente a los sillares simplemente desbastados que componen los muros (Fig. 6.7). De esta manera, la ordenación de las fachadas laterales aparece también en la composición del volumen de la cabecera, aportando coherencia a este conjunto dispar de volumetrías exteriores.

Resumiendo, la estructura volumétrica de los alzados laterales responde a dos ámbitos: uno es el prisma que alberga las capillas y otro es el volumen de la caja que emerge sobre este. Ambos quedan enlazados a la estructura general del espacio de naves mediante la trama abstracta que repite el ordenamiento interior a través de las cornisas. La capilla mayor tiene su respuesta por el exterior también con un volumen prismático, aunque la disposición de otros espacios funcionalmente distintos —los aposentos— reduce la transparencia de la caja e incrementa la independencia de esta pieza. Aún así, la lógica abstracta de los alzados laterales se reproduce en el volumen de cabecera aportando unidad discursiva al conjunto del templo.

6.3. Simetrías y frontalidades inducidas en la relación cuerpo-cabecera

Para el análisis del apartado anterior partimos de una trama abstracta que gobierna la planta. Esta retícula no es homogénea, sino que está normalmente adaptada a la práctica habitual. Siloé siguió la jerarquía en los espacios litúrgicos dando prevalencia a la nave central, más ancha, frente a las laterales, provocando así una simetría longitudinal en planta. También recogió la tradición de situar un tramo más amplio inmediato al presbiterio, como es el caso de aquellas catedrales con crucero contiguo a la capilla mayor, como la catedral de Granada (Fig. 2.37) o la de Sevilla; o también de algunas iglesias tardogóticas que no tienen crucero pero que recuperan ese ámbito más amplio, como es el caso de la prioral de El Puerto de Santa María (Ruíz de la Rosa y col. 2010). Este tramo más ancho frente a la capilla mayor permitía a Siloé preparar la relación con el volumen de la cabecera, como veremos ahora.

También hemos visto cómo Siloé juega con las dimensiones de la malla para, a base de estrechar las capillas laterales, convertirlas en cabeceras de un espacio que pertenece a las naves. La reducida capilla mayor también forma parte de este juego dimensional.

Pero hay una última alteración modular que introduce una relevante lectura en el cuerpo de naves: se trata de la alteración dimensional del primer módulo de los pies. Este cuarto tramo es más ancho que el segundo y el tercero, y tiene las mismas proporciones que el primer tramo, es decir, 30 pies de ancho (Plano B01). Como vimos, los alzados de la caja están fuertemente articulados con el orden, por lo que los elementos de este último tramo también se proporcionan en función de esta medida: arcos de embocadura y bóvedas responden a este nuevo tamaño. Esta alteración podría estar justificada como ámbito del trascoro.

Al igualar en dimensión los dos tramos extremos se genera una simetría transversal en la planta. Estas dos simetrías, nave central más ancha y tramos extremos más amplios, redundan en la centralidad del cuerpo de naves y refuerza el concepto autónomo de su caja. Además, longitudinalmente existe un número par de tramos, lo que provoca que se materialice el eje de simetría transversal sobre la línea 4 de pilares (Fig. 4.34). Aunque Diego Siloé había trabajado con plantas simétricas en sus iglesias, esta es la primera vez que la simetría se marca de esta manera. En la catedral de Granada, en la iglesia de Alfacar, en Santiago de Guadix, en El Salvador de Úbeda y en Montefrío, el cuerpo de naves presenta dos ejes de simetría: uno lon-

gitudinal que se corresponde con la nave central, y otro transversal marcado por la situación de los accesos laterales (Fig. 6.11). En estos templos la simetría se apoya en un número impar de tramos. En cambio, en Iznalloz sin accesos laterales, como debatimos en el capítulo 4.2, y con su número par de tramos, el eje de simetría recae en una línea de pilares (Plano B02).

Esta doble simetría se formaliza en vertical con alzados simétricos dos a dos (Plano D02). En las caras longitudinales se repiten las embocaduras y capillas, con sus ventanas y decoraciones, mientras que en las caras transversales se duplica la estructura ternaria de huecos: en el alzado de la cabecera aparecen dos nichos para altares y el arco toral, mientras que en el alzado de los pies, estarían las tres puertas de la iglesia, la central mayor que las contiguas. La estricta simetría del orden principal enlaza todos los alzados bajo una estructura formal continua. Por último, las bóvedas también se sitúan de forma simétrica (Plano B01).

La idea de una trama abstracta y simétrica está presente desde los inicios del Renacimiento, y un ejemplo muy especial es el pequeño oratorio para la familia Pazzi (h. 1429) de Filippo Brunelleschi (Fig. 6.12). Se trata de una capilla conformada por una caja, cuatro alzados definen el espacio interior, al que se le adosa un pequeño ábside para altar. El pórtico no forma parte del proyecto original (Benevolo 1972, pág. 107). Un orden arquitectónico de pilares ordena el espacio en altura con un entablamento corrido que marca una división en dos ámbitos: el espacio del orden y, sobre este, la bóveda de cañón y la cúpula que cierran la caja. Las caras interiores presentan la misma estructura compositiva: nicho-vano-nicho, y, además, son simétricas dos a dos. La lógica de la trama se lleva al extremo, pues el muro de fachada presenta ventanas, mientras que en el paralelo interior estas se convierten en nichos. A situaciones análogas corresponden elementos análogos, por eso hay una relación entre las ventanas y los nichos, independientemente de su función. Esta fundamentalmente la misma lógica con la que opera Siloé en Iznalloz.

Sin embargo, para recuperar la relación cuerpo-cabecera presente en toda la obra de Siloé, el sistema no podía ser completamente cerrado. Un único gesto de gran complejidad escapa de la estricta articulación del cuerpo de naves. El frontal de la cabecera está dividido en tres partes, cada uno correspondiente a una nave. En los paños laterales aparecen unos nichos de altar muy estrechos enmarcados por unas pilastras y un arco (Plano D02). Seguramente cumplirían la función de desahogar los ritos en la capilla mayor. Aunque el ancho de las naves laterales (21 pies) es solo tres pies más estrecho que los tramos estrechos (Fig. 4.72), Siloé no emplea en estos nichos el orden secundario de las capillas, sino que introduce un tercer orden más

bajo (Plano B05). La clave de este arco aparece desligada del entablamento, donde aprovecha el vacío mural para suspender los escudos de Pedro Guerrero.

En el tramo central del frente se abre la capilla mayor y desaparece el ritmo arquitectónico, solo evocado por el entablamento que continua visualmente por el fondo (Plano B05). En la capilla mayor había un altar con un sagrario (De Castro y Quiñones 1591). En nuestros comentarios en el apartado anterior sobre el espacio interior intencionadamente resaltamos todas las similitudes de la capilla mayor con las laterales y, de alguna manera, provocamos una interpretación que disminuye su prevalencia simbólica. Ahora, la lectura es otra, pues en la bóveda aparece el escudo de Carlos V y las tres prominentes cartelas con la fecha de 1558, momento de culminación de los trabajos con la presencia simétrica de dos grandes escudos del arzobispo, impulsor de la obra (Fig. 4.2). Los nichos para altar y el hueco del arco toral componen así una gran estructura ternaria triunfal (Plano D03).

Otros elementos parecen participar de este carácter casi escénico. En primer lugar, la aparición de unas puertas en el presbiterio (Fig. 4.56) que comunican con la sacristía y con el despacho simétrico evidencian una teatralización del rito (Plano B01). La entrada pautada en escena de los religiosos durante la misa quedó reflejada en uno de tantos manuales granadinos de la época:

...comienza a salir de la Sacristia el desseado Sacerdote, en quien es representado Jesucristo... Van delante del Sacerdote dos Acolitos vestidos de blancas sobrepellizes, con sus cirios y velas encendidas que por todas partes resplandecen. (...) A los Acolitos sigue luego el Turiferario: que lleva el incensario con brasas encendidas y el encienso que se a de quemar delante del altar. (...) Luego tras el incensario van los ministros: esto es, el Subdiacono, y Diacono. (...) Lleva el Subdiacono el texto del Evangelio...Después de todos estos sale el Sacerdote solo... (De Santa María 1598, págs. 48-49).

En segundo lugar, tanto estas puertas del presbiterio como las puertas a la sacristía y despacho simétrico en las capillas laterales de este primer tramo (Fig. 4.62), están decoradas solo en la cara que es visible desde las naves (Figs. 4.56 y 4.61). Por dentro no tienen molduras, solo la pared rasa. Esto parece evidenciar el carácter especial de este frente de la cabecera, específicamente tratado.

Por tanto, las puertas, los alzados de las naves laterales y la capilla mayor en su conjunto podrían entenderse como parte de un gran telón, en el que la arquitectura genera un marco para la actividad de la misa (Plano D03). Dentro de la doble

simetría de la planta (Plano D02) Siloé juega con la frontalidad del altar mayor para introducir un elemento que rompe con la isotropía del espacio y direcciona la planta. El ensanchamiento del primer tramo —el alejamiento de la línea 3 de pilares del frente de la cabecera— era la alteración necesaria para preparar esta vista, e introduce en una escala mucho más coherente el espacio inmediato al que abre este frente. Con estos gestos hace presente la jerarquía entre cuerpo y cabecera, anunciando triunfalmente la presencia de Dios asociada a la obra de su representante en Granada, Pedro Guerrero.

Esta frontalidad de la cabecera es coherente con la volumetría exterior del templo, pues se manifiesta en el muro que separa cabecera y naves, que surge por encima de la última cornisa y corta el tejado «a cuchillo» en dos (Plano D04). En el interior, los huecos de los nichos de cabecera y la capilla mayor horadan este volumen, igual que las capillas se están produciendo en el volumen que forman lateralmente los dos primeros niveles. Ambos volúmenes están unidos por las dos primeras cornisas y, por tanto, hay una relación compleja de lo que es la cabecera desde el punto de vista del interior pero que es coherente con lo que es la cabecera desde el punto de vista del exterior.

La arquitectura en Iznalloz es un juego tensionado entre la autonomía de los volúmenes de la cabecera y de la nave, que debían mantener al mismo tiempo una relación que permitiese reconocer todo el organismo como un conjunto coherente. En la fractura entre ambos mundos, en el plano de contacto entre los volúmenes, Siloé concentró los gestos para evidenciar las diferencias pero subrayar la pertenencia a una entidad mayor. Un difícil ardid también presente en la dicotomía cuerpo-cabecera de la catedral de Granada y de la que Iznalloz fue una variación más, quizás la última.

Figuras del capítulo 6

Figura 6.1: Iznalloz, parroquia. Orden principal. Fotografía y dibujo del autor. Granada, catedral de la Encarnación. Orden principal. Fotografía de A. Ampliato.

Figura 6.2: Iznalloz, parroquia. Baza del orden menor y baza del pedestal del orden mayor. Fotografía del autor.

Figura 6.3: Iznalloz, parroquia. Alzado del tramo estrecho (izquierda) y del tramo ancho (derecha). Dibujos del autor.

Figura 6.4: Iznalloz, parroquia. Bóveda de la capilla mayor (arriba) y de las capillas laterales (abajo). Fotografías del autor.

Figura 6.5: Bóvedas de Siloé compuestas por un tramo de cañón y uno de gajos: iglesia de San Jerónimo, catedral de Granada y parroquia de Santiago de Guadix. Fotografía del autor y A. Ampliato.

Figura 6.6: Montefrío, iglesia de la Villa. Detalle del alzado lateral sur. A. Ampliato (edición del autor).

Figura 6.7: Iznalloz, parroquia. Detalle del volumen de la cabecera con las esquinas adinteladas a partir de la segunda cornisa. Fotografía del autor.

Figura 6.8: Cazalla de la Sierra, parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Vista de la capilla mayor. A. Ampliato.

Figura 6.9: Aracena, parroquia de la Asunción. Vista de la capilla mayor. Fotografía del autor.

Figura 6.10: Iznalloz, parroquia. Detalle de la fachada lateral entre el segundo y cuarto nivel de cornisa. Fotografía y dibujo del autor.

Figura 6.11: Plantas de las iglesias levantadas de Siloé con ejes de simetría. Dibujos del autor; A. Ampliato; A. Almagro.

Figura 6.12: Florencia, basílica de la Santa Croce. Planta y sección de la capilla Pazzi. Imagen de dominio público.

Capítulo 7

Conclusiones

En este apartado final de conclusiones hacemos una síntesis de las principales aportaciones de esta tesis siguiendo el orden de capítulos. Inmediatamente después se presenta el mismo texto traducido al inglés, conforme a los criterios para la obtención de la Mención Doctorado Internacional en el título de doctor (Art.68 de la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla).

7.1. Versión en español

Capítulo 1

En el contexto de una metodología que apuesta por un análisis arquitectónico basado en una amplia diversidad de fuentes las aportaciones más significativas se han producido en el ámbito de los levantamientos. Hemos aportado levantamientos detallados de cuatro de las iglesias de Siloé, hasta ahora inexistentes, realizadas con estación total. La planimetría elaborada de las iglesias de Santiago de Guadix, Alfacar, Montefrío e Iznalloz, así como las fotografías que apoyan el proceso analítico, han permitido constatar, comparar y revelar relaciones dimensionales, geométricas y articulaciones de elementos arquitectónicos entre obras.

Se ha realizado una completa reconstrucción tridimensional del templo de Iznalloz, de todos sus elementos arquitectónicos principales, cuyos resultados ilustran el trabajo a partir del capítulo 4. Una maqueta digital con la que, una vez salvados los problemas de importación, puede ser añadida a un entorno BIM que permita futuras labores de protección, conservación y restauración. Además, aportamos una nube de puntos de la iglesia completa, espacios internos y externos, con una resolución media de 4 centímetros y coloreada que también puede ser usada para futuros trabajos y

que de por sí resulta una fotografía del estado de la iglesia en este momento.

En relación el proceso de levantamiento, aunque la tendencia parece ser reducir la complejidad del modelado mediante técnicas de modelado automático, los entornos HBIM no se encuentran del todo preparados para la modelización de geometrías complejas y no regulares usuales en la arquitectura patrimonial. Este trabajo podría haberse ejecutado directamente en entorno BIM, pero se optó por el CAD por dos motivos principales: por un lado, dispone de herramientas mucho más potentes y flexibles (herramientas NURBS) para afrontar la modelización de geometrías de cierta complejidad; por otro, la preparación de la exportación conlleva plantear desde el inicio la creación de sólidos desde la óptica de los posibles fallos de la importación, lo que limita las opciones de modelado. Por tanto, el proceso analítico no se ha supeditado a la herramienta informática, sino que después de investigar seriamente las diversas alternativas se ha optado por el camino que posibilitaba conseguir los objetivos gráficos.

Capítulo 2

Esta tesis comienza con un necesario repaso a la obra de Diego Siloé como base para el análisis arquitectónico de la parroquia de Iznalloz. El estudio de su trayectoria desde sus inicios hasta su muerte, recorriendo su producción artística y edificios más notorios, y a la luz del contexto de cada momento y lugar, permiten un entendimiento global de su concepción arquitectónica.

De la investigación sobre su aprendizaje en Italia destacamos la propuesta de una posible estada en estas tierras más larga de lo tradicionalmente contemplado (1514-1516, relativo a la construcción de la capilla Caracciolo). Hemos constatado que Siloé dominaba técnicas avanzadas como el «stiacciato» y los últimos adelantos en perspectiva, desconocidos en España, y que provenían de Florencia. El maestro los practicó con soltura en el altar para Caracciolo di Vico. Estas técnicas también están presentes en el dibujo atribuido a Siloé y conservado en el MNAC y en su vidriera de Nuestra Señora de los Dolores de la catedral de Granada. Por otro lado, un posible aprendizaje en Florencia cobra fuerza a la luz de las conexiones con artistas y comitentes destacados en contacto con España e Italia indicados en el capítulo 2. Además, señalamos un cúmulo de citas sobre la posibilidad de que Siloé y su socio Bartolomé Ordóñez hubiesen trabajado en Roma, donde Diego pudo haber conocido de cerca la obra de Bramante, y que respaldan la posible estancia de Siloé fuera de Nápoles.

Del estudio conjunto de la obra de Diego Siloé y de sus posibles influencias evidenciamos el moderno sentido espacial que subyace en sus planteamientos. En el repaso por sus arquitecturas, reales o dibujadas, constatamos la idea de que para Siloé la arquitectura es un dispositivo espacial, una pieza pensada por y en el espacio. Este hecho está presente desde sus obras en Nápoles y en su primera obra en España, la Escalera Dorada. El cimborrio de San Jerónimo revela un primer acercamiento a la síntesis de lenguajes, que Siloé utilizará de manera creativa para significar espacios a lo largo de su obra. La catedral de Granada, su principal dispositivo espacial, marca el inicio en su obra de una investigación sobre la relación cuerpo-cabecera donde tanto el espacio interior como la volumetría exterior se manifiestan con juegos arquitectónicos complejos y muy diversos en una constante actitud de exploración.

La presencia recurrente de estos juegos abstractos en la arquitectura de Siloé la emplazan con claridad dentro de los parámetros del Renacimiento. Esta concepción abstracta es constante a través de los distintos arquitectos renacentistas y ha quedado respaldada por el estudio de obras como las de L. Benevolo o M. Tafuri, discursos vertebradores de las ideas que debatimos en este trabajo.

Capítulo 3

En el capítulo 3 aportamos cuatro grandes análisis relacionados con la implantación de la red parroquial tras la creación del arzobispado de Granada, y del que Siloé fue responsable de sus iglesias desde 1537. La primera aportación tiene que ver con las funciones espirituales de las parroquias, y su nueva lectura como edificio administrativo, relacionado con los diezmos y los arrendamientos, la gestión de poblaciones aledañas y, en el caso de las vicarías como Iznalloz, del resto de distritos eclesiásticos dependientes de ella. En el desempeño de estas funciones acompañaban a los párrocos los mayordomos de la fábrica, ecónomos, y personal secundario, que nos dibujan la parroquia de Iznalloz como un lugar de gran actividad y de relevancia en la vida cotidiana de la comarca.

La segunda aportación es que este capítulo recoge la evolución económica de la archidiócesis de Granada, haciendo especial hincapié en las disposiciones concretas para la erección de parroquias. Con estos datos sobre restricciones y promociones entendemos mejor el panorama de obras, fechas y amplitud de los proyectos que Siloé desarrolló en Granada y, sobre todo, del contexto en que se suscitó la obra de Iznalloz. A este efecto resultan relevantes los datos aportados sobre pagos a la

Corona en fechas cercanas a 1549, momento de la propuesta de Iznalloz.

La tercera aportación tiene que ver con el contexto espiritual de la diócesis y su evolución hasta mediados de siglo XVI. Es de especial relevancia la continuidad de ciertos modelos de pensamiento pese a los grandes cambios promulgados por la Reforma católica. En este sentido, se recoge con especial interés la promulgación de las constituciones de Pedro Guerrero que marcaron la vida religiosa de las parroquias y, sobre todo, de la regulación constructiva de estos edificios, posiblemente redactadas por el principal seguidor de Siloé, Juan de Maeda. El capítulo dedicado a la erección parroquial permite entender el alcance de las decisiones de Siloé tenía sobre el lugar de erección, el programa o el presupuesto de las parroquias. Del mismo modo, exponemos aspectos relacionados con las etapas constructivas que tienen una directa traslación en nuestra hipótesis sobre el proyecto original de Siloé para la iglesia de Iznalloz.

Por último, resumimos las sucesivas reformas litúrgicas que se dieron en Granada y cómo éstas tuvieron un reflejo directo en el diseño arquitectónico de los templos. El estudio se centra en la normativa granadina y en casos concretos relacionados con Iznalloz. Aspectos como la exposición del Santísimo Sacramento, la reconfiguración del espacio cultural o la posición del coro son clave en la comprensión del proyecto de Siloé.

Capítulo 4

Dentro del análisis dedicado a la fábrica de Iznalloz, hemos completado el relato del proceso constructivo comenzado por Gómez-Moreno Calera (1989) con: datos sobre el contexto económico de las obras parroquiales en la diócesis analizados en el capítulo 3; un detenido análisis constructivo de la fábrica basado en un estudio métrico-visual actual gracias al levantamiento arquitectónico realizado con un escáner 3D; el estudio de fotografías antiguas recopiladas en el Instituto Gómez-Moreno y a través de vecinos de Iznalloz; el estudio de varios informes de la época, uno publicado y otro inédito, Este último informe, que recogemos en el anexo 8.2, ha sido fundamental para aproximarnos al proyecto original de Siloé, pues describe el estado de la iglesia en 1591, su fábrica y su ajuar, así como de las dimensiones generales del templo. Completamos este recorrido constructivo con el testimonio del arquitecto que intervino en la iglesia en la década de los ochenta y con recuerdos de los vecinos.

A partir de este informe, del estudio de las discontinuidades constructivas en la fábrica y del análisis comparado de la obra de Siloé, hemos detectado: primero,

que en términos generales la integridad del edificio salió de cimientos bajo el control de Siloé y por lo tanto, puede servir de base para completar el conjunto en la reconstrucción digital; segundo, que la posición y la formalización de la fachada principal actual no corresponde al proyecto original de Siloé. También argumentamos que no pertenecen al proyecto de 1549 las capillas hornacinas en los pies y la ubicación del coro elevado. Otras suposiciones razonadas apuntan a que la volumetría general de la torre y las portadas laterales fueron añadidas posteriormente.

En base a estos planteamientos sobre el proyecto original hemos elaborado una propuesta de terminación para la incompleta fachada principal del templo de Iznalloz. Esta propuesta se fundamenta en el estudio de las fachadas principales de otros grandes templos de Siloé y en la descripción del templo en 1591. La fachada propuesta es una síntesis de los elementos básicos y más seguros que habría tenido este alzado, y deja la puerta abierta a servir de base a futuras interpretaciones que completen su formalización. Esta propuesta se ha dibujado en el modelo tridimensional para garantizar la coherencia con el organismo contruido.

El trabajo presenta un estudio constructivo por piezas realizado siguiendo algunos manuales de la época, evidenciando el conocimiento avanzado y el nivel técnico que tenía Diego Siloé en materia de construcción pétreo, en madera y en el campo de la geometría constructiva. Los elementos de la maqueta digital se han dibujado aproximando su modelado a la construcción real, ahondando así en la comprensión del edificio y produciendo un modelo que no solo representa el espacio original de la parroquia de Iznalloz, sino también una aproximación a la variada casuística de su formalización constructiva.

El estudio geométrico sobre la traza, la materialidad y conformación de estos elementos se presenta en el capítulo 4.3.8 y se ilustra mediante una sucesión de fichas explicativas donde se presentan los elementos por separado. Estas ilustraciones se intercalan con fotografías y dibujos de la parroquia de Iznalloz y con otras iglesias de Siloé, aportando también nuevos indicios a la práctica constructiva del maestro y, en general, a los avances constructivos en el siglo XVI. En definitiva, el conjunto de análisis del capítulo 4 aporta bastantes datos para futuras investigaciones más profundas sobre la fábrica de la iglesia. En este sentido, una posible vía de investigación es el estudio de las bóvedas de crucería que cubren el espacio de naves y cuyo trasdós se conserva en perfectas condiciones.

Capítulo 5

Los primeros apartados del capítulo 5 son una sucesión de datos sobre la villa de Iznalloz en el siglo XVI, que dibujan un panorama inexistente hasta ahora en la historiografía, pues contamos solo con dos monografías sobre la población de Iznalloz, que dedican escasos comentarios a la villa durante el siglo XVI. Se aportan datos sobre su relevante situación dentro de la red viaria de Andalucía en el XVI, su cometido como región encargada del abastecimiento de Granada y de los contactos comerciales con la capital, su contexto topográfico estratégico... Aportamos documentación inédita sobre la relación personal de Siloé con Iznalloz en donde tenía intereses económicos.

El análisis de los restos urbanos conservados y las citas documentales han permitido elaborar, junto con estos datos previamente mencionados, un plano urbano de la villa que revela la importancia de la iglesia dentro de la trama urbana de Iznalloz y en una posición destacada. El plano urbano también vincula la orientación del edificio de la iglesia con otras estructuras relevantes, como el cementerio o el antiguo hospital, abriendo así nuevos interrogantes sobre el trazado de la villa en el XVI y sobre las posibles preexistencias. En él se identifican finalmente algunos otros elementos relevantes presentes en la villa en el siglo XVI. No se trata de un estudio extenso, pues faltarían aportaciones de otras disciplinas para corroborar nuestras suposiciones, pero es una base para futuros estudios sobre la población.

En el capítulo 5 nos acercamos al entendimiento de la arquitectura del Renacimiento como un continuo espacial en relación con las grandes escalas urbanas y territoriales. Sosteniendo nuestras argumentaciones en un estudio previo sobre la relación histórica de la arquitectura con el entorno, retomamos la obra de Siloé en su conjunto para analizarla desde su formalización externa, un aspecto muy poco estudiado hasta hoy. Las conclusiones de este trabajo evidencian en el maestro una actitud sensible hacia la gran escala y que esto tuvo una directa influencia en la orientación y volumetría exterior del templo de Iznalloz. Hemos propuesto que la orientación de la iglesia está marcada por la presencia del valle del río Cubillas y el camino antiguo a Granada, relación acompañada con otras estructuras urbanas, como la plaza de la iglesia o el antiguo cementerio.

Del estudio de la proyección de la iglesia hacia el valle se ha hecho evidente la especificidad del volumen de la cabecera de Iznalloz, donde Siloé adosa a una iglesia un volumen de carácter civil, combinando espacios con funciones distintas que se desarrollan de manera cualitativamente relevante en comparación con su obra an-

terior. En este sentido, destacamos una referencia previa a Iznalloz, incluida dentro de la obra de Siloé, aunque poco estudiada, como es la parroquia de Huelma, a la que dedicamos un breve análisis. También aportamos una reflexión sobre unos dibujos anónimos de 1600 de arquitectos andaluces conservados en la Biblioteca Digital Hispánica, con una clara relación con la traza de Iznalloz. El estudio del volumen de la cabecera de Iznalloz también lo relaciona con las primeras manifestaciones de palacios renacentistas en España. Tras este recorrido identificamos un juego abstracto que modifica el organismo original de manera creativa para acoger una cierta diversidad de usos. En su formalización combina referencias tan dispares como una iglesia y un palacio, al tiempo que se proyecta sobre el espacio abierto del valle del río Cubillas, algo probablemente inédito al menos en el panorama arquitectónico español de la época.

Capítulo 6

Para la interpretación global del proyecto de Iznalloz hemos propuesto un análisis coral que integra el estudio de las obras de Siloé, el contexto socio-económico de la diócesis de Granada, el estudio constructivo-geométrico de la fábrica y el contexto de la villa. El resultado es una interpretación novedosa de este organismo arquitectónico.

En Iznalloz identificamos un cambio significativo dentro de la trayectoria de Siloé, una obra cuya ejecución es posterior a los años 40 y descubre inquietudes que no estaban presentes en sus primeras obras. Existe en esta iglesia de Iznalloz una continuidad conceptual que hace que la estructura del interior y la del exterior estén muy relacionadas. No hay en sus proyectos precedentes tal sintonía de elementos entre el espacio interno y el externo. Tampoco parece haberla en otras obras coetáneas referidas en este trabajo, lo que por esta razón también sitúa a la parroquia de Iznalloz como una obra destacada entre la arquitectura española del Renacimiento.

Hemos analizado la retícula ordenadora y la estricta articulación que dominan los elementos compositivos en Iznalloz, revelando relaciones proporcionales y lógicas abstractas en planta y en altura. Hemos propuesto el espacio de la iglesia como un juego de volúmenes, donde destaca la caja principal de las naves, marcada por una retícula homogénea que ponemos en relación con las necesidades litúrgicas. A esta caja se adosan las capillas laterales y la capilla mayor, como espacios que hemos denominado incompletos. Caracterizamos el espacio de naves como un ámbito multidireccional y polifuncional, donde se suceden las direcciones litúrgicas y actividades,

dibujando un nuevo entendimiento del espacio religioso durante el siglo XVI.

Hemos postulado que este espacio no sólo responde a necesidades funcionales, sino que también promueve una lectura simbólica mediante la exposición relevante de escudos y cartelas de carácter clásico, del rey y del promotor de la obra. Siloé altera libremente la estructura geométrica y formal básica del espacio de las naves con la introducción de una doble simetría en el espacio de las naves que refuerza la compacidad y la objetualidad del conjunto. Al tiempo, un juego de frontalidades recupera la relación cuerpo-cabecera y direcciona el espacio: un gran frente triunfal que arropa escenográficamente la liturgia surge como verdadero protagonista de toda la experiencia arquitectónica.

En el exterior, este juego creativo continua y aparecen varios volúmenes que se independizan y se relacionan al mismo tiempo mediante un orden arquitectónico reducido a su mínima expresión: el complejo juego de cornisas. Aportamos para esta relación interior-exterior una serie de dibujos analíticos que son parte de la investigación y que hacen explícitas las principales relaciones espaciales.

En definitiva, Iznalloz es un ejemplo de arquitectura marcada por las necesidades litúrgicas y de gestión, pero también, responde a criterios de gran escala, siendo consciente de las cualidades del entorno donde se emplaza. Un difícil equilibrio que produce en Iznalloz una arquitectura producto de su tiempo y de su lugar; y que como uno de sus últimos proyectos antes de su muerte, sitúan a Diego Siloé en un lugar destacado en la arquitectura española del XVI.

7.2. English version

Chapter 1

In the context of a methodology that is committed to an architectural analysis based on a wide diversity of sources, the most significant contributions have been made in the field of surveys. We have provided detailed surveys, previously non-existent, of four of the churches of Siloé, carried out with a total station. The planimetry of the churches of Santiago de Guadix, Alfacar, Montefrío and Iznalloz, as well as the photographs that support the analytical process, have made it possible to verify, compare and reveal dimensional and geometric relationships and articulations of architectural elements between works.

A complete three-dimensional reconstruction of the church of Iznalloz has been carried out, of all its main architectural elements, the results of which illustrate the

work from chapter 4 onwards. A digital model with which, once the import problems have been solved, it can be added to a BIM environment to allow future protection, conservation and restoration work. In addition, we provide a point cloud of the entire church, internal and external spaces, with an average resolution of 4 centimetres and coloured, which can also be used for future work and which in itself is a photograph of the state of the church at this time.

In relation to the survey process, although the trend seems to be to reduce the complexity of the modelling by means of automatic modelling techniques, HBIM environments are not fully prepared for the modelling of complex and non-regular geometries usual in heritage architecture. This work could have been carried out directly in a BIM environment, but CAD was chosen for two main reasons: on the one hand, it has much more powerful and flexible tools (NURBS tools) to tackle the modelling of geometries of a certain complexity; on the other hand, the preparation of the export entails considering the creation of solids from the outset from the perspective of the possible failures of the import, which limits the modelling options. Therefore, the analytical process has not been subordinated to the computer tool, but after seriously investigating the various alternatives, we have opted for the path that made it possible to achieve the graphical objectives.

We have found that there are some limitations of LIDAR scanner data acquisition for this type of heritage building: in narrow spaces, such as spiral staircases, or on uneven surfaces, such as the backs of vaults, the limitations of this type of instrument, which is heavy and dependent on ground support, become evident. The mapping is not complete: there are insurmountable shadow areas such as elements that are too far away or where the scanner cannot reach, such as the roof. This makes it necessary to combine this method with others, such as UAV mapping or photogrammetry, sometimes impossible under a low budget. On the other hand, accuracy and precision are still of relevance in 3D documentation activities, which implies having a high-capacity team for data management. In the course of our work, we have encountered problems that have pushed the workstation to the limit of its capabilities. The economic problem remains a key factor in the development of architectural surveys of large heritage buildings.

Chapter 2

This thesis begins with a necessary review of the work of Diego Siloé as a basis for the architectural analysis of the parish of Iznalloz. The study of his trajectory

from his beginnings until his death, going through his artistic production and most notorious buildings, and in the light of the context of each time and place, allows a global understanding of his architectural conception.

From the research on his apprenticeship in Italy, we highlight the proposal of a possible longer stay in Italy than traditionally considered (1514-1516, relating to the construction of the Caracciolo chapel). We have noted that Siloam mastered advanced techniques such as "stiacciato" and the latest advances in perspective, unknown in Spain, which came from Florence. The master practised them with ease on the altarpiece for Caracciolo di Vico. These techniques are also present in the drawing attributed to him and preserved in the MNAC and in the stained-glass window of Our Lady of Sorrows in Granada cathedral. On the other hand, a possible apprenticeship in Florence gains strength in the light of the connections with prominent artists and patrons in contact with Spain and Italy indicated in chapter 2. In addition, we note a wealth of references to the possibility that Siloé and his partner Bartolomé Ordóñez had worked in Rome, where Diego may have been closely acquainted with the work of Bramante, and which support Siloé's possible stay outside Naples.

A joint study of Diego Siloé's work and his possible influences reveals the modern spatial sense that underlies his ideas. A review of his real or drawn architectures reveals the fact that for Siloé architecture is a spatial device, a piece conceived for and in space. This is present from his works in Naples and in his first work in Spain, the Escalera Dorada (Golden Staircase). The dome of San Jerónimo reveals a first approach to the synthesis of languages, which Siloé will use creatively to signify spaces throughout his work. The cathedral of Granada, his main spatial device, marks the beginning of an investigation into the body-head relationship where both interior and exterior space are manifested with complex and very diverse architectural games in a constant attitude of exploration.

The recurrent presence of these abstract games in Siloé's architecture clearly places it within the parameters of the Renaissance. This abstract conception is constant throughout the different Renaissance architects and has been supported by the study of works such as those of L. Benevolo and M. Tafuri, the core discourses of the ideas discussed in this work.

Chapter 3

In Chapter 3 we provide four major analyses related to the establishment of the parish network after the creation of the archbishopric of Granada, for which Siloé was responsible for its churches from 1537. The first contribution has to do with the spiritual functions of the parishes, and their new interpretation as an administrative building, related to tithes and leases, the management of neighbouring towns and, in the case of vicariates such as Iznalloz, of the rest of the ecclesiastical districts dependent on it. In the performance of these functions, the parish priests were accompanied by the «mayordomos de la fábrica», the bursars and secondary personnel, which show the parish of Iznalloz as a place of great activity and relevance in the daily life of the region.

The second contribution is that this chapter covers the economic evolution of the archdiocese of Granada, with special emphasis on the specific provisions for the erection of parishes. With this data on restrictions and promotions, we can better understand the panorama of works, dates and scope of the projects Siloé carried out in Granada and, above all, the context in which the Iznalloz work arose. The data provided on payments to the Crown around 1549, the time of the Iznalloz proposal, are relevant in this regard.

The third contribution concerns the spiritual context of the diocese and its evolution up to the mid-16th century. Of particular relevance is the continuity of certain models of thought despite the great changes brought about by the Catholic Reformation. In this sense, the promulgation of the constitutions of Pedro Guerrero, which marked the religious life of the parishes and, above all, the construction regulations of these buildings, possibly written by the main follower of Siloé, Juan de Maeda, is of special interest. The chapter dedicated to parish erection allows us to understand the scope of Siloé's decisions on the place of erection, the programme and the budget of the parishes. In the same way, we also present aspects related to the construction stages that have a direct bearing on our hypothesis about Siloam's original project for the church of Iznalloz.

Finally, we summarise the successive liturgical reforms that took place in Granada and how these were directly reflected in the architectural design of the churches. The study focuses on the regulations in Granada and on specific cases related to Iznalloz. Aspects such as the exposition of the Blessed Sacrament, the reconfiguration of the worship space or the position of the choir are key to understanding Siloé's project.

Chapter 4

Within the analysis dedicated to the Iznalloz factory, we have completed the account of the construction process begun by Gómez-Moreno Calera (1989) with: data on the economic context of the parish works in the diocese analysed in chapter 3; a detailed constructive analysis of the factory based on a current metric-visual study thanks to the architectural survey carried out with a 3D scanner; the study of old photographs collected at the Gómez-Moreno Institute and from neighbours of Iznalloz; the study of several reports of the period, one published and the other unpublished. The latter report, which we include in the annex 8.2, has been fundamental for approaching Siloé's original project, as it describes the state of the church in 1591, its construction and its furnishings, as well as the general dimensions of the temple. We complete this constructive tour with the testimony of the architect who worked on the church in the 1980s and with memories of the neighbours.

From this report, from the study of the constructive discontinuities in the masonry and from the comparative analysis of Siloé's work, we have detected: firstly, that in general terms the integrity of the building left the foundations under Siloé's control and can therefore serve as a basis for completing the whole in the digital reconstruction; secondly, that the position and formalisation of the current main façade does not correspond to Siloé's original project. We also argue that the niche chapels at the foot and the location of the raised choir do not belong to the 1549 project. Other reasoned suppositions point to the fact that the general volumetry of the tower and the side doors were added later.

On the basis of these approaches to the original project, we have drawn up a proposal for the completion of the incomplete main façade of the Iznalloz church. This proposal is based on the study of the main façades of other large churches by Siloé and on the description of the church in 1591. The proposed façade is a synthesis of the basic and most reliable elements that this elevation would have had, and leaves the door open to serve as a basis for future interpretations that complete its formalisation. This proposal has been drawn on the three-dimensional model to ensure coherence with the constructed organism.

The work presents a construction study by parts carried out following some manuals of the time, showing the advanced knowledge and technical level that Diego Siloé had in stone construction, in wood and in the field of constructive geometry. The elements of the digital model have been drawn to approximate their modelling to the real construction, thus deepening the understanding of the building and pro-

ducing a model that not only represents the original space of the parish of Iznalloz, but also an approximation to the varied casuistry of its constructive formalisation.

The geometric study of the layout, materiality and conformation of these elements is presented in chapter 4.3.8 and is illustrated by a succession of explanatory sheets where the elements are presented separately. These illustrations are interspersed with photographs and drawings of the parish of Iznalloz and other churches in Siloé, also providing new clues to the master's construction practice and, in general, to the constructive advances in the 16th century. In short, the set of analyses in Chapter 4 provides enough data for future, more in-depth research on the church's construction. In this sense, one possible avenue of research is the study of the ribbed vaults that cover the space of the naves and whose back section is preserved in perfect condition.

Chapter 5

The first sections of Chapter 5 are a succession of data on the town of Iznalloz in the 16th century, which paint a picture that has not existed until now in the historiography, as we only have two monographs on the town of Iznalloz, which devote few comments to the town during the 16th century. They provide information on its relevant situation within the Andalusian road network in the 16th century, its role as a region responsible for supplying Granada and for commercial contacts with the capital, its strategic topographical context... We provide unpublished documentation on Siloé's personal relationship with Iznalloz, where he had economic interests.

The analysis of the preserved urban remains and the documentary references have made it possible to draw up, together with the aforementioned data, an urban plan of the town, which reveals the importance of the church within the urban layout and in a prominent position. The urban plan also links the orientation of the church building with other relevant structures, such as the cemetery or the old hospital, thus opening up new questions about the layout of the town in the 16th century and about possible pre-existences. Finally, it identifies some other relevant elements present in the town in the 16th century. This is not an extensive study, as contributions from other disciplines would be needed to corroborate our assumptions, but it is a basis for future studies on the town.

In chapter 5 we approach the understanding of Renaissance architecture as a spatial continuum in relation to large urban and territorial scales. Based on our

arguments in a previous study on the historical relationship of architecture with the environment, we take up Siloé's work as a whole in order to analyse it from its external formalisation, an aspect that has been little studied until now. The conclusions of this work show in the master a sensitive attitude to the large scale and that this had a direct influence on the orientation and external volumetry of the Iznalloz church. We have proposed that the orientation of the church is marked by the presence of the valley of the river Cubillas and the old road to Granada, a relationship with other urban structures, such as the church square or the old cemetery.

From the study of the projection of the church towards the valley, the specificity of the volume of the Iznalloz chevet has become evident, where Siloé adds a volume of a civil nature to a church, combining spaces with different functions that are developed in a qualitatively relevant way in comparison with his previous work. In this regard, we highlight a previous reference to Iznalloz, included in Siloé's work, although little studied, such as the parish church of Huelma, to which we devote a brief analysis. We also provide a reflection on some anonymous drawings from 1600 by Andalusian architects preserved in the Biblioteca Digital Hispánica, with a clear relationship with the layout of Iznalloz. The study of the volume of the Iznalloz chevet also relates it to the first manifestations of Renaissance palaces in Spain. After this overview, we can identify an abstract game that creatively modifies the original organism to accommodate a certain diversity of uses. In its formalisation it combines references as dissimilar as a church and a palace, while at the same time projecting over the open space of the Cubillas river valley, something probably unprecedented at least in the Spanish architectural panorama of the time.

Chapter 6

For the global interpretation of the Iznalloz project, we have proposed a choral analysis that integrates the study of Siloé's works, the socio-economic context of the diocese of Granada, the constructive-geometric study of the factory and the context of the town. The result is a novel interpretation of this architectural organism.

In Iznalloz we see a change of momentum in Siloé's career, a work whose execution dates from after the 1940s and adds concerns that were not present in his early works. There is a conceptual continuity in this church in Iznalloz which means that the interior and exterior structures are closely related. In his earlier projects there is no such harmony of elements between the internal and external spaces. Nor does

there appear to be any in other contemporary works referred to in this work, which is also why the Iznalloz parish church is a work that stands out among the Spanish Renaissance architecture.

We have analysed the ordering network and the strict articulation that dominate the compositional elements in Iznalloz, revealing proportional relationships and abstract logics in plan and height. We have proposed the space of the church as a play of volumes, where the main box of the naves stands out, marked by a homogeneous grid that we have placed in relation to the liturgical needs. The side chapels and the main chapel are attached to this box as what we have called «incomplete spaces». We characterise the nave space as a multidirectional and multifunctional area, where liturgical directions and activities follow one another, drawing a new understanding of religious space during the 16th century.

We have argued that this space not only responds to functional needs, but also promotes a symbolic reading through the relevant display of coats of arms and cartouches of a classical nature, of the king and of the promoter of the work. Siloé freely alters the basic geometric and formal structure of the interior space with the introduction of a double symmetry that reinforces the compactness and objectuality of the ensemble. At the same time, a play of frontalities recovers the body-head relationship and directs the space: a great triumphal front that scenographically envelops the liturgy emerges as the true protagonist of the whole architectural experience.

On the outside, this creative play continues and several volumes appear which are both independent and related at the same time by means of an architectural order reduced to its minimum expression: the complex interaction of cornices. For this interior-exterior relationship, we provide a series of analytical drawings which are part of the research and which make explicit the main spatial relationships.

In conclusion, Iznalloz is an example of architecture marked by liturgical and management needs, but it also responds to large-scale criteria, being aware of the qualities of the environment in which it is located. A difficult balance that produces in Iznalloz an architecture that is a product of its time and place, and which, as one of his last projects before his death, places Diego Siloé in a prominent position in 16th-century Spanish architecture.

Capítulo 8

Anexos

8.1. Patronato de Diego Siloé

Agradezco al investigador Alfredo Rodríguez Villegas que me haya aportado este documento, conservado en el Archivo de la Diputación de Granada (signatura C05033002) y que él consultó en el año 2004. Igualmente agradezco al historiador Antonio Holguera la transcripción del documento que a continuación recogemos. Se trata de tres legajos:

Legajo 4º, nº3.

Iznalloz.

Perpetuo.

Granada, 24 de Mayo 1559 ante Melchor de Alcocer.

Patronato de Siloé. Censo de 150 ducados.

Por data que hizo Diego de Siloe a Isabel Vásquez de una heredad de viñas en la [compreerion] de Iznalloz, de la dicha ya [__ __] llegó quienes arrebataron y se hipotecaron otros bienes y últimamente en 20 de octubre 1561, ante Diego de la Carrera se reconozco este censo tiene décima y licencia y comiso.

Viña de la Alberca y una casa en Iznalloz son las hipotecas de este censo.

Corresponde al nº 17 del libro 3

Iznalloz.

En Granda, en 24 de mayo de 1559= por ante Melchor de Alcocer, escribano público, Diego de Siloé dio a Censo a redimir a Miguel Gallego, vecino de Iznalloz, una viña que allí tenía que es la que llaman de la Alberca, la misma que antes había dado [¿ingenio?] a Beltrán de Loyola y a Isabel Vázquez, su mujer, en precio de 150

ducados de [pan/plata] de lo que se obligó a pagarle sus corridos anual y mensuales por los [¿tercios?] de cada uno, que es de cuatro en cuatro meses en [¿ínterin?] que o los redima.

[__] Según este documento se vendió a Miguel Gallego a [¿término?] en la viña de la Alberca una casa en Iznalloz. Este censo es perpetuo y devenga décima en las ventas de las fincas hipotecadas, que no pueda hacere sin que preceda la licencia del señor del censo.

Patronato de Siloé y de su mujer.

Iznalloz.

Censo redimible. Perpetuo.

El Real Monasterio del Señor San Jerónimo de la ciudad de Granada como patronos del patronato que en ella fundaron Diego de Siloé y Doña Ana Bazán, su mujer.

[¿Contras?]

Miguel Gallego e Inés López, su mujer, imponedores.

Principal 150 ducados

Réditos . . . 49 [¿ducados?]

Plazos anuales de 4 en cuatro meses.

8.2. Informe sobre el estado de la iglesia en 1591

Agradezco a los investigadores José Manuel Gómez-Moreno Calera y Alfredo Rodríguez Villegas que hayan compartido con nosotros este documento fundamental para la comprensión de la parroquia. Los pliegos documentales que componen este informe se encuentran en el Archivo Diocesano del Arzobispado de Granada. Rodríguez Villegas nos indica que son unas copias/traslado transcritas en el siglo XVIII sobre los originales del año 1591, correspondientes a las visitas pastorales que realizó el arzobispo Pedro de Castro dicho año. A continuación recojo la transcripción hecha por Rodríguez Villegas, solo en lo referente a la parroquia de Iznalloz:

IZNALLOZ AÑO DE 1591

Partió su Sr^a. de La Calahorra a 3 de noviembre, y vino a dormir a Iznalloz, y luego al día siguiente: 4 de noviembre, visitó la Iglesia de aquella villa.

Tiene la mitad cubierta y la otra mitad por cubrir, atajada por medio con una pared de tapias y rasas de ladrillo.

Toda la Iglesia por dentro y por de fuera es de sillería, es de tres naves y los pilares que hacen las naves y los arcos son de sillería todos labrados de molduras, y salen de ellos cimbrones con lazos muy pulidos y galanos.

En lo que está atajado y cubierto, hay ahora tres pilares en cada nave, y es cada pilar de ancho y largo seis pies y medio. Esta Iglesia está cubierta de bóveda, y las naves de los lados son tan altas como la de en medio.

En los arcos que hacen los pilares en medio de las labores, hay en cada uno de ellos un rosón de madera dorado, por manera que hay en cada nave dos rosos.

En las dos naves de los lados hay en cada una dos capillas, también de sillería con lazos y molduras, y las dos primeras de junto al altar mayor son más altas y mayores que las dos de debajo de junto a la puerta. Estas cuatro capillas de estas dos naves están que se corresponden las unas a las otras.

Hay en lo que está cubierto de esta Iglesia cinco altares. El Mayor, y en cada nave de los lados en el testero hay un altar, las capillas de las naves, las dos postreras de junto a la puerta tiene cada una un altar.

El altar Mayor tiene retablo mediano y capaz para la pared donde está arrimado todo y dorado por los extremos, y los cuadros de pincel que está repartido en cuatro cuerpos.

El primero en un pedestal, y pende del tabernáculo que es de madera dorado y mediano, antes pequeño que grande, y ciérrase con dos puertas pequeñas, y por debajo del tabernáculo en el retablo, hay un letrero con letras de oro que dice: «vere hic est panis angelorum».

En los tableros de los pedestales de todo el retablo que son cuatro, están pintados algunos apóstoles y evangelistas.

El segundo cuerpo está repartido en tres partes, con cuatro columnas de madera dorada que los divide y suben hasta el extremo del retablo.

En el cuerpo de en medio hay un tablero.

En la mano derecha hay otro de la Salutación del Ángel S. Gabriel de pincel y en la izquierda hay otro.

El tercer cuerpo está repartido en otros tres tableros que hacen correspondencia a los del segundo. El de en medio tiene un encasamento y en él, una imagen de Nuestra Señora de busto de madera dorada con un niño Jesús en los brazos. En el de la mano derecha está el nacimiento de Nuestro Señor de pincel, en el de la izquierda la adoración de los tres Reyes de pincel.

El último cuerpo tiene tres tableros que corresponden a los del tercero, el de en medio es mayor que el de los lados con un Cristo en una cruz, y a los lados San Juan

y María –de pincel–. El de la mano derecha tiene un Cristo cuando llevaba la cruz a cuestas, y el de la izquierda la resurrección de Nuestro Señor, –todo de pincel–, luego se sigue el remate del retablo.

La peana tiene cinco gradas, y la capilla mayor es desde la postrera grada de la peana, donde por toda ella tiene una reja de hierro, por balaustres de ella dorados, los extremos y lo de en medio con facistoles a los lados, donde cantar la epístola y evangelio, y esta capilla es de sillería como lo demás de la Iglesia, y así está cubierta por dentro de una capa de yeso, los lados de la capilla mayor tiene los suelos de azulejos.

Tiene esta Iglesia dos sacristías, cada una con dos puertas, y son de la misma manera y hechura que se corresponden, y no tiene más la una que la otra, y están a los lados de la capilla mayor; la una puerta cae arriba de la capilla junto al altar mayor con figuras o medallones de bulto dorados, la otra puerta está abajo, y sale a las capillas de las naves de los lados entre ambas de una misma manera; dicen que por las puertas de arriba sirven lo necesario para el altar, y por las de abajo el servicio de la sacristía, y ahora de estas dos sacristías solo sirve la del lado del evangelio, y la otra no sirve de nada.

Hay en toda esta Iglesia diez vidrieras, en las capillas de las naves de los lados que son cuatro en cada una, una, y encima de las capillas, encima de cada una, otra que corresponde a las de abajo que ya son ocho, y en el testero de la capilla mayor encima del altar en una ventana de O, hay otra, y en la pared que sirve de atajo hay otra.

Están estas diez vidrieras pintadas de pasos de la Pasión y de figuras de Santos; tienen por de fuera redes de alambre. Tiene la Iglesia tres puertas, una en frente y dos a los lados, en la pared que atajo la Iglesia, tiene tribuna hecha de un colgadizo.

Los otros cuatro altares, el del testero de la nave del lado de la epístola, tienen medio retablo repartido en dos cuerpos con pinturas de pincel, y el otro medio retablo es de guadamecí; encima del altar tiene una imagen pequeña de madera dorada de Nuestra Señora con un niño en los brazos.

El altar del testero de la nave de la mano del evangelio, tiene por retablo un guadamecí viejo, y encima de él, un encajamiento de madera dorado y mediano, y en él una imagen de Nuestra Señora de bulto y de madera dorada, con un manto de tafetán azul y un niño en los brazos.

Los otros dos altares de las dos capillas, el de la nave de la epístola, tiene por retablo un guadamecí grande, y encima del altar una imagen de Nuestra Señora vestida de negro. La del lado del evangelio tiene por retablo un guadamecí grande

que ocupa todo el lienzo de la capilla con un cielo en medio, y encima del altar debajo de aquel cielo, tiene un Cristo grande en una cruz con un velo blanco, al lado del evangelio una imagen de Nuestra Señora Grande vestida de negro, y al de la epístola un crucifijo pequeño.

Las dos sacristías arriba dichas, tiene cada una encima en lo alto tres aposentos, los dos primeros muy buenos y capaces, para cualquier clérigo honrado, el de arriba es de desván; son todos de piedra de sillería como el edificio de la Iglesia, y los de una sacristía se corresponden a los de la otra que son de una misma manera, y se sube a ellos por una escaleras de caracol de piedra, y cada uno de ellos tiene su escalera. La pared de esta escalera es tan ancha y tan buena, que pareció que encima de la sacristía del lado del evangelio, se podría levantar torre, porque la Iglesia no la tiene, y que aquella pared la sufriría con xxxxxxxxxxxxxxxxxxx solo es bastante torre para poner las campanas en ella y encima de este se podrá hacer un capitel para el reloj. La Iglesia tiene muchos materiales de cal y arena y piedra; y fuera de la Iglesia tiene un taller mal tratado que faltan en él algunos maderos.

Las bóvedas de arriba están cubiertas de ladrillo, cal y arena, y tienen un cobertizo que las defiende del agua de maderas y tablas con canales vertientes a una y otra parte.

Y porque esta Iglesia no tiene torre donde tener las campanas, las tiene ahora en el colgadizo que se hizo para este efecto a fuera en la puerta de la Iglesia en la que está por cubrir.

Arriba en lo alto encima casi de las bóvedas hay un reloj.

Lo que está por cubrir de la Iglesia no está levantado más de los cimientos cosa de dos o tres varas de medir; más esto que está levantado está también de sillería como se ha dicho de lo cubierto.

La Iglesia cubierta está solada toda de ladrillos.

Tiene la Iglesia por fuera en el testero del altar mayor, comenzada a hacer una zanja de piedra muy ancha con dos apartados, abajo de ella que dicen era el uno para necesarias, y el otro para los oficios de los difuntos, y encima por el circuito que hace, avía de servir de cementerio; dicen también que se hizo esta zanja para el estribo de la Iglesia, porque como está edificada en una peña, y está la peña por aquella parte baja sirve de estribo, y de tener la Iglesia más segura.

En la sacristía hay unos cajones para ornamentos nuevos de los mejores que hay en el reino, todos en una pieza labrados y con clavazón nuevo; e buena hicieron sé sin orden de su Señoría, y sin de los costosos que pueden ser y dicen valer trescientos y cincuenta ducados. Los que estaban en aquella Iglesia, se hicieron dos, y los tienen

fuera de la Iglesia para que sirvan a los anejos. Hizo esto el vicario por su autoridad, sin orden de su Señoría.

Esta Iglesia, tiene muchas y muy buenas cosas de plata y bordados, en cálices, cruces, ornamentos y mangas; mandó su Señoría se sacase un traslado del inventario de los bienes de la Iglesia y se llevase a contaduría.

Tiene este lugar dos beneficios. Halló su Señoría por beneficiados propietarios al licenciado Antonio Álvarez Manrique de edad treinta y ocho años, natural de Calahorra (graduado de bachiller en cánones-6 años a por Granada), tienen le, por suficiente y hace el oficio de vicario; el otro es el licenciado Mansalvas, dio se le que leyese un libro de latín y no se atrevió aún a leerlo, preguntaro se le algunas cosas de confesión y artículos de fe, y no supo nada, no se le dejó la provisión de cura; al vicario se le dejó, queda solo el vicario por cura.

Téngase cuidado no halla por eso alguna falta en las dos torres que tiene la Iglesia a los lados del altar mayor que llaman sacristías, y en todo lo alto de encima de las bóvedas de la Iglesia hay demasiada carga y muy alto el tejado, esta parece caer algunas cosas de la techumbre, y podría ser algunas maderas, es menester remediarlo.

Pareció, tienen comenzada a hacer torre al pie de la Iglesia, al lado del evangelio levantada más de dos estados de sillería, con gradas y caracol; ésta es impertinente y puede cesar porque como está dicho, se da torre encima de la sacristía.

A partir de aquí continúa otra copia documental:

La Iglesia de este lugar es toda de sillería y está atajada, tiene de largo toda con el atajo 44 varas y dos tercios, y de ancho 32 escasas; están descubiertas las 17 que es lo que está del atajo hacia la parte donde está el campanario, y en lo que está en alberca están los cimientos de los pilares sacados hasta vara y media; un pilar no está sacado, y el mayordomo pidió a sus señores lo hiciese sacar. Lo cubierto son lo que resta de 17 hasta 44.

Lo que está cubierto el cuerpo de la Iglesia, en medio de ella, hay cuatro pilares que hacen naves, y la nave de en medio tiene de ancho nueve varas y cuarta, y las laterales tienen otro tanto, en cada nave el atajo está una puerta, y en los testeros fronteros de las puertas hay dos altares en cada nave el suyo, y en la de en medio encima de la puerta arimada al atajo está la tribuna del coro, y tiene el ancho de la nave; a los lados de las naves hay cuatro hornacinas a cada lado dos, son de la Iglesia todas y las dos últimas hacia las puertas, la que está a mano derecha está dedicada con una imagen de Santa Ana con una y la otra tiene a dejada los cofrades de la Cruz para subir a la peana que es del altar mayor; hay cuatro gradas, y a los

lados de la peana en los repechos hay dos barandillas de hierro, y el pavimento es el suelo de azulejos cortado de lazos costosos y las paredes hasta un estado del mismo azulejo en este pavimento de la peana.

Hay dos puertas, una al lado del evangelio que entra en la sacristía para servicio del altar, y por un lado está el caracol que sube a los aposentos altos de todo lo de arriba.

La otra puerta también falsa está al lado de la epístola que entra a otro aposento bajo, y tiene caracol, para subir a los aposentos de arriba y a lo alto y es otro tanto que los que está a la parte del evangelio, y este aposento del lado de la epístola está vacío y no sirve de nada.

Las puertas de los dos lados son de nogal de talla y con figuras y medallas doradas. Hay un retablo de pincel antiguo y el sagrario lo es también en que está el Santísimo Sacramento. Los altares dichos que están en los testeros de las naves son en bajo de las gradas que igualan con el lateral de la capilla.

El techo de la Iglesia es de bóveda todo con unos copetes dorados en los medios de las naves, y encima de la bóveda está techado con medios pinos toscos, y su tablazón, y para sustentar estos medios pinos se recibieron con unas carreras doradas de pino que si no se remedian, vendrán a saltar por la mucha carga que tienen encima, y así están ya apuntalados para que no se quiebren en este techado encima casi de lo que es ahora [] está el reloj convendría mudarlo un poco más adelante haciendo un aposento donde esté el reloj para que se echen fuera las pesas que caen en la escalera por donde suben al coro porque no hagan algún daño.

A los lados de los testeros dichos, hay dos aposentos bajos buenos, y en el de la mano del evangelio está la sacristía como está dicho, tiene de largo 12 varas y de ancho siete.

Tiene un cajón de nogal muy grande y muy bueno de talla, el techo es todo de lazos con sus copetes lisos en medio, y al lado de la epístola hay otro aposento tan grande, y el techo es de alfarjías, encima de los aposentos a cada lado hay otros tres aposentos buenos del tamaño de la sacristía.

Hay alrededor de la Iglesia un reducto de piedra alrededor de la Iglesia, dicen que sirve de estribo, el campanario está al testero frontal en lo que está alberca; en los aposentos encima de las sacristías, hay uno refinado aposento.

La Iglesia está clara y las sacristías y aposentos.

Bibliografía

- Abbate, Francesco (1986). “Appunti Su Bartolomé Ordóñez e Diego de Siloe a Napoli e in Spagna”. En: *Prospettiva* 44, págs. 27-45.
- Abellán, José Luis (1982). *El Erasmismo Español*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Acerbo, Giuseppina, ed. (2008). *Guida de' Forestieri Curiosi Di Vedere e d'intendere Le Cose Più Notabili Della Regal Città Di Napoli e Del Suo Amenissimo Distretto, Ritrovata Colla Lettura Dei Buoni Scrittori, e Colla Propria Diligenza, Dall'abate Pompeo Sarnelli. Napoli, 1685*. Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Napoli.
- Aceto, Angelamaria (2010). “La cappella Caracciolo di Vico in San Giovanni a Carbonara a Napoli (1514-1517) e il problema de la sua atribuzione”. En: *Bollettino d'arte* 6, págs. 45-80.
- Achille, Cristiana y col. (30 de jun. de 2015). “UAV-Based Photogrammetry and Integrated Technologies for Architectural Applications—Methodological Strategies for the After-Quake Survey of Vertical Structures in Mantua (Italy)”. En: *Sensors* 15.7, págs. 15520-15539. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s150715520.
- Ackerman, James S. (1954). *The Cortile Del Belvedere*.
- (1997). *La Arquitectura de Miguel Ángel*. Madrid: Celeste ediciones.
- Acosta, Eduardo (2020). “La Bóveda Por Cruceros y Combados de Diego de Riaño En La Iglesia de Santa María de Carmona”. En: *Da Traça À EDIFICAÇÃO: A Arquitetura Dos Séculos XV e XVI Em Portugal e Na Europa*. Fernando Grilo, Joana Balsa de Pinho e Ricardo J. Nunes Da Silva (Coord.) Lisboa: Theya Editores/ Artis Press, págs. 409-421. ISBN: 978-989-9012-30-1.
- (2022). “Recreación Gráfica y Análisis de La Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios de Iznalloz”. En: *Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Rodríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla. ISBN: 978-84-472-3065-5.

- Acosta, Eduardo, Franco Spettu y Fausta Fiorillo (2022). “A Procedure to Import a Complex Geometry Model of a Heritage Building into BIM for Advanced Architectural Representations”. En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-2/W1-2022*, págs. 9-16. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLVI-2-W1-2022-9-2022.
- Ainaud, Joan (1948). “El Contrato de Ordóñez Para El Coro de Barcelona”. En: *Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona VI.3-4*, págs. 375-379.
- Albanell, Galcerán (1625). “Manuale Granatense Ad Rituale Romanum Ut in Plurimum Reformatum / Iussu ... Galcerandi Albanell, Granatensis Ecclesiae Archiepiscopi...” Granada.
- Alonso Ruíz, Begoña (2003). “De La Capilla Gótica a La Renacentista: Juan Gil de Hontañón y Diego de Siloé En La Vid”. En: *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 15*, págs. 45-57.
- Alshawabkeh, Yahya, Ahmad Baik y Yehia Miky (8 de mayo de 2021). “Integration of Laser Scanner and Photogrammetry for Heritage BIM Enhancement”. En: *ISPRS International Journal of Geo-Information 10.5*, pág. 316. ISSN: 2220-9964. DOI: 10.3390/ijgi10050316.
- Ampliato, Antonio (1996). *Muro, Orden y Espacio En La Arquitectura Del Renacimiento Andaluz. Teoría y Práctica En La Obra de Diego Siloé, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruíz II*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- (2002). “La Obra de Andrés de Vandelvira En Úbeda: Arquitectura y Espacio Urbano”. En: *Úbeda En El XVI / Arsenio Moreno Mendoza (Dir.) y José Manuel Almansa Moreno (Coord.)* Úbeda: El Olivo, págs. 255-282.
- Ampliato, Antonio y Eduardo Acosta (2020a). “Las Dos Almas de Diego Siloé: Una Aproximación Analítica a La Iglesia de La Villa En Montefrío”. En: *Revista EGA - Expresión Gráfica Arquitectónica 40*, págs. 80-91. DOI: 10.4995/ega.2020.13478.
- (2020b). “On the Use of Perspective in a Drawing Attributed to Diego Siloé”. En: *Nexus network journal XXII.3*, págs. 577-600. DOI: 10.1007/s00004-020-00487-z.
- (2022). “Organismos Duales: Una Aproximación a La Arquitectura de Diego Siloé a Través de Sus Iglesias Parroquiales”. En: *Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Rodríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla. ISBN: 978-84-472-3065-5.

- Ampliato, Antonio, Pilar Gimena Córdoba y Eduardo Acosta (2017). “Aproximación Visual y Levantamiento Arquitectónico de La Iglesia de Santa María”. En: *La Obra Gótica de Santa María de Carmona: Arquitectura y Ciudad En La Transición a La Edad Moderna. Ampliato Briones, Antonio Luis, Coord.; Rodríguez Estévez, Juan Clemente Coord.* Sevilla: Universidad de Sevilla, págs. 121-154. ISBN: 978-84-472-1895-0.
- Ampliato, Antonio y Juan Clemente Rodríguez Estévez, eds. (2017). *La Obra Gótica de Santa María de Carmona: Arquitectura y Ciudad En La Transición a La Edad Moderna.* Sevilla: Universidad de Sevilla. ISBN: 978-84-472-1895-0.
- Angulo, Roque y Francisco Pinto Puerto (2017). “Digital Anastylis of the Remains of a Portal by Master Builder Hernán Ruiz: Knowledge Strategies, Methods and Modelling Results”. En: *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 7, págs. 32-41.
- Apollonio, F. I., M. Gaiani y Z. Sun (18 de jul. de 2013). “3D Modeling and Data Enrichment in Digital Reconstruction of Architectural Heritage”. En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W2, págs. 43-48. ISSN: 2194-9034. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W2-43-2013.
- Argan, Giulio Carlo (1973). *El Concepto de Espacio Arquitectónico Desde El Barroco a Nuestros Días.* Buenos Aires: Nueva Visión.
- Arroyo Gonzalo, Primitivo (1950). “Las Behetrías de Castilla La Vieja”. En: *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán González de la ciudad de Burgos* 112, págs. 241-248.
- Asenjo Sedano, Carlos (1977). “Diego de Siloe En La Catedral de Gaudix”. En: *Actas Del XXIII Congreso Internacional de Historia Del Arte: España Entre El Mediterráneo y El Atlántico, Granada 1973 / Departamento de Historia Del Arte (Aut.)* Vol. II, págs. 214-225.
- Ayuntamiento-de-Iznalloz (1936). “Relación de Tormentos, Torturas, Incendios de Edificios, Saqueos, Destrucciones de Iglesias y Objetos de Culto, Profanaciones y Otros Hechos Delictivos Que Por Sus Circunstancias , Por La Alarma o El Terror Que Produjeron Deben Considerarse Como Graves, Con Exclusión de Los Asesinatos, Que Fueron Cometidos En Este Término Municipal Durante La Dominación Roja”. Archivos históricos de la Causa General. Acta de incendio. Iznalloz.

- Barrios Rozúa, Juan Manuel (2017). “La casa de los Miradores de Diego de Siloe: un palco en la plaza mayor de Granada”. En: *Archivo Español de Arte* 90.357, pág. 1. ISSN: 1988-8511, 0004-0428. DOI: 10.3989/aearte.2017.01.
- Bataillon, Marcel (1966). *Erasmo y España: Estudios Sobre La Historia Espiritual Del Siglo XVI*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Belloso Martín, Carlos (2006). “El "Barrio Español" de Nápoles En El Siglo XVI (I Quartieri Spagnoli)”. En: *Guerra y Sociedad En La Monarquía Hispánica: Política, Estrategia y Cultura En La Europa Moderna (1500-1700) / Coord. Por Enrique García Hernán, Davide Maffi*. Vol. II, págs. 179-224.
- Benevolo, Leonardo (1972). *Historia de La Arquitectura Del Renacimiento: La Arquitectura Clásica (Del Siglo XV al Siglo XVIII)*. Madrid: Taurus Ediciones.
- (1994). *La Captura Del Infinito*. Madrid: Celeste ediciones.
- Bernabé Pons, Luis F. (2013). “Taqiyya, niyya y el islam de los moriscos”. En: *Al-Qantara* 34.2, págs. 491-527. ISSN: 1988-2955, 0211-3589. DOI: 10.3989/alqantara.2013.017.
- Bologna, Ferdinando (1988). “Un’aggiunta a Pedro Machuca, l’iconografía Di "Gesù Bambino Porta-Croce." a Tomba Bonifacio Di Bartolomé Ordóñez a Napoli”. En: *Prospettiva* 53-56, págs. 353-361.
- Boudon, Philippe (1980). *Del Espacio Arquitectónico: Ensayo de Epistemología de La Arquitectura*. Buenos Aires: Víctor Leru.
- Bruschi, Arnaldo (1987). *Bramante*. Libros de Arquitectura y Arte. Bilbao: Xarait Ediciones.
- Bustamante García, Agustín (1995). “El Sepulcro Del Gran Capitán”. En: *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar* 62, págs. 5-42.
- Bustamante García, Agustín y Fernando Marías Franco (1982). “La Catedral de Granada y La Introducción de La Cúpula En La España Del Renacimiento”. En: *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar* 8, págs. 103-115.
- Cabrera Espinosa, Manuel (2014). “El Camino Real Que Ba Las Billas de Montejicar y Guadahortuna y Con Tierras de La ca Pilla Del Señor San Andres de La Ciudad de Jaen.” En: *II Congreso Virtual Sobre Historia de La Caminería. Del 15 al 30 de Septiembre de 2014*, págs. 1-10.
- Callejón Peláez, Antonio Luis (2008). *Primus Inter Heroes : Damas y Guerreros En La Decoración Del Monasterio de San Jerónimo*. Granada: Mouliáá Map.
- Calvo López, José (1999). “"Cerramientos y Trazas de Monte" de Ginés Martínez de Aranda”. Universidad Politécnica de Madrid.

- Camacho Martínez, Rosario (2004). “Arquitectura y Colegiata. Santa María La Mayor y San Sebastián de Antequera”. En: *La Real Colegiata de Antequera. Cinco Siglos de Arte e Historia (1503-2003) / Romero Benítez, Jesús; Antequera. Ayuntamiento, Ed.* Ayuntamiento de Antequera, págs. 121-154.
- Cañal, Lleó (1993). “La "Nueva Roma"”. En: *Sevilla, Siglo XVI : El Corazón de Las Riquezas Del Mundo / Martinez Shaw, Carlos, Dir.* Madrid: Alianza Editorial.
- Carande Thovar, Ramón (1977). *Carlos V y Sus Banqueros*. Edición abreviada. Vol. I. Barcelona: Crítica.
- Cardone, Vito (2008). *Modelli Grafici Dell’architettura e Del Territorio (Nuova Edizione a Cura Di Barba S)*. Salerno: CUES.
- Carrasco de Jaime, Daniel José (2007). “Documentos Para Una Nueva Aproximación al Proyecto de La Capilla Mayor Del Real Monasterio de San Jerónimo Extramuros de Granada”. En: *Cuadernos de arte e iconografía XVI.32*, págs. 385-422.
- Carrero Santamaría, Eduardo (2014). “Catedral y Liturgia Medievales. La Definición Funcional Del Espacio y Sus Usos”. En: *O Clero Secular Medieval e as Suas Catedrais. Novas Perspectivas e Abordagens / Coords. A. M. de Sousa Saraiva y M. R. Barbosa Morujao*. Lisboa, págs. 59-100.
- (2019a). “El Espacio Litúrgico En La Arquitectura de Los Monjes Jerónimos. Recuperaciones y Adaptaciones”. En: *Sonido y Espacio: Antiguas Experiencias Musicales Ibéricas / (Coords) Francisco Rodilla León, Iain Fenlon , Eva Esteve Roldán y Nuria Torres Lobo*. Madrid: Editorial Alpuerto, págs. 117-153.
- (2019b). “La Gestión Del Espacio Litúrgico”. En: *La Catedral Habitada: Historia Viva de Un Espacio Arquitectónico*. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. ISBN: 978-84-947993-4-1.
- Chueca Goitia, Fernando (1971). *Andrés de Vandelvira: Arquitecto*. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.
- Collantes de Terán Sánchez, Antonio (2008). *Una Gran Ciudad Bajomedieval. Sevilla*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Cómez Ramos, Rafael (1979). *Las Empresas Artísticas de Alfonso X El Sabio*. Arte 11. Sevilla: Diputación de Sevilla.
- Cortés Peña, Antonio Luis y Bernard Vincent (1986). *Historia de Granada: La Época Moderna. Siglos XVI, XVII y XVIII*. Vol. 3. Don Quijote. ISBN: 84-85933-29-X.
- Davidson, Scott y Ehsan Iran-Nejad (2020). *Rhino.Inside.Revit*. Ver. 1.0. Robert McNeel & Associates.

- De Castro y Quiñones, Pedro (1591). “Visita Del Arzobispo Pedro de Castro a La Iglesia de Iznalloz. Día 3 de Noviembre de 1591”. Encontrado por José Manuel Gómez-Moreno Calera, inédito. Granada.
- De Santa María, Pedro (1598). *Manual de Sacerdotes, y Espejo Del Christiano, Que Trata de La Significacion de Las Ceremonias de La Sancta Missa y de Los Misterios de Nuestra Redempcion, Que En Ellas Estan Encerrados / Compuesto Por El Padre Fray Pedro de Sancta Maria...* Granada.
- De Castro Martínez, Teresa (2004). *El Abastecimiento Alimentario En El Reino de Granada (1482-1510)*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Delumeau, Jean (1985). *La Reforma*. Editorial Labor.
- De Rotterdam, Erasmo (2008). *Elogio de La Locura o Encomio de La Estulticia. Edición y Traducción a Cargo de Pedro Voltes, Introducción de Juan Antonio Marina*. Ed. por Pedro Voltes. Austral. Madrid: Espasa-Calpe.
- De Valdés, Juan (1997). *Obras Completas*. Vol. I. Diálogos, escritos espirituales y cartas. Biblioteca Castro.
- Di Resta, Isabella (1992). “Sull’attività Napoletana Di Giovanni Donadio Detto Il Mormando”. En: *Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico* 2, págs. 11-22.
- Diara, F. y F. Rinaudo (14 de ago. de 2020). “Building Archeology Documentation and Analysis through Open Source HBIM Solutions via NURBS Modelling”. En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2020*, págs. 1381-1388. ISSN: 2194-9034. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2020-1381-2020.
- Díaz Moreno, Fernando (2022). “Influencia de Las Estrategias Urbanas Ensayadas En Las Entradas Reales de Carlos V En Obras Posteriores: Burgos, Sevilla, Granada y Palermo”. En: *Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Rodríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
- Domínguez Pareda, Enrique (1991-1992). “¿La Perspectiva En La Pintura Española Del Primer Renacimiento? Un Problema Sobre Percepción de La Profundidad”. En: *Arte, individuo y sociedad* 4, págs. 195-204.
- Egido, Teófanos (2003). “El Real Patronato”. En: *Iglesia y Sociedad En El Reino de Granada (Ss.XVI-XVIII)*. Granada: Editorial Universidad de Granada, págs. 9-22.

- (2006). “Lutero y El Luteranismo”. En: *Historia Del Cristianismo. El Mundo Moderno / (Coord.) Antonio Luis Cortés Peña*. Vol. III. Granada: Universidad de Granada, págs. 91-146.
- Eisman Lasaga, Carmen (1989). “Diego de Siloe y La Iglesia de La "Villa" de Montefrío”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 20, págs. 39-50.
- España (12 de jun. de 1973). “DECRETO 1204/1973, de 19 de Mayo, Por El Que Se Declara Monumento Histórico-Artístico, de Carácter Nacional La Iglesia Parroquial de Iznalloz (Granada)”. En: *Boletín Oficial del Estado* 140.
- Espigares Rooney, Blanca (2014). “Corografías Contemporáneas de Granada. La Investigación a Través Del Dibujo y Sus Resultados Inesperados”. En: *Revista EGA - Expresión Gráfica Arquitectónica* 23, págs. 70-79.
- Espinar Moreno, Manuel (1999-2000). “Bienes Urbanos y Tierras Arrendadas En Guadix y Su Tierra En Época de Los Reyes Católicos (1503-1513)”. En: *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino* 13-14, págs. 239-265.
- Espinar Moreno, Manuel y Francisca R. Jiménez Bordajandi (2018). *La Iglesia En La Repoblación de Guadix, Baza y Huéscar. Documentos Para El Estudio Del Obispado de Guadix (1447-1552). Con a Bula de Erección Del Obispado Como Anejo*. Granada.
- Estepa Rubio, Jesús (2017). “Aproximación Geométrica y Espacial y Reconstrucción Virtual de La Iglesia de Santa María de Cazorla a Través de Sus Ruinas”. Córdoba: Universidad de Córdoba.
- Fabie, Antonio María, ed. (1889). *Viajes Por España de Jorge de Eingham, Del Barón Leon de Rosmithal de Blatine, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero ; Traducido, Anotados y Con Un Introducción Por Antonio María Fabié*. Madrid: Librería de los Bibliófilos Fernando Fé ...
- Fassi, F. y col. (19 de feb. de 2015). “A New Idea of BIM System for Visualization, Web Sharing and Using Huge Complex 3D Models for Facility Management”. En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, págs. 359-366. ISSN: 2194-9034. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-359-2015.
- Fernández Segura, Francisco José (2002). “Notas Biográficas Entorno a Gaspar de Ávalos Bocanegra y de La Cueva Benavides, Obispo de Guadix, Arzobispo de Granada y Santiago, Cardenal Electo de Toledo (1485-1545)”. En: *Boletín del Instituto “Pedro Suárez”: Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar* 15, págs. 9-25.

- Ferraro, Italo (2002). *Napoli Atlante Della Città Storica*. Vol. II. Napoli: CLEAN Edizioni.
- Ferre Bueno, Emilio (1974). “Iznalloz, Un Municipio de Los Montes Orientales Granadinos”. En: *Estudios geográficos* XXXV.134, págs. 53-106.
- Frommel, Christoph Luitpold (2008). “Alberti e La Porta Trionfale Di Castel Nuovo a Napoli”. En: *Annali di Architettura* 20, págs. 13-36.
- Gadamer, Hans Georg (1975). *Verdad y Método: Fundamentos de Una Hermenéutica Filosófica*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Gaeta, Letizia (2016). “Tra forma e contenuto: un’idea per il sepolcro del giovane Bonifacio a Napoli”. En: *BSAA arte* LXXXII, págs. 9-24.
- Gallego y Burín, Antonio (1936). “Documentos Relativos al Entallador y Vidriero Juan Del Campo”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* II.1, págs. 341-350.
- (1942-1944). “Unas Obras Conocidas y Un Maestro Desconocido: El Escultor Antonio de Leval”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* VII-IX.13-18, págs. 53-105.
- García Cárcel, Ricardo y Josep Palau i Orta (2006). “Reforma y Contrarreforma Católicas”. En: *Historia Del Cristianismo. El Mundo Moderno / (Coord.) Antonio Luis Cortés Peña*. Vol. III. Granada: Universidad de Granada, págs. 187-226.
- García Fuentes, José María (2003). “Las Visitas Inquisitoriales a La Diócesis de Guadix”. En: *Iglesia y Sociedad En El Reino de Granada (Ss.XVI-XVIII)*. Granada: Editorial Universidad de Granada, págs. 45-92.
- García Granados, Juan Antonio (1984). “La Iglesia Parroquial de Guadahortuna”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 16, págs. 119-156.
- García Ortega, Antonio Jesús y José Antonio Ruíz de la Rosa (2017). “Geometría, Proporción y Trazado En Santa María de Carmona”. En: *La Obra Gótica de Santa María de Carmona: Arquitectura y Ciudad En La Transición a La Edad Moderna. Ampliato Briones, Antonio Luis, Coord.; Rodríguez Estévez, Juan Clemente Coord.* Sevilla: Universidad de Sevilla, págs. 213-236. ISBN: 978-84-472-1895-0.
- García Valverde, María Luisa (2021). “La visita del arzobispo Pedro de Castro al Tribunal Eclesiástico de Granada en 1590”. En: *Documenta et Instrumenta* 19, págs. 109-130. ISSN: 1697-3798, 1697-4328. DOI: 10.5209/docu.75470.
- Garrido García, Carlos Javier (2004). “La Bula de Erección de Beneficios y Oficios Parroquiales de La Diócesis de Guadix de 1505”. En: *Boletín del Instituto “Pedro Suárez”*: *Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar* 17, págs. 11-36.

- (2019). “Control, aculturación, segregación, resistencia: los padrones de asistencia a misa de los moriscos en el reino de Granada”. En: *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam* 68, págs. 125-152. ISSN: 2341-0906, 1696-5868. DOI: 10.30827/meaharabe.v68i0.997.
- Garza Martínez, Valentina (2012). “Medidas y caminos en la época colonial: expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España (siglos XVI-XVIII)”. En: *Fronteras de la historia* XVII.2, págs. 191-219. ISSN: 20274688, 25394711. DOI: 10.22380/2027468858.
- Gentil Baldrich, José María (1993). “La Interpretación de La "Scenografía" Vitrubiana o Una Disputa Renacentista Sobre El Dibujo Del Proyecto”. En: *Revista EGA - Expresión Gráfica Arquitectónica* 1, págs. 15-33.
- (1996). “La Traza Oval y La Sala Capitular de La Catedral de Sevilla: Una Aproximación Geométrica”. En: *Cuatro Edificios Sevillanos: Metodologías Para Su Análisis*. Sevilla: Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, págs. 75-147.
- Gila Medina, Lázaro (2001). “Manifestaciones Artísticas En Torno a La Eucaristía En La Granada Moderna: Ciborios, Tabernáculos y Manifestadores”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 32, págs. 191-208.
- Godby, Michael (1980). “A Note on Schiacciato”. En: *The Art Bulletin* LXII.4, págs. 635-637.
- Godoy Fernández, Cristina (1989). “Arquitectura Cristiana y Liturgia: Reflexiones En Torno a La Interpretación Funcional de Los Espacios”. En: *Espacio, tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología* 2, págs. 355-388.
- (2004). “A Los Pies Del Templo. Espacios Litúrgicos En Contraposición al Altar: Una Revisión”. En: *Sacralidad y Arqueología* XXI, págs. 473-489.
- Gómez Calisteo, María Teresa (2013). *Catálogo de Bienes de Interés Cultural de La Provincia de Granada: Área Metropolitana*. Granada: Universidad de Granada.
- Gómez Navarro, Soledad (2006). “La eucaristía en el corazón del siglo XVI”. En: *Hispania Sacra* 58.118, págs. 489-515. ISSN: 1988-4265, 0018-215X. DOI: 10.3989/hs.2006.v58.i118.14.
- Gómez-Moreno, Manuel (1983). *Las Aguilas Del Renacimiento Español: Bartolomé Ordóñez, Diego Silóe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete*. Madrid: Xarait Ediciones.
- (1988). *Diego Siloé. Edición Facsímil*. Granada: Universidad de Granada.
- Gómez-Moreno Calera, José Manuel (1985-1986). “Aproximación al Estudio Del Gótico y Mudéjar Granadinos: La Iglesia de La Encarnación de Alhama y El

- Maestro Mayor Rodrigo Hernández”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* XVII, págs. 155-169.
- Gómez-Moreno Calera, José Manuel (1987a). “La Catedral de Guadix En Los Siglos XVI y XVII”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 18, págs. 107-118.
- (1987b). “La Transición Del Renacimiento al Barroco En La Arquitectura Religiosa Granadina (1560-1650). Diócesis de Granada y Guadix-Baza”. Granada: Universidad de Granada.
- (1989). “Relaciones Artísticas Entre Jaén y Granada En Los Inicios de La Modernidad: Aproximación a Una Constante Histórica”. En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 137, págs. 59-74.
- (1990). “Documentos Inéditos Sobre La Construcción de La Iglesia de Santiago de Guadix y La Parroquia de Orce”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 21, págs. 227-234.
- (1992a). “Diego de Siloée y El Proyecto de La Iglesia de Santiago de Guadix (Granada)”. En: 1992. *El Arte Español En Épocas de Transición: Actas / Coord. Por Comité Español de Historia Del Arte*. Vol. I, págs. 117-124.
- (1992b). *El Arquitecto Granadino Ambrosio de Vico*. Granada: Universidad de Granada.
- (1993). “Un Nuevo Proyecto de Siloée: La Iglesia de Santiago de Guadix”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 24, págs. 21-40.
- Gómez-Moreno Martínez, Manuel y José Manuel Gómez-Moreno Calera (1989). *Las Iglesias de Las Siete Villas: Colomera, Guadahortuna, Illora, Iznalloz, Moclín, Montefrío, Montejicar*. Fundación Rodríguez Acosta. Granada.
- González Torres, Javier (2018a). “¿La primera capilla sacramental en la Andalucía del siglo XVI? La parroquia de Medina Sidonia (Cádiz) y la gestación de un proyecto pionero”. En: *Trocadero* 30, págs. 295-316. ISSN: 2445267X. DOI: 10.25267/Trocadero.2018.i30.16.
- (2018b). “La Promoción Del Culto Eucarístico Como Arma Para Combatir a Los Moriscos: Notas Para Su Estudio En El Antiguo Reino de Granada.” En: *Baetica. Estudios Historia Moderna y Contemporánea* 38, págs. 79-113.
- Gordo Peláez, Luis J. (2011). “El Mecenazgo de Los Benavides En Baeza: El Palacio de Jabalquinto”. En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 203, págs. 111-130.

- Granadapedia (2014). *Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios (Iznalloz)*. Granadapedia. URL: [https://granadapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_los_Remedios_\(Iznalloz\)](https://granadapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_los_Remedios_(Iznalloz)) (visitado 01-04-2019).
- Guardia Guardia, Simón (2001). “Doctrina Teológica Del Sínodo de Guadix de 1554”. En: *Boletín del Instituto “Pedro Suárez”: Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar* 14, págs. 9-38.
- Guerrero, Pedro (1572). *Constituciones Synodales Del Arçobispado de Granada / Hechas Por ... Pedro Guerrero Arçobispo de La Sancta Yglesia de Granada, En El Sancto Synodo Que Su Señoria Reuerendiassima Celebro a Quatorze Dias Del Mes de Octubre Del Año M.D.LXXII*. En Granada... : en casa de Hugo de Mena... Granada.
- Guerrero Vega, José María y col. (2021). “La Reforma Del Palacio Ponce de León de Jerez de La Frontera”. En: *Lexicon. Speciale n. 2 – ARCHITETTURA PER LA VITA. Palazzi e Dimore Dell’ultimo Gotico Tra XV e XVI Secolo. a Cura Di Armando Antista, Emanuela Garofalo, Marco Rosario Nobile*. Palermo: Edizioni Caracol, págs. 225-236.
- Gutiérrez Martínez, Ángel (1972). “Estudio Histórico-Económico de Castilla y Burgos Durante El Siglo XVI”. En: *Boletín de la Institución Fernán González* 5(1).179, págs. 266-282. ISSN: 0211-9898.
- (1973). “Estudio Histórico-Económico de Castilla y Burgos Durante El Siglo XVI : (Conclusión)”. En: *Boletín de la Institución Fernán González* 5(2).180, págs. 566-583.
- Hernández González, Salvador (2009). “La Obra Renacentista de La Parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Cazalla de La Sierra: Nuevas Aportaciones Documentales”. En: *Actas VI Jornadas de Historia Sobre La Provincia de Sevilla : Sierra Norte / José Antonio Fílder Rodríguez (Aut.)* Págs. 303-313.
- Hernández Redondo, José Ignacio (2000). “Diego de Siloe, aprendiz destacado en el taller de Felipe Bigarny”. En: *Locus Amoenus* 5, págs. 101-116.
- Herreros González, Carmen y M. Carmen Santapau Pastor (2012). “La Formación Del Arzobispo Granadino Pedro Guerrero En El Siglo XVI: Teología y Humanismo”. En: *Berceo* 163, págs. 101-264.
- Heydenreich, L. H. (1937). “Pius II. Als Bauherr von Pienza”. En: *Zeitschrift für kunstgeschichte* 6.2-3, págs. 105-146.
- Higueras Maldonado, Juan (2004). “Gaspar de Ávalos (1485-1545)”. En: *Universitarios Giennenses En La Historia: Apuntes Bibliográficos / Salvatierra, Vicente Editor. Lit.; Galera, Pedro Editor. Lit.*

- Hoskin, Michael A. (2019). *Tumbas, Templos y Sus Orientaciones : Una Nueva Perspectiva Sobre La Prehistoria Del Mediterráneo*. Sevilla: unta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
- Huidobro Serna, Luciano (1922). “Artistas Burgaleses: Diego de Siloé [1]: Nuevos Datos Sobre Sus Obras”. En: *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos* 1.1, págs. 6-15.
- (1923a). “Artistas Burgaleses: Diego de Siloé [2]: Nuevos Datos Sobre Sus Obras”. En: *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos* II.2, págs. 40-49.
- (1923b). “Artistas Burgaleses: Diego de Siloé [3]: Torre de Santa María Del Campo”. En: *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos* II.3, págs. 69-76.
- (1923c). “Artistas Burgaleses: Diego de Siloé [4]”. En: *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos* II.4, págs. 101-105.
- Infante Limón, Enrique (2020). “La reconstrucción de posguerra de la iglesia de la Asunción de Aracena”. En: *Laboratorio de Arte* 32, págs. 433-454. ISSN: 11305762, 22538305. DOI: 10.12795/LA.2020.i32.22.
- Jones, Mark Wilson (1988). “Palazzo Massimo and Baldassare Peruzzi’s Approach to Architectural Design”. En: *Architectural History* XXXI, págs. 59-106.
- Jurado Sánchez, José (1988). *Los Caminos de Andalucía En La Segunda Mitad Del Siglo XVIII: (1750-1808)*. Córdoba: Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.
- Juzgado-de-las-aguas (1554-1556). “Pleito Entre Juan de Lillo, Vicario de La Iglesia de Iznalloz, Contra El Concejo de Dicho Lugar Por La Propiedad de Una Paja De...”
- Kostof, Spiro (1985). *Historia de La Arquitectura*. Vol. 1. Madrid: Alianza Editorial.
- Ladero Quesada, Miguel Ángel (2008). “Fray Hernando de Talavera En 1492: De La Corte a La Misión”. En: *Chronica Nova* 34, págs. 249-275.
- Leone de Castris, Pierluigi (2015). “Roma, Napoli, La Spagna. Note Sulla Cappellina Di Caterina Pignatelli e l’attività Napoletana Di Diego de Silóe”. En: *Napoli nobilissima*. VII 1 (fascicolo 2/3), págs. 4-29.
- Llaguno, E. y J.A. Ceán-Bermúdez (1977). “Capítulo XIV: D. Ventura Rodríguez”. En: *Noticias de Los Arquitectos y Arquitectura de España*. Vol. IV. Madrid: Ediciones Turner, págs. 237-264.
- López, Miguel A (1975). “El Edificio de La Antigua Universidad, ¿obra de Siloé?”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* XII.24, págs. 113-124.

- (2003-2004). “El Clero Secular de La Diócesis de Granada En 1527”. En: *Chronica Nova* 30, págs. 645-680.
- López, Tomás (1990). *Diccionario Geográfico de Andalucía: Granada*. Vol. IX. Granada: Don Quijote.
- López González, Pedro (1993). “El Lugar Para La Celebración de La Penitencia (Apuntes Históricos y Regulación Actual)”. En: *Scripta Theologica* 3.25, págs. 857-900.
- López Guzmán, Rafael Jesús (2006). “La Ciudad de Guadix”. En: *Guía Artística de Granada y Su Provincia / López Guzmán, Rafael, Coord.; Hernández Ríos, María Luisa, Coord.; Cruz Cabrera, José Policarpo, Aut.* Sevilla: Fundación José Manuel Lara, págs. 101-123.
- (2009). *Huelma. Arte y Cultura*. Granada: Atrio.
- López Martín, Juan (1968). “D. Pedro Guerrero Como Obispo Del Tiempo de La Contrarreforma”. En: *Archivo teológico granadino* 31, págs. 193-231.
- López Mata, Teófilo (1950). *La Catedral de Burgos*. Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez.
- López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis (1996). “De Clero y Fieles En La Diócesis de Granada a Través de Las Visitas Pastorales de La Segunda Mitad Del Siglo XVIII”. En: *Chronica Nova* 23, págs. 293-341.
- Lotz, Wolfgang (1984). “La Representación Del Espacio Interior En Los Dibujos de Arquitectura Del Renacimiento Italiano”. En: *La Arquitectura Del Renacimiento En Italia: Estudios*. Madrid: Hermann Blume, págs. 1-65.
- Lovett, A.W. (1986). *La España de Los Primeros Habsburgos (1517-1598)*. 1989.^a ed. Labor Universitaria, Monografías. Barcelona: Editorial Labor. ISBN: 84-335-9296-3.
- Maderuelo, Javier (2005). *El Paisaje. Génesis de Un Concepto*. H^a Del Arte y de La Arquitectura. Madrid: Abada Editores.
- Madoz, Pascual (1987). *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía. Granada*. Valladolid: Ámbito etc.
- Madurell Marimón, José María (1948). “Bartolomé Ordóñez (Contribución al Estudio de Su Vida Artística y Familiar)”. En: *Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona* VI.3-4, págs. 345-373.
- Maietti, F. y A. Zattini (23 de ago. de 2019). “Documentation, Analysis and Representation of Modern Heritage Though Building Information Modeling”. En: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spa-*

- tial Information Sciences* XLII-2/W15, págs. 727-734. ISSN: 2194-9034. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-727-2019.
- Marías Franco, Fernando (1988). “De Iglesia a Templo: Notas Sobre La Arquitectura Religiosa Del Siglo XVI”. En: *Seminario Sobre Arquitectura Imperial (1^o. 1988. Granada)*; Rosenthal, Earl E. *Otros*. Granada: Universidad de Granada, págs. 113-135.
- (1989). *El Largo Siglo XVI. Los Usos Artísticos Del Renacimiento Español*. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara.
- (1990). “Sobre El Castillo de La Calahorra y El Codex Escorialensis”. En: *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.)* II, págs. 117-129.
- Marín López, Rafael (1996-1997). “Notas Diplomáticas e Históricas Sobre Beneficiados, Rentas y Edificios Parroquiales Del Arzobispado de Granada En 1565”. En: *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino* 10-11, págs. 179-228.
- (1996). “Un Memorial de 1528 al Arzobispo de Granada: Gaspar de Ávalos, Sobre Las Rentas y La Administración Del Arzobispado”. En: *Historia. Instituciones. Documentos* 23, págs. 357-384.
- (1997). “Diplomática Eclesiástica Granadina. Estructura Burocrática, Gestión y Tipos Documentales En El Siglo XVI”. En: *Archivo teológico granadino* 60, págs. 121-199.
- (1999-2000). “Los Diezmos y Su Recaudación En El Arzobispado de Granada En El Siglo XVI”. En: *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino* 13-14, págs. 267-305.
- Marín Ocete, Antonio (1934). *Edición Facsímil: Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de Granada : Descripción Del Reino y Ciudad de Granada : Crónica de La Reconquista (1482-1492)*. Granada: Universidad de Granada.
- (1970a). “Capítulo VII. Arzobispo de Granada (1546-1551)”. En: *El Arzobispo Pedro Guerrero y La Política Conciliar Española En El Siglo XVI*. Vol. I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, págs. 105-146.
- (1970b). “Capítulo VIII. Los Primeros Años En La Diócesis”. En: *El Arzobispo Pedro Guerrero y La Política Conciliar Española En El Siglo XVI*. Vol. I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, págs. 147-170.
- Martienssen, Rex Distin (1967). *La Idea Del Espacio En La Arquitectura Griega : Con Especial Referencia al Templo Dórico y a Su Emplazamiento*. Buenos Aires: Nueva Visión.

- “Cuaderno N^o 80 - IZNALLOZ” (1910-1915). En: *Portfolio Fotográfico de Andalucía*. Ed. por Alberto Martín. Barcelona.
- Martín García, Juan Manuel (2011). “El Eje Urbano de San Jerónimo (Granada). Proyectiva y Soluciones Arquitectónicas a Lo Largo de La Edad Moderna”. En: *Docta Minerva. Homenaje a La Profesora Luz de Ulierte Vázquez / Felipe Serrano Estrella (Coord.)* Págs. 281-297.
- Martín Martínez de Simón, Elena (2013). “Arquitectura Religiosa Tardogótica En La Provincia de Burgos (1440-1511)”. Burgos: Universidad de Burgos.
- Martínez, Carmen y Alfredo José Curiel Sanz (2011). *El Real Monasterio de San Jerónimo*. Granada: Iliberis.
- Martínez Monterio, Jorge (2014). “Génesis y Evolución Tipológica de La Escalera En La Arquitectura Del Renacimiento En España”. En: *Revista del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco* 4, págs. 7-26.
- Martínez Ruíz, Juan (1970). “La Biblioteca Del Arzobispo Tridentino Don Pedro Guerrero”. En: *Archivo teológico granadino* 33, págs. 173-190.
- Menéndez González, Nicolás (2019). “Una traza original de Simón de Colonia (ca. 1483) procedente de la Cartuja de Miraflores”. En: *Medievalia* 22, págs. 7-54.
- Merino Gómez, Elena y Juan Antonio Rodríguez Fernández (2015). “La representación de las cariátides en el Vitruvio: fortuna iconográfica y arquitectónica”. En: *Arte y Ciudad* 8, págs. 163-180. ISSN: 22542930, 22547673. DOI: 10.22530/ayc.2015.N8.344.
- Migliaccio, Luciano (1994). “Consecratio Pagana Ed Iconografia Cristiana Nella Cappella Caracciolo Di Vico a Napoli”. En: *Ricerche di storia dell'arte* 53, págs. 22-34.
- (2017). “La Tomba Di Andrea Bonifacio Nella Chiesa Dei Santi Severino e Sossio a Napoli: Un'opera Tra Napoli e La Spagna”. En: *Napoli e La Spagna Nel Cinquecento / a Cura Di Letizia Gaeta*, págs. 33-43.
- Ministerio-de-Cultura-y-Deporte, ed. (1750-1754). *Respuestas Generales Del Catastro Del Marqués de La Ensenada*. Portal de Archivos Españoles.
- Montesinos, José F., ed. (1969). *Diálogo de Las Cosas Ocurridas En Roma. Edición, Introducción y Notas de José F. Montesinos*. Clásicos Castellanos 89. Madrid: Espasa-Calpe.
- Morales, Alfredo J. (1984). *La Sacristía Mayor de La Catedral de Sevilla*. Sevilla: Diputación de Sevilla.
- Moreno, Arsenio (1993). *Úbeda Renacentista*. Madrid: Sociedad Editorial Electa España.

- Moreno, Arsenio (2002). "La Plaza Vázquez de Molina de Úbeda: Nuevos Datos Para El Análisis de Su Configuración Urbanística". En: *Espacio, tiempo y forma* 15, págs. 71-94.
- Naldi, Riccardo (2018). *Magnificence of Marble: Bartolomé Ordóñez and Diego de Silóe, Sculpture of the Renaissance in Naples*. Munich: Hirmer.
- Napoli, Comune di (2014). *Progetto Definitivo per Il Recupero, Adeguamento Funzionale e Restauro Della Cappella S. Maria Dei Pignatelli a Largo Corpo Di Napoli - Napoli*. Napoli: Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio.
- Navarro López, Genaro (1961). "Esquema Biográfico Del Cardenal Gaspar Dávalos y Otros Hijos Preclaros En La Sierra de Segura". En: *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 29, págs. 41-90.
- Nichols, Charlotte F. (1988). "The Caracciolo Di Vico Chapel in Naples and Early Cinquecento Architecture/". New York: New York University.
- Nicolini, Fausto (1925). *L'arte Napoletana Del Rinascimento e La Lettera Di P. Summonte a M.A. Michiel*. Milán: Ricciardi Editore.
- Nieto Alcaide, Víctor (1967). "Tres Dibujos Preparatorios Para La Vidriera de "La Crucifixión", de Walburg". En: *Archivo Español de Arte* XLI.164, págs. 267-274.
- Norman, Diana (1986). "The Succorpo in the Cathedral of Naples: 'Empress of All Chapels'". En: *Zeitschrift für Kunstgeschichte* 49.3, págs. 323-355. ISSN: 00442992. DOI: 10.2307/1482360. JSTOR: 1482360.
- Nuere, Enrique (1985). *La Carpintería de Lo Blanco: Lectura Dibujada Del Primer Manuscrito de Diego López de Arenas*. Madrid: Ministerio de Cultura.
- Osorio Pérez, María José y Rafael G Peinado Santaella (2006). "Las Bases Materiales de La Oligarquía de Granada: El Patrimonio de Don Alonso Venegas (1522)". En: *Chronica Nova* 32, págs. 269-287.
- Palacios Gonzalo, José Carlos (1990). *Trazas y Cortes de Cantería En El Renacimiento Español*. Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de conservación y restauración de bienes culturales.
- Palacios Gonzalo, José Carlos y S. C. Bravo (31 de oct. de 2013). "Diseño y Construcción de Las Bóvedas Por Cruceros En España Durante El Siglo XVI". En: *Informes de la Construcción* 65 (Extra-2), págs. 81-94. ISSN: 1988-3234, 0020-0883. DOI: 10.3989/ic.13.022.
- Panofsky, Erwin (1983). *La Perspectiva Como Forma Simbólica*. Barcelona: Fabula Tusquets Editores.
- Pedregosa Megías, Rafael J. (2011). "Montefrío en época nazarí". En: *Arqueología y territorio* 8, págs. 187-205.

- (2012). “La Evolución de Una Villa Nazarí de Frontera: Montefrío. Antecedentes, Configuración y Transformación Tras La Conquista Castellana”. En: *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino* 24, págs. 73-103.
- Peinado Guzmán, José Antonio (2010). “El Tabernáculo de La Catedral de Granada: De Diego de Siloe a Navas Parejo”. En: *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada* 41, págs. 43-62.
- Peinado Santaella, Rafael G (1989). *La Repoblación de La Tierra de Granada : Los Montes Orientales (1485-1525)*. Granada: Universidad de Granada.
- Pérez Arco, Juana María, Ángeles Caballero Rivas y Jörg Fischer (2012). “Memoria Informativa”. En: *Plan General de Ordenación Urbanística de Iznalloz*. Iznalloz: Diputación de Granada: Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Pérez de Heredia y Valle, Ignacio (1990). “El Concilio Provincial de Granada de 1565. Edición Crítica Del Malogrado Concilio Del Arzobispo D. Pedro Guerrero”. En: *Anthologica Annua* 37, 381-???
- Pérez Escolano, Víctor (1995). “Territorio y Ciudad”. En: *Arquitectura Del Renacimiento En Andalucía: Andrés de Vandelvira y Su Época. Catálogo de La Exposición*. Sevilla: Consejería de Cultura y Medio Ambiente, págs. 17-46.
- Pérez García, Rafael M. (2006). “Pensamiento Teológico y Movimientos Espirituales En El Siglo XVI”. En: *Historia Del Cristianismo. El Mundo Moderno / (Coord.) Antonio Luis Cortés Peña*. Vol. III. Granada: Universidad de Granada, págs. 51-90.
- Pérez Picazo, María Teresa y Guy Lemeunier (1985). “La Cuestión Agraria En El Reino de Murcia En Torno a 1800”. En: *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales* 5, págs. 99-121.
- Pérez-Gómez, Alberto (2014). “Perspectiva y Representación Arquitectónica”. En: *Gremium: revista de restauración arquitectónica* I.1, págs. 4-22.
- Pinto Puerto, Francisco (2013). “La Sacristía de Los Cálices. Aportaciones Desde El Análisis de Sus Fábricas y Los Sistemas de Control Formal”. En: *La Catedral Entre 1434 y 1517: Historia y Conservación*. Sevilla.
- Plaza Morillo, Carlos (2020). “Architecture for the Retablo between Spain and Italy. On the Work of Jacopo L’Indaco, Alonso Berruguete and Diego de Siloè (1520-1530)”. En: *Artistic Circulation between Early Modern Spain and Italy*. New York-Abingdon: Routledge, págs. 56-78.
- Plaza Simón, Ángel (2009). “El Camino Real de Granada a Cuenca: ¿un Itinerario Romano Entre La Celtiberia y La Oretania, Por La Mancha y El Campo de Montiel? (I)”. En: *El Nuevo Miliario* 8, págs. 16-29.

- Polanco Melero, Carlos (2001). “Tensiones Eclesiásticas En Torno a La Muerte En El Burgos Del Siglo XVI (I)”. En: *Boletín de la Institución Fernán González* 223, págs. 395-412.
- Pomar Rodil, Pablo J (2015). “La Ubicación Del Coro En Las Iglesias de España. San Pío V, Felipe II y El Breve Ad Hoc Nos Deus Unxit”. En: *Choir Stalls in Architecture and Architecture in Choir Stalls*. Cambridge Scholars Publishing, págs. 87-97.
- (2016). “Los Feligreses y El Templo. Espacio Arquitectónico, Liturgia y Cura de Almas”. En: *Nuevas Aportaciones a La Historia Del Arte En Jerez de La Frontera y Su Entorno*. Cádiz: Editorial Universidad de Cádiz, págs. 79-104.
- (2018). “«El Medio de Adquirir Feligreses». Liturgia Parroquial y Espacio Arquitectónico En La Iglesia de San Mateo de Jerez de La Frontera”. En: *La Parroquia de San Mateo de Jerez de La Frontera : Historia, Arte y Arquitectura*. Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, págs. 505-546.
- Pomar Rodil, Pablo J y Álvaro Recio Mir (2005). “Las Constituciones Conciliares y Sinodales de Andalucía Como Fuentes Para La Historia de La Construcción”. En: *Actas del IV Congreso Nacional de Historia de la Construcción*, págs. 889-900.
- Rabasa Díaz, Enrique (2000). *Forma y Construcción En Piedra: De La Cantería Medieval a La Estereotomía Del Siglo XIX*. Madrid: Akal.
- Rayo Muñoz, Gema (2020). “La Gestión de Las Rentas Eclesiásticas En El Reino de Granada: El* Caso de Las Parroquias de La Alpujarra (1501-1526)”. En: *EDAD MEDIA: Revista de Historia* 21, págs. 385-413.
- Redondo Cantera, María José (2013). “Luci e Ombre al Ritorno in Spagna Di Diego de Siloe e Bartolomé Ordóñez (1517-1527)”. En: *Norma e Capriccio. Spagnoli in Italia Agli Esordi Dela "Maniera Moderna/ T.Mozzati y A.Natali (Coords)*. Firenze: Giunti, págs. 181-191.
- (2017). “La Obra Burgalesa de Diego Siloé (1519-1528)”. En: *Napoli e La Spagna Nel Cinquecento. Le Opere, Gli Artisti, La Storiografia / Letizia Gaeta (Coord.)* Università del Salento, págs. 44-74.
- Robles Ortega, Antonio (1998). *Iznalloz En La Historia*. Granada: Excmo. Ayuntamiento de Iznalloz.
- Rodríguez Estévez, Juan Clemente (1998). *Los Canteros de La Catedral de Sevilla. Del Gótico al Renacimiento*. 1 29. Diputación de Sevilla.
- Rodríguez Estévez, Juan Clemente y Antonio Ampliato (2022). “Reconstruyendo a Diego de Riaño. Materiales Para Una Nueva Visión Del Arquitecto y Su Obra”. En: *Antonio Luis Ampliato Briones, Rafael López Guzmán, Juan Clemente Ro-*

- dríguez Estévez (Coordinadores), Diego de Riaño, Diego Siloé y La Arquitectura En La Transición al Renacimiento*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
- Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso (1991). “Liturgia y Configuración Del Espacio En La Arquitectura Española y Portuguesa a Raiz Del Concilio de Trento”. En: *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.)* III, págs. 43-52.
- Rodríguez Ruíz, Delfín (1997). “Sobre Un Dibujo Inédito de La Planta de La Catedral de Granada En 1594”. En: *Archivo Español de Arte* LXX.280, págs. 355-374.
- Rodríguez Villegas, Alfredo (2009). *El Libro de Los Propios de La Villa de Iznalloz. Documentación Siglos XVII, XVIII y XIX*. Iznalloz: Excmo. Ayuntamiento de Iznalloz.
- (2011). *A La Patrona de Iznalloz, Virgen de Los Remedios y Su Hermandad*. Granada: A. Rodríguez.
- Rosenthal, Earl E. (1990). *La Catedral de Granada: Un Estudio Sobre El Renacimiento Español*. Granada.
- Rotili, Mario (1976). *L'arte Del Cinquecento Nel Regno Di Napoli*. Società Editrice Napolitana.
- Ruíz de la Rosa, José Antonio (2005). “Fuentes Para El Estudio de La Geometría Fabrorum. Análisis de Documentos”. En: *Actas Del Cuarto Congreso Nacional de Historia de La Construcción*. Cádiz, págs. 1001-1008.
- Ruíz de la Rosa, José Antonio y col. (2010). *La Prioral de El Puerto de Santa María. El Proyecto Gótico Original*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
- Sainz Gutiérrez, Victoriano (2020). “La Catedral de Granada: Arquitectura y Simbolismo. En Torno al Significado Del Templo Siloesco”. En: *Boletín de arte* 41, págs. 227-237.
- Salcedo Galera, Macarena y José Calvo López (26 de mar. de 2018). “De La Práctica Constructiva a Los Textos de Cantería: Los Pasos Abovedados En La Cabecera de La Catedral de Granada”. En: *EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica* 23.32, pág. 154. ISSN: 2254-6103, 1133-6137. DOI: 10.4995/ega.2018.9808.
- Sánchez Diana, José María (1969). “Burgos, Durante El Siglo XVI”. En: *Boletín de la Institución Fernán González* 4(8).172, págs. 100-122.
- Sánchez Domingo, Rafael (2013). “El Rito Hispano-Visigótico o Mozárabe: Del Ordo Tradicional al Canon Romano”. En: *Patrimonio Inmaterial de La Cultura Cristiana / Coord. Por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla*. San Lorenzo del Escorial, págs. 215-236.

- Sanjurjo Álvarez, Alberto (31 de oct. de 2013). “Experimentación Geométrica y Constructiva En Piedra: Algunos Casos Especiales de Escaleras de Caracol”. En: *Informes de la Construcción* 65 (Extra-2), págs. 35-48. ISSN: 1988-3234, 0020-0883. DOI: 10.3989/ic.13.025.
- (2016). “La Escalera de Caracol En Los Tratados de Cantería Españoles de La Edad Moderna y Su Presencia En El Patrimonio Construido Hispánico: Estudio Geométrico y Constructivo”. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Speranza, Fabio (2001). “La Escalera Dorada de la Catedral de Burgos”. En: *Archivo Español de Arte* 74.293, págs. 19-44. ISSN: 1988-8511, 0004-0428. DOI: 10.3989/aearte.2001.v74.i293.402.
- (2003). “Sul Soggiorno Napoletano Di Diego de Siloe: La Pala Della Cappella Tocco in Duomo e Altre Questioni”. En: *Napoli nobilissima* 5, págs. 3-20.
- Stabenow, Jörg (2006). “Introduzione”. En: *Lo Spazio e Il Culto: Relazioni Tra Edificio Ecclesiale e Uso Liturgico Dal XV al XVI Secolo / Stabenow, J. (Ed.)* Venecia: Marsilio Editori, págs. 9-24.
- Strazzullo, Franco (1968). *Edilizia e Urbanistica a Napoli Dal '500 al '700*.
- Suberviola Martínez, Jesús (1985a). “La erección parroquial granatense de 1501 y el reformismo cisneriano”. En: *Cuaderno de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas* 14-15, págs. 115-144.
- (1985b). *Real Patronato de Granada. El Arzobispo Talavera, La Iglesia y El Estado Moderno (1486-1516). Estudio y Documentos*. Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada. Granada.
- Tafari, Manfredo (1995). *Sobre El Renacimiento: Principios, Ciudades, Arquitectos*. Madrid: Cátedra.
- Toajas Roger, María Ángeles (2007). “Artistas Hispanos En Italia En El Siglo XVI: Los Viajes de Diego Siloe y Pedro Machuca”. En: *Viaje Del Artista En La Edad Moderna (Cd) / Coord. Por Fernando Checa Cremades, Juan Luis González García*. Madrid: Editorial Complutense, págs. 1-21.
- Torres Balbás, Leopoldo (1942). “Las Ciudades Musulmanas y Su Urbanización”. En: *Revista de Estudios de la vida local* 4, págs. 59-80.
- (1957). “Cementerios Hispanomusulmanes”. En: *Al-Andalus* XXII, págs. 144-207.
- Touring, club italiano (1931). *Napoli e Dintorni*. Napoli.
- Valle, Luis, Fernando Rivas y Manuel Felipe Cátedra (1994). “Combining the Moment Method with Geometrical Modelling by NURBS Surfaces and Bezier Patches”. En: *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 42.III, págs. 373-381.

- Vallecillo Capilla, Ángel (2001). “La Venta Del Castillo de Montefrío, En Un Documento de Medios Del Siglo XVIII. Un Repaso a Los Elementos Constructivo-Estructurales Que Hasta Entonces Se Habían Conservado o Habían Desaparecido”. En: *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino* 15, págs. 327-344.
- Ventura, Jordi (1992). “Equivalencias En Monedas Castellanas En La Corona de Aragón, En Tiempos de Fernando El Católico”. En: *Medievalia* 10, págs. 495-514.
- Vilar Sánchez, Juan Antonio (2017). “El Largo Sueño de Verano Del Emperador Carlos V. Granada 1526”. En: *Carolus: Homenaje a Friedrich Edelmayr*, págs. 411-416.
- Villacampa, Carlos G. (1928). “La Capilla Del Condestable de La Catedral de Burgos: Documentos Para Su Historia”. En: *10 IV*, págs. 25-44.
- Zalama Rodríguez, Miguel Ángel (1990). “Diego de Siloé y La Torre de Santa María Del Campo (Burgos)”. En: *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA* 56, págs. 404-414.
- (1991). “La Escalera Del Palacio de Calahorra: Creación y Difusión de Un Modelo”. En: *Príncipe de Viana. Anejo* 12, págs. 339-343.
- (1992). “Diego y Juan de Siloe. Un Dato Para Su Biografía”. En: *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA* 58, págs. 375-377.
- Zoido Naranjo, Florencio y Yolanda Jiménez Olivencia, eds. (2015). *Catálogo de Paisajes de La Provincia de Granada*. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Zurla, Michela (2013). “Domenico Fancelli, i Re Di Spagna e La Congiuntura Carrarese”. En: *Norma e Capriccio / Catalogo a Cura Di Tommaso Mozzati, Antonio Natali*.